

Éditeur : L3DL-CI
Université Félix Houphouët-Boigny
Côte d'Ivoire

D.O.I : <https://doi.org/10.48734/akofena>

ISSN-L (imprimé) 2706-6312

E-ISSN (en ligne) 2708-0633

<https://www.revue-akofena.com>

Akofena Revue Scientifique des Sciences du Langage, Lettres, Langues & Communication

Akofena

Revue scientifique
des Sciences du Langage, Lettres,
Langues & Communication

Éditeur : L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny

SPÉCIAL N°07, VOLUME 1 - DÉCEMBRE 2021

**Repenser les langues, les littératures, les arts face aux
mutations sociales**

Coordinateurs

GNESSOTE Dago Michel & EKRA Gnankon Christophe-Richard

<https://doi.org/10.48734/akofena-s7v1201>

ISSN-L (imprimé) 2706-6312

E-ISSN (en ligne) 2708-0633

**Akofena, revue scientifique des Sciences du Langage,
Lettres, Langues & Communication**
<https://www.revue-akofena.com>

D.O.I : <https://doi.org/10.48734/akofena>

Akofena

PÉRIODIQUE : SÉMESTRIEL

CC BY 4.0 - Creative Commons

**Sous-direction du dépôt légal, 1^{er} trimestre
Dépôt légal n°16304 du 06 Mars 2020**

Éditeur :
L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Akofena

<https://doaj.org/toc/2706-6312>

https://reseau-mirabel.info/revue/7228/Akofena_revue_scientifique_des_sciences_du_langage_lettres_langues_et_communication

https://www.journaltoCs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=5480&journalID=46600&page=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sortBy=&orCol=1

https://www.worldcat.org/title/revue-akofena-hors-srie/oclc/1151418959&referer=brief_results

<https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=Akofena>

http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=SUBHH&colors=7&lang=de&jour_id=466175

<https://searchworks.stanford.edu/view/13629336>

<https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=498446>

<http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/SET=3/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=Akofena>

<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2078-0633>

<https://www.entrevues.org/revues/akofena/>

<https://www.arsartium.org/wp-content/uploads/2021/02/MLA.pdf>

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=revue+akofena&btnG=

<https://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=70242>

<https://www.ascleiden.nl/content/recently-published-journal-articles-week-21-2020>

<https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/37175>

Pour plus d'informations sur toutes nos bases d'indexation internationale :

<https://www.revue-akofena.com/indexation/>

COMITÉ ÉDITORIAL & DE RÉDACTION EDITORIAL AND WRITING BOARD

Directeur de publication et Rédacteur en chef / Director of Publication/ Editor-in-Chief

- Dr (MC) ASSANVO Amoikon Dyhie, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*

Co-directeur de publication / Co-editor of Publication

- Dr (MC) KRA KOUAKOU Appoh Enoc, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*

Secrétaires éditoriaux / Editors' Secretaries

- Dr AHADI SENGE MILEMBA Phidias, *Université de Goma, RDC*
- Dr ATSE N'cho Jean-Baptiste, *Université Alassane Ouattara*
- Dr BOUTIN Akissi Béatrice, *Université la Sapienza, Rome, Italie*
- Dr GONGO Bleu Gildas, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr KODAH Mawuloe Koffi, *University of Cape Coast Cape Coast, Ghana*
- Dr KOUASSI N'dri Maurice, *Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire*
- Dr KOUESSO Jean Romain, *Université de Dschang, Cameroun*
- Dr MADJINDAYE Yambaïdjé, *Université de N'Djaména, Tchad*
- Dr MANDOU AYWOUO Faty-Myriam, *Université de Douala, Cameroun*
- Dr SIB Sié Justin, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr SEA Souhan Monhuet Yves, *Université Félix Houphouët-Boigny*
- Dr TOLOGO Guillaume Ballebé, *Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso*
- Dr UNGUREANU Cristina, *Université de Pitesti, Roumanie*

Secrétaires de rédaction / Editorial Secretaries

- Dr BEN LARBI Sara, *Université de Lorraine, France*
- Dr BERE Anatole, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr CONGO Aoua Carole, *CNRST, Burkina Faso*
- Dr EYI Max-Médard, *Université de Libreville, Gabon*
- Dr KONE Drissa, *Unification Theological Seminary, USA New York City Campus*
- Dr NANTOB Mafobatchie, *Université de Lomé, Togo*
- Dr NIAMIEN N'da Tanoa Christiane, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr NGUEMA ANGO Joseph-Marie, *École Normale Supérieure du Gabon*
- Dr N'GUESSAN Kouassi Akpan Désiré, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr STOLL Marie, *Humboldt State University, USA*
- Dr YEO Kanabein Oumar, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr YOUANT Yves-Marcel, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*

Secrétaires informatiques / IT Secretaries

- Dr ALLOU Allou Serge Yannick, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr DODO Jean-Claude, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr N'GORAN Konan Fortuna Arnaud, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*

Secrétaires administratifs / Administrative Secretaries

- Dr AHATÉ Tamala Louise, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr ALLA N'guessan Edmonde-Andréa, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr AMANI-ALLABA Angèle Sébastienne, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr ANDREDOU Assouan Pierre, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr KESSIE-OUATTARA Diane-Laure, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*

COMITÉ SCIENTIFIQUE & DE LECTURE SCIENTIFIC AND READING BOARD

National

- Prof. ABOA Abia Alain Laurent, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Prof. AHOUA Firmin, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Prof. BOGNY Yapo Joseph, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Prof. BOHUI Djédjé Hilaire, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Prof. EKOUM Williams Jacob, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Prof. FOBAH Eblin Pascal, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr (MC) GOA Kacou, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Prof. HIEN Sié, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr (MC) HOUMEGA Munseu Alida, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Prof. KOUAMÉ Abo Justin, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Prof. LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Prof. KOSSONOU Kouabena Théodore, *Univ. Félix Houphouët-Boigny*
- Prof. KOUADIO N'Guessan Jérémie, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr (MC) MANDA Djoa Johson, *Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny*
- Prof. N'GORAN POAMÉ Léa Marie Laurence, *Université Alassane Ouattara, CI*
- Dr (MC) TAPÉ Jean-Martial, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Prof. TOUGBO Koffi, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*
- Dr (MC) ZAKARI Yago, *Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire*

International

- Dr (MC) ADJERAN Moufoutaou, *Université d'Abomey-Calavi, Bénin*
- Prof. AINAMON Augustin, *Université d'Abomey-Calavi, Bénin*
- Dr (MC) BENAÏCHA Fatima Zohra, *Université de Blida 2, Algérie*
- Dr (MC) KABORE Bernard, *Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso*
- Prof. KANTCHOA Laré, *Université de Kara, Togo*
- Prof. LOUM Daouda, *Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal*
- Prof. MALGOUBRI Pierre, *Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso*
- Prof. MOUS Maarten, *Université Leyde, Pays-Bas*
- Dr (MC) OULEBSIR-OUKIL Kamila, *Ecole Normale Supérieure de Bouzaréah, Algérie*
- Dr (MC) OUEDRAOGO Mahamadou Lamine, *Université Norbert Zongo, Burkina Faso*
- Prof. PALI Tchaa, *Université de Kara, Togo*
- Prof. QUINT Nicolas, *Université Paris Villejuif, France*
- Dr (MC) RAKOTOMALALA Jean Robert, *Université de Toliara, Madagascar*
- Dr (MC) RAZAMANY Guy, *Université de Mahajanga, Madagascar*
- Dr (MC) REDOUANE Rima, *Université Abderrahmane MIRA-Bejaia, Algérie*
- Prof. TCHABLE Boussanlègue, *Université de Kara, Togo*

LIGNE ÉDITORIALE

symbolise le courage, la vaillance et l'héroïsme. En pays Akan, les épées croisées représentent les boucliers protecteurs du Roi. La revue interdisciplinaire Akofena des Lettres, Langues et Civilisations publie des articles inédits, à caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle par des membres du comité scientifique et d'experts selon leur(s) spécialité(s). Enfin, Akofena est une revue au confluent des Sciences du Langage, des Lettres, Langues et de la Communication. La revue s'adresse aux Chercheurs, Enseignants-Chercheurs et Étudiants.

M. ASSANVO Amoikon Dyhie
Directeur de Publication

Sous la supervision : ASSANVO Amoikon Dyhie

Coordinateurs :

GNESSOTE Dago Michel & EKRA Gnankon Christophe-Richard

Spécial n°7, Vol.1 – Décembre 2021

The logo for Akofena, featuring the word "Akofena" in red text with a blue brushstroke underline.

Akofena | SpL n°07, Vol.1- Décembre 2021
L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

SOMMAIRE

Ligne éditoriale	03
-------------------------	-----------

GRAMMAIRE LINGUISTIQUE – SÉMANTISME

01 Bassirou KHOUMA	05
Variation diachronique complexe des formes du présent de l'indicatif du français	
02 Julien K. GBAGUIDI, Hounwénou Hubert DJOGUE & Noé Kpatagnon DOTOU HOUNOKPA	13
Analyse sémiotique des attraits touristiques du site de la 2 ^{ème} résistance de Kaba à Kouandé au Bénin	

SOCIOLINGUISTIQUE – DIDACTIQUE - PÉDAGOGIE

03 Elie YEBOU	25
L'expression de la solitude à travers les chansons funéraires dans l'aire culturelle Ajatado	
04 Emmanuel Kunde WAMPAH	35
Analyse des erreurs dans la production écrite des étudiants de FLE à l'université du Ghana	
05 Kassoum Batjeni SORO	51
Le <i>Tafal-djéguélé</i> : une pratique et expression culturelle à l'épreuve des mutations sociales	
06 Kouakou Patrice BEHIBRO	65
Usage de l'alternance codique chez l'enseignant d'espagnol au premier cycle	
07 Nayondjoa KONLANI	79
Épuisement des réserves et conflits fonciers inter-collectivités dans l'ouest de la région des savanes au Nord-Togo	
08 Olivier MANGAPI KINZE, León MBADU KHONDE & Maurice TINGU YABA NZOLAMESO	93
La théorie des intelligences multiples dans la formation initiale des enseignants	

ANALYSE DU DISCOURS – PSYCHOLINGUISTIQUE

09	Adama YÉO	109
	L'usage des langues maternelles dans le français chez Ahmadou Kourouma et Maurice Bandaman : insécurité dans la littérature francophone	
10	Amadou Zan TRAORÉ, Famakan KEITA & Nassoum Yacine TRAORÉ	121
	La condition féminine et l'homosexualité dans <i>Une femme de trop</i> d'Issoufi Dicko et <i>Ah ! Nos maris, ces grands inconnus !</i> de Dafiadou Ba	
11	Azzedine MALEK	137
	De la rhétorique du <i>Politiquement correct</i> dans le discours présidentiel algérien: éléments d'analyse discursive	
12	Doumpa MIAN-ASMBAYE & Dionnodji TCHAIINE	151
	Regards croisés sur les processus d'apprentissage/acquisition implicite des constituants linguistiques des langues par des apprenants	
13	Jean Robert RAKOTOMALALA	161
	La parole du diable : postulation de la totalité contre son interdit	
14	Rodrigue BOULINGUI	173
	Lire <i>La vie et demie</i> comme une satire	
15	Samedi KOYE, Emmanuel KALPET & Robert MAMADI	189
	<i>Le ventre de l'atlantique</i> (2006) de Fatou Diome : entre oralité et transmission des valeurs identitaires africaines à travers la figure de la femme	
16	Serge Simplicie NSANA	203
	La surenchère lexicale dans <i>Le ventre, le pain ou la cendre</i> de Tchicaya U Tam'si	
17	Sihame KHARROUBI & Cherifa ZIDOURI	221
	Ambition et maternité dans <i>Chanson douce</i> de Leïla SLIMANI	

VARIA

18	Julien TAHA	237
	Au cœur de l'onomatopée : une lecture stylistique du poème <i>Kidi kidi</i> de B. Zadi Zaourou	
19	Sioudina MANDIBAYE	251
	Empire adventure stories in British literature: Joseph Conrad (1857-1924), Rudyard Kipling (1865-1936) and E.M Forster (1879-1970)	

20	Siméon KONSO-KONSO KASAI	263
	Impact de l'engagement parental sur le rendement scolaire des élèves du primaire en milieu périurbain de Kinshasa	
21	Serge MBOMBANGI NDJALI	277
	Pratiques du marketing des petites et moyennes entreprises (PME) de Kinshasa/Lemba	

Éditorial

Akofena SpL n°07,
Vol.1

Akofena, | spécial n°07, Vol.1 – Décembre 2021

<https://www.revue-akofena.com/>

Date de mise en ligne 17 / 12 / 2021

ISSN-L : 2706-6312 // eISSN : 2708-0633

Éditeur : L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Akofena spécial n°7, Vol.1 est le fruit d'un appel à contribution lancé en juillet 2021. Le thème central est une invitation à la réflexion sur les langues maternelles, les littératures et les arts pour faire face aux mutations sociales. Pour une lecture aisée des contributions retenues, trois sections ont été retenues :

- Grammaire linguistique – sémantisme
- Sociolinguistique – didactique – pédagogie
- Analyse du discours – psycholinguistique
- Varia

Sous la section grammaire linguistique – sémantisme, Bassirou KHOUMA dans « Variation diachronique complexe des formes du présent de l'indicatif du français » tente de rendre compte de l'évolution morphologique du présent de l'indicatif depuis le latin jusqu'au français moderne. Dès lors, sa quête de curiosité pousse ce Chercheur à s'interroger sur les raisons réelles de l'écart morphologique du présent de l'indicatif entre le latin et le français moderne. En effet, il appert que les désinences se sont peu ou prou conservées avec modification de sons, mais de nombreux bouleversements ont été notés au niveau de l'unité des radicaux. Toujours dans le même axe d'étude, Julien K. GBAGUIDI, Hounwénou Hubert DJOGUE & Noé Kpatagnon DOTOU HOUNDOKPA dans « Analyse sémiotique des attraits touristiques du site de la 2^{ème} résistance de Kaba à Kouandé au Bénin » font l'analyse sémiotique des attraits touristiques de ce site. Pour y parvenir, ils soulèvent les questions suivantes : quels sont les éléments significatifs présents sur ce site lui donnant une valeur touristique ? Comment faire pour mettre en valeur ce site ?

La présente section compte six (06) contributions. De façon formelle, l'article de Elie YEBOU qui met un point d'honneur sur l'analyse des chansons aussi bien sur le plan social que linguistique, vise à montrer la valeur de la chanson et le sens qu'elle véhicule dans la communauté ajatado prenant en compte le Bénin, le Togo, le Ghana et le Nigéria sans oublier ses différentes fonctions dans la société. À l'issue l'article, l'on comprend que les chansons africaines et surtout celles de l'aire culturelle ajatado regorgent de valeurs. Pour cette raison, l'on devrait identifier les leçons que véhiculent les chansons africaines ; distinguer le type de discours tenus à travers les chansons ; connaître les fonctions de la chanson dans la société et pouvoir les utiliser à des fins utiles ; savoir que les signes linguistiques assument des fonctions dans le discours ; reconnaître les marques de la solitude à travers les chansons funéraires dans notre aire culturelle. Contrairement à E. YEBOU, la publication de Emmanuel Kunde WAMPAH s'intéresse aux erreurs dans la production écrite des étudiants de FLE à l'université du Ghana. À travers « *Le Tafal-djéguélé* : une pratique et expression culturelle à l'épreuve des mutations sociales », Kassoum Batjeni SORO propose des solutions visant à sauvegarder son patrimoine musical. Il part de l'hypothèse selon laquelle le répertoire du *tafal-djéguélé* véhicule des valeurs essentielles pour l'équilibre et l'harmonie de la société sénoufo qu'il faut protéger de la disparition et de l'oubli. Kouakou Patrice BEHIBRO s'intéresse à la fréquence, aux fonctions de l'alternance codique chez l'enseignant d'espagnol en classe de quatrième (débutants) et aux activités pédagogiques au cours desquelles apparaît ce phénomène de contact de langue. Pour atteindre son objectif, il structure son analyse en trois parties. La contribution de Nayondjoa KONLANI, c'est-à-dire « Épuisement des réserves et conflits fonciers inter-collectivités

dans l'ouest de la région des savanes au Nord-Togom décrit l'épuisement des ressources foncières et analyse les conflits fonciers qui opposent les collectivités dans l'Ouest de la Région des Savanes. La méthodologie adoptée repose sur l'observation participante, la recherche documentaire et les entretiens. Les résultats révèlent de nombreuses disputes socio-foncières qui opposent les lignages, les villages et les cantons. Les collectivités contestent entre elles, les droits de paternité sur les terres dans 74% des cas alors que 26% des querelles foncières sont dus aux remises en cause des limites des propriétés collectives. La section deux est clôturée par Olivier MANGAPI KINZE, León MBADU KHONDE & Maurice TINGU YABA NZOLAMESO. La préoccupation majeure soulevée par ces derniers consiste à vérifier les types d'aptitudes sollicitées par la filière enseignante.

Les études sur la langue française la présente souvent dans des situations où elle est en contact avec les langues africaines. Elle co-apparaît avec les langues africaines dans les discours romanesques. Cette co-apparition n'est pas sans conséquences pour les deux langues en contact. Certains linguistes, surtout les sociolinguistes et les didacticiens, parlent d'insécurité linguistique, déclare Adama YÉO. Par ailleurs, le combat pour la valorisation de la femme demeure un sujet passionnant dans les romans africains. À travers « La condition féminine et l'homosexualité dans *Une femme de trop* d'Issoufi Dicko et *Ah ! Nos maris, ces grands inconnus !* de Dafiadou Ba », Amadou Zan TRAORÉ, Famakan KEITA & Nassoum Yacine TRAORÉ analysent le mariage et ses arcanes, l'inversion sexuelle et ses réceptions. La problématique de l'étude met en exergue l'apprentissage efficient du féminisme et l'inversion sexuelle de la fiction romanesque au quotidien. Loin des combats pour la gent féminine, l'analyse d'Azzedine MALEK se propose d'examiner, des segments de discours collationnés à partir des différents entretiens périodiques accordés aux médias nationaux et internationaux ainsi que des allocutions du président lors des travaux réunissant le gouvernement et les walis. Contrairement à ses prédécesseurs, l'article de Doumpa MIAN-ASMBAYE & Dionnodji TCHAIINE vise à mettre en évidence les expériences et points de vue de certains auteurs sur l'apprentissage implicite du langage humain. Selon ces derniers, l'apprentissage implicite est une procédure fondamentale. À travers « La parole du diable : postulation de la totalité contre son interdit », comme l'affirme Jean Robert RAKOTOMALALA, l'objectif visé n'est pas de faire une exégèse de la Bible mais, au contraire, en passant par elle de montrer que la sui-référentialité définitoire de la pragmatique revient à dire que dans le langage, il n'y a que du langage. Dans la même de l'analyse du discours, nous avons les contributions de Rodrigue BOULINGUI ; Samedi KOYE, Emmanuel KALPET & Robert MAMADI ; Serge Simplicie NSANA ; Sihame KHARROUBI & Cherifa ZIDOURI.

La dernière section (varia) toute aussi riche que les précédentes est consacrée aux contributions de Julien TAHA et de Sioudina MANDIBAYE, de Siméon KONSO-KONSO KASAI, et de Serge MBOMBANGI NDJALI.

Dago Michel GNESSOTE & Gnankon Christophe-Richard EKRA

VARIATION DIACHRONIQUE COMPLEXE DES FORMES DU PRÉSENT DE L'INDICATIF DU FRANÇAIS

Bassirou KHOUMA

Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

bassiroukhouma@hotmail.fr

Résumé : Étudier les phénomènes grammaticaux actuels sans s'interroger sur la longue trajectoire historique qui a servi de support et de canal au français moderne manquerait de pertinence. En effet, une telle étude permet une meilleure compréhension des phénomènes linguistiques contemporains. Ainsi, notre domaine de recherche, la linguistique diachronique, met l'accent sur les connaissances étymologiques de la langue. Il s'agira, pour les besoins de l'article, de rendre compte de l'évolution morphologique du présent de l'indicatif depuis le latin jusqu'au français moderne. Notre curiosité nous poussera à nous interroger sur les raisons qui expliquent l'écart morphologique du présent de l'indicatif entre le latin et le français moderne. En sus, l'étude des variations diachroniques du présent de l'indicatif renseigne sur les formes actuelles de ce temps verbal. Du latin au français moderne, le présent de l'indicatif subit des flottements aussi bien dans ses radicaux que dans ses désinences. Ceci met en chef l'écart formel existant entre le présent latin et celui du français actuel. Toutefois, les phonèmes subirent des transformations selon qu'ils étaient toniques ou atones, radicaux ou désinentiels. Certaines formes se sont maintenues avec modification ou non de sons ; d'autres ont complètement disparues du système. Suivant un ordre chronologique et des lois phonétiques cohérentes, nous montrerons que les formes actuelles du temps le plus usuel du système, le présent, ne sont pas le fruit du hasard. De ce fait, la langue moderne gagnerait à revisiter la morphologie des temps verbaux depuis leur origine pour mieux asseoir les difficultés liées à la conjugaison et fournir une explication authentique sur les variations de forme jusque-là ignorées par certains.

Mots clés : tiroir, présent de l'indicatif, diachronie, ancien français, français moderne.

COMPOUND DIACHRONIC VARIATION OF THE FORMS OF THE SIMPLE PRESENT OF FRENCH

Abstract: It would be irrelevant to study the present grammatical phenomena without questioning the long path history that served as means and ways to modern French. In fact, such a study permits a better understanding of the contemporary linguistic phenomena. Thus, diachronic linguistic, our field of research, focuses on its etymologic knowledge and on language. It will be necessary for communication to report the morphological evolution of the present simple from Latin to XVIII century when modern French started. We will be curious enough to question on the causes of the morphologic distance of the present simple between Latin and modern French. Moreover, the study of diachronic

variations of the present simple informs on the present forms of this verb tense. From Latin to modern French, the present simple experiences some fluctuations in both its roots and endings. This explains the formal distance that exists between Latin present and that of French of nowadays. However, the phonemes shifted according to their position of stress or unstressed, rooted or ended. Some forms remain either with their change of sounds or without any changes while others completely disappeared from the system. Following a chronological order and coherent phonetic laws, we will show that the present forms of the most useful tense, the present simple, are not done at random. In fact, it would be of interest if the modern language studied again the structure of verb tenses since their origin to better settle the difficulties related to the conjugation and provide with authentic explanation on the form variations which have not been totally known until recently.

Keywords: drawer, present simple, diachrony, old French, modern French.

Introduction

L'indicatif présent du français s'est directement nourri de sa mère latine. « Morphologiquement, le présent de l'indicatif et du subjonctif français sont issus des présents de l'indicatif et du subjonctif latins » (JOLY, 2002, p.37). Faisant partie des temps fondamentaux du récit, ce temps verbal est l'un des plus usuels aussi bien en ancien français qu'en français moderne. Il a ainsi fait l'objet de mutations phonétiques au fil des années. Une telle variation diachronique a occasionné une refonte de sa morphologie dans laquelle se réalisent les formes actuelles du présent de l'indicatif. Dans cet article, nous recherchons rendre compte de l'évolution morphologique du présent de l'indicatif depuis le latin jusqu'au français moderne. Notre curiosité nous pousse à nous interroger sur les raisons qui expliquent l'écart morphologique du présent de l'indicatif entre le latin et le français moderne. Il appert que les désinences se sont peu ou prou conservées avec modification de sons, mais de nombreux bouleversements ont été notés au niveau de l'unité des radicaux. Après une approche étymologique de ce temps verbal, nous analyserons les différentes raisons qui ont conduit à la conservation ou à la perte de quelques-unes de ses formes initiales.

1. Approche étymologique

Le présent de l'indicatif de l'ancien français, comme celui du français moderne, est directement issu du présent de l'indicatif latin. Les terminaisons de ce *tiroir verbal* sont, en latin, communes à tous les verbes réguliers. Elles permettent de savoir rapidement à quelle personne est conjugué le verbe ; car le pronom personnel n'était pas d'usage. Voici les terminaisons du présent latin : -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt

Latin		Ancien français	Français moderne
<i>Amo</i>	→	<i>j'aim</i>	j'aime
<i>Amas</i>	→	<i>tu aimes</i>	tu aimes
<i>Amat</i>	→	<i>il aime (t)</i>	il aime
<i>Amamus</i>	→	<i>nos amons</i>	nous aimons
<i>Amatis</i>	→	<i>vos amez/eiz/es</i>	vous aimez
<i>Amant</i>	→	<i>il aiment</i>	ils aiment

L'infinitif présent est donné parmi les temps primitif. Il finit toujours en *-re*, sauf pour quelques verbes irréguliers comme *esse* et ses composés.

Ex: *esse* > être,

posse > pouvoir.

Devant cette terminaison en *-re*, on trouve une voyelle qui n'est pas la même selon le type de conjugaison :

- 1^e Conjugaison: *-are = amare* > aimer,
- 2^e et 3^e conjugaison mixte: *-ere = videre* > voir,
- 4^e conjugaison: *-ire = audire* > entendre.

De cette forme fixe, le français modifiera profondément le système désinentiel à travers les siècles. Une telle modification est communément appelée évolution phonétique.

2. Les variations désinentielles

L'étude des désinences de l'indicatif présent est essentielle pour l'ensemble du système morphologique du verbe. Cela est d'autant plus vrai que l'indicatif présent est le temps le plus fréquemment employé du système des conjugaisons aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Suivant une évolution diverse et variée selon la personne concernée, les morphèmes subirent la loi de la transformation phonétique.

-Première personne : *amo*

Le latin possède la seule marque « *-o* » pour presque tous les verbes (sauf pour *esse*, et ses composés). Or, à l'exception de [a] qui s'amuït et se conserve en [e] muet, toutes les voyelles finales s'amuïssent au VIII^e siècle : le « *-o* » final va donc disparaître. Ainsi, « Cette disparition entraîne une absence de marque désinentielle pour la P1¹, qui se réduit à la base verbale : aim, ... » (JOLY, 2002, p.41).

Ex. : *canto* [kanto] > chant (« je chante »)

Ve siècle: [kanto] > [k'anto] = palatalisation

[k'anto] > [t'anto] = dentalisation

¹ P1 : Personne 1, c'est-à-dire première personne du singulier.

[t'anto] > [tš'anto] = assibilation en chuintante sourde
 VIIe siècle : [tš'anto] > [tšanto] = dépalatalisation
 VIIIe siècle : [tšanto] > [tšant] > = amuissement et chute de la voyelle finale
 XIe siècle : [tšant] > [tšānt] = nasalisation [a + n]
 XIIIe siècle : [tšānt] > [šānt] = simplification de l'affriquée
 VXIIe siècle : [šānt] > [šāt] = dénasalisation de [n] implosif
 NB : ['] signifie palatalisation (JOLY, 2002, p.41).

Une des conséquences directes de cet amuissement de la voyelle finale est l'assourdissement d'une sonore précédente. Ex : *cervum* > cerf, avec passage de [v > f] (VIIIe siècle) après la chute de [m] final (Ie siècle) et de la voyelle finale [u] au VIIIe siècle. En effet, toute consonne sonore en finale absolue -ayant une correspondance sourde- est appelée à s'assourdir après chute de la voyelle finale. Toutefois, la voyelle finale a pu se conserver, mais reste affaiblie en [e] muet dans les cas suivants :

1^{er} cas : après les groupes complexes, consonne + liquide [l] ou [r].

Ex. : *intro* > entre,

inflo > *enfle*;

De même dans certains proparoxytons.

Ex. : *dúbito* > dote = je doute ;

Pour cet exemple, le groupe complexe [bt] se forme après la chute de la voyelle pénultième atone. Pour rappel, la voyelle atone en position pénultième tombe toujours.

2^e cas : après consonne + les affriquées [dz], [ts], [dž], [tš].

Ex : *hórděu* > orge,

rice > riche ;

3^e cas : après consonne (sauf r) + consonne nasale.

Ex : *somnu* > somme,

hélmu > heaume ;

4^e cas : dans les désinences en -ent et -unt.

Ex : *debent* > doivent (ils),

vendunt > vendent (il).

Plus tard, cette désinence en [e] muet s'est généralisée aux verbes du premier groupe. C'est ce que semble confirmer REVOL :

Après l'ancien français, la désinence [e] muet s'étend à la première personne des verbes du premier groupe. Cette extension se fait d'abord après une consonne, justement pour maintenir la consonne qui devait

s'amuir à la fin du XIII^e siècle ; le maintien est dû à l'influence des P2 et P3² pour lesquelles elle s'est toujours fait entendre.

Revol (2000, p.95)

La désinence prenait, de prime à bord, en charge les consonnes : « La réfection a touché d'abord les verbes à base consonantique : elle protégeait la consonne finale qui, à cette époque, tendait précisément à s'amuir » (JOLY, 2002, p.102). Plus tard, elle toucha les bases vocaliques.

Ex. : je *prie* ; mais on trouve encore *pry*, *suply* au XVII^e siècle.

Pour les autres groupes, on remarque la présence d'un « -s » analogique. Ce dernier est simplement graphique et s'impose au fil du temps. Selon REVOL, il résulte de l'influence des verbes à finale radicale « -s » :

Ex. : **possio* > puis,
nasco > nais. »

Ce « -s » apparaît d'abord après une consonne, puis, plus tardivement, après voyelle. Jusqu'au XVII^e siècle, on pouvait obtenir les formes : *croy*, *apreçoy*, *say*, *voy* ... Aujourd'hui, seul l'auxiliaire « avoir » reste dépourvu de ce « -s » final : *j'ai*. Cependant, les verbes *pouvoir*, *valoir* et *vouloir* présentent à l'écrit un -x au lieu d'un -s (je peux, je vaux, je veux). A la suite d'un phénomène graphique qui s'est produit au XIII^e siècle, -us s'écrit -x. en effet, au Moyen Age les manuscrits étaient trop chers. On fait donc rentrer le plus de textes possibles dans ce manuscrit ; et pour cela on utilise les abréviations : -us > -x. C'est la raison pour laquelle, la P1 conserve le -x par analogie à la P2 pour ces mêmes verbes.

Cette orthographe s'explique par le fait que, au Moyen Age, la séquence -us en fin de mot était notée par une graphie qui ressemblait à un x [...]. Puis cette convention se perdit et, au XIII^e siècle, l'on rétablit le -u- final [de la p2], tout en conservant une graphie que l'on interprétait désormais comme x, et non plus comme un signe notant simultanément -u- et -s.

Gouvard (2004, p.18)

-Personne 2 : *amas*

Le « -s » final de la désinence latine s'est maintenue dans la graphie jusqu'au français moderne. Mais, ce [s], comme toutes les consonnes finales, s'était disparu à la fin du XIII^e siècle, sauf dans les liaisons. Sa réapparition est sans doute liée par le besoins de le distinguer à la P1 à l'écrit.

Ex. : *amas* [amas] > *aimes*.

VI^e siècle : [ámas] > [aemas] = diphtongaison française de [a]

² P2 : deuxième personne du singulier ; P3 : troisième personne du singulier.

VIIe siècle: [aɛmas] > [ɛmas] = assimilation de [ae] en [ɛ] long
 VIIIe siècle: [ɛmas] > [ɛmes] = amuissement et maintien de la voyelle finale en [e] muet car il s'agit de [a]
 XIe siècle: [ɛmes] > [ɛmes] = fermeture de [ɛ] long en [ɛ] fermé
 XIIIe siècle: [ɛmes] > [ɛme] = chute de la consonne finale
 XVIe siècle: [ɛme] > [ɛme] = loi de position
 Pour certains verbes (pouvoir, vouloir, valoir), nous remarquons la présence d'un -x à la place de -s pour les mêmes raisons sus évoquées à la P1.

-Personne 3 : amat

Il faut distinguer deux cas, selon que le [t] final latin était ou non précédé d'une voyelle. Dans les verbes en « -er » / « -ier », [t] final s'est amuï à partir de la fin du IX^e siècle et n'a jamais été rétabli. En effet, il est postvocalique dans ce cas.

Ex. : *paraulat* > *parole* (il parle)

Ve siècle: [paraulat] > [parolat] = monophthongaison au > o

VIIIe siècle: [parolat] > [parolet] = amuissement et maintien de la voyelle finale en [e] muet

IXe siècle: [parolet] > [parole] = chute de [t] finale postvocalique

Pour les autres verbes, [t] final post-consonantique s'amuït au XIII^e siècle. C'est sous l'influence de ces verbes qu'un [-t] analogique a été rétabli après voyelle.

Ex. : *venit* [wenit] > *vient*.

Ie siècle: [wenit] > [βenit] = spirantisation

IIIe siècle: [βenit] > [venit] = renforcement en labiodental

[venit] > [viɛnit] = diphtongaison panromane de [e]

VIIe siècle: [viɛnit] > [viɛnit] = assimilation [ɛ] > [e]

VIIIe siècle: [viɛnit] >> [viɛnt] = chute de la voyelle finale

XIIIe siècle: [viɛnt] > [viént] = normalisation

[viént] > [vyént] = consonnification du premier élément devenu

atone

[vyént] > [vyén] = chute de la consonne finale post-consonnantique

[vyén] > [vyɛn] > [vyên] = ouverture puis nasalisation de *ɛ* devant

n.

XVIIe siècle: [vyên] > [vyê] = dénasalisation de n implosif

-Personne 4 : amamus

Les trois finales latines, « -amus » / « -emus » / « -imus » selon que l'infinitif était respectivement -are, -ere et -ire, aboutissent à un résultat unique: -mus → ons. Claude BURUDAND (2000) brandit deux hypothèses pour expliquer la terminaison -ons :

La désinence -ons viendrait d'une généralisation par analogie de -ons à partir du verbe auxiliaire son <sumus, non conservé à côté de somes, [...]

La désinence *-ons* serait le résultat d'une filiation phonétique venant de *-amus* généralisé au détriment de *-emus* et *-imus*, avec absence de diphtongaison et labialisation de [a] en [o] devant la labiale m, [...].

Burudand (2000, p.201)

En ce qui nous concerne, nous avançons l'hypothèse selon laquelle la désinence *-ons* ([ō]) est obtenue suite au phénomène de nasalisation de [a] labialisé en [o] + [m]. Ce phénomène de nasalisation commence au XII^e siècle [om > ōm] et s'achève au XVII^e [ōm > ō] siècle avec la dénasalisation de [m] implosif. Alors, devant le [s] graphique de cette désinence, on fait retourner à la désinence le son [m] substitué en [n] puisqu'en français moderne *ō* > *on*.

Toutefois, nous n'avons aucunement la prétention d'être catégorique.

-Personne 5 : *amatis*

Des trois finales latines, « *-atis* », « *-etis* », « *-itis* », seule la première, « *-atis* », s'est généralisée. En ancien français, la désinence évolue phonétiquement *-âtis* > *ez* ou « *-iez* » derrière palatale. Pour *-âtis*, la voyelle [á] accentuée aboutit à [é] par le biais de la diphtongaison française. Suite à la chute de la voyelle finale [i] au VIII^e siècle, le [s] final entre en contact avec le [t] intervocalique déjà sonorisée au IV^e siècle en [d] et forme ainsi une affriquée en chuintante sonore [ds > dz]. Au XIII^e siècle intervient le phénomène de la simplification de l'affriquée [dz > z]. On a donc *-atis* > *ez*. Encore aujourd'hui, on ne recense que deux exceptions : *dícĭtis* > dites (vous) ; *fácĭtis* > faites (vous). Mais, il peut arriver que nous rencontrions dans certains textes de l'ancien français des traitements dialectaux :

– à l'est (en champenois) : *-ētis/ītis* > *oiz/íz*

– un peu partout : *-atis* > *eiz* (avec segmentation : a > e > ei).

Les dialectes du nord réduisent précocement l'affriquée [ts > s], d'où les graphies « *-és* » et « *-iés* ». Ailleurs, la date à retenir est la fin du XII^e siècle, alors que le [s] final s'amuit à la fin du XIII^e siècle. En tout cas, la marque graphique de l'affriquée, « *-z* » s'est généralisée.

-Personne 6 : *amant*

La marque « *-ent* » a une double origine. Elle peut résulter, pour les verbes du premier groupe, de l'affaiblissement d'un [a] : *-ant* > *-ent*.

Ex. : *cantant* > chantent (ils).

Comme nous l'avons précisé plus haut, la voyelle atone [a] en position finale s'amuit et se conserve en [e] muet au VIII^e siècle. Mais les autres voyelles [*-ent* et *-unt*] se sont aussi affaiblies en [e] muet pour conserver la marque spécifique à la personne.

Ex. : *vendunt* > viennent (ils),
debent > doivent (ils).

Pour quelques verbes courants, on note une évolution différente :
-únt > ont ; *faciunt* > *faúnt* > font ; *vadunt* > **vaúnt* > vont.

Les deux auxiliaires suivent une évolution parallèle *sunt* > sont de façon phonétique, mais *habent* → **aúnt* > ont par analogie avec *sont*.

Chargées de valeur déictique, les désinences se sont plus ou moins maintenues au cours de l'évolution. Cela est d'autant plus pertinent que ces désinences étaient porteuses de charge sémantique dans une langue où la présence du pronom personnel n'était pas de rigueur. L'on peut dire alors que le français moderne exprime le sujet doublement : à la fois par la désinence et le pronom personnel.

Conclusion

Le présent article a pour dessein principal de compiler la diachronie formelle de l'un des temps verbaux les plus usuels en français : le présent de l'indicatif. Une telle étude nous a permis de nous rendre compte que le français a profondément transformé le latin en passant par les différents stationnements que sont : l'ancien français, le moyen français, le français classique et, aujourd'hui, le français moderne. Les formes actuelles de la désinence au présent de l'indicatif ne sont pas venues ex nihilo. Elles ont été le résultat d'une évolution phonétique rigoureusement fondée et scientifiquement démontrable selon des règles chronologiques cohérentes. La langue moderne gagnerait à revisiter l'étymologie des temps verbaux depuis leur origine pour mieux asseoir les difficultés liées à la conjugaison. Mieux, cela contribuera à fournir une explication authentique sur la terminaison actuelle des verbes au présent de l'indicatif.

Références bibliographiques

- Buridant, C. (2000). Grammaire nouvelle de l'ancien français, Ed. Sedes, Paris
 Gouvard, J. M. (2004). Précis de conjugaison. éd. Armand colin
 Hasenhor, G (2000). Introduction à l'ancien français. éd. SEDES/ HER, Paris
 Joly, G. (2002). Précis d'ancien français. Morphologie et Syntaxe. Ed. Armand colin/VUEF, Paris
 Martin, R. (1981). Le futur linguistique : temps linéaire ou temps ramifié ? In: *Langages*, 15e année, 64
 Moignet, G. (1988). Grammaire de l'ancien français. Morphologie, Syntaxe, Klincksieck, Paris
 Morisset, R. et al. (2008). Précis de grammaire des Lettres Latines, Ed. Magnard, Paris
 Revol, T. (2000). Introduction à l'ancien français, Ed Nathan/VUEF, Paris
 Wagner, R. L. et PINCHON J (1991). Grammaire du français classique et moderne. Ed. Hachette Livre.

SÉMIOTIQUE DES ATTRAITS TOURISTIQUES DU SITE DE LA 2^{ème} RÉSISTANCE DE KABA À KOUANDÉ AU BÉNIN

Julien K. GBAGUIDI

Université D'Abomey-Calavi, Bénin

gkjulio@yahoo.fr

Hounwénou Hubert DJOGUE

Université D'Abomey-Calavi, Bénin

djoguerth1@gmail.com

&

Noé Kpatagnon DOTOU HOUNDOKPA

Université D'Abomey-Calavi, Bénin

noedotou@gmail.com

Résumé : Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest dont l'économie, essentiellement fiscale, ne favorise pas son développement. Et pourtant, il bénéficie d'atouts naturels et culturels pouvant favoriser son essor économique dont les innombrables attraits touristiques. En effet, dans le Nord-Ouest du Bénin, on note une flopée d'atouts touristiques, multiples et multiformes, allant des écosystèmes aux savoirs endogènes en passant par les sciences et techniques et surtout des réalités historico-culturelles. L'un de ces atouts reste le site de la 2^e résistance de Kaba dans la commune de Kouandé (département de l'Atacora). Mais, il se pose la question de la méconnaissance et de l'exploitation judicieuse de ce site pourtant capables d'induire le développement de cette division territoriale et même celui du Bénin. Dans cette étude, il s'agit aussi de faire ressortir les valeurs touristiques des patrimoines matériels et immatériels de ce site et de proposer des solutions pour sa valorisation. Pour ce faire, nous avons convoqué les théories de l'Ecole du patrimoine africain sur le tourisme et de Lamine Ouédraogo sur la sémiotique du développement. Cela a permis d'analyser les données obtenues.

Mots-clés : Résistance de Kaba, tourisme, sémiotique de développement, Kouandé, développement du Bénin

SEMIOTIC OF THE TOURIST ATTRACTIONS OF THE SITE OF THE 2ND RESISTANCE OF KABA IN KOUANDÉ

Abstract : Benin is a country in West Africa whose economy, mainly fiscal, does not favor its development. And yet, it benefits from natural and cultural assets that can promote its economic development, including countless tourist attractions. In fact, in the north-west of Benin, there is a slew of tourist assets, multiple and multifaceted, ranging from ecosystems to endogenous knowledge, including science and technology and especially historical and cultural realities. One of these assets remains the site of the 2nd resistance of Kaba in the commune of Kouandé (department of Atacora). However, the question arises of the ignorance and judicious use of this site, which is capable of inducing the development of this territorial division and even that of Benin. In this study, it is also about highlighting the tourist values of the tangible and intangible heritage of this site and proposing solutions for its promotion. To do this, we called on the theories of the School of African Heritage on tourism and Lamine Ouédraogo on the semiotics of development. This made it possible to analyze the data obtained.

Keywords: Kaba resistance, tourism, development semiotics, Kouandé, development of Benin

Introduction

« Le tourisme peut être une source de croissance d'opportunités de développement d'entreprises et de création d'emplois, ainsi que de stimulation des investissements et de soutien aux services locaux, même dans les communautés relativement isolées » OMT (2002, p.10). Pour profiter de cet avantage du tourisme, il faut d'abord développer le secteur. Or, le développement du tourisme nécessite l'implication des acteurs du secteur. Mais avant tout, il importe que les patrimoines des milieux cibles soient inventoriés puis mis en valeur. Dans le village de Poupouré, arrondissement de Orou-Kayo, dans la commune de Kouandé au Nord de la République du Bénin, nous avons découvert un site hautement significatif pour les communautés qui l'ont d'ailleurs jalousement conservé. Cet endroit est constitué d'éléments pertinents capables d'intéresser les acteurs du tourisme et de créer de la richesse tant à la communauté qu'au pays. Il s'agit du site de la 2^e résistance du héros national Kaba face à l'hégémonie de l'administration coloniale à Kouandé en République du Bénin.

Fondamentalement, cette étude aborde la problématique de la sémiotique du développement de ce site. Il s'agit de la description de la signification des signes et objets de ce site pouvant intéresser les acteurs du tourisme ou à mettre en valeur afin de les insérer dans le circuit du développement touristique du Bénin. En effet, la République du Bénin en général et sa partie septentrionale en particulier regorge une flopée d'attraits touristiques. Ces derniers restent pour la plupart inconnus des acteurs du tourisme. Et pourtant, Breton J M, (2009, p.416) révèle le double constat des impacts socio-économiques du tourisme sur les composantes patrimoniales de l'environnement ; et, de l'attrait déterminant des ressources d'un patrimoine dûment valorisé sur la demande et l'offre touristiques.

Par ailleurs, parlant du développement, Ouédraogo L. (2017 : 401) a prouvé qu'il peut être interrogé par les sciences du sens. Dans le cas de la sémiotique, il s'agit de voir dans quel sens il est orienté, en quoi les paradigmes et normes contribuent à désorienter les pays sous-développés. Le devoir de la sémiotique sera d'éveiller à la prise de conscience du sens et à la manipulation. Vu sous cet angle, le développement n'est pas tributaire des plans et politiques : il suffira de redéfinir le sens de circulation du développement. C'est dire donc le site de la 2^e résistance de Kaba à Kouandé au Nord-Ouest du Bénin composé d'un ensemble d'éléments significatifs peut être analysé sous l'angle de la sémiotique pour être mis au service du développement du tourisme. Mais à y voir de près, cela suscite quelques interrogations.

Quels sont les éléments significatifs présents sur ce site lui donnant une valeur touristique ? Comment faire pour mettre en valeur ce site ? Du point de vue général, ce travail vise à contribuer à la promotion des attraits touristiques du site de la 2^e résistance du héros national Kaba à Kouandé (Bénin) pouvant servir dans les circuits/produits touristiques. De façon spécifique, le présent travail a pour but d'inventorier les attraits touristiques significatifs du site de la 2^e résistance du héros national Kaba à Kouandé (Bénin) pouvant servir dans les

circuits/produits touristiques et à proposer des solutions pour sa mise en valeur. Les hypothèses de recherche qui constituent le ferment de ce travail sont :

- Il existe des attraits touristiques significatifs du site de la 2e résistance du héros national Kaba à Kouandé (Bénin) pouvant servir dans les circuits/produits touristiques ;
- Il est possible de mettre en valeur le site de la 2e résistance du héros national Kaba à Kouandé (Bénin).

Dans le présent travail, il s'est agi de faire l'analyse sémiotique des attraits touristiques de ce site à travers les points à savoir la méthode et le cadre théorique, les données et enfin, la discussion.

0.1. Cadre méthodologique

Pour mener à bien ce travail, nous avons adopté une méthodologie de recherche. Celle-ci se fonde principalement sur les travaux de l'ONG Bénin, culture, développement et amitié (BCDA) dans la commune de Natitingou. Nous avons également exploité le Plan de développement communal (PDC) de la commune de Kouandé pour mieux connaître notre milieu d'étude. Sur le terrain, dans la période de mai – juin 2021, nous avons utilisé la fiche de pré-inventaire, faire l'observation directe des sites et pratiques avec l'aide des deux guides de tourisme et de deux autres informateurs qui sont des fils de la localité que la cour du roi de Poupouré nous a recommandés compte tenu de leurs niveaux intellectuels acceptables et de leur maîtrise des réalités du site à étudier. Aussi, avons-nous fait des entretiens directs avec les sages et notables de la localité mais aussi avec les populations pour collecter les données. Cela nous a permis de faire la triangulation afin de nous assurer de la pertinence des données collectées sur le terrain.

0.2. Cadre théorique

Le présent travail s'inscrit dans la combinaison de deux théories : la théorie de l'UNESCO (1972) et celle de la sémiotique du développement de Ouédraogo L. (2017) applicable au tourisme. Selon la Convention de UNESCO (1972), sont considérés comme "patrimoine culturel" :

[...] les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ; les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ; les sites: œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique...

UNESCO (1972, p.2)

Le développement peut être interrogé par les sciences du sens. Dans le cas de la sémiotique, il s'agit de voir dans quel sens il est orienté, en quoi les paradigmes et normes contribuent à désorienter les pays sous-développés. Le devoir de la sémiotique sera d'éveiller à la prise de conscience du sens et à la manipulation. Vu sous cet angle, le développement n'est pas tributaire des plans et politiques : il suffira de redéfinir le sens de circulation du développement.

Ouédraogo L. (2017, p.401)

1. Données

Dans cette partie de l'étude, il s'est agi de présenter les données recueillies sur le terrain, de les analyser et de les interpréter.

1.1. Présentation des attraits touristiques du site

Photo 1 : Ouverture naturelle du camp de résistance

Source : Nos travaux de mai 2021

Photo 2 : Entrée principale du rempart du 2^e camp de Kaba

Source : Nos travaux de mai 2021

Photo 3 : Reliques du rempart du 2^e camp de résistance de KABA

Source : Nos travaux de mai 2021

Photo 4 : Habitat d'un chargé de la sécurité du camp

Source : Nos travaux de mai 2021

Photo 5 : Habitat des campeurs (soldats, familles proches) qui résidèrent sur la montagne de la résistance

Source : Nos travaux de mai 2021

Photo 6 : Objets présents sur le site : meule et canari

Photo 6a : Meule

Source : Nos travaux de mai 2021

Photo 6b : Canari

Photo 7 : Anneaux*Source : Nos travaux de mai 2021*

Photo 9 : Marigot Séwéto

Source : Nos travaux de mai 2021

Photo 10 : Dorbou : strophantus, la plante venimeuse et son fruit

Source : Nos travaux de mai 2021

1.2. Analyse et interprétation des données

La photo 1 présente l'ouverture naturelle du camp de résistance. Cette photo prise à Worko-Tanri dans le village Poupouré (arrondissement de Orou-Kayo) est une ouverture naturelle exploitée par Kaba et ses hommes pour réaliser leur rempart contre les Blancs au cours de la deuxième résistance. Selon nos enquêtés, elle présente des roches, d'environ 10m de hauteur, poussées de part et d'autre de l'ouverture naturelle. On y note la présence des arbres de hautes tailles et des reliques des pierres qui ont servi de rempart entre les roches. Du point de vue touristique, il s'agit d'un paysage qui constitue un attrait touristique fascinant. Ce site est bien protégé par les populations de la localité sans lesquelles toute visite serait compromettante. **La photo 2**, prise à Worko-Tanri dans le village Poupouré (arrondissement de Orou-Kayo), est l'entrée principale du rempart du deuxième camp de résistance du héros national Kaba face à l'hégémonie du colon sur son peuple. Certes, sous l'effet des intempéries et de l'épreuve du temps cette ouverture principale a été détruite en partie mais ses reliques subsistent encore sur les lieux. Ce site appartient à la population de

Poupouré et sert de souvenirs à la communauté. Le site visible sur la **photo 3** montre les reliques du rempart du deuxième camp de résistance réalisé à environ 13 kilomètres du village Poupouré dans l'arrondissement de Oroukayo (commune de Kouandé) par le héros national KABA. Sur cette image, on voit encore bien visibles, des pierres superposées. Entre ces dernières se trouvent des orifices par lesquels les guerriers de KABA, installés derrière, du côté ouest, pouvaient voir les envahisseurs venir vers eux et les flécher de loin. Selon les témoignages du roi de Poupouré, les premiers soldats de l'armée française qui avaient tenté d'attaquer le site avaient été tous tués par les éléments du camp KABA avec leurs flèches empoisonnées. Ces reliques sont jalousement gardées par la population de ce village à qui elles appartiennent. **La photo 4**, prise à Worko-Tanri dans le village Poupouré (arrondissement de Orou-Kayo), présente une grotte où habitait un homme rattaché au commandement de Kaba. Il est chargé de veiller sur la sécurité des parents proches (père, mère et enfants des soldats de Kaba) des soldats en guerre contre le Blancs. Ces parents vivaient dans le périmètre. Ceux-ci sont des gens faibles qui n'ont pas été retenus pour livrer combat en cas d'attaque de l'ennemi. C'est pourquoi leur habitation est plus en retrait par rapport à celles des soldats même. C'est dire donc que Kaba et ses gens ont mis en place une stratégie guerrière bien pensée. Jusqu'à ce jour, ce site est encore intact par rapport à plusieurs autres qui ont connu la destruction à cause des intempéries et du pillage. Cela est dû au fait qu'il se trouve sous la montagne et soigneusement entouré de pierres superposées. **La photo 5**, prise à Worko-Tanri dans le village Poupouré (arrondissement de Orou-Kayo), présente une des nombreuses cases dont les traces sont encore visibles sur le site. Elles étaient bâties uniquement avec des pierres trouvées sur le site qui étaient enchâssées et disposées les unes sur les autres jusqu'à une hauteur d'environ 2 mètres, selon les témoignages des dépositaires de l'histoire de la légende KAKA. Il faut noter que ces cases étaient d'une hauteur raisonnable de manière à ne pas permettre aux ennemis de les voir de loin. Mais elles ont connu la ruine à cause des intempéries et face à l'épreuve du temps. Cependant, comme on peut bien le voir sur la photo, les débris de leurs habitations existent et nous édifient sur l'organisation sociale et territoriale qu'il y avait dans la sphère contrôlée par Kaba et ses hommes. Ce site appartient à la communauté qui y veille.

Les photos 6a et 6b, prises à Worko-Tanri dans le village Poupouré (arrondissement de Orou-Kayo), présentent une meule et un canari. Elles constituent des preuves tangibles de présence de vie humaine sur le site. En effet, les meules présentes servaient à écraser les condiments et/ou le tabac mais aussi à moudre des produits céréaliers. Les canaris, eux, servaient à la cuisine, à la préparation des tisanes, à la conservation des aliments ainsi qu'à puiser ou boire de l'eau. Dans le champ du camp, il y en a des meules et des canaris qui sont encore intacts grâce à la conservation du site par les populations qui en sont les propriétaires alors que d'autres sont déjà brisés ou cassés en fragments.

La photo 7, prise à Worko-Tanri dans le village Poupouré (arrondissement de Orou-Kayo), présente des anneaux, en fer. Selon nos informateurs, ils sont utilisés par les guerriers de Kaba. Au moment de se servir de leurs arcs lors des affrontements contre l'ennemi, ils les portaient aux pouces et aux index pour

faciliter le dégainement de leurs flèches. Ces instruments leur permettaient d'éviter tout contact direct entre la peau de leurs doigts et la corde de l'arc mais également pour donner plus de puissance aux flèches. Selon les témoignages, Kaba lui-même possédait une flèche particulière. Il se dit qu'elle était capable de tuer plusieurs personnes en une seule lancée et revenir ensuite dans son carquois.

La photo 8, prise à Worko-Tanri dans le village Poupouré (arrondissement de Orou-Kayo), présente une grotte qui abrite la divinité installée sur le territoire. Appelée la pierre blanche par certains ou encore le mont blanc par d'autres, c'était le lieu où le héros KABA et ses hommes faisaient leurs demandes et sacrifices en lien avec la guerre ou pour tout autre besoin. Selon nos enquêtés, la divinité leur accordait une force surnaturelle, la santé et la protection face à leurs ennemis. Cette divinité est toujours présente dans cette grotte et continue de recevoir des demandes et sacrifices. Selon le roi de Poupouré, elle n'agit jamais dans le but de faire du mal et ne reçoit donc jamais de demandes négatives ou dans le but de nuire. Elle émet un son qui ressemble à des cris stridents difficiles à caractériser. Nous en avons effectivement entendus. Ce son est traduit par la communauté comme la salutation à toute personne se rendant sur le site avec un bon cœur ou avec une bonne intention. Selon les gardiens de la tradition du milieu, ceux qui se rendent sur le site avec de mauvaise intention n'entendent pas ces sifflements qui font peur. Le lieu est gardé jalousement par les populations et sa visite se fait sur autorisation des sages du village. Y aller sans autorisation serait très dangereux aux visiteurs.

La photo 9, est celle du marigot Seweto. Aujourd'hui complètement asséché, c'était un cours d'eau profond. Selon les témoignages des populations, tout objet qui y rentrait disparaissait. Le lit du cours d'eau est présent encore aujourd'hui comme constaté sur les photos. Mais il n'y a plus d'eau. Selon un notable du village, c'est dans ce marigot que KABA se serait jeté pour éviter d'être capturé ou d'être tué par les Blancs. Il n'y serait pas mort mais aurait disparu. À écouter les dépositaires de la culture de Poupouré, Yarigo, c'est l'esprit de Kaba qui se serait réfugié dans la grotte blanche et sifflerait pour souhaiter la bienvenue à ceux qui s'y rendent avec de bonnes intentions.

La photo 10, prise à Worko-Tanri dans le village Poupouré (arrondissement de Orou-Kayo), présente l'arbre appelé en langue locale Dorbou. Le héros national, Kaba et ses hommes de combat s'en servaient pour empoisonner leurs flèches. Une fois empoisonnées, il suffit juste que ces flèches prennent contact avec le sang humain pour que le blessé perde la vie en quelques minutes. Il s'agit du strophantus sarmentosus, plante qui a été interdite de culture et vouée à la destruction sur toute l'étendue du territoire du département de l'Atacora par l'administration coloniale en 1917.

2. Discussion

Ici, il s'agit de montrer la valeur des éléments significatifs du site étudié et de faire des propositions pour la mise en valeur de ce dernier.

2.1. De la valeur des objets touristiques du site

Le site de la deuxième résistance de Kaba face à l'hégémonie coloniale dans le Nord Bénin est jalousement gardé par les populations de Poupouré dans l'arrondissement de Orou-Kayo dans la commune de Kouandé. Selon cette communauté, il s'agit d'un vestige très précieux pour elle. C'est d'ailleurs au nom de la valeur que revêt cet attrait touristique pour les populations que les différents éléments qui le composent y sont encore visibles. De l'ouverture naturelle du camp de résistance à « Dorbou », strophantus, la plante venimeuse et son fruit en passant par l'entrée principale du rempart du camp, des reliques du rempart du camp, l'habitat du chargé de la sécurité du camp, l'habitat des campeurs (soldats, familles proches) qui résidèrent sur la montagne de la résistance, des objets présents sur le site : meule et canari, Anneaux, de « Tampèri » ou la grotte blanche et du lit du marigot « Séwéto », plusieurs éléments à forte signification pour la communauté y sont encore bien conservés. Selon les travaux de l'École du patrimoine africain, les éléments constitutifs du patrimoine matériel sont les monuments, structures, œuvres d'art ou sites ayant une valeur d'un point de vue historique, esthétique, scientifique, ethnologique ou anthropologique. Le patrimoine culturel englobe les objets, les sites et les structures ayant une signification archéologique, paléontologique, historique, architecturale ou religieuse et les sites naturels revêtant une valeur culturelle. Cela atteste à bien des égards que ce site est un patrimoine qui mérite bien d'être mis en valeur. Et cela passe par son inscription dans le circuit du développement touristique.

D'ailleurs, Ouédraogo L. (2017, p.401) estime à juste titre que le développement peut être interrogé par les sciences du sens. Dans le cas de la sémiotique, il s'agit de voir dans quel sens il est orienté, en quoi les paradigmes et normes contribuent à désorienter les pays sous-développés. Le devoir de la sémiotique sera d'éveiller à la prise de conscience du sens et à la manipulation. Vu sous cet angle, le développement n'est pas tributaire des plans et politiques : il suffira de redéfinir le sens de circulation du développement. Et sur ce site, on découvre plusieurs éléments ayant du sens et pouvant intéresser les touristes. UNESCO (2002, p.10) est allé plus loin en précisant que le tourisme culturel peut être un vecteur de connaissance, de protection et de valorisation de la culture et des identités culturelles tout en contribuant au développement d'une région donnée à travers une réelle implication des acteurs stratégiques du tourisme, associant les populations en situation de pauvreté, qui doivent pouvoir en tirer les bénéfices économiques et sociaux. Sur la flopée de sites et pratiques notés sur le terrain dans l'arrondissement de Orou-Kayo dans la commune de Kouandé, les éléments constitutifs du site de notre étude sont éligibles dans la catégorie des sites et pratiques touristiques à cause de valeurs historique, esthétique, scientifique, ethnologique ou anthropologique mais aussi culturelle. Ils sont capables de créer de la richesse à la communauté que les protège et travaille pour leur perpétuation.

2.2. Proposition de solutions

Capo-Chichi S. (2019, p.57) a souligné trois problèmes fondamentaux qui sont à la base de la problématique du développement du tourisme en général et du tourisme durable en particulier dans le nord Bénin. Il s'agit de la méconnaissance des potentialités du milieu par le grand public et les acteurs du marché touristique, du manque d'initiatives de valorisation des potentialités touristiques dû au manque de ressources humaines qualifiées et compétentes, de ressources financières suffisantes et au poids de l'Islam et de l'inexistence d'un plan stratégique efficace de développement du tourisme dont la mise en œuvre pourrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour lui, « le tourisme durable s'offre comme une alternative pour solutionner les problèmes d'ordre économique, social, environnemental et culturel ». Ce problème se pose aussi avec acuité en ce qui concerne le site de la deuxième résistance de Kaba, un des héros nationaux du Bénin. C'est pourquoi, au regard des résultats obtenus, nous proposons entre autres, les solutions suivantes.

A l'endroit des gardiens de la tradition, nous suggérons de continuer de veiller sur ce précieux patrimoine pour qu'il ne soit pas pillé ou détruit pour ensuite disparaître comme plusieurs autres du pays. Aux autorités politico administratives : tenir compte de ce site dans les projets de développement touristique de la commune de Kouandé, viabiliser ou aménager la voie d'accès du deuxième camp de résistance du héros national Kaba pour en faire un pôle économique pour l'arrondissement d'Orou-Kayo et pour la commune de Kouandé et surtout former les acteurs du tourisme intervenants dans la commune de Kouandé.

Aux acteurs du tourisme, nous proposons la création des produits touristiques pertinents, respecter les exigences culturelles d'accès au circuit touristique dans Orou-Kayo, respecter et observer le caractère sacré des objets présents dans ce circuit et optant pour le tourisme durable et surtout se faire former pour plus d'efficacité et de compétence dans le secteur. En outre, à l'endroit de l'ONG BCDA par laquelle le site est en train d'être révélé au public, nous suggérons qu'elle travaille à s'impliquer dans la protection, la gestion, la conservation et la mise en valeur du site pour qu'il soit une véritable manne du secteur touristique de la communauté de Poupouré (arrondissement de Orou-Kayo), de la commune de Kouandé et de surcroît de la République du Bénin. Elle peut par exemple élaborer et veiller à la mise en œuvre d'un plan de gestion et de conservation du site, instaurer et entretenir des synergies avec différents acteurs qui interviendraient directement sur le site.

Conclusion

Au terme de ce travail, on se convainc de l'existence d'éléments significatifs sur le site de la deuxième résistance du héros national du Bénin, Kaba, dans le village Poupouré, arrondissement de Orou-Kayo dans la commune de Kouandé au Bénin. De l'ouverture naturelle du camp de résistance à « Dorbou », strophantus, la plante venimeuse et son fruit en passant par l'entrée principale du rempart du camp, des reliques du rempart du camp, l'habitat du chargé de la sécurité du camp, l'habitat des campeurs (soldats, familles proches)

qui résidèrent sur la montagne de la résistance, des objets présents sur le site : meule et canari, anneaux, de « Tamperi » ou la grotte blanche et du lit du marigot « Séwéto », ces éléments sont à forte connotation historique pour la communauté auquel le site appartient et peuvent intéresser les acteurs du tourisme. Au regard de ces résultats, on peut dire que les hypothèses sont confirmées : il existe des attraits touristiques significatifs du site de la 2^e résistance du héros national Kaba à Kouandé (Bénin) pouvant servir dans les circuits/produits touristiques ; il est possible de mettre en valeur le site de la 2^e résistance du héros national Kaba à Kouandé (Bénin). Il reste que les propositions faites soient mises en pratique pour la valorisation de ce site.

Références bibliographiques

- Breton, J. M. (2009), Patrimoine culturel et tourisme alternatif, Editions Karthala, Capo-Chichi, S. (2019). Développement du tourisme durable dans la commune de Djougou, étude de potentialités et proposition d'une approche stratégique, mémoire de Master, IGATE.
- Ouédraogo M. L., 2017, "Quelle sémiotique pour le développement durable ? Prolégomènes à une sémiotique du durable", In Revue de Langue, Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales, N°05, Novembre 2017, N°ISSN 2424-7316 - Presses Universitaires de Ouagadougou - Burkina Faso, page 401.

Autres

- OMT (2002). Tourisme : horizon 2020. Prévisions globales des segments de marchés, OMT, Madrid, Espagne (7)
- OMT (2004). Tourisme et réduction de la pauvreté : Recommandation pour l'action, Rapport
- UNESCO (1997). Culture, tourisme et développement : Les enjeux du XXI^e siècle, Paris

L'EXPRESSION DE LA SOLITUDE À TRAVERS LES CHANSONS FUNÉRAIRES DANS L'AIRE CULTURELLE AJATADO

Elie YEBOU

Université d'Abomey- Calavi, Bénin

elieyas@yahoo.fr

Résumé : Dans toute société, l'homme naît, grandit et meurt. Ces étapes marquant la vie de l'être humain sont des passages obligés dans le parcours existentiel de tout être vivant. Si le premier et le deuxième éléments sont des moments de réjouissance pour les parents, les amis et la famille, le troisième par contre attriste, alite et est parfois source de discord et de séparation des membres d'une même communauté. A la mort d'un parent, des soutiens de toutes natures viennent de toute part. Ces soutiens sont la manifestation de la solidarité au sein de nos communautés. Des chansons sont scandées avant, au cours et après l'inhumation. Comme on le constate dans plusieurs communautés linguistiques, ces chansons funéraires assument, dans la société, des fonctions diverses. Cette étude qui analyse quelques chansons aussi bien sur le plan social que linguistique, vise à montrer la valeur de la chanson et le sens qu'elle véhicule dans la communauté ajatado prenant en compte le Bénin, le Togo, le Ghana et le Nigéria sans oublier ses différentes fonctions dans la société.

Mots clés : solitude, chansons, funéraires, ajatado

Abstract: In every society, man is born, he grows and he dies. These stages marking the life of humans are compulsory passages in the existential path of every living thing. If the first and the second elements are moments of rejoicing for parents, friends and family, the third, on the other hand, saddens, incapacitates and is sometimes a source of discord and separation of members of the same community. At the death of a parent, supports of all kinds come from everywhere. These supports are a demonstration of solidarity in our communities. Some songs are chanted before, during and after the burial. As it is already known, these funeral songs assume various functions in the society. This survey that analyses some songs socially as well as linguistically, aims at showing the value of songs and the meaning they convey in ajatado community, without forgetting their different functions in the society.

Keywords : solitude, songs, funeral, ajatado.

Introduction

La mort est la cessation de la vie ; le passage de vie à trépas ; elle est un phénomène inhérent à la condition humaine et animale. Toutes les sociétés connaissent ce type de phénomène. Aucun être vivant ne peut s'en passer : riches ou pauvres, petits et grands passent indubitablement cet examen en temps opportun. Lors de ces occasions, les hommes s'associent pour soutenir la personne éplorée pour lui permettre de surmonter cette difficile épreuve. En

Afrique et particulièrement dans l'aire culturelle ajatado, la solidarité se manifeste à travers plusieurs gestes. En ce qui concerne la délimitation du champ linguistique ajatado, nous retenons que ce continuum dialectal prend en compte les parlers gbè. Nous empruntons à trois auteurs Tchitchi (1984, 3) ; Capo (1986, 10) et Gayibor (1992, 3) la description du cadre géographique, historique et linguistique de cet espace où cohabitent les populations d'origine aja. Cet espace regroupe une communauté linguistique où les parlers sont plus ou moins mutuellement intelligibles et dont le territoire s'étend entre les cours inférieures des fleuves Amugán à l'Ouest et Wɔgbó à l'Est, et même au-delà, jusqu'au fleuve Yáwá, puis de l'Océan Atlantique au Sud jusqu'en dessous de la latitude 9° Nord. Les locuteurs du Gbè se trouvent en général dans les moitiés septentrionales de la Volta Region (au Ghana), du Togo et de la République du Bénin, et en partie dans les Etats d'Ogun et de Lagos en République Fédérale du Nigéria.

Mais avant d'évoquer ces différents types de soutiens, nous allons dégager la problématique de la présente étude, ensuite nous définirons certains concepts liés à la présente communication avant d'aborder à proprement parler l'expression de la solitude à travers les chansons funéraires. La présentation de ce travail va nous conduire à dégager la problématique et les objectifs du travail, la clarification conceptuelle, les fonctions et taxinomie des chansons puis la manifestation de la solitude à travers quelques chansons funéraires dans l'espace culturel ajatado.

1. Problématique

Aujourd'hui, beaucoup de compositions musicales encombrant notre environnement. Ces productions n'ont plus comme hier, les mêmes valeurs. Beaucoup de chansons perdent de plus en plus leur sens, et ne renvoient à rien dans en Afrique et particulièrement dans l'espace ajatado. Les productions mises sur le marché parfois n'ont aucune signification et perdent toute éthique. Or, la chanson constitue un genre qui a ses fonctions dans la société. Si les valeurs musicales disparaissent au détriment de la dépravation, si la chanson ne permet plus à l'homme d'aujourd'hui de tirer leçons des faits sociaux, il va sans dire que le monde perd ses valeurs. C'est fort de tout cela que nous avons décidé, à partir des anciennes productions, souligner certaines valeurs des compositions musicales dans l'aire culturelle ajatado, dont l'expression de la solitude à travers les chansons funéraires ; étant donné que les chansons apportent beaucoup de choses aux plans musical, poétique, littéraire et esthétique à l'humanité. Pour cette raison, nous allons énumérer les objectifs de la présente étude.

2. Objectifs

A l'issue de cette communication, l'on doit comprendre que les chansons africaines et surtout celles de l'aire culturelle ajatado regorgent de valeurs. Pour cette raison, l'on doit être capable d'identifier les leçons que véhiculent les chansons africaines ; distinguer le type de discours tenus à travers les chansons ; connaître les fonctions de la chanson dans la société et pouvoir les utiliser à des fins utiles ; savoir que les signes linguistiques assument des fonctions dans le

discours ; reconnaître les marques de la solitude à travers les chansons funéraires dans notre aire culturelle.

3. Définition ou clarification conceptuelle

La clarification des termes permet de mieux appréhender les notions clés de la présente étude.

3.1 La chanson

Dans notre société, des actions, des activités et des comportements instruisent et forment l'homme. Au nombre de ces activités, nous avons la chanson. Elle est selon Larousse (2017), un texte mis en musique, généralement divisé en strophes ou couplets avec ou sans refrain et destiné à être chanté. Elle a généralement la forme d'un poème avec des rimes et la reprise d'un refrain à la fin de chaque strophe ; les vers en sont courts et riches en symbole dont la signification profonde n'est pas toujours évidente. Mais l'aspect est souvent mis sur le sens caché des choses. Il se dégage alors un rapport étroit entre la chanson et la musique ; celle-ci étant l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Les activités musicales sont sublunaires et sociales. Les périodes où l'on exécute des chansons sont des moments d'expression de sentiments appelés à être tus par pudeur pour séduire ou pour montrer son état d'âme. Toutes les chansons ne sont pas exécutées n'importe où et à tout moment. Il y a des chansons religieuses, des chansons sociales, des chansons de dot, des chansons funéraires, etc. Mais ce qui intéresse la présente étude est la chanson funéraire ; ce qui nous conduit d'ailleurs à définir le deuil.

3.2 Le deuil

Le deuil est défini comme la douleur, l'affliction éprouvée à la suite du décès de quelqu'un. C'est aussi l'ensemble des signes extérieurs liés à la mort d'un proche et consacrés par l'usage, en particulier, au port du violet au sein des églises chrétiennes, du noir dans les communautés africaines. En d'autres termes, le deuil est toutes situations qui affectent une famille, une communauté ou un peuple à la suite de la disparition d'un proche. A la suite d'un décès, des funérailles sont organisées pour l'inhumation de la dépouille.

3.3 Les funérailles

Les funérailles sont en réalité, l'ensemble des cérémonies accomplies pour rendre les derniers devoirs ou hommages à la dépouille de quelqu'un. Eu égard à tout ce qui précède, nous constatons que le deuil peut être familial, local ou national. Si nous exécutons tous les jours des chansons, quelles sont les fonctions de celles-ci et quelle en est sa taxinomie ?

4. Fonction et taxinomie des chansons

La chanson est un fait culturel qui n'échappe à aucune société de la terre. Mais en tant que support musical, elle joue plusieurs rôles dans les sociétés africaines. A partir des fonctions de la chanson, se dégage la taxinomie de celle-

ci en milieu ajatado. La chanson assume plusieurs fonctions dans nos sociétés africaines :

- Elle guide les danses relevant de tous les domaines socioculturels ;
- Elle traite des thèmes généraux relatifs aux expériences sociales ;
- Elle constitue des louanges à l'endroit d'un akɔ (communauté linguistique partageant les mêmes réalités culturelles, culinaires, vestimentaires, etc.) ;
- Elle accompagne les cérémonies initiatiques, les manifestations de baptême ou de mariage, etc.;
- Elle anime les bals populaires dans les villages et les villes ;
- Elle accompagne les morts dans leur dernière demeure ;
- Elle dénonce les tares de la société ;
- Elle constitue un moyen de transmission et de perpétuation des valeurs sociales ;
- Elle entretient la jalousie au sein des foyers ;
- Etc.

Il faut souligner qu'en dehors de tout ce que nous constatons à travers les chansons dans nos milieux, certaines religions, surtout le christianisme propose des chansons de victoire sur la mort. Nous sommes là dans des conceptions de croyance, se référant à leur sauveur ressuscité d'entre les morts. Ces types de chansons n'apparaissent pas dans tous les contextes, ni dans toutes les religions. Dans nos milieux, il existe des chansons dont les contenus sont implicites, complexes, flous, et qui ne renvoient à rien. Ces chansons permettent aux jeunes et adolescents de se distraire, sans connaître ses contenus. Ceci amène la jeune génération à la dépravation, aux mœurs et à certaines pratiques peu décentes qui ne valorisent pas notre société. Il faut une nouvelle orientation des chansons dans notre espace afin qu'elles participent de la bonne distraction, d'activités ludiques et éducatives de la population. Nous allons à présent nous intéresser au contenu des chansons funéraires.

5. Étude de quelques chansons funéraires

Pour inhumer quelqu'un dans la communauté ajatado, plusieurs chansons sont exécutées aussi bien par la famille que par la communauté représentée pour aller chercher le cercueil qui doit servir à enterrer mais aussi, pour conduire le défunt dans sa dernière demeure. Ces chansons qui ont plusieurs fonctions dans la société n'expriment pas les mêmes pensées. Le mort, dans son silence, laisse la communauté exprimer ses pensées, ses désirs, etc. Le défunt va seul dans sa dernière demeure et les chansons scandées expriment cette solitude ; étant donné qu'à travers ces chansons, ce sont les pensées du défunt ou celles de la famille que la communauté exprime. On le retrouve à travers les chansons qui suivent :

Chanson 1

Wo só nyè dó dakamè lo amowo gbe n lo (refrain)
 /on/prendre/planter/dans/cercueil/dans/pdm/gens/les/abandonner/je/pdm/
 « on me Met en biais et les gens m'abandonnent »

Wo só nyè dó dakamè lo amowo gbe n lo
 /on/prendre/planter/dans/cercueil/dans/pdm/gens/les/abandonner/je/pdm/
 amowo gbe n lo
 /gens/les/abandonner/je/pdm/
 « on me Met en biais et les gens m'abandonnent »

amowo gbe n lo
 tɔvi nɔviwo gbe n lo
 /père/enfant/mère/enfant/les/abandonner/je/pdm/
 « les frères consanguins et utérins m'abandonnent »

Wo só nyè dó dakamè lo amowo gbé n lo
 /on/prendre/planter/dans/cercueil/dans/pdm/gens/les/abandonner/je/pdm
 « On me Met en biais et les gens m'abandonnent »

Nous proposons une seconde chanson de Tchitchi (2011, 9) :

Chanson 2**Refrain**

Alɔɔiyé xwè tónú éèè
 /main/voici/aller/tempe
 « la main va à la tempe »

Mò ján gbè nɔ nò éééé
 /ainsi/vie/habituel/ rester/
 « ainsi va la vie »

Alɔɔiyé xwè tónú eee
 Main voilà aller tempe pdm
 Mò ján gbè nɔ nò eeee
 Ainsi/ vie/ verbant/ rester/ pdm/
 « voilà la main à la tempe, ainsi va la vie »

Couplet

Nyè n nɔ nɔ tɔviwome sa
 /moi/je /rester/habituel/père/enfant/pluralisateur/dans/jadis/
 je restais parmi mes frères consanguins

Nyè n nɔ nɔ nɔviwome sa e
 /moi/je /rester/habituel/mère/enfant/pluralisateur/dans/jadis/
 « je restais parmi mes frères germains »

Mò ján lé gbè nò nò
/ ainsi/ vie/ habituel/ rester/
« ainsi va la vie »

Nòvice alòdiyé xwè tonu ee
/ mère/ enfant/ mon/ main/ voici/ aller/ tempe/
« mon frère, voici que la main va à la tempe »

Mò ján gbè nò nò e
/ ainsi/ vie/ habituel/ rester/
« ainsi va la vie »
Nye n nò nò òjiniwome sa
/ moi/ je / rester/ habituel/ oncle maternel/ pluralisateur/ dans/ jadis/
« je restais parmi mes oncles maternels »
Nye n nò nò tòdìwome sa
/ moi/ je / rester/ habituel/ oncle paternel/ pluralisateur/ dans/ jadis/
« je restais parmi mes oncles paternels »

Mò ján lé gbè nò nò
/ ainsi/ vie/ habituel/ rester/
« ainsi va la vie »

Nòvice alòdiyé xwè tonu ee
/ mère/ enfant/ mon/ main/ voici/ aller/ tempe/
« mon frère, voici que la main va à la tempe »

Nye n nò nò nòdìwome sa
/ moi/ je / rester/ habituel/ mère/ petite/ pluralisateur/ dans/ jadis/
« je restais parmi mes petites tantes maternelles »

Nye n nò nò nòganwome sa
/ moi/ je/ rester/ habituel/ grande/ tante/
maternelle/ pluralisateur/ dans/ jadis/
« je restais parmi mes grandes tantes maternelles »

Mò ján lé gbè nò nò
/ ainsi/ vie/ habituel/ rester/
« ainsi va la vie »

Nòvice alòdiyé xwè tonu ee
/ mère/ enfant/ mon/ main/ voici/ aller/ tempe/
« mon frère, voici que la main va à la tempe »

La première chanson intéresse le mort qui, dans son cercueil, se voit abandonné par les siens. Cette chanson est, en temps opportun, exécutée par le mort ; mais son état de mutité amène les vivants à se prendre pour un défunt, et à jouer son rôle dans le récit. La seconde chanson est, quant à elle, destinée à la famille. Elle retrace les vicissitudes de la vie et rappelle l'ambiance qui régnait

au moment où tout le monde était en vie. Le récit est élargi à la grande famille comme nous la connaissons en Afrique. La famille, pour l'Africain, s'étend jusqu'aux oncles et tantes paternels et maternels, aux cousins et neveux ; ce que précise le récit. Mais les signes qui entrent en jeu dans la composition de ces chansons en disent long.

6. Les signes linguistiques et leurs fonctions dans le discours

Ces chansons, comme nous le constatons, sont supposées être exécutées par le défunt et les membres de la famille. Les signes linguistiques qui apparaissent dans ces discours sont de deux ordres : les nominaux et les verbaux. Les premiers peuvent assumer dans le discours deux différentes fonctions à savoir : la fonction primaire où ils peuvent être soit sujet, soit objet, soit circonstant ou la fonction secondaire où ils sont soit le complétant, soit le complété, comme le montre l'énoncé que voici :

wo só nyɛ dó dakamè ló amowo gbé n ló
/on/prendre/planter/dans/cercueil/dans/pdm/gens/les/abandonner/je/pdm/

« on me met en biais et les gens m'abandonnent »

L'organisation des signes nous donne ce qui suit : d'un côté, nous avons : le nominal en fonction de sujet /wo/, désignant /on/ ; le nominal en fonction d'expansion /nyɛ/, qui signifie /moi/ ; le nominal en fonction d'expansion /dakamè, soit /cercueil/ ; le nominal en fonction de sujet /amowo/, ou /les gens/ ; le nominal en fonction d'expansion /n/, désignant /je/ qui sont rangés dans la catégorie des nominaux. De l'autre côté, nous avons só...dó, une série verbale discontinue qui veut dire /prendre...planter/ ; gbé ou /refuser, qui sont des verbaux. Dans la catégorie des nominaux, nous avons des pronoms appelés allocutifs, c'est-à-dire des pronoms en situation dans le discours, représentant des personnes qui participent directement à la communication. Ces pronoms sont caractérisés par le trait d'individualisation. On distingue les allocutifs dépendants et les allocutifs indépendants. Les allocutifs dépendants sont des pronoms indissociables du constituant verbal et qui n'apparaissent que dans les énoncés verbaux. Nous avons les émetteurs et les récepteurs. Ils peuvent être en fonction de sujet ou d'objet. Nous dégageons de cet énoncé, le schème qui suit :
Wo só nyɛ dó dakamè ló amowo gbé n ló

<u>N</u>	<u>LV</u>	<u>N</u>	<u>LV</u>	<u>N</u>	pdm	<u>N</u>	<u>LV</u>	<u>N</u>	pdm
S	P	X	P	X		S	P	X	

Ce schème indique que wo, nyɛ, et n sont des pronoms allocutifs dépendants car assumant respectivement les fonctions de sujet (nominal en fonction de sujet) ; compléments d'objet direct (nominal en fonction d'expansion pour les deux derniers pronoms). Dans la seconde chanson, les nominaux tels que alɔ, ou

/main/ ; gbe, soit /vie/ assument dans le discours la fonction de sujet, avec un focalisateur *djyé* qui attire l'attention du récepteur sur le nominal *aló* ; tonu ou /sur la tempe/ assume la fonction d'expansion. Certaines des chansons consolent la famille, expriment la perte que constitue la séparation sans que les géniteurs n'aient la chance de jouir des efforts fournis. L'enfant est appelé à enterrer ses parents ; mais l'inverse a toujours été une catastrophe. Cette étude qui analyse quelques chansons aussi bien sur le plan social que linguistique vise à montrer la valeur de la chanson et son sens dans la communauté ajatado.

7. Les manifestations de la solitude à travers les chansons funéraires

A travers ces chansons, nous dégageons certains termes qui expriment la solitude. Le premier terme est le pronom personnel /nyɛ/, (moi) ; /n/, (je) pronoms allocutifs dépendants en fonction d'objet ; un être qui subit l'isolement. Les lexèmes verbaux qui accompagnent ces pronoms et qui manifestent l'isolement, la solitude sont /wo sɔ nyɛ do dakamè/ ; pour traduire « on m'a mis en biais » ; /amowo gbe n/ pour signifier « les gens m'ont abandonné ». Seul, il est mis en biais, et les gens m'ont abandonné. En dehors de verbes /sɔ...do/, une série verbale qui désigne /prendre ...planter ; /gbe/, /refuser/. Ces verbes sont des lexèmes verbaux à expansion nécessaire avec les nominaux tels que /nyɛ/ ou /moi/ ; /dakamɛ/, ou /cercueil/ ; /n/ ou /moi/. Les lexèmes verbaux à expansion nécessaire sont des verbaux qui sont toujours accompagnés de nominaux sans lesquels l'énoncé ne saurait avoir un sens. Nous avons également constaté qu'à travers la seconde chanson dont le titre est : « Alódjyé xwè tónú eee ». Le schème de cette portion d'énoncé se présente de la façon suivante :

<u>N (n)</u>	<u>LV</u>	<u>N</u>	pdm
S	P	X	

Le nominal /aló/ (main) en fonction de sujet est en relation de détermination avec le nominant (n) /djyé/ ; le lexème verbal /xwè/ ou /aller/ en fonction de prédicat ; le nominal /tonu/ (tempe) en fonction d'expansion ; puis la particule dicto-modale (pdm) /eee/ ; voilà les éléments présents dans le schème. La main reste à la tempe de celui qui se retrouve seul ou isolé dans un espace confus. Lorsque les occupants de cet espace deviennent nombreux, la personne confuse ou bouleversée évite de garder la main à la tempe au risque d'exposer sa solitude, son état soucieux, sa mauvaise humeur. Il faut mentionner que dans notre culture, celui qui met la main à la tempe est normalement une personne éplorée ou affectée par les événements douloureux de la vie. C'est pour cette raison que dans des situations complexes, de soucis, de famines, il n'est pas recommandé de mettre la main à la tempe. Car, assise par terre, à même le sol ou sur la natte, la personne éplorée met la main à la tempe, exprimant tristesse, douleur, solitude et écœurement. Pour accompagner la famille du défunt, aussitôt après l'inhumation, les amis et collaborateurs organisent des séances de prières pendant un certain nombre de jours pour éviter les dégâts qui proviendraient d'une quelconque solitude des personnes éplorées et accompagner le défunt

jusqu'aux ancêtres de sa collectivité. Nous savons que la solitude pousse parfois certains à commettre des bavures telles que le suicide, la démence, etc., ce qui enfonce davantage la famille dans des situations déplorables. La solitude dans des situations de guerre, de décès et autres est une chose à éviter afin de ne pas laisser la personne éplorée de tomber dans une situation pire.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous constatons qu'en milieu africain, plusieurs techniques existent pour venir en aide à son frère, sa sœur ou autres membres de la même communauté. La chanson, comme nous le sentons, permet à l'homme de se décharger, d'être moins soucieux, de se distraire en un mot ; même si d'autres fonctions lui sont affectées. Même si nous ne maîtrisons pas bien la situation dans l'au-delà, les religions nous enseignent que les morts vivent quelque part. Nous manifestons notre solitude à travers nos manières de faire, les chansons et autres ; ceci pour leur montrer notre attachement. En dehors des chansons, cet attachement se traduit aussi à travers nos privations de tous genres, notre isolement, etc. Il nous revient de manifester notre solidarité du vivant de nos parents, frères et sœurs pour que nos manières de faire confirment cet attachement après leur mort.

Références bibliographiques

- Capo, H. B.C. (1990). *Etude comparative des parlers gbe du Sud-Bénin : approche phonologique segmentale*, Centre National de Linguistique Appliquée (CENALA), 30
- Codo, B. & Tchitchi, Y. T. (2009). Contexte historique de production des noms forts des rois du Danxomè et leur interprétation linguistique, *Dàdà Gbèhènazin ... un héros des résistances africaines à la pénétration coloniale au 19^{ème} siècle*, (actes du colloque du 13 au 15 décembre 2006, réunis et présentés par Toussaint Yaovi Tchitchi et Bellarmin Coffi Codo), Éditions Ablòdè, 197-217.
- Codja, T. (1994). Pronoms et interrogation en ajagbè, *Mémoire de maîtrise de linguistique*, FLASH, 100
- Couthon, D. (1999) Les rites de sortie de l'enfant (vĩbétón) en milieu Gùn : étude sémiologique, *Mémoire de Maîtrise de Linguistique*, à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH), Université d'Abomey-Calavi, 74
- Creissels, D. (1995). *Éléments de syntaxe générale*, Éditions PUF, 332
- Creissels, D. (1991). *Description des langues négro-africaines et théorie syntaxique*, Éditions ELLUG, 466
- Da Cruz, C. (1956). Petit recueil de pseudonymes, *Etudes Dahoméennes* 15, Porto-Novo, 3-34.
- Da Cruz, M. (1993). Les constructions sérielles du fongbe : Approche sémantique et syntaxique, *Thèse de Ph.D*, Université du Québec à Montréal ; 306
- Da Cruz, M. (1998). La dérivation lexicale en Gbè, *Langage et Devenir*, 8, 152-175.

- DA Cruz, M. (2003). La composition dans les parlers gbè, *Revue Ouest-Africaine des Enseignants de Langues, Littérature et Linguistique (ROADEL)*, (2)1, 52-69.
- Kounouho, Aristide B. D. (2013). Aspects linguistiques et sémiologiques des manifestations du deuil chez les Gun de porto-Novo, Mémoire de DEA de linguistique, FLASH, 87
- Sezan, S. E. R. (2011). La parémiologie à travers les chansons de dot en milieu gun à Porto-Novo, Mémoire de maîtrise de linguistique, FLASH, 58
- Tchitchi, T., Y. s/d (2011). Soshi hashinò kú, Cotonou, Ablode, 135
- Towanou, G. Bénéôit, (2011), *Les proverbes dans les chansons de Yedenou Adjahoui*, Mémoire de maîtrise de linguistique, FLASH, 152 p.

Autre

- COMMISSION NATIONALE DE LINGUISTIQUE, (1983), *Bene Gulmanceba du Bénin (approche sociolinguistique)*, Cotonou, Editions ACCT, 101 p.

ANALYSE DES ERREURS DANS LA PRODUCTION ÉCRITE DES ÉTUDIANTS DE FLE À L'UNIVERSITÉ DU GHANA

Emmanuel Kunde WAMPAH

Université du Ghana

B.P.: LG 25 Legon, Accra

ekwampah12@gmail.com

Résumé : Cet article montre l'analyse des erreurs dans l'enseignement/apprentissage du Français Langue Étrangère au Ghana. Il a pour objectif principal d'analyser les erreurs commises en production écrite par les étudiants de Français Langue Étrangère (FLE) à l'Université du Ghana. Le corpus a été constitué du lexique de 100 apprenants. Les instruments de collecte des données ont été les questionnaires et les rédactions/compositions. Ces derniers ont été rédigés par les étudiants des niveaux 300 et 400. Étant donné la nature de l'étude, l'approche quantitative et l'approche qualitative ont été utilisées comme mode d'investigation. L'approche qualitative porte sur le modèle de l'analyse des erreurs proposé par Corder (1967) et l'approche quantitative met en évidence des données observables et quantifiables. Les principales erreurs rencontrées dans les productions écrites des étudiants ont été celles de la morphosyntaxe. Ces erreurs commises ont été analysées. Les recommandations de notre étude ont pour but d'améliorer la production écrite en Français Langue Étrangère.

Mots-clés : acquisition des langues, erreur, analyse des erreurs, production écrite, enseignement des langues étrangères.

ANALYSIS OF ERRORS IN THE WRITTEN EXPRESSION OF STUDENTS LEARNING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY OF GHANA

Abstract: This study is an analysis of errors in the teaching and learning of French as a Foreign Language in Ghana. The main objective of this research is to analyse errors committed in the written productions of students learning French as a Foreign Language at the University of Ghana. The sample population was 100 students of French (comprising 56 students from level 300 and 44 students from level 400 as well as 4 lecturers). The instruments used for collecting data were direct observation, questionnaire and a written test by level 300 and 400 students. Errors committed by learners in the test were analysed using Contrastive Analysis and Error Analysis techniques. The study found out that the learners' difficulties in written expression were essentially in morphosyntax. The findings and recommendations of our study seek to help reduce learners' errors with regard to morphosyntax and orthography at the University and thus, improve written communication in French as a Foreign Language.

Keywords: language acquisition, error, error analysis, written production, foreign language teaching.

Introduction

Le présent travail porte sur l'analyse des erreurs dans la production écrite commises par les apprenants de FLE à l'Université du Ghana. Demirtas et Gumus (2009) décrivent la production écrite comme une transcription, une juxtaposition de phrases bien formées ainsi que des savoir-faire. L'apprenant est donc amené à former et à exprimer ses idées, ses sentiments pour les communiquer à d'autres et donc à actualiser une compétence de communication écrite qui se définit selon Bouchard (1995, p.121), comme étant « une capacité à produire des discours écrits bien formés y compris dans leur organisation matérielle, appropriés à des situations particulières diversifiées ». En fait, la production écrite n'est pas une activité aussi simple et son enseignement/apprentissage en contexte scolaire demeure relativement complexe. À ce propos, Rahmatian et Abdoltadjedini (2007) soutiennent que les apprenants ne composent pas des textes pour que l'enseignant puisse corriger leurs erreurs, mais que la production écrite est une activité qui a un but et un sens : les apprenants écrivent pour communiquer avec un (ou des) lecteur(s) ; donc, il s'agit d'apprendre vraiment à communiquer. Selon Bonin (2003, p.51) : « Il doit façonner son message afin que le destinataire soit en mesure de comprendre sa pensée ». Ceci signifie qu'il se doit d'écrire d'une façon correcte mais aussi de manière intelligible et ordonnée, d'où la complexité de l'activité d'écriture : beaucoup de savoirs et d'habiletés viennent s'impliquer. C'est la raison pour laquelle pour définir et mieux comprendre ce qu'est la production écrite, nous verrons dans la suite de ce travail, par l'intermédiaire de la description d'un modèle, en quoi consistent ces opérations mentales qui mènent à des performances à l'écrit, à la production d'un texte. Notre analyse porte sur les erreurs de forme dans la production écrite qui se réfèrent aux erreurs linguistiques comme des erreurs d'ordre morphosyntaxiques. Dans cette étude, nous nous intéressons à l'analyse des erreurs morphosyntaxiques. Nous nous limitons aux adjectifs possessifs, au participe passé et au choix du genre et du nombre au niveau de l'article défini et indéfini.

0.1 Problématisation du sujet

Pendant des années des études ont été menées sur les difficultés des apprenants ghanéens dans l'apprentissage du français et des suggestions d'ordre didactique ont été faites après ces études pour améliorer la situation chez les apprenants ghanéens du FLE. Mais, nous remarquons toujours des difficultés par rapport aux erreurs dans la production écrite chez les apprenants ghanéens au niveau universitaire. Nous constatons que les apprenants ghanéens de français emploient maladroitement des faits grammaticaux dans leurs productions écrites. Les erreurs des apprenants en production écrite, dans notre cas, sont souvent des erreurs morphosyntaxiques parfois influencées par les langues antérieurement acquises ou un manque de compétence des faits orthographiques. Des études menées sur le sujet des erreurs dans la production écrite ont été souvent menées au niveau Senior High School. Or, les apprenants ghanéens de français au niveau Senior High School arrivent dans nos universités avec des difficultés par rapport au bon usage des faits

orthographiques en production écrite, après avoir réussi aux examens de West African Examination Council Examination. Ainsi, nous avons décidé de mener la nôtre au niveau universitaire, pour enquêter sur les difficultés des apprenants par rapport aux erreurs morphosyntaxiques, en vue d'identifier ces difficultés et les causes pour lesquelles ils continuent à mal employer les faits orthographiques.

0.2 Objectif de la recherche

Les erreurs commises par les apprenants ghanéens du FLE dans la production écrite sont nombreuses et variées. Mais, notre objectif dans cette étude n'est pas d'étudier toutes les erreurs en expression écrite vu le fait que les aspects à prendre en compte sont nombreux. Nous avons donc, pour cette étude, un objectif général et deux (2) objectifs spécifiques. En ce qui concerne l'objectif général, l'idée est d'analyser les catégories d'erreurs faites par les étudiants ghanéens du FLE au niveau universitaire. Quant à l'objectif spécifique, nous cherchons à identifier, décrire et examiner les sources ou les causes de ces erreurs.

0.3 Cadre théorique

-Principes de l'analyse contrastive

Selon Skinner et al. (1971) cité dans Awute (2013), la théorie behavioriste est connue sous le nom de théorie stimulus-réponse. Selon les behavioristes, l'apprentissage consiste à former une association ou connexion entre les stimuli et les réponses suivis d'un renforcement. Les études doivent être faites à propos des comportements observables plutôt que l'état de conscience. Il soutient que l'apprenant acquiert de nouvelles conduites par le mécanisme du conditionnement, et que ces conduites continuent à se manifester aussi longtemps que les stimuli appropriés sont présentés. L'apprentissage d'une langue, soit maternelle ou étrangère, consiste en la formation d'habitude, Gass et Selinker (1992). Ainsi lorsque l'on commence à apprendre une nouvelle langue, l'on commence à former de nouvelles habitudes et d'anciennes habitudes peuvent se transférer aux nouvelles. Selinker et Rutherford (2013), préfèrent se référer au concept de transfert linguistique comme interlangue, un terme qui englobe l'ensemble des processus. Skinner et Selinker veulent nous dire que dans l'apprentissage d'une langue, l'apprenant s'habitue vite à la nouvelle langue par son environnement immédiat. C'est-à-dire que la théorie behavioriste, suppose que les habitudes de la langue source soient transposées vers la langue cible. Il justifie la prise en compte de cette notion de la manière suivante : Aucune description de l'interaction entre l'organisme et son milieu n'est complète si elle n'inclut l'action du milieu sur l'organisme après qu'une réponse a été produite. Il poursuit sa déclaration en affirmant que le comportement engendré par un ensemble donné de contingences peut être expliqué sans faire appel à des états ou des mécanismes internes purement hypothétiques.

Pour apprendre la langue cible, les behavioristes pensent que la langue cible doit être fondée sur les stimulations externes tels que l'imitation, la

répétition, le renforcement, la production (orale et écrite), l'association et la compréhension. Les behavioristes utilisent les erreurs comme base de leur théorie. La théorie behavioriste est donc une théorie linguistique qui fait référence aux habitudes langagières et elle a un rapport étroit avec l'analyse contrastive qui elle, cherche à prédire les causes possibles des erreurs des apprenants à travers la comparaison des éléments des deux langues en question. La linguistique contrastive, c'est la comparaison terme à terme, rigoureuse et systématique, de deux langues, langue source et langue cible, et de leurs différences structurales, afin de prévoir les divergences sinon les interférences linguistiques entre la comparaison langue source et la langue cible. Selon Debyser (1970), cette comparaison permet de décrire et de prédire le comportement linguistique des apprenants et par la suite de prévoir les problèmes d'apprentissage par confrontation des structures phonologiques et morphosyntaxiques. Ces notions dérivées d'une conception behavioriste d'une langue et son apprentissage avaient été systématisées par l'analyse contrastive qui se développe à partir des thèses principales de Frei (1971) et de Lado (1957) soulignent que : a) L'usage d'une langue dépend fondamentalement du système d'habitudes langagières que le sujet développe depuis son enfance. b) Apprendre une nouvelle langue exige donc de développer un nouveau système d'habitudes. c) Dans les productions des apprenants apparaissent de nombreuses formes appartenant à la langue de destination. d) La similitude entre les structures des deux langues facilite l'apprentissage. La différence entre les structures des deux langues tend à rendre l'apprentissage difficile. Vu les thèses de Frei et Lado, il est à noter que l'apprentissage du français au Ghana est influencé en grande partie par l'anglais qui reste non seulement la langue officielle du pays mais aussi le moyen d'instruction dans nos institutions universitaires. Selon Amuzu (2001), « L'objet d'étude de l'analyse contrastive est donc de prévoir les interférences possibles et de les analyser. L'analyse contrastive permet donc d'élucider les aspects problématiques susceptibles d'une comparaison entre la langue source et la langue cible, en termes de transfert négatif de la première à la seconde. » La principale spécificité de l'analyse contrastive tient à la présence de deux ou plusieurs langues : celles à apprendre et celles déjà apprises.

-Place de la théorie dans ce travail

Le transfert graphique des notions anglaises sur ceux du français se manifeste le plus souvent au niveau de la morphosyntaxe. Ceci est dû à la nuance sinon l'écart qui existe entre les conventions linguistiques des langues antérieurement apprises et celles du français. Par-là, nous soulignons le fait que, le concept orthographique, comme figure en français, paraît sinon étrange à l'anglais de nos apprenants. C'est-à-dire, l'anglais de nos apprenants est plus ou moins la langue purement phonographique. Et donc la faiblesse de nos apprenants vis-à-vis l'emploi des éléments orthographiques. D'ailleurs notre assertion va bien avec à la quatrième thèse de Lado (1957) qui elle souligne que « La similitude entre les structures des deux langues facilite l'apprentissage. La différence tend à rendre l'apprentissage difficile dans la mesure où l'apprenant

doit avoir dans son comportement verbal, elle est aussi source d'erreurs interlinguales ». Nous avons constaté, dans la plupart du temps, que les erreurs de nos apprenants se situent au niveau de l'emploi morphosyntaxique. Selon Mackey (1976), Il est évident que l'erreur est inévitable chez nos apprenants dans la mesure où ces derniers sont ignorants du fait que toute langue a sa propre culture. Cellard (1979), de son côté, indique que l'orthographe d'une langue nouvellement apprise peut poser des problèmes orthographiques à l'apprenant qui aurait déjà des habitudes langagières de la langue antérieurement apprise, dans notre cas, l'anglais. D'après Cellard (1979), l'orthographe est mal ou très mal vécue par des millions d'apprenants, parce qu'elle est difficile. L'orthographe française peut, chaque fois qu'on parvient à la maîtriser, devenir source du plaisir. L'apprentissage du FLE sera alors une tâche difficile que l'enseignant doit essayer d'aider l'apprenant à surmonter. Et pour bien accomplir cette tâche, l'enseignant doit bien savoir au préalable ces difficultés et similarités qui souvent sont sources de confusion orthographique des apprenants.

-Concept de FLE

Le FLE, le Français Langue Etrangère, selon Pruvost (2006), est « la langue française enseignée à des apprenants dont la langue maternelle n'est pas le français ». La langue française est une langue étrangère par rapport à la relation qu'entretiennent ceux qui l'apprennent ou l'enseignent. Nous remarquons donc que c'est le français qu'on apprend ou qu'on enseigne à des locuteurs non natifs quand on parle du FLE. Le concept de FLE est vaste et nous ne pouvons pas tout en parler dans notre travail. Mais, c'est un enseignement spécifique avec ses propres méthodes, institutions, manuels, etc. comme nous le voyons chez Porcher (1995). Le Français Langue Étrangère est un champ disciplinaire qui s'est constitué lentement depuis une vingtaine d'années, uni désormais par un enjeu commun (la diffusion de la langue et de la culture), avec ses acteurs qui luttent pour leurs positions, son administration centrale, sa logique de comportements, ses instruments d'action (manuels d'enseignement du français aux étrangers), ses revues de références, ses collections d'ouvrages. Parmi les institutions impliquées dans l'enseignement du FLE. Pruvost (2006), indique que le FLE n'est simplement que l'enseignement du français à des non natifs ou non francophones, mais, aussi, dans un sens plus large, le FLE comprend des institutions, des manuels d'enseignement, des revues de références et des collections d'ouvrages.

0.4 Démarche méthodologique de l'étude

Dans ce chapitre nous présentons la méthodologie générale de l'étude. Nous y discutons aussi les instruments d'enquête pour la collecte des données, les publics cibles, l'échantillonnage pour l'enquête et la méthode d'analyse des données, entre autres. À titre de rappel, notre enquête explore les catégories d'erreurs faites par les étudiants ghanéens du FLE au niveau universitaire. Cette étude est basée sur l'analyse des erreurs proposées par Coder (1980). Dans cette optique, on a employé des instruments comme des observations directes,

des questionnaires et un exercice de rédaction. Les résultats sont donc basés sur l'analyse qualitative et quantitative pour déterminer les domaines de difficultés des étudiants répondants.

-Instruments de collecte des données

Nos instruments de collecte de données sont composés d'un questionnaire, d'un exercice de rédaction et des observations de classes. Nous avons utilisé trois instruments dans la collecte des données : une rédaction et un questionnaire de 9 items (éléments) chez les étudiants et un questionnaire de 5 items (éléments) chez les enseignants. Nous avons aussi fait des observations de classes. Les questionnaires sont composés des informations sociodémographiques et linguistiques sur l'apprenant. Des informations telles que l'âge, le nombre de langues parlées, la durée d'apprentissage entre autres et une rédaction sont fournies par les étudiants. L'objectif de la rédaction, c'est de donner aux enquêtés (les étudiants) la chance de s'exprimer librement à l'écrit sur un sujet que nous avons proposé. Cet exercice nous permet d'examiner les lacunes dans l'écrit des étudiants.

-Observation et données individuelles des apprenants enquêtés

Nous présentons dans cette partie de notre recherche, les informations individuelles à savoir : l'observation de cours, ensuite, l'aspect sociodémographique et linguistique des étudiants qui comprend l'âge, les langues parlées et les langues écrites, la durée d'apprentissage, les domaines primordiaux des erreurs et de difficultés des étudiants. Ces informations sont obtenues auprès des étudiants à l'aide du questionnaire étudiant. La collecte des données a débuté au mois de mars, 2018 et s'est terminée en avril, 2018. Nous n'avons pas eu de problème pour avoir accès aux apprenants. Parce que tous les apprenants ont assisté au cours dans chaque niveau observé. Nous observons aussi les copies de l'examen du premier semestre de quelques étudiants de notre population de recherche. Ces copies nous sont disponibles grâce aux enseignants. Cette observation nous permet de formuler notre questionnaire et le test de production écrite.

-Copie de production libre

Une épreuve préliminaire a précédé l'enquête proprement dite. Cette étude, à travers les résultats, nous signale que les phénomènes que nous étudions existent. En plus, les résultats obtenus nous aident non seulement à reformuler certains aspects du questionnaire mais aussi à reconstruire notre test de rédaction. Nous avons aussi demandé aux enseignants du FLE enquêtés de nous relire les instruments.

-Questionnaire

Au premier abord, nous avons expliqué aux enseignants le but de notre recherche. Ensuite, les enseignants nous ont aidés à l'expliquer aux apprenants. On souligne ici que, pour être sûre d'une bonne compréhension du questionnaire de la part des apprenants et pour obtenir des informations crédibles, le questionnaire et les consignes pour la rédaction sont tous écrits en anglais. Puisque nous ne pouvions pas assister à la passation de la rédaction, des consignes ont été données aux apprenants et aux enseignants afin que nous nous assurions de la conformité entre les réponses.

-Questionnaire et rédaction pour les apprenants

Afin de présenter un portrait des étudiants qui ont participé à la recherche, nous leur avons demandé de répondre à quelques questions concernant leur âge (année de naissance), leur sexe, leur scolarité (programme universitaire dans lequel ils sont inscrits) et leurs langues maternelles. Nous avons aussi posé des questions sur le(s) cours de français écrit. Dans le questionnaire, les participants étaient aussi invités à indiquer des informations qu'ils jugeaient utiles sur leur compétence en français écrit. Ceci était suivi de la rédaction d'un test de 350 mots.

-Questionnaire pour les enseignants de français

Un questionnaire est aussi recueilli auprès de quatre (4) enseignants. Les enseignants interrogés enseignent dans le Département de français. Le questionnaire destiné aux enseignants était composé de 15 items. Les items, 1 à 7, portent sur quelques données personnelles des enseignants de français dans les niveaux d'enquête : le sexe, la langue maternelle, les langues parlées, la qualification professionnelle et le nombre d'années dans l'enseignement du français et la langue utilisée dans leur cours de français. Les items 8 à 15 portent sur leurs avis sur les difficultés des étudiants en grammaire.

1. Résultats de l'étude

Cette section porte sur les éléments morphosyntaxiques des erreurs et leurs sources ou causes. Il est important de noter que les exemples cités dans cette étude ne sont que représentatifs des erreurs faites par nos apprenants.

1. Difficultés de l'emploi des orthographes lexicales

Au niveau lexical, il y a une nuance entre la morphologie de l'anglais comparée à celle du français. En français, par exemple, la plupart des consonnes en finale de mot (que cela soit des dérivatifs ou des flexionnels) ne sont pas prononcées alors qu'en anglais, ces mêmes éléments en fin de mot sont prononcés. Prenons à titre d'exemple le mot « pot », nous constatons que le « t » (élément dérivatif) n'est pas prononcé en français mais prononcé en anglais. Alors au cours d'une dictée non préparée, les apprenants ghanéens ne seront pas capables de bien écrire le mot vu le fait que le « t », n'est pas prononcé en français. C'est-à-dire que le « t », en français est un morphogramme alors qu'en

anglais, c'est un phonogramme. Cependant, dans la forme dérivée, le « t » devient un phonogramme dans les deux langues. « Potier », en français et « potter » en anglais. La nuance entre ces deux langues entrave l'apprentissage de la langue cible dans notre cas le français.

1.2. Difficultés de l'emploi des désinences verbales

De nature, la langue anglaise n'est pas aussi flexionnelle que le français et donc, à part le verbe « to be », tout autre verbe flexionnel de la même manière pour toutes les personnes et tous les nombres. C'est-à-dire que dans la conjugaison des verbes en anglais, il n'y a pas à écrire d'indice de personne (1er, 2e et 3e personne) ni de nombre (singulier/ pluriel) sauf dans le cas de la troisième personne du singulier où la personne est marquée par un « s » ou un « es ». Cependant, le verbe « to be » est une exception à la convention. C'est-à-dire que le verbe « to be » est une exception parce que là, la première et la troisième personne du singulier sont marquées par des flexions. Bien que le français ait une variété de désinences verbales selon le groupe de verbe (verbe du 1^{er}, du 2^e et du 3^e groupe), le temps et le mode, ces éléments restent toujours des indices de nombre et de personne. C'est-à-dire : sans même le sujet, la forme du verbe est capable d'indiquer la personne grammaticale qui est l'auteur de l'action exprimée par le verbe. C'est d'ailleurs l'une des spécificités du français comparée à l'anglais. Prenons à titre d'exemple le mode l'impératif, nous constatons qu'en français, le simple fait de dire : « chantez ! » fait comprendre ou indique ceux dont il est question dans l'énoncé : « chantez ! » implique (toi+lui) ou (toi+eux). De même « chantons » implique (toi et moi) ou (vous et moi) or en anglais, le fait de dire : « sing ! » prête à des confusions dans la mesure où l'on ne sait pas si l'ordre est destiné à une seule personne ou plusieurs personnes. Il est à noter aussi qu'en anglais, il faut toutefois préciser le sujet lorsqu'il s'agit de l'impératif avec la première personne du pluriel (nous). Nous avons à titre d'exemple « let us sing ! » Ici, on constate que le fait de prononcer, plus ou moins, une phrase complète atténue l'effet de l'ordre. Le manque de la notion des désinences verbales est l'un des problèmes majeurs des apprenants en orthographe française. Les apprenants ont tendance à mal réaliser l'accord entre le verbe et son sujet. Dans la production des apprenants, on constate les faits tels que : « *Nous chantes l'hymne national du Ghana », « *je va au cinéma chaque samedi soir », « *je serai dance demain matin ». Ici, il est évident que le concept des désinences verbales n'est pas bien gravé dans l'esprit de nos apprenants puisqu'en anglais, ces atouts (ces marques de mode, de personne et de nombre) ne sont pas très évidents.

1.3. Difficultés d'accord en genre

Nous avons remarqué qu'en français l'adjectif et le participe passé doivent nécessairement s'accorder avec le substantif qu'il détermine en genre et en nombre. Le genre ne peut s'appliquer qu'aux êtres animés- (êtres vivants). C'est-à-dire que le genre est naturellement un phénomène attribuable aux êtres sexués. En effet, l'apprenant, à ce niveau, comprend clairement que ce qui est désigné mâle/masculin ou femelle/féminin en L3 correspond à son équivalent

dans sa langue source. Et ceci concerne seulement les noms des êtres animés (humains et animaux). L'implication en est que l'apprenant sera obligé d'identifier ou de déterminer le genre et le nombre du substantif dont il s'agit pour pouvoir employer la forme appropriée de l'adjectif et du participe passé. Cette obligation ou cette tâche supplémentaire n'existe pas dans la langue source de l'apprenant ghanéen où l'adjectif et le participe passé n'ont qu'une seule forme. Cela pose déjà des difficultés pour l'apprenant ghanéen dans l'emploi de l'adjectif et du participe passé en français. Or les difficultés proprement dites se manifestent dans la question de comment déterminer surtout le genre des substantifs en français. L'idée du genre pour l'apprenant dans la langue déjà acquise (L2), c'est le genre naturel dont la distinction recouvre la différence de sexe, très facile à déterminer. Cas dans cette optique, si une entité n'a pas de sexe (naturel), il n'a pas de genre. Et voilà pourquoi l'apprenant ghanéen trouve très difficile à comprendre et à accepter ce phénomène du français où on confère le genre (masculin ou féminin) aussi aux entités inanimées (et non sexuées). En fait, ce genre est, bien sûr, dépourvu de toute relation avec un référent sexuel proprement dit. Selon Brown (2000), ce genre est « un genre fictif attribué aux objets non animés ». Ce qui revient à dire qu'au niveau de la connotation, ce genre ne fonctionne pas moins comme catégorie sémantique. C'est le genre grammatical qui n'a rien à avoir avec le sexe naturel du référent. Par exemple, bien que « le melon » et « la pomme » soient des entités inanimées d'une même classe (classe de fruit), tous deux dépourvues de sexe, « le melon » est perçu comme étant du genre masculin alors que « la pomme » est du genre féminin. A ce compte, ce qui est susceptible d'aggraver le problème, c'est l'existence des bizarreries et des difficultés de la répartition entre les genres en français. Par exemple, pour les non animés, à propos des noms des grands bateaux, des noms propres des villes et même des pays et autres. Pourquoi doit-on dire : « le Ghana » et non pas « le Gambie ». Ne sont-ils pas tous deux des pays ? Pourquoi l'un est masculin et l'autre féminin ? Et pour les êtres animés, bien que leur catégorie du genre puisse être en relation avec la catégorie naturelle du sexe, c'est une relation complexe. Car, il existe de substantifs masculins appliqués à des femmes et vice versa. Par exemple, on dit toujours : « le docteur » même s'il est question d'une femme. De même, on dit : « la vedette » s'il on a affaire à un homme.

Par ailleurs, pour les animaux, il n'existe d'oppositions morphologiquement marquées entre le masculin et le féminin que pour un nombre limité d'espèces. Le problème est que dans le cas des tous petits animaux, il y a un seul genre (masculin ou féminin) pour représenter le genre de chaque petit animal malgré leur genre naturel ou même encore leur sexe (mâle/femelle) que l'apprenant est obligé de déterminer. Ce type de genre est appelé le genre générique une situation de fait linguistique où un des sexes (mâle/femelle) est utilisé génériquement pour représenter les deux sexes. Par exemple, on dit « la souris » même si on a affaire à une souris mâle. A ce point, comment l'apprenant saura-t-il qu'il faut le genre masculin ou féminin au substantif en question. Voici encore une difficulté que pose la notion de genre à nos apprenants. En outre, il existe une variation du genre avec le nombre. Ce

phénomène étrange s'observe pour des substantifs tels que : amour, délice, et orgue. Prenons à titre d'exemple, amour. Amour, généralement, est du genre masculin lorsqu'il est au singulier mais est féminin lorsqu'il s'agit du pluriel. A ce point, comment est-ce que l'apprenant du niveau en question saura-t-il ce changement de genre dû à la variation de nombre. Ces caractéristiques langagières que présente la notion de genre nécessitent un niveau élevé de la langue pour être maîtrisée.

1.4. Difficultés d'accord en nombre

Comme le cas du genre, notre étude sur le nombre nous révèle qu'il existe des inconsistances, trop d'exceptions et d'irrégularités aux règles générales qui peuvent poser des difficultés aux apprenants et les faire confondre les choses sur l'emploi de nombre linguistique en français. Nous identifions de la difficulté ou de la confusion avec, par exemple, les pluriels doubles (des wagons-lits ou des bonshommes), pluriel des noms d'origine étrangère : pluriel ayant une valeur particulière, substantifs sans singulier, substantifs sans pluriel, pluriel des noms propres et des noms composés. L'aspect de la complexité du nombre qui gêne les apprenants au niveau SHS le plus, c'est l'inconsistance avec la flexion qui marque le pluriel. C'est-à-dire que les variantes de l'orthographe lexicale « -s ». En règle générale, c'est la flexion « -s » (qui coïncide avec le cas d'anglais) qui marque le pluriel. Mais parfois, le « -s » devient « -x ». De plus, les substantifs qui se terminent déjà en « -s, x, ou z » au singulier restent tels au pluriel. Par exemple, la voix, les voix, le nez, les nez. Il est à noter que cette règle ne s'applique pas en anglais. Puisqu'en anglais, on a « bus » qui devient « buses », « ax » devient « axes ». Ce changement de règle linguistique dans les deux langues est source de difficulté à laquelle pourraient faire face nos apprenants. Par ailleurs, les substantifs en « -al », par exemple, forment leurs pluriels en « -aux ». Nous avons donc « un animal » qui devient « des animaux ». Il est à noter qu'en anglais, on dit « an animal » mais « the animals ». Nous constatons ici que le pluriel en français est différent de celui de l'anglais. La bizarrerie qui s'effectue au sein du français, c'est qu'on dit : « un bal », « des bals » pourquoi donc on ne peut pas dire : « un animal », « *des animals ». Cet état de fait entrave beaucoup l'apprentissage du français et la rend difficile pour nos apprenants.

2. Discussion des résultats

Nous constatons que, les apprenants ont commis plus d'erreurs sur le genre que sur le nombre. De plus, plus d'erreurs ont été commises sur le nombre que sur le genre au niveau des articles définis et indéfinis. En fin de compte, les erreurs ont été commises plus sur le genre que sur le nombre pour le participe passé. Ces difficultés des étudiantes sont au niveau de la détermination du genre. Ces défauts sont dû fondamentalement à l'ajout de quelques suffixes e ou es à la fin du verbe au niveau du participe passé. À titre d'exemple : 1) Tantie, j'ai appris que tu es surpris que j'étudie le français. Le participe passé du verbe se surprendre dans cette phrase doit prendre e à la fin à cause de l'accord avec le sujet qui est au féminin du singulier. Ceci constitue

un défi aux apprenants. Les notions principales qui définissent le plurisystème nous aident à mieux présenter et analyser les erreurs d'orthographe dans les rédactions des apprenants.

2.1. *Catégories d'orthographe grammaticales*

Les morphogrammes grammaticaux peuvent être catégorisés en quatre groupes. Ce sont toutes les flexions de la langue française, à savoir : a) Les flexions indicatrices de nombre. Nous avons à titre d'exemple le (-s), marque du pluriel et ses allographes. C'est-à-dire (-s devenu -x dans le mot bijoux). b) Les flexions indicatrices de genre. Nous avons à titre d'exemple le (-e), marque du féminin et ses allographes. C'est-à-dire (-e devenu -sse dans le mot maîtresse). c) Les flexions indicatrices de personne. Nous avons à titre d'exemple la désinence verbale (nt) marque de la troisième personne du pluriel. - les flexions indicatrices de mode et temps. Nous avons à titre d'exemple le (ai) indice du futur simple.

2.2. *Notion du genre linguistique*

Le mot genre paraît polysémique dans la mesure il signifie nombres de choses. Mais dans le contexte de notre étude, le terme genre désigne groupe d'êtres ou de choses caractérisés par un ou des traits communs notamment le sexe. Selon Grevisse (2005), le genre du nom est, en principe, une identification du sexe des êtres : c'est alors le genre naturel. Il poursuit encore en disant qu'en général, on a attribué le genre masculin aux noms d'êtres animés mâles, le genre féminin aux êtres animés femelles. Parlant donc de genre, nous faisons référence au sexe masculin (mâle) ou féminin (femelle). En ce qui concerne le genre, nous observons que c'est une caractéristique morphologique invariablement attachée à tout nom même les noms et les adjectifs invariables en genre. En français, les noms des choses ou des concepts (des entités inanimées) ont un genre arbitraire quelques fois éloigné de leur sens. Du point de vue de sens, il (le genre) constitue un genre fictionnel dans la mesure où la forme du nom ne permet en aucun cas l'identification du genre du nom en question. C'est le cas par exemple du mot « amour », « délice » etc. Dans ce cas, il faut nécessairement des éléments auxiliaires (déterminants ou adjectifs) pour déterminer le genre du mot. Contrairement à l'anglais où nous avons des entités avec du genre neutre, toutes entités animées ou inanimées à un genre en français. Cela implique qu'une chose est soit du genre masculin ou féminin. Cependant, nous avons le concept du genre générique en français. Une situation où un genre est représentatif des deux. Dans le mot « la souris » : petit mammifère rongeur. Qu'on ait affaire au mâle ou à la femelle, on dit toujours « une souris » ou « la souris » et jamais « *un souris » ou « *le souris ». Le concept de genre semble entraîner beaucoup de problèmes surtout avec les entités inanimées. Prenons à titre d'exemple « pays » et « nation », ces deux termes sont plus ou moins synonymes dans la mesure où ils sont utilisés l'un pour l'autre et tous deux renvoient à une même entité inanimée. Si tel est le cas, pourquoi doit-on dire « un pays » mais jamais « * un nation » mais plutôt « une nation » Oublie-t-on que ces deux termes renvoient à une même entité ? Quel

est donc le genre réel de l'entité auquel ces deux mots renvoient ? Le manque de la notion de genre fait que nos apprenants n'arrivent pas à bien manier l'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, (surtout lorsque le sujet du verbe est au féminin). C'est-à-dire les apprenants ont tendance à négliger la flexion « e » (indicateur du sexe féminin) dans leur production écrite. Nous avons à titre d'exemple ; « *Elle est venu moi » au lieu de « Elle est venue moi ». Cela témoigne de la faiblesse des apprenants quant à l'emploi des orthographe.

2.3. Notion du nombre linguistique

Les marques du pluriel ne sont, sur le plan linguistique, « que des moyens oraux ou graphiques d'exprimer le concept de quantité » Largy, Cousin, Fayol (2004). Le pluriel correspond donc à l'expression d'une pluralité explicite, car l'absence de pluriel ne signifie pas forcément le caractère unique de ce que l'on désigne. Ce singulier porteur d'un sens pluriel est sujet aux erreurs de la part des élèves. L'examen de la classe du nombre permettra de clarifier ce que l'on entend par « pluriel ». Le français écrit utilise un système binaire pour marquer l'opposition sémantique singularité / pluralité, le plus souvent inaudible à l'oral. Cette variation singulier / pluriel est portée par l'ensemble des éléments d'un syntagme et d'une phrase. Dans Les grands arbres résistent, le marquage du pluriel est assuré à l'oral par le seul article les, alors qu'à l'écrit, chaque mot porte une inflexion (-s ou -nt selon la catégorie syntaxique). La marque du pluriel prend deux formes : -s pour le syntagme nominal (déterminant, adjectif, nom, participe passé). Il est à noter que, quelques fois, le « s » de pluralité se marque par ses variantes sinon ses allographes. Le « x » du mot « animaux », à titre d'exemple, est un indice de pluralité. - pour les verbes ou les syntagmes verbaux, le pluriel s'effectue par différentes formes graphiques. La forme dépend du pronom ou du syntagme nominal en question. Nous avons à titre d'exemple, la conjugaison du verbe « chanter » où la forme plurielle du verbe se manifeste différemment. Il y a redondance des marques à l'intérieur d'un même syntagme (les déterminants, les noms, les adjectifs), mais aussi entre le syntagme nominal et le syntagme verbal.

Selon Dubois et al. (1974), ces redondances permettraient d'accroître la cohésion du syntagme nominal (accord nom adjectif) et la cohésion intraphrastique (accord nom-verbe). D'après la définition de Martin (1983) sur la classe du nombre, l'accord du sujet sur le verbe est une manifestation purement graphique. Ainsi, c'est le nom qui est déterminé par le pluriel, et le verbe possède une marque mais c'est un indice supplémentaire de l'écrit par rapport à l'oral. Il est vrai que de nombreux verbes (notamment au présent, mais pas seulement) ne possèdent pas à l'oral de marque du pluriel contrairement à l'écrit. Cette définition de la classe du nombre nous amène à la notion de l'accord. La définition d'accord est la suivante : « L'accord est un phénomène syntaxique par lequel, en français par exemple, un nom ou un pronom donné exerce une contrainte formelle sur les pronoms qui le représentent, sur les verbes dont il est le sujet, sur les adjectifs ou participes passés qui se rapportent

à lui. Le résultat de cette contrainte formelle est que les pronoms concernés prennent les marques de personnes, de genre et de nombre, les verbes concernés, celles de personne et de nombre, les adjectifs et participes concernés, celles de genre et de nombre en rapport avec le nom ou le pronom.

Le manque du concept de nombre linguistique fait que nos apprenants n'arrivent pas à bien manier l'accord du pluriel, (accord sujet-verbe-adjectif/participe passé). C'est-à-dire ; les apprenants ont tendance à négliger les flexions de pluralité, surtout au niveau du verbe et de l'adjectif dans leur production écrite. Nous avons pour exemple ; « *Les chiens affamé ronge un os ». L'omission du « s » de l'adjectif « affamés » et du « ent » du verbe « rongent » témoignent de la faiblesse des apprenants quant à l'emploi de l'orthographe grammaticale (avec référence particulière aux marques du pluriel).

2.4. *Notion de personne en linguistique*

En grammaire comme en linguistique, la personne implique le sujet ou même encore l'auteur de l'action exprimée par le verbe ou de l'état de fait exprimé par le verbe. Selon Grevisse et al. (2008) « le verbe prend des formes différentes suivant que le sujet est de la première, de la seconde ou de la troisième personne. Dans les verbes, comme dans les pronoms personnels...il y a trois personnes à chacun des deux nombres : le singulier et le pluriel. Les variations en nombre renseignent sur la quantité des personnes ou des êtres exerçant la fonction du sujet ; en français, une seule personne pour le singulier, au moins deux pour le pluriel ». Non seulement le terme en discussion renvoie à la notion de nombre mais il renvoie aussi à la notion de genre (masculin/féminin) vu le fait que le ou les personne(s), c'est-à-dire, le sujet du verbe peut être du genre (masculin/féminin) et donc le verbe doit s'accorder en nombre et en genre (le cas des participes passés conjugués avec l'auxiliaire être) avec le sujet. Les variations selon la personne sont spécifiques au verbe et au pronom personnel. C'est l'accord avec le sujet qui confère au verbe les marques de l'accord. Elles servent à indiquer la personne (ou, d'une façon plus générale, l'être) qui effectue l'action désignée par le verbe. - La première personne du singulier « Je », selon Brown (2000), n'est autre que celle qui parle : c'est elle qui est le sujet du verbe. Le mot « je » a donc la propriété d'indiquer à la fois la personne qui parle et le sujet du verbe. Bref, avec le pronom « je », l'action sinon la communication tourne autour d'une seule personne. Ce pronom est souvent représenté ainsi. - La deuxième personne du singulier « tu », D'après Brown (2000), est celle à laquelle on s'adresse. Le mot « tu » désigne donc à la fois la personne à qui l'on parle et le sujet du verbe. Dans ces deux premiers cas, le sujet est toujours un pronom personnel, même si on peut, si nécessaire, lui apposer un nom, commun ou propre. Par exemple, « Toi, Eric, tu connais bien le Ghana. ». Généralement, même avant l'usage de « tu », le « je » est implicitement implique dans la mesure où le locuteur se reconnaît comme « Je » raison pour laquelle il reconnaît son interlocuteur comme « tu ». La troisième personne du singulier « il/elle ». Brown (2000) indique que le sujet du verbe ne participe pas à la communication qui s'établit entre les deux premières personnes : elle est en quelque sorte absente, et on lui donne parfois le nom de

non personne. A la différence des deux premières personnes, qui sont des êtres humains (ou humanisés par exemple quand on fait parler un animal ou qu'on s'adresse à un objet), la troisième personne peut indifféremment désigner un être animé ou un objet non animé. Le sujet du verbe à la 3e personne est selon le cas un pronom personnel de la 3e personne, un nom ou un pronom d'une autre classe que celle des personnels. La troisième personne se présente graphiquement comme suit. Locuteur message transmis interlocuteur Je Tu Il/elle celui/celle/chose sur qui porte le message - « Nous » est le pronom personnel de première personne du pluriel. Il est d'emblée identifiable, car il alterne avec d'autres pronoms- vous, ils/elles- qu'on peut lui substituer, à condition de modifier la forme du verbe. Il fournit déjà deux indications capitales : la personne et le nombre. Le pronom « nous » s'oppose à « je » du point de vu de nombre. C'est-à-dire : il faut remarquer la spécificité du pluriel de la première personne : « nous » ne désigne pas plusieurs « je » puisque « je » est par définition unique mais ajoute à « je » un (ou plusieurs) « tu » ainsi que, éventuellement, un (ou plusieurs) « il ». Il est à noter cependant que la première personne du pluriel est parfois utilisée par une personne unique dans un souci de modestie, le cas par exemple de l'emploi de « nous » dans ce travail. « Vous » est le pronom personnel de deuxième personne du pluriel. Il est d'emblée identifiable, car il alterne avec d'autres pronoms- nous, ils/elles- qu'on peut lui substituer, à condition de modifier la forme du verbe. Il fournit déjà deux indications capitales : la personne et le nombre. Le pronom « vous » s'oppose à « tu » du point de vu de nombre. Le pronom « vous » ne désigne pas plusieurs « je » puisque « je » est par définition unique- mais ajoute à « tu » un (ou plusieurs) « tu » ainsi que, éventuellement, un (ou plusieurs) « il ». Il est à noter cependant que la deuxième personne du pluriel est parfois utilisée par une personne unique dans un souci de politesse, le cas par exemple de « s'il vous plaît monsieur ». Ici, il est question de monsieur et non pas de messieurs. - Comme la troisième personne du singulier, la troisième personne du pluriel « ils/elles » indiquent que le sujet du verbe ne participe pas à la communication qui s'établit entre le(s) locuteur(s) et le(s) interlocuteur(s) : la troisième personne du pluriel s'oppose à la troisième personne du singulier juste en nombre. La troisième personne du pluriel désigne plusieurs « il/elle ».

La non-maîtrise de notion de personne linguistique fait que nos apprenants n'arrivent pas à bien effectuer l'accord entre le sujet et son verbe (accord sujet-verbe). Ce n'est pas étrange de voir des apprenants écrire des phrases telles que : « * Mes parents parle bien français ». Au lieu de « Mes parents parlent bien français ». L'absence du « -nt » fait que la phrase devient orthographiquement erronée. Voici encore une faiblesse vis-à-vis l'emploi de la morphosyntaxe de la part de nos apprenants.

Conclusion

En résumé, l'étude souligne que les apprenants ghanéens au niveau universitaire commettent beaucoup de transferts de l'anglais sur l'apprentissage du FLE. En effet, nous pensons qu'une amélioration quelconque de l'enseignement-apprentissage de la langue source ici l'anglais pourrait bien

améliorer quelques aspects de l'apprentissage du FLE. Cette découverte de l'étude par rapport aux transferts des savoirs faire langagiers des éléments en anglais vers l'apprentissage du FLE est semblable à la perspective des behavioristes qui postulent que la similarité entre les structures de deux langues à savoir la langue source et la langue cible facilite l'apprentissage (Corder, 1980 : 11). Nous avons fait des recommandations pédagogiques. Au premier abord, l'enseignement doit viser une prise de conscience de la part de l'apprenant par rapport à la différence interlinguistique du français et de l'anglais. Cela veut dire que, nous devons favoriser la méthode de l'enseignement contrastive. L'enseignement doit exiger tout d'abord la connaissance et, en plus, le respect des conventions morphologiques et syntaxiques de la langue cible : le français. De même, comme les apprenants emploient très souvent l'anglais et présentent un niveau assuré de connaissances de cette langue, le recours aux deux modalités d'alternance linguistique qui sont la macro-alternance et la micro-alternance. Nous devons considérer cette démarche plutôt comme une opportunité de la diversité linguistique de même que de la diversité interne de chacune des langues.

Références bibliographiques

- Albert, M.-C. (1998). Evaluer les productions écrites des apprenants. Français dans le monde, 58-64.
- Amuzu, D. S. Y. (2001). L'impact de l'éwé et l'anglais sur l'enseignement/apprentissage du Français Langue Etrangère au Ghana. In *New Trends in Languages in contact in West Africa*. Takoradi : St Francis Press.
- Awute, A. (2013). *Emploi Des Morphogrammes en Français Langue Étrangère. Le Cas des Apprenants D'Achimota SHS, de Presec-Legon et D'Accra Girls SHS*. University of Ghana.
- Bonin, P. (2003). *Production verbale de mots. Approche cognitive*. DeBoeck Université Bruxelles.
- Bouchard, D. (1995). *The semantics of syntax: A minimalist approach to grammar*: University of Chicago Press.
- Brown, H. D. (2000). *Principles of language learning and teaching (Vol. 4)*: Longman New York.
- Calvé, P. (1992). Corriger ou ne pas corriger, là n'est pas la question. *Canadian Modern Language Review*, 48(3), 458-471.
- Cellard, J. (1979). *Les 500 racines grecques et latines les plus importantes du vocabulaire français : Racines latines (Vol. 2)*: Duculot.
- Corder, S. P. (1967). The significance of learner's errors. *IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*. Oxford : Blackwell, 5, 161-169.
- Corder, S. P. (1980). Que signifient les erreurs des apprenants ? *Langages*. 14(57), 9-15.
- Debyser, F. (1970). La linguistique contrastive et les interférences. *Langue française*. (8), 3161.
- Demirtas, L., & Gumus, H. (2009). De la faute à l'erreur : une pédagogie alternative pour améliorer la production écrite en FLE. *Synergies Turquie*:(2), 125-138.
- Dubois, J., Giacomo, M., Guespin, L., Marcellesi, C., Marcellesi, J.-B., & Mével, J.-P. (1974). *Dictionnaire de linguistique (Vol. 17)*: Larousse.

- Fiadzawoo, J. K. (2010). Influence des éléments syntaxiques anglais sur l'écrit des apprenants du Français langue étrangère (FLE) au Ghana. Les cas de quelques écoles secondaires University of Cape Coast.
- Frei, H. (1971). La grammaire des fautes : introduction à la linguistique fonctionnelle, assimilation et différenciation, brièveté et invariabilité, expressivité (Vol. 1) : Slatkine.
- Galisson, R., & Coste, D. (1976). Dictionnaire de didactique des langues : la conception de l'ensemble de l'ouvrage. Paris: Hachette.
- Gass, S. M., & Selinker, L. (1992). Language transfer in language learning: Revised edition: John Benjamins Publishing, (5)
- Grevisse, M. (2005). Grevisse : corrigé des exercices de grammaire française : De Boeck Supérieur.
- Lado, R. (1957). Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers: Univ of Michigan Pr.
- Largy, P., Cousin, M.-P., & Fayol, M. (2004). Acquérir le pluriel des noms. Existe-t-il un effet de fréquence du nom ? Revue de linguistique et de didactique des langues. Lidil. (30), 39-54.
- Mackey, W. F. (1976). Bilinguisme et contact des langues, Editions Klincksieck. (5)
- Martin, P. (1983). André Martinet (1979) directeur. Grammaire fonctionnelle du français. Paris : Didier (Crédif) : 276. Canadian Journal of Linguistics/Revue canadienne de linguistique, 28(1), 84-87.
- Namukwaya, H. K. (2014). Analyse des erreurs en production écrite des étudiants universitaires du français au niveau intermédiaire à l'Université de Makerere. Synergies Afrique Des Grands Lacs (3), 209-223.
- Okyere-Dadzie, A. (2015). Pronominalisation Du Cod Chez Les Apprenants Du Fle Au Niveau SHS Dans La Métropole De Sekondi-Takoradi. University of Ghana.
- Perdue, C., & Porquier, R. (1980). L'analyse des erreurs : un bilan pratique. Langages : (57), 87-94.
- Porcher, L. (1995). Le français langue étrangère, Emergence et enseignement d'une discipline, Paris, Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP)/Hachette Education, coll. Ressources formation. Enjeux du système éducatif.
- Pruvost, J. (2006). Les dictionnaires français : outils d'une langue et d'une culture : Editions Ophrys.
- Rahmatian, R., & Abdoltadjedini, K. (2007). L'erreur, un facteur de dynamisme dans les processus d'apprentissage des langues étrangères. Plume : 1(2), 105-123.
- Riegel, M., Pellat, J.-C., & Rioul, R. (2009). Grammaire méthodique du français. Revue et augmentée 7 éd. Paris: PUF.
- Selinker, L., & Rutherford, W. E. (2013). Rediscovering Interlanguage: Routledge.
- Skinner, B. F., Richelle, A.-M., & Richelle, M. (1971). L'analyse expérimentale du comportement : un essai théorique : C. Dessart.

LE TAFAL-DJÉGUÉLÉ : UNE PRATIQUE ET EXPRESSION CULTURELLE À L'ÉPREUVE DES MUTATIONS SOCIALES

Kassoum Batjeni SORO

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC)

Abidjan, Côte d'Ivoire

batlesgenies@gmail.com

Résumé : Le 05 décembre 2012, les pratiques et expressions culturelles liées au balafon des communautés sénoufo du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont été inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le *tafal-djéguélé* est une pratique et expression culturelle liée au balafon des Sénoufo de Côte d'Ivoire. Deux raisons principales fondent son usage : amener les laboureurs à la houe à se surpasser d'une part, et magnifier les valeurs des *senambélé*¹ d'autre part, notamment celles en rapport avec le labour étant donné que le sénoufo est agriculteur par essence. Toutefois, en raison de certains changements sociaux, le *tafal-djéguélé* est pratiqué de moins en moins. Cette situation prive le *senanw* d'aujourd'hui d'un cadre majeur d'enseignement et de diffusion de valeurs, et pose ainsi la question de leur transmission aux générations actuelles et futures. Cet article vise à démontrer comment la faible pratique du *tafal-djéguélé* empêche de nos jours la transmission de "valeurs-références" en pays sénoufo, mais aussi à proposer des pistes de solutions.

Mots-clés : *tafal-djéguélé*, transmission, valeurs, pays sénoufo, générations actuelles et futures.

THE TAFAL-DJÉGUÉLÉ: A PRACTICE AND CULTURAL EXPRESSION IN THE TEST OF SOCIAL MUTATIONS

Abstract: On December 05, 2012, the cultural practices and expressions related to the balafon of the Sénoufo communities of Mali, Burkina Faso and Côte d'Ivoire were inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The *tafal-djéguélé* is a cultural practice and expression linked to the balafon of the Senoufo of Côte d'Ivoire. There are two main reasons for its use: to encourage the hoe ploughmen to excel on the one hand, and to magnify the values of the *senambélé* on the other hand, especially those related to plowing since the Sénoufo is a farmer by nature. However, due to certain social changes, the *tafal-djéguélé* is practiced less and less. This situation deprives today's *senanw* of a major framework for teaching and disseminating values, and thus raises the question of their transmission to current and future generations. This article aims to demonstrate how the weak practice of *tafal-djéguélé* prevents the transmission of "reference-values" in Senoufo country today, but also to propose possible solutions.

Keywords: *tafal-djéguélé*, transmission, values, Sénoufo country, current and future generations

¹ *senambélé* (*senanw*, singulier) est l'appellation en laquelle les Sénoufo se reconnaissent authentiquement.

Introduction

Au regard de sa composition, *tafal-djéguélé* est une expression constituée de *tafal* et de *djéguélé*. Le mot *tafal* est formé de deux lexèmes, à savoir *tag* (« houe ») et *fal* (« cultiver, labourer »). Quant au mot *djéguélé*, il désigne le « balafon », en *sénanri*². L'expression *tafal-djéguélé* signifie donc « le balafon du labour », ou encore « le balafon des laboureurs à la houe ». Cette appellation varie selon le sous-groupe. Ainsi l'on a *tafala-djéguélé*, *tafal-kpohi*, ou *mouhôrô*. Dans la société sénoufo, le *tafal-djéguélé* est une pratique culturelle très importante. Cette importance se justifie par plusieurs facteurs. D'abord, le *senanw* est par nature agriculteur, et l'appellation "sénoufo", qui veut dire "l'homme du champ", traduit cette destinée du Sénoufo à cultiver la terre (Soro, 2013, p.28). Ensuite, dans ce pays, les légendes relatives aux circonstances d'utilisation du *djéguélé* (balafon) s'accordent pour dire que les travaux champêtres ont été la première occasion de son utilisation. Enfin, le *djéguélé* du champ appelé *tafal-djéguélé* sert non seulement à encourager et à galvaniser les cultivateurs afin qu'ils se surpassent, mais aussi et surtout à exalter un ensemble de vertus qui constituent des référents majeurs dans la société sénoufo. En effet, le répertoire musical lié au labour est très riche et véhicule des valeurs fondamentales. Si la place du *tafal-djéguélé* est avérée, force est de reconnaître toutefois que son champ de pratique est, de nos jours, très réduit ; car à l'instar des divers peuples du monde, les Sénambélé n'échappent pas aux changements et bouleversements qui interviennent de plus en plus dans les sociétés et les impactent sensiblement. La faible pratique du *tafal-djéguélé*, voire sa cessation dans certaines contrées sénoufo pose la problématique de l'impact des mutations sociales sur lui, et amène à s'interroger sur l'influence des changements et bouleversements sociaux sur la transmission de cette pratique, porteuse de valeurs qui constituent l'un des socles sur lesquels repose la société sénoufo. Cette préoccupation soulève les questions suivantes : en quoi le *tafal-djéguélé* est important dans la société sénoufo ? Qu'est-ce qui entrave sa pratique ? Au vu de l'encrage social du *tafal-djéguélé* et des menaces qui pèsent sur sa pratique, quelles mesures pourraient être prises pour protéger son répertoire et garantir la transmission des valeurs qu'il porte ?

La présente étude a pour objectif, après avoir mis en exergue l'intérêt du *tafal-djéguélé* ainsi que les raisons qui menacent sa pratique, de proposer des solutions visant à sauvegarder son patrimoine musical. Elle part de l'hypothèse que le répertoire du *tafal-djéguélé* véhicule des valeurs essentielles pour l'équilibre et l'harmonie de la société sénoufo qu'il faut protéger de la disparition et de l'oubli. Le corpus a été constitué à partir d'informations de terrains, de documents écrits et audiovisuels. Dans le cadre de cette étude, nous avons eu recours à une approche qualitative. Elle s'appuie sur l'analyse et l'interprétation de sources orales, de documents écrits et audiovisuels en vue d'apporter des réponses aux différentes préoccupations soulevées par la problématique.

² Le *sénanri* est la langue du Sénoufo

L'étude s'articule autour de trois axes. Le premier axe porte sur l'importance du *tafal-djéguélé* dans la société sénoufo, le deuxième identifie les facteurs qui empêchent sa pratique ainsi que leurs répercussions. Quant au troisième axe, il propose des solutions pour protéger le patrimoine musical du *tafal-djéguélé*.

0.1. Cadre théorique

Plusieurs œuvres traitent des mutations sociales en Côte d'Ivoire et en pays sénoufo. C'est le cas du *Rapport sur le développement humain en Côte d'Ivoire : cohésion sociale et reconstruction nationale* (2004) du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), qui aborde la problématique des mutations sociales et de leur impact sur la Côte d'Ivoire. Le Rapport fait le constat que, dans un contexte de mondialisation et de développement de la démocratie que connaît tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire connaît des « mutations sociales rapides » (PNUD, 2004, p.211). Ce document souligne que ces « mutations sont déstabilisantes » pour le pays et entraînent un « bouleversement des structures traditionnelles, [...] » (p.218). En dehors de celui-ci, un autre s'intéresse aux mutations sociales dans le cadre spécifique des Sénoufo. Dans l'article *Les paysans sénoufo de Korhogo (Côte d'Ivoire)*, Sinali Coulibaly (1961) évoque la problématique des changements sociaux et de leurs répercussions. Il parle d'un ordre nouveau qui est établi en pays sénoufo « depuis que l'on a clamé sur les places publiques que chacun doit œuvrer pour soi et que nul ne doit plus travailler gratuitement pour autrui » (Coulibaly, 1961, p.50). En effet, Coulibaly soutient que de nos jours, en dépit de l'emprise des institutions ancestrales, l'on assiste à une sorte de délitement des valeurs traditionnelles qui se traduisent entre autres par une remise en cause de l'autorité des chefs de famille qui sont de plus en plus désobéis par les jeunes, mais aussi par le délaissement des travaux du champ collectif par ceux-ci au profit leur propres parcelles de terre. Au titre des changements, Sinali Coulibaly aborde également l'introduction de nouvelles méthodes culturelles en pays sénoufo. En raison des moyens anciens et rudimentaires, voire « harassants et médiocres » (Coulibaly, 1961, p.53) dont dispose le paysan sénoufo, l'option du recours à des méthodes culturelles innovantes et modernes tels que l'attelage et les tracteurs agricoles a été envisagée en pays sénoufo. Ces méthodes agricoles, parce qu'elles ne favorisent pas le travail collectif à la houe, mettent à mal la pratique du *tafal-djéguélé* et empêchent la transmission de son répertoire, porteur de valeurs.

0.2. Cadre méthodologique

La présente étude a été réalisée à partir de ressources documentaires, d'enregistrements audio et/ou audiovisuels (captations sonores, films), et de sources orales issues d'entretiens réalisés in situ sur le terrain, avec des personnes ressources préalablement identifiées. Ces personnes ont été choisies sur la base de leurs connaissances du *tafal-djéguélé*, soit pour avoir été acteurs de la pratique, soit pour avoir été instruites sur ladite pratique par des anciens, aujourd'hui disparus. Le corpus constitué grâce à ces différentes informations et données collectées a été interprété et analysé au moyen de l'approche qualitative. À travers cette méthode, il s'agit pour nous de décrire le phénomène des mutations sociales en rapport avec le *tafal-djéguélé*, de les interpréter et de donner leur signification.

1. Importance du tafal-djéguélé

1.1. Fondement de la pratique

La perception du "riche" a considérablement évolué en pays sénoufo. En effet aujourd'hui, en raison du système capitaliste, la richesse se mesure à l'aune de biens matériels : argent, immobilier, voitures, etc. Pourtant, dans la société sénoufo d'autrefois, était considéré comme « riche », le paysan qui avait de grandes plantations et d'abondantes récoltes. Cela était l'expression de son courage, de son ardeur aux travaux champêtres, étant entendu que pareille production ne saurait être l'apanage du paresseux. Une telle personne avait droit à une femme, car elle pouvait fonder une famille et en prendre soin. La forte production de nourriture étant le critère majeur pour déterminer le riche en pays sénoufo, labourer de grandes portions de terre devenait le plus grand défi à relever pour un homme qui se veut digne. Pour y parvenir, l'on a eu recours au *djéguélé* (balafon), utilisé comme moyen d'animation des activités agraires. Il servait à encourager et à galvaniser les laboureurs afin que ceux-ci se surpassent en travaillant la terre. Ce répertoire champêtre est appelé *tafal-djémouyi* ou *téfal-djemouni*. Si les raisons qui justifient l'usage du *tafal-djéguélé* sont connues, qu'en est-il du déroulement de la pratique ?

1.2. Déroulement du tafal-djéguélé

Les travaux champêtres dont il est question ici sont réalisés collectivement, c'est-à-dire par un groupe de personnes, des travailleurs. Ces travaux sont exécutés à l'aide de la houe pour faire des buttes d'ignames ou des sillons. Les bénéficiaires de ces travaux collectifs rythmés par le *djéguélé* sont des personnes d'un certain statut social, notamment le chef de village (*kâg fôl*), le chef de terre (*tàar fôl*), le chef de famille (*sâagui fôl*), le chef du bois sacré (*sézang fôl*), l'aîné du bois sacré (*gnanw*), le maître balafoniste (*djégbonlèw*), les parents de la femme, ou encore un bienfaiteur. Ces travaux collectifs sont une forme d'expression de l'obéissance, de la solidarité, de la gratitude et de la reconnaissance du ou des convocateurs vis-à-vis des bénéficiaires. Selon le bénéficiaire, ce type de travaux peut être convoqué à l'initiative d'une ou de plusieurs personnes. Ils ont lieu pendant l'hivernage. Dans l'aire sénoufo de Côte d'Ivoire, cette période s'étend de mai à août. Le jour du labour, les *djégbonbélé* (balafonistes) sont censés accueillir les laboureurs un à un. Cet accueil consiste à interpeller chaque laboureur en le désignant nommément et en lui adressant des paroles d'encouragement. L'étape de l'accueil est généralement une occasion que saisissent les balafonistes pour louer le vaillant laboureur reconnu comme tel, mais aussi pour l'exhorter à encore se distinguer ce jour par sa force de travail en surclassant les autres laboureurs. Après l'accueil, commence le labour. Les laboureurs entament ainsi une autre phase, celle de l'observation. Ici, les chants joués sont non engagés, étant entendu que tous s'équivalent presque. En effet, à cette étape, tous les laboureurs disposant encore de leurs forces et de leurs capacités, chacun arrive à sauver son honneur en suivant le rythme et la cadence effrénés du labour. Cette étape est animée par des chants qui traduisent le statu quo entre laboureurs dont en voici un : "*Péhifala tégbon kakontchinyi*" (« Ils labourent, mais il

n'y a pas encore de champion, de brave »). Ce type de chants, en révélant l'état d'immobilisme entre laboureurs, les invite à y mettre fin et à engager la concurrence, le duel cultural.

Cette étape de l'observation débouche sur celle de la compétition à proprement dit. Elle se déroule généralement quand le soleil est au zénith. À cette période en effet, la faim et la fatigue commencent à avoir raison de l'ardeur et de la détermination de certains laboureurs qui voient ainsi leurs forces les lâcher progressivement. En ce moment de la journée, le répertoire change radicalement pour épouser l'esprit de compétition, de rivalité. Le joueur de *djéguélé* entamera ainsi des chants propres à entretenir et vivifier cet esprit de compétition à travers des chants tel que *Wâhouw kol lé wé nagninninman* (« deux hommes luttent ou sont en compétition »), ou encore *Tchingui mâkâ karilé gbâgî wâ fâà wéguin wénagninnin manhi* (« Le soleil est maintenant au zénith, et nul ne doit accepter de se faire malmener par son camarade »). Cet esprit de compétition et de rivalité entre laboureurs est entretenu jusqu'à la pause, au cours de laquelle les laboureurs mangent et reprennent ainsi quelques forces. À la reprise, l'adversité entre cultivateurs est toujours entretenue, voire amplifiée. Lors du duel cultural, certains laboureurs abandonnent avant même la pause, d'autres le font après. La lutte entre laboureurs aboutit à un dénouement qui consacre un champion ou un brave du champ (*tagbonw* ou *sambalouw*"), mais aussi un ou des derniers (*tapouhonne*³ ou *kangolow*⁴). Cet aboutissement du duel cultural entraîne deux registres de jeu : l'un, dithyrambique, joué à l'honneur du champion ; et l'autre, récriminatoire, joué pour tancer le ou les derniers. Le dénouement du duel et la fin des travaux du jour ouvrent naturellement la dernière étape du *tafal-djéguélé*, celle de la clôture. Elle consiste essentiellement en des remerciements que les balafonistes adressent à tous les laboureurs pour le travail accompli ce jour, mais aussi et surtout au meilleur dont ils louent à nouveau la bravoure et le courage. Si une autre séance de travaux collectifs est prévue, il profite pour rappeler la date ou le jour aux laboureurs, en les invitant à se préparer pour être à la hauteur, en leur lançant des défis à relever (surtout aux moins valeureux), afin qu'ils se « vengent » lors du prochain duel cultural. Les *tafal-djémouyi* ou "chants du labour" sont porteurs de valeurs cardinales pour la société sénoufo.

1.3. Exaltation des valeurs/vertus

Les chants du « *djéguélé* des champs » véhiculent des valeurs qui sont essentielles pour l'équilibre et l'harmonie de la société sénoufo. Ces chants, en plus de prôner l'endurance, la persévérance, le courage, l'effort, la bravoure, etc., cultivent chez l'homme sénoufo l'esprit d'équipe et de compétition, le sens de la solidarité et la saine émulation. Cela transparaît dans ces propos de Marianne Lemaire :

³ Pluriel : *tapouhongué*

⁴ Pluriel : *kangolobélé*

Les textes de ces chants font apparaître la rivalité comme l'un des éléments de l'ethos dans lequel baignaient ces concours d'autrefois. Mais si la musique œuvre, de concert avec le travail agricole, à exalter la rivalité, elle œuvre également, de concert avec la rivalité à exalter le travail et à l'ériger en valeur ultime.

Lemaire (1999, p.35)

La transmission et l'exaltation des valeurs se perçoit à travers les chants joués à la fois à l'intention du champion des champs (*tagbonw* ou *sambalouw*) et du ou des derniers (*tapouhonne* ou *kangolow*). Pour louer la bravoure du plus fort par exemple, le chant suivant peut être joué : "*Kahagolo kadjé katchirigué yo pié wou kalaha tihêlê*" (« Le poulet n'ose pas susciter l'ire de l'épervier, aussi naïf soit-il ! »). Ici, la métaphore *kahagolo* (poulet), fait allusion au dernier, quand celle de *kalaha* (épervier), fait référence au brave. Dans ce rapport de domination, la suprématie de l'épervier (le champion) est affirmée sur le poulet (le moins valeureux des laboureurs) qui devient ainsi sa proie dont il peut disposer à sa guise. Les balafonistes peuvent aussi apostropher nommément le champion du champ, en l'encensant. S'il s'appelle par exemple Naban, ils joueront ce chant en le nommant : *Naban hoo mikâ môféligué gnan nayiri tanhanhni tonhni mayali monhna* (« Naban, de toute ma vie, je n'ai vu homme à toi pareil, et la démarche de la bravoure te sied si bien ! »). Pendant que les balafonistes jouent ces chants en l'honneur du champion, celui-ci vient généralement danser au rythme du balafon pour corroborer les paroles jouées mais aussi pour défier tous les laboureurs. Ceux-ci l'adulent avec des chants tels que « (nom)...*wou nabélé djâhâ séhéni* ». Si le brave se nomme Nadjala, les balafonistes joueront cet air : « *Nandjala wou nabélé djâhâ séhéni* » (Nadjala est celui qui surclasse tous les laboureurs ». Le *tagbonw* ou *sambalouw* est celui qui domine les laboureurs lors des travaux. Il est le premier à finir ses buttes ou ses sillons. En tant que meilleur cultivateur, le *sambalouw* est, selon Anita J. Glaze (1981), l'homme qui « exprime parfaitement l'éthique masculine sénoufo » (pp.48-49), et dans une certaine mesure, symbolise « la valeur transcendante du travail et de la souffrance pour le bien de la communauté » (1989, p.183). Selon Anita J. Glaze, ce qui caractérise cet homme, c'est sa rage de vaincre. Cette rage de vaincre emplit le champion des champs si bien qu'il « dédaigne la douleur causée par une éventuelle blessure » et « ignore toute la journée les sensations de faim et de soif » (Lemaire, 1999, p.47). La performance du *tagbonw* ou *sambalouw* lui confère une sorte de statut particulier au sein de sa communauté, voire au-delà. Celui-ci devient en effet un être prodigieux, objet d'admiration, d'adulation et de vénération de la part de tous les villageois. La remise du *tafalipitiaw/téfalipitiaw*⁵, en guise de récompense du brave laboureur, matérialise ce culte rendu à celui-ci par la communauté. Elle lui permet d'être élevé au rang

⁵ Selon la description faite par Anita J. Glaze et Bohumil Holas, le *téfalipitiaw*, littéralement *té-fa-li-pitiaw* (houe-travail-fille), est une canne sculptée dans du bois et surmontée d'une figurine de jeune fille au sommet de sa beauté, aux seins nus, avec un ventre proéminent de future mère (Glaze, 1989, p.183), et « parée de coquillages à signification sexuelle » et portant « sur la tête un gros récipient sphérique en poterie rempli d'eau » qui symbolise la quintessence de la vie (Holas, 1975, pp.72-73).

des champions ancestraux et d'acquérir diverses récompenses matérielles, notamment les plus belles filles de la contrée (voir image *infra*. p.6).

Photo : deux *tafal-pitiaaw*

Source : Galerie sénoufo art arachi

L'exaltation des valeurs ne se limite pas au *tagbonw*, le brave. Elle se perçoit également à travers le traitement que subit le *tapouhonw*, le moins valeureux. Si le champion des champs est célébré parce que représentant un modèle et incarnant le digne membre de la communauté, le moins valeureux, en revanche, subit le courroux de la communauté. À son endroit, les joueurs de *djéguélé* jouent des complaintes aux accents récriminatoires, allant même jusqu'à lui dénier les droits les plus élémentaires. Ce chant qui lui dénie le droit de manger son plat avec de la sauce (mais avec de l'eau), est révélateur de cet état de fait : "*Tépouhonnon gninni tchien srouro liyi ; loho srouro bekan n'kanhan tépouhonnon man*" (« Le dernier au champ n'est pas digne de manger son plat avec de la sauce, mais avec de l'eau. »). Le chant "*Sondjinguê faval sééni siba djagbolo figui kpohéni*" exprime le refus de la communauté de reconnaître au *kangolow* le droit au diversement, aux loisirs et à la réjouissance, en l'occurrence la danse du *kpohi* (*djéguélé*). Les derniers des duels culturels sont recouverts d'un déshonneur qui va au-delà de leurs personnes pour s'étendre à leurs parents, voire à toute la famille au sens large du terme. Cette autre chanson dédiée au moins valeureux atteste de ce état de fait : "*Péanalougo Nagnounon mon gnon Nagnounon djône ni Nagnounon kalgui, tchâ tcha gbanguôh gui Nagnounon kalgui*" (« Nagnounon de Péanalougo est beau, c'est son sexe qui l'a détruit (dans le sens de paresseux au champ), c'est à force de faire la cour aux femmes que Nagnounon est devenu si fainéant. »). Ici, la responsabilité du "crime" que représente la paresse et la fainéantise, n'est pas portée par Nagnounon seul, mais aussi par son géniteur, Péanalougo. Péanalougo étant le nom donné au père de Nagnounon lors de l'initiation dans le bois sacré, cela sous-entend que le déshonneur est porté non seulement par Nagnounon et son père, mais aussi par tous les membres de la promotion de son père dans le bois sacré. Au demeurant, le père de Nagnounon est mis au banc des accusés pour avoir jeté, par l'entremise de son fils indigne,

l'opprobre sur toute une promotion du bois sacré, voire sur toute une communauté. Aussi l'individu, et par-dessus lui, la famille, devient-elle la risée de tous. Ce traitement empreint de frustration et d'humiliation infligé aux derniers ou aux paresseux a pour objectif ultime de fouetter leur orgueil afin qu'ils se surpassent et fassent mieux lors des prochains labours. Si les joueurs de *djéguélé* d'autrefois connaissaient les différents chants liés à ces duels culturels et maîtrisaient leur jeu ainsi que leur agencement, pour en avoir été acteurs, ou encore témoins, ceux d'aujourd'hui les ignorent – du moins – pour la grande majorité parce que la pratique se fait de moins en moins de nos jours.

2. Difficultés liées à la pratique du *tafal-djéguélé*

Un certain nombre de facteurs constituent des menaces pour la pratique du *tafal-djéguélé*. Ces facteurs ont pour effet de raréfier cette pratique culturelle et d'entraver ainsi le véhicule des valeurs contenues dans le répertoire musical du labour.

2.1. Colonisation, école formelle et leur corollaire

La colonisation et l'école occidentale ont occasionné de profonds bouleversements en Afrique en général, et en Côte d'Ivoire en particulier. Avant leur avènement, les sociétés précoloniales étaient très peu ouvertes sur l'extérieur et constituaient des ensembles homogènes, harmonieux du point de vue de l'organisation sociale, politique et culturelle. Cette réalité a malheureusement changé avec la colonisation et l'introduction de l'école formelle qui ont, non seulement ouvert les sociétés africaines sur l'étranger mais aussi et surtout établi un nouvel ordre en déphasage avec l'ancien. Les fondements et les principes de la société africaine monolithique précoloniale ont été ainsi remis en cause, surtout que le problème de la conciliation entre les deux types de cultures ou civilisations n'a pas toujours été bien réglé. En effet, cette ère, considérée comme celle de la modernité y a introduit et imposé les valeurs occidentales présentées comme "universelles". Cela s'est fait au prix de la dénégation des fondamentaux des sociétés et de la négation des cultures africaines. Cette situation a été la cause des grandes perturbations sociopolitiques et culturelles sur le continent.

L'idéologie civilisatrice a même nié l'existence de cultures en Afrique et a établi une hiérarchie des valeurs dans laquelle celles de l'Afrique occupent le bas de l'échelle. [...]. La civilisation européenne étant ainsi présentée comme la seule dont les valeurs sont universelles, ceci imposait à l'Europe le devoir de « civiliser » les autres parties du monde.

Somé (2001, p.42)

L'indépendance acquise, il incombait à l'Afrique de façon générale et à la Côte d'Ivoire en particulier de prendre en main son destin. Les gouvernants se devaient par exemple d'intégrer la Culture et les valeurs dans les programmes scolaires tout en gardant une ouverture sur l'extérieur. Ce devoir d'africanisation de l'école est rendu manifeste dans ce les propos de Joseph Ki-

Zerbo pour qui « L'école ne peut tourner le dos au patrimoine africain : ce serait l'école en Afrique et non l'école africaine » (Ki-Zerbo, 1990, p.92). Malheureusement, à l'instar de beaucoup de pays africains, la Côte d'Ivoire n'a pas suffisamment intégré cette donne. Comme répercussion de cet état de fait, bon nombre de sociétés traditionnelles ivoiriennes sont confrontées à des mutations sociales qui les impactent négativement. C'est le cas de la société sénoufo. Les conséquences que la colonisation, l'école formelle, le christianisme, le modernisme, le capitalisme, la globalisation, les mass-médias, etc., référents de la civilisation occidentale et, dans une moindre mesure l'islam, ont introduit en pays sénoufo, sont entre autres le changement des mentalités, la culture de l'individualisme, le délitement des valeurs culturelles, l'abandon progressif de certaines pratiques et expressions culturelles. Le *tafal-djéguélé* figure au nombre des pratiques culturelles des communautés sénoufo de Côte d'Ivoire « victimes » de ces facteurs, car sa pratique se fait de moins en moins. L'on assiste aujourd'hui à une raréfaction de la pratique du *tafal-djéguélé*. En effet, il est de plus en plus rare qu'un chef de village, de terre, de famille, du bois sacré, etc. bénéficie, de nos jours, de travaux collectifs. Or, c'est à l'occasion de ces travaux collectifs que le *tafal-djéguélé* était joué. La pratique a quasiment disparu dans la région de Korhogo. Toutefois, elle subsiste encore dans certaines contrées, mais non sans difficultés. Ces zones ont une caractéristique commune : celle d'être encore des lieux de forte production de l'igname, les buttes se faisant manuellement. Ce sont principalement le pays *kafigué*, *gbato* et *koufoulo*, notamment à Dikodougou, Boundiali, Zangaha, Katiali, Palla, Ganaoni et Zanbôkaha.

2.2. Évolution des techniques culturelles

Le progrès technologique a occasionné des changements dans la société sénoufo. Ces changements ne sont pas sans conséquences pour le *tafal-djéguélé*. Le *tafal-djéguélé* anime les travaux collectifs des laboureurs à la houe. Ces travaux sont donc exécutés manuellement. Le progrès technologique a permis de moderniser et de mécaniser l'agriculture. De nos jours, la culture attelée et les tracteurs agricoles sont devenus une alternative salubre pour le monde paysan dans la mesure où ces équipements agricoles rendent moins laborieuse leur tâche et permettent de mettre en valeur de grandes parcelles en si peu de temps, contrairement à la culture collective manuelle. Assurément, la culture attelée, diffusée depuis 1971 dans les régions nord de la Côte d'Ivoire, a commencé à connaître un succès à partir de 1974 (Bigot, 1979), et « Les propriétaires de charrue labourent non seulement leurs champs, mais aussi ceux des autres moyennant un prix de location, délaissant de plus en plus le système ancien basé sur les travaux en commun » (Le Guen, 2004, p.4). En effet, la houe est quasiment remplacée aujourd'hui par la culture attelée ou les tracteurs agricoles. Le paysan sénoufo, n'usant presque plus de la houe pour mettre en valeur ses parcelles, l'utilisation du *djéguélé* pour encourager et stimuler l'ardeur des travailleurs agraires est mise à mal, d'où la faible pratique du *tafal-djéguélé*.

2.3. Cessation du djétomhni ou djétâmane

L'une des difficultés auxquelles le *tafal-djéguélé* est confronté de nos jours est, sans conteste, la fin de l'apprentissage auprès d'un maître, d'un praticien. Autrefois, quiconque voulait apprendre à jouer du balafon, avait recours à un stage d'apprentissage auprès d'un maître, lui-même ancien balafoniste. Ce stage est appelé *djétomhni* ou *djétâmane*. L'apprentissage se déroule soit auprès d'un maître balafoniste "retraité", soit auprès des membres d'un groupe déjà constitué. Ces praticiens ont l'avantage de maîtriser à la fois la pratique (le jeu de l'instrument et des chants) et la théorie (les paroles, l'historique et le contexte) des chants. Les apprenants recevaient donc auprès de ceux-ci une formation « complète ». Les méthodes d'apprentissage sont essentiellement l'écoute active, l'observation et l'imitation. Les apprenants avaient, vis-à-vis de leurs formateurs ou maîtres, des devoirs. En plus du respect et de l'obéissance qu'ils devaient leur vouer, ceux-ci avaient également l'obligation de se rendre disponibles et de les aider à labourer leurs champs ou à accomplir tout travail agricole pour lequel ils seraient sollicités. La contribution champêtre des formés allait parfois au-delà de leurs personnes pour prendre une dimension communautaire : cet effort était souvent consenti par les familles, les villages, voire les contrées dont les membres sont mis en formation. Des vivres tels que le riz, le maïs, l'igname, etc. étaient quelques fois offerts aux formateurs en guise de récompense. Hélas, ce stage de formation auprès des maîtres n'a plus cours de nos jours, et les jeunes balafonistes apprennent à jouer de l'instrument sur le tas. En réalité, le système capitaliste a entraîné dans le monde des « bouleversements sociaux extrêmement radicaux et rapides », et de nombreuses personnes « sont sorties de la tradition, se livrent à des calculs économiques précis, adoptent des modes de vie et de consommation de style européen » (Samir, 1967, p.111). En pays sénoufo comme partout où le capitalisme prévaut, la recherche du profit, la rémunération du travail par un salaire, etc. sont devenues les nouveaux paradigmes. Désormais, c'est un culte qui est rendu au bien matériel, à l'argent. Fort de cela, personne ne veut travailler sans être payée, et se mettre au service de la collectivité sans possibilité de rétribution est devenu un sacrifice trop grand pour être consenti. Les jeunes aspirant à jouer le *djéguélé* n'acceptant plus d'accomplir le *djétomhni* et de se soumettre à ses exigences, les maîtres et autres praticiens détenteurs des savoirs et savoir-faire liés au *djéguélé* ne les transmettent plus à ceux-ci. Cette situation crée bien des dommages au *tafal-djéguélé* dont les principales sont : la méconnaissance de son répertoire musical, la non-maîtrise de son enchaînement ou séquençage, l'ignorance des paroles des chants du labour, le jeu approximatif des chants du labour. Au regard de cet état de fait, il convient de prendre des initiatives pour sauvegarder le répertoire musical du *tafal-djéguélé* ainsi que les valeurs qu'il renferme.

3. Sauvegarde du patrimoine musical du *tafal-djéguélé*

3.1. Pourquoi sauvegarder le *tafal-djéguélé* ?

Le Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) est un facteur majeur du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante, et est utile au dialogue interculturel et encourage le respect d'autres modes de vie (UNESCO, 2011). Il comprend les traditions ou les expressions vivantes héritées des ancêtres et transmises aux descendants. Le patrimoine culturel immatériel se manifeste à travers plusieurs domaines dont celui des Pratiques sociales, rituels et événements festifs. Aujourd'hui, de nombreuses expressions et manifestations du patrimoine culturel immatériel sont menacées par plusieurs facteurs entre autres la mondialisation et l'uniformisation. Ces facteurs font courir aux expressions et manifestations du PCI le risque d'être perdues à jamais, et de les voir ainsi reléguées comme pratiques appartenant au passé. La sauvegarde de ce patrimoine et sa transmission aux générations futures le renforcent et le pérennisent tout en lui permettant d'évoluer et de s'adapter. Pour le sauvegarder et le pérenniser, le PCI doit être régulièrement pratiqué, appris au sein des communautés et transmis d'une génération à l'autre.

Le *tafal-djéguélé* en tant qu'élément⁶, appartient au domaine des Pratiques sociales, rituels et événements festifs. Parce qu'elle est une pratique et une expression culturelle, elle a un fort ancrage dans la société sénoufo. Cette société étant essentiellement constituée d'agriculteurs, le *tafal-djéguélé*, en tant que moyen d'animation du labour et de magnification des vertus liées au travail en particulier et à la vie en général, en est un des fondements. Outre ces aspects sociaux, identitaires et culturels que renferme le *tafal-djéguélé*, celui-ci comporte un aspect économique. En effet, l'une des fonctions du « balafon du labour » est d'inciter les cultivateurs à labourer de grandes superficies de champs et de favoriser ainsi une grande production, donc des récoltes abondantes. Une partie de ces récoltes étant destinée à la vente, il est évident que le paysan verra ses revenus augmenter. En dépit de cet intérêt du *tafal-djéguélé*, celui-ci fait face à des périls dont les mutations sociales sont la principale cause. Ces périls imposent que des mesures soient prises pour le sauvegarder, ou du moins, les valeurs qu'il véhicule.

3.2. Mesures de sauvegarde du *tafal-djéguélé*

La réduction de l'aire de pratique du *tafal-djéguélé* ainsi que la quasi disparition des occasions de sa pratique ne favorisent plus le jeu (en situation) des chants du labour. Du reste, la fin de l'apprentissage du *djéguélé* auprès d'un maître qui habilitait le futur joueur à maîtriser la théorie et la pratique liées à l'instrument participe de la méconnaissance des paroles des chants du labour, de l'art de les jouer et de les enchaîner. Si rien n'est fait, le *senang*⁷ risque de perdre le patrimoine musical relatif à l'animation du labour et des duels

⁶ Le Patrimoine culturel immatériel étant varié et évolutif, le terme « élément » a été adopté par l'UNESCO pour désigner les pratiques et expressions culturelles des différents peuples du monde. Il est donc aujourd'hui systématiquement et commodément employé par l'UNESCO et l'ensemble des États parties dans la mise en œuvre de la Convention de 2003 et de ses Directives opérationnelles.

⁷ Ce terme renvoie à « l'univers sénoufo ».

cultureaux de même que les valeurs qu'il renferme. Pour lutter contre cet état de fait, plusieurs mesures doivent être prises. Tout d'abord, l'on doit enregistrer systématiquement et en situation, le répertoire musical du labour. Pour ce faire, le territoire sénoufo pourrait être subdivisé en plusieurs zones en ayant pour repère majeur la langue, le parler. L'on pourrait, par exemple, avoir la zone *nafara*, *tiembara*, *gbato*, *kafigué*, *kadilé*, *koufoulognarafolo/palaka*, etc. Une telle subdivision permettrait non seulement de prendre en compte les variances linguistiques, mais aussi et surtout d'embrasser la pratique du *tafal-djéguélé* dans sa diversité. L'enregistrement du répertoire du labour se ferait en ayant recours aux anciens balafonistes de renoms encore en vie, de préférence ceux qui ont déjà animé les compétitions culturelles lors des travaux de labour. En effet, en plus de savoir interpréter magistralement les chants liés au labour, ceux-ci ont l'avantage d'être à même d'expliquer les paroles et le sens de ces chants, les valeurs qu'ils véhiculent ainsi que le contexte de leur composition. Ensuite, ces chants enregistrés doivent faire l'objet d'une transcription, et plus précisément d'une partition musicale. En effet, en tant qu'œuvre de tradition orale, la musique du *djéguélé* en général et du *tafal-djéguélé* en particulier est non écrite. Parfois, l'œuvre musicale du *djéguélé* est le résultat d'une improvisation. Il est donc important de transcrire les chants et de les mettre à disposition sous la forme de partition musicale. Cela contribuerait à une large diffusion du répertoire musical du *tafal-djéguélé*, car ses chants pourraient être joués ou interprétés partout dans le monde. Enfin, les travaux de recherche portant sur l'enregistrement, l'exégèse, la transcription ou la mise en partition du répertoire musical du *tafal-djéguélé* devront être publiés sous format livre. Ce livre, qui sera un outil pédagogique et/ou didactique destiné aux praticiens et aux amateurs du balafon en général et du *djéguélé* en particulier, comportera l'ensemble des éléments relatifs à la théorie et à la pratique du *tafal-djéguélé*. En effet, en plus de contenir un CD audiovisuel sur le *tafal-djéguélé* et les chants qui s'y rapportent, il fournira des informations écrites relatives aux contextes de la création des chants du labour, contiendra les paroles transcrites de ces chants (en Sénoufo et en Français) ainsi que les valeurs qu'ils véhiculent.

Conclusion

En inscrivant le 05 décembre 2012 les pratiques et expressions culturelles liées au balafon des communautés sénoufo du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, l'UNESCO avait à cœur de les protéger contre les menaces diverses et multiformes sans cesse croissantes. Le *tafal-djéguélé*, une pratique et expression culturelle liée au balafon des communautés sénoufo de Côte d'Ivoire, nonobstant son intérêt, est menacée. Pratique profondément ancrée dans la société, elle anime les duels culturels lors des travaux champêtres de ces communautés dont le labour est l'un d'un trait identitaire et véhicule les valeurs qui magnifient le travail, notamment le goût de l'effort, le courage, l'ardeur, l'endurance, la persévérance et la résistance aux épreuves, la bravoure, etc. Cependant, certaines mutations sociales impactent négativement, de nos jours, cette pratique porteuse de valeurs et de vertus sur lesquelles repose le

senang. Ces mutations sociales sont entre autres la remise en cause de l'organisation des sociétés traditionnelles et de l'autorité de ceux qui incarnent le pouvoir traditionnel, le changement des modes de vie et des mentalités, le changement des paradigmes dans les sociétés, le délitement des valeurs culturelles, etc. Ces changements sociaux sont intervenus dans les sociétés africaines et ivoiriennes, notamment en pays sénoufo de Côte d'Ivoire à l'occasion de l'ouverture « forcée » des dites sociétés sur l'extérieur occasionnée par la colonisation, l'école occidentale, la mondialisation, les mass-médias, etc. Cette situation, parce qu'elle ne favorise pas la pérennisation du *tafal-djéguélé*, empêche la diffusion et la transmission des valeurs qu'il revêt. Cette situation étant dommageable pour les *senambélé* en raison des risques de déperdition du répertoire musical du labour ainsi que des valeurs qu'ils portent et véhiculent, il apparaît impérieux d'identifier des solutions afin de les pallier ou de les minorer. Le présent article est aussi une contribution dans ce sens. En effet, il propose l'enregistrement, l'exégèse, la transcription et/ou la notation, la publication sous format livre du répertoire musical lié au labour comme mesures afin de protéger, de pérenniser et de garantir la diffusion à la fois dudit répertoire et les valeurs qu'il porte. En Côte d'Ivoire, l'on a créé le concept de « Ivoirien nouveau » pour traduire la volonté de façonner l'Ivoirien afin d'opérer en lui des changements positifs et qualitatifs, d'en faire un citoyen modèle, débarrassé des comportements et attitudes qui vont à l'encontre du développement et du progrès. Toutefois, à défaut d'un contenu clairement défini permettant d'obtenir cet "Ivoirien nouveau", le concept est considéré ni plus ni moins comme un concept politique et divise par ce fait. Fort de cela, conférer de la teneur à ce concept paraît une nécessité urgente. Dans cette perspective, les valeurs véhiculées par le répertoire musical du « tafal-djéguélé » ne pourraient-elles pas contribuer à l'élaboration de ce contenu ?

Références bibliographiques

- Amin, S. (1967). Le développement du capitalisme en Afrique noire. *L'Homme et la société*, 6 107-119
- Bigot, Y. (1979). L'introduction de la culture attelée en pays Senoufo (nord-ouest de la Côte d'Ivoire). *Maîtrise de l'espace agraire et développement en Afrique tropicale : logique paysanne et rationalité technique*, Paris, ORSTOM, 529-536
- Coulibaly, S. (1961). Les paysans sénoufo (Côte d'Ivoire). *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 53 [En ligne], consulté le 29 Août 2021, URL : https://www.prsee.fr/doc/caoum_0373-5834_1961_num_14_53_2192
- Glaze, A. (1981). For spirits and king, mat, N.Y., 23, 48-49
- Holas, B. (1975). Image de la mère dans l'art ivoirien, Préface de thèse Houphouët-Boigny, Abidjan et Dakar, Nouvelles Éditions Africaines
- Le Guen, T. (2004). Le développement agricole et pastoral du Nord de la Côte d'Ivoire : problèmes de coexistence. *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 226-227 [En ligne], consulté le 9 juillet 2021, URL : <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-d-outre-mer-2004-2.htm>

- Lemaire, M. (1999). Chants de l'agôn, chants du labeur. Travail, musique et rivalité en pays sénoufo (Côte d'Ivoire). *Journal des Africanistes*, Société des Africanistes, 69 (2), 35-65
- Ministère de la coopération et du développement. (1989). Corps sculptés, corps parés, corps masqués : chefs-d'œuvre de Côte d'Ivoire, Paris, Galeries nationales du Grand Palais
- Programme des Nations Unies pour le Développement. (2004). Rapport national sur le développement humain en Côte d'Ivoire : cohésion sociale et reconstruction nationale, [En ligne], consulté le 29 Août 2021, URL : <https://planipolis.iiep.unesco.org/fr/2004/rapport-national-sur-le-d%C3%A9veloppement-humain-en-c%C3%B4te-divoire-2004-coh%C3%A9sion-sociale-et>
- Somé, M. (2001-2002). Les cultures africaines à l'épreuve de la colonisation. *Afrika Zamani*, Nos. 9 -10, 41-59
- Soro, M. D. (2014). Le Téfalipitiaw : possible source d'inspiration de l'éthique du travail et de la manifestation de la valeur de la femme dans la culture sénoufo. *Actes du colloque Patrimoine sacré et Renaissance ivoirienne*, Korhogo, 27-35
- Autre**
- UNESCO. (2011). Qu'est-ce que le patrimoine culturel immatériel ?

Nom de l'interviewé	Qualité/fonction	Âge	lieu	Date	Sujet de l'entretien	Durée
KONÉ Sionfolo	Ancien balafoniste et fabricant de balafons	57 ans	Kouto (Boundiali)	12 Juin 2021	Diagnostic du <i>tafal-djéguélé</i> en pays sénoufo, notamment dans la région de Boundiali	27 minutes 12 secondes
SÉKONGO Alexis	Promoteur culturel et porte-canne du Chef de canton de Korhogo	42 ans	Korhogo	11 Juin 2021	Les menaces liées au <i>tafal-djéguélé</i> en pays sénoufo	33 minutes 57 secondes
YÉO Doulaye	Acteur du labour à la houe	61 ans	Kpôhókaha (Komborodougo)	13 Juin 2021	Les chants, déroulement et/ou le séquençage du <i>tafal-djéguélé</i>	9 minutes 28 secondes
YÉO Moussa	Témoin oculaire et auriculaire du <i>tafal-djéguélé</i> .	58 ans	Kpokaha (Karakoro)	13 Juin 2021	Les mutations sociales en pays sénoufo et leur impact sur le <i>tafal-djéguélé</i>	12 minutes 52 secondes
YÉO Navounga	Fils d'un ancien champion des champs	41 ans	Sédiogo (Sinématiali)	11 Juin 2021	Les chants et les étapes du <i>tafal-djéguélé</i>	17 minutes 10 secondes

USAGE DE L'ALTERNANCE CODIQUE CHEZ L'ENSEIGNANT D'ESPAGNOL AU PREMIER CYCLE

Kouakou Patrice BEHIBRO

Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire

patcojc@yahoo.fr

Résumé : Cet article s'intéresse à la fréquence, aux fonctions de l'alternance codique chez l'enseignant d'espagnol en classe de quatrième (débutants) et aux activités pédagogiques au cours desquelles apparaît ce phénomène de contact de langue. Notre investigation porte sur 80 enseignants d'espagnol et 1000 élèves hispanophones de la région de San Pedro en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous avons opté pour l'analyse quantitative et qualitative. La première méthode par le biais du logiciel SPSS a permis de constituer une base de données. Ainsi, il ressort que 51 soit 63,1% des enseignants utilisent 5 à 10 % du temps du cours pour s'exprimer en français. Aussi, ces enseignants alternent-ils plus ces deux langues pendant les activités de compréhensions de texte, et vocabulaire soit 32,1% de l'effectif. Quant à l'analyse qualitative de type conversationnel, elle a servi à proposer quelques fonctions d'alternance codiques pendant les activités d'interaction.

Mots-clés : Fréquence, alternance codique, enseignant d'espagnol, activités pédagogiques, élèves hispanophones

USE OF CODE SWITCHING AMONG SPANISH TEACHERS IN LOWER SECONDARY EDUCATION IN IVORY COAST

Abstract: This article examines the frequency and functions of code alternation in the fourth-year Spanish teacher (beginners) and the educational activities in which this phenomenon of language contact occurs. Our investigation involves 80 Spanish teachers and 1000 Spanish-speaking students from the region of San Pedro in Ivory Coast. To do this, we opted for quantitative and qualitative analysis. The first method, using SPSS software, made it possible to build up a database. Thus, it emerges that 51 or 63.1% of teachers use 5 to 10% of class time to express themselves in French. Also, these teachers alternate these two languages more during the activities of comprehension of text, and vocabulary, ie 32.1% of the staff. As for the qualitative conversational analysis, it was used to propose some code-switching functions during the interaction activities.

Keywords: Frequency, code switching, Spanish teacher-educational activities, Spanish, speaking students

Introduction

L'enseignement des langues étrangères est en proie à plusieurs phénomènes de contact de langues tels que le "code switching" appelé alternance codique. C'est l'usage de façon alternée d'au moins deux langues dans une même interaction. La question épineuse de l'adoption d'une telle pratique langagière suscite des débats contradictoires au sein des chercheurs. Mais aujourd'hui avec l'apport de (Causa, 1996; Castellotti, 2001; Zongo, 2001) pour valoriser la langue maternelle (Lm) ou première langue (L1) en classe de langue cible (L2), nous sommes à l'ère de la didactisation de l'alternance codique. Mais, pour y arriver il convient de connaître la fréquence de l'utilisation de la L1 chez l'enseignant et les activités pédagogiques au cours desquelles celui-ci alterne le plus, tel est ce à quoi s'attèlera cet article. Par ailleurs, en étudiant les activités où l'enseignant fait plus usage du français, nous projetons déceler les difficultés que rencontrent les élèves dans la mise en œuvre de ces activités. Car nous estimons que l'alternance codique chez l'enseignant est une stratégie d'enseignement (Causa, 1996) utilisée à cause de l'incompétence linguistique des élèves considérant les fonctions didactiques qu'elle incarne. Pour atteindre l'objectif que nous nous sommes assigné, notre travail sera structuré en trois parties : La première se réfère au cadre conceptuel et théorique en rapport avec l'alternance codique tandis que la seconde explique la méthodologie de la recherche. Pour finir, nous étalerons les résultats de nos enquêtes suivis de discussion.

1. Cadre conceptuel et théorique

Le cadre conceptuel est en rapport avec l'alternance codique tandis que l'aspect théorique se réfère aux avec leurs précurseurs sur qui s'appuie ce travail de recherche.

1.1 Cadre conceptuel

Dans cette section, nous définirons le terme alternance codique et rappellerons quelques études antérieures faites sur le même sujet en Côte d'Ivoire. Pour Poplack (1988, p.23), l'alternance codique ou le code-switching se définit comme étant le passage d'une structure syntaxique d'une langue à la structure syntaxique d'une autre langue dans une même phrase. Causa (2002, p. 2) entend l'alternance codique comme « les passages dynamiques d'une langue à l'autre dans la même interaction verbale ; ces passages pouvant se produire à la fois au niveau interphrastique (entre deux phrases) ou au niveau intraphrastique (à l'intérieur d'une même phrase) ». Dans ces deux définitions, il ressort que l'alternance codique implique l'usage alternatif d'au moins deux

langues lors d'un échange entre un locuteur et un interlocuteur. Après cette définition, nous ferons un feed-back sur les études faites jusqu'à présent au sujet de l'alternance codique en Côte d'Ivoire.

-Alternance codique en Côte d'Ivoire : Etudes antérieures

Le système scolaire ivoirien est influencé par des phénomènes de contact de langue . Parmi tant d'autres, nous notons l'alternance codique entre la langue officielle (le français) et les autres langues étrangères de diverses connotations (l'anglais, langue vivante 1 ; l'allemand et l'espagnol, langue vivante 2) (Martin & Djandué, 2014 ; Béhibro, 2019). Aussi de différentes études de l'Institut de la Linguistique Appliquée (ILA) de l'université FHB d'Abidjan ont porté sur l'alternance entre des langues locales et le français (langue officielle) (Kouakou, 2017 ; Kamagate, 2017 ; Dodo & Allou , 2017 ; N'guessan , 2020). Kouadio & Youant (2017) s'attèlent à étudier l'alternance baoulé-français dans les interactions verbales d'une famille ivoirienne pareillement à Kamagaté (2017) qui a mené ses recherches sur l'alternance entre le dioula et le français. Certaines études de l'ILA conçoivent et acceptent par ailleurs les interlangues telles que le nouchi, et d'autres variétés linguistiques telles que le français ivoirien¹ (Association de trois variétés de français en Côte d'Ivoire : la variété supérieure ou acrolectale, la variété moyenne ou mésolectale et la variété basilectale. (N.J. Kouadio, 1999 ; Dodo & Allou, 2018 ; N'guessan, 2020). Dans cette perspective, l'alternance codique dans le cadre formel devrait en principe être acceptée par les décideurs du système éducatifs ivoirien tout en proposant une didactique de son usage afin d'éviter les excès (Martin & Djandue, 2014 ; Duverger, 2007). Et pourtant, l'alternance codique est reconnue comme une stratégie pour accomplir des tâches en salle de langue car elle est la marque de compétence plurilingue et pluriculturelle. C'est ce qui ressort dans la citation suivante :

¹ Ce n'est ni le français académique ni celui des apprenants. Il regroupe des variétés de langues issues à la fois de variétés populaires plus anciennes et d'autres, très proches du français de France. (B. A. Boutin 2002). C'est donc présentement, le français de la maison, le français des petites causeries, le français de la récréation, de la pause déjeuner, celui de la non-censure mais de la libre expression. C'est tout simplement le français de « l'appropriation décomplexée d'une langue exogène» .

'Autre trait d'une compétence plurilingue et pluriculturelle : ne consistant pas en une simple addition de compétences monolingues, elle autorise des combinaisons, des alternances, des jeux sur plusieurs tableaux. Il est possible de procéder à des changements de codes en cours de message, de recourir à des formes de parler bilingue. Un même répertoire, plus riche, autorise donc aussi des choix, des stratégies d'accomplissement de tâches, reposant sur cette variation interlinguistique, ces changements de langue, lorsque les circonstances le permettent.

CECRL (2001, p. 105)

Cette institution européenne qualifie de répertoire plus riche, tout répertoire linguistique faisant recours à l'alternance codique. Cependant, il est impérieux de mettre les balises de la fréquence de l'usage de la première langue (L1) en salle de la langue cible. Par ailleurs, il convient de situer le cadre théorique de cette présente investigation afin d'en éclairer la lanterne de tous sur le fondement scientifique.

1.2 Cadre théorique

Ce travail de recherche s'inscrit dans un cadre descriptif et explicatif de l'alternance codique. Comme tout phénomène lié au bilinguisme, cette étude a demandé une approche de type pluridisciplinaire interactionnel, pragmatique et didactique. C'est pourquoi nous avons entre autres références théoriques, les travaux de C. Kerbrat-Orecchioni (2001), O. Ducrot (1984) et de Causa (1996). Le choix d'une telle démarche théorique se justifie dans la mesure où quand il y a alternance de langues en situation d'enseignement de langue étrangère, il est impératif de déceler les raisons, qui amènent l'enseignant à utiliser le français en classe. Celles-ci nous permettent de voir à quel(s) moment(s) de l'interaction pédagogique il passe d'une langue à l'autre Causa, 1996, p.112). Le contexte écologique du recueil de ce corpus qui nous sert de référence dans le cadre de cette réflexion traduit la nécessité de mener une description et explication à partir des données statistiques et des séquences conversationnelles. Cette manière de procéder nous permettra non seulement de nous enquêter de la pratique langagière de l'enseignant mais aussi de connaître les activités pédagogiques qui nécessitent l'usage raisonnable de l'alternance codique.

2. Méthode et corpus

Dans cette partie, il s'agira de définir la méthode d'analyse des données avant de présenter les informateurs et la caractéristique de notre corpus.

2.1 Méthode

Pour cette recherche, nous avons eu recours à deux méthodes d'analyse : l'analyse quantitative et l'analyse qualitative (l'analyse conversationnelle). La première permettra de créer une base de données à travers le logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) qui a établi des tableaux simples et un diagramme. Quant à l'analyse qualitative voire conversationnelle, elle se focalisera sur cinq cours enregistrés d'une durée d'une heure chacun et transcrits par la suite. Cette méthode analysera les fonctions de l'alternance codique chez l'enseignant dans les activités pédagogiques où apparaît plus cette pratique langagière.

2.2 Informateurs

Les informateurs sont composés de professeurs et d'élèves.

-Professeurs

Quatre-vingts (80) professeurs d'espagnol dont quinze (15) du public enseignent dans les lycées et collèges suivants: Lycée Barou Adjehi Valentin de Tabou, Lycée municipal 1 et 2 de San-Pedro, Lycée Inagothi de San-Pedro, Lycée moderne de San-Pedro, Lycée municipal de Grand-Bereby, Jules Hié Nean de Grabo et Collège moderne de San-Pedro. Quant aux soixante-trois autres enseignants, ils sont issus de soixante-cinq (65) établissements privés ²du Département de San-Pedro et Tabou.

Tableau I : Professeurs enquêtés

Professeurs	Public	Privé	Total
Fréquence	15	65	80
Pourcentage	19,23 %	81,25,76%	100%

-Élèves

Les élèves font partie des acteurs importants de notre recherche. Ils sont issus de ces cinq (5) établissements suivants : Les Collèges « Le Succès », « Les Elus », l'Institut Général d'Enseignement de Tabou (IGET), « Grâce Divine », et le Lycée Moderne Barou Adjéhi Valentin de Tabou .

² Ces établissements sont disponibles dans l'annexe.

Tableau II : Élèves enquêtés en fonction des établissements

Etablissements	Fréquence	pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Collège "Le Succès" de Tabou	440	44,0	44,0	44,0
Collège "les élus" de Tabou	219	21,9	21,9	65,9
Collège "Grâce Divine" de Tabou	32	3,2	3,2	69,1
Institut Général de l'enseignement de Tabou (IGET)	10	1,0	1,0	70,1
Lycée Barou Adjehi Valentin de Tabou	299	29,9	29,9	100,0
Total	1000	100,0	100,0	

Source: Donnée enquêtée

2.3 Recueil de données

Notre échantillon est constitué de réponses recueillies à l'issue du questionnaire administré aux professeurs ainsi qu'aux élèves et des interactions verbales enseignants-élèves enregistrées ensuite transcrites selon la convention utilisée par Causa (1996). Pour ce qui concerne, l'enregistrement de cours, l'enseignant d'espagnol de vingt-huit ans ayant environ quatre ans d'ancienneté dans l'enseignement a dispensé le cours à un effectif de dix élèves, mais trois ont participé au dialogue pendant ce cours. Ces élèves n'ont pas été sélectionnés suivant un critère quelconque. Mais, naturellement, ceux-ci ont décidé de participer au déroulement du cours. Il convient de signaler que l'enseignant intervenait sur la leçon intitulée *expression de l'ordre* dont la fonction langagière est l'expression de l'interdiction. Le texte support était « *Aquí está prohibido fumar* » tiré de NEA CEDA livre d'espagnol de quatrième 'Ya estamos' p.70). Pour le recueil de notre corpus, nous avons eu recours à une personne de bonne volonté pour effectuer des enregistrements audibles à l'aide d'un téléphone portable ITEL 2060. Le choix de la classe de quatrième se justifie par le fait que les débutants sont prompts à s'engager dans les interactions avec l'enseignant ou entre eux pendant les activités interactives. Ces données nous sont utiles car elles reflètent les réalités dans les salles de classe. Ensuite, nous avons transcrit ces données en nous appuyant sur les conventions utilisées par Causa (1996). Ce modèle nous a permis de transcrire des données après

plusieurs écoutes afin d'éviter des omissions et/ou des confusions. Le choix de cette convention à notre corpus se justifie par le fait qu'elle intègre à la fois le verbal et le non verbal. Cela dit, nos transcriptions prenaient en compte les productions verbales et non verbales (phénomènes séquentiels et segmentaux, prosodie, les pauses...). Pour ce qui est du verbal, nous avons opté pour la transcription orographique au détriment de la transcription phonétique. L'analyse de contenu permet d'étudier le corpus obtenu de nos séances d'intervention. Quelle est la grille d'analyse du corpus ?

Tableau III. Grille d'analyse

Activités	Type de fonction		
	Communicative	pédagogique	organisationnelle
Compréhension du texte-vocabulaire	-	-	-
Activités d'interactions	-	-	-

3. Résultat et discussion

Dans cette partie, nous analyserons les résultats de notre recherche avant de les confirmer par certains auteurs qui ont déjà mené des investigations sur le même sujet.

3.1 Résultat

Les résultats présentent la fréquence de production de l'alternance codique durant le cours d'espagnol, les activités pédagogiques émaillées d'alternance codique chez l'enseignant et les fonctions de cette pratique langagière (alternance codique).

-Fréquence de l'alternance codique pendant le cours de 4è

La fréquence de l'alternance codique chez les enseignants en classe de quatrième a été connue suite à la question de savoir :

Question 1 : Si vous parlez le français pendant vos cours avec les débutants, avec quelle fréquence le faites-vous ?

Les données révèlent que parmi les 80 enseignants interrogés, 51 soit 63,1% utilisent 5 à 10 % du temps du cours pour s'exprimer en français, 24 /80 d'un taux estimé à 29,7% utilisent de 25 à 50% du temps du cours. Enfin, 3 enseignants en font un usage excessif de la L1 dont 2/80, c'est-à-dire 2,7% y consacrent de 50 à 70% du temps du cours tandis que pour 1 d'entre eux, soit 1,8% de l'effectif des enquêtés, la fréquence d'utilisation est de 75 à 95% du temps du cours.

Tableau IV : Fréquence de l'alternance codique pendant le cours de 4^e

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
5-10% du temps du cours	51	63,1	64,8	64,8
25-50 % du temps du cours	24	29,7	30,6	95,4
50-75% du temps du cours	2	2,7	2,8	98,1
75-95 % du temps du cours	1	1,8	1,9	100,0
Total	78	97,3	100,0	
Neutre	2	2,7		
Total	80	100,0		

-Activités pédagogiques au cours desquelles apparaît l'alternance codique en classe de 4^e

Question 2 : Quelles sont les activités pédagogiques au cours desquelles apparaît l'alternance codique en classe de 4^e?

Ce tableau indique que (1,8%) l'enseignant fait exclusivement le cours en langue cible sans alternance codique. 3/78 (3,6%) font recours au français pendant la révision, en situation d'apprentissage seulement 6 (8,1%) enseignants, en compréhension du texte-vocabulaire 32,1%, en grammaire 21,1%, pendant les activités d'interactions 28,4%, en situation d'évaluation 4,6%. Au regard de ces résultats ci-dessous, nous observons un pourcentage élevé de la fréquence d'utilisation du français chez l'enseignant pendant la compréhension du texte-vocabulaire. En effet, la compréhension du texte fait partie des activités de compréhensions orales qui nécessitent non seulement une réflexion profonde mais aussi des compétences linguistiques. Or, les élèves de quatrième sont à leur première année d'apprentissage de cette nouvelle langue étrangère. Aussi, selon la méthode d'Approche Par Compétence (APC), l'enseignant présente-t-il aux élèves le texte du jour à étudier séance tenante. Ensuite, ces élèves disposent de quelques minutes pour répondre aux questions de compréhension. Ce type d'activité complexe pour les apprenants exige l'alternance codique de la part de l'enseignant pour le dérouler à bon escient.

Quant à la mise en exergue du vocabulaire par la méthode Solliciter,

Expliquer, Réemployer (S.E.R) , elle constitue une véritable paire de manche pour les enseignants qui ne parviennent pas tous à se tirer d'affaire. Par conséquent, si malgré les astuces utilisées pour expliquer le lexique, les élèves peines à cerner le sens du mot, l'alternance codique s'avère la dernière stratégie pour y parvenir.

Tableau V : Activité(s) pédagogique(s) au cours de la/ desquelles apparaît(-ssent) l'alternance codique en classe de 4è

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Pas d'alternance codique	1	1,8	1,8	1,8
Révision	3	3,6	3,7	5,5
Situation d'apprentissage	6	8,1	8,3	13,8
compréhension du texte-vocabulaire	25	31,5	32,1	45,9
Grammaire	17	20,7	21,1	67,0
Activités d'interactions	22	27,9	28,4	95,4
Situation d'évaluation	4	4,5	4,6	100,0
Total	78	98,2	100,0	
Neutre	2	1,8		
Total	80	100,0		

Ce diagramme ci-dessous présente les activités pendant lesquelles l'enseignant alterne le français avec l'espagnol le long du cours. Il s'agit des activités à exécuter dans le déroulé du cours selon la méthode Approche par Compétence (APC). Ce sont la situation d'apprentissage, la compréhension du texte, le vocabulaire, la grammaire, les activités interactives (le travail en paire et le travail en groupe) et la situation d'évaluation.

Diagramme 1 : Activités pédagogiques au cours desquelles apparaît l'alternance codique en classe de 4ème

L'observation de ce diagramme nous indique que l'enseignant utilise beaucoup le français pendant les activités de compréhension du texte-vocabulaire, les activités interactives et en grammaire. Ainsi, à quoi a servi l'usage du français chez l'enseignant dans ces activités ? Dans les lignes suivantes, nous étudierons ces fonctions de l'Alternance codique (AC).

-Fonction de l'alternance codique chez l'enseignant pendant la compréhension de texte et les activités interactives

Notre étude des fonctions de l'alternance codique chez l'enseignant se fera lors des activités de compréhension de texte et d'activités interactives.

-Fonction de l'AC pendant la compréhension de texte

La fonction communicative de l'alternance codique est perceptible dans l'extrait 1 qui suit :

Extrait 1

148)-1E: ¿Cómo se llama el texto que estudiamos?

-2A2: La: .

-3E: Si

-4A2: No hagáis ruido.

-5E: **S'il n'y a pas de bonnes réponses, vous allez prendre les feuilles encore.**

Susciter la participation des élèves aujourd'hui en salle de classe est un défi majeur pour les enseignants surtout quand il s'agit de rappeler le cours précédent. A l'ère des technologies d'information et de communication où le savoir est à la portée de tous, les élèves ne fournissent aucun effort pour développer leur capacité cognitive telle que mémoriser un cours. Dès lors, l'apport de l'alternance codique dans une telle situation est nécessaire pour une bonne communication en salle de classe entre l'enseignant et ses élèves.

-Fonction de l'AC pendant les activités interactives (travail par paire)

La fonction de l'AC chez l'enseignant d'espagnol peut être d'ordre organisationnel tel que dans l'extrait 2 suivant :

Extrait 2

2) 1E: Es un peligro. **Tu ne me parles pas hein ! Tu parles à ce monsieur-là. C'est pas à moi tu parles, tu parles à ce jeune homme là pour qu'il change d'avis.** Si, hay que hacer una pequeña reflexión en dos minutos. **Une réflexion en deux minutes.**

-2A1: Señor, **la question.**

La mise en scène demandée par l'enseignant après l'exploitation du texte semble difficile pour les élèves. Ainsi, l'organisation du dialogue, c'est-à-dire l'emplacement des acteurs s'est fait en français afin que les élèves comprennent et appliquent les recommandations de l'enseignant pour que la fixation puisse refléter la réalité. Cette section a été consacrée à l'analyse des résultats de notre recherche. A cet effet notons que les réflexions ont porté d'abord sur la fréquence d'utilisation du français par l'enseignant en classe de quatrième. Ensuite, nous avons recherché des activités pédagogiques au cours desquelles cette alternance codique est plus employée. Enfin, nous avons procédé à l'analyse des fonctions de cette alternance codique produite au cours de ces activités pédagogiques. Après l'analyse de ces résultats, nous comparerons nos résultats avec ceux déjà réalisés par d'autres chercheurs sur le même sujet.

3.2 Discussion

Il existe des études quantitatives (Turnbull, 2001 ; Turnbull & Arnett, 2002 ; Kim et Elder, 2005 ; Liu & al. ,2004) qui montrent que la présence de la langue maternelle varie d'une manière importante dans l'enseignement des langues étrangères, et l'avertissement contre une « surutilisation » de la langue maternelle peut être vu dans cette optique. Turnbull (Turnbull, 2001 ; Turnbull & Arnett, 2002) montre que la présence de l'anglais (L1) dans la classe de français au Canada varie entre 28 % et 76 %. Kim et Elder (2005) examinent le discours de sept professeurs de collège natifs du japonais, du coréen, de

l'allemand et du français en Nouvelle-Zélande, et leur résultat confirme celui de Turnbull : entre 12 % et 77 % du discours est tenu en anglais (langue maternelle des apprenants). Liu & al. (2004) font un calcul des mots exprimés en coréen (langue maternelle) chez treize professeurs d'anglais au lycée et ils montrent que le pourcentage des mots en coréen dans la classe de langue varie entre 10 % et 90 %. En moyenne, 40 % des mots sont exprimés dans la langue maternelle par les enseignants. En résumé, l'utilisation de la L1 varie d'un enseignant à un autre selon la classe. Mais, quelles sont les activités pédagogiques qui nécessitent l'usage de cette alternance codique ? Les données statistiques montrent que les enseignants d'espagnol utilisent **beaucoup** le français pendant les activités de compréhension du texte-vocabulaire, les activités interactives et l'explication des points de grammaire. Dans ce même contexte, plusieurs investigations telles que celles de Polio & Duff (1994) ; Turnbull (2006) ; Gearon (2006) ; Edstrom (2006) ont confirmé ce résultat. D'abord, Polio & Duff (1994) ; Turnbull (2006) estiment que l'enseignant a recours à la langue maternelle en salle de langue étrangère pour enseigner les points de grammaire. Ensuite,

Gearon (2006) constate t-il que « l'utilisation de l'alternance codique pourrait aider l'enseignant et l'apprenant à mettre en opposition des formes grammaticales /.../ » (p. 462). Enfin, Edstrom (2006) examine son propre enseignement d'espagnol dans une classe d'élèves anglophones aux États-Unis. Il conclut que l'enseignante emploie la L1, en l'occurrence l'anglais, pour enseigner la grammaire, compenser le manque de compréhension en classe. Au vu de ce qui précède, l'usage de la langue maternelle pour l'enseignement d'une langue seconde est bénéfique, cependant d'autres auteurs tels que Larrea (2002 ; Atkinson ,1993 a) s'insurgent contre cette pratique. Larrea estime que l'alternance codique est un frein à l'apprentissage de la langue cible. Quant à Atkinson, l'usage de la langue cible permet de promouvoir cette dernière tandis que l'usage de la première langue (L1) limite la quantité de langue cible prévue pour les élèves.

Conclusion

Au terme de notre réflexion, il ressort que l'alternance codique fait partie intégrante des pratiques langagières des professeurs de la région de San-Pédro. Ainsi, 63,1% des enseignants d'espagnol alternent l'espagnol avec le français avec une fréquence de 5 à 10 % du temps du cours. Aussi, ces enseignants alternent-ils plus ces deux langues pendant les activités de compréhensions de texte, et vocabulaire soit 32,1% de l'effectif. Ce résultat révèle indirectement la difficulté des élèves en compréhension orale dans la mesure où l'enseignant, compétent dans la langue cible recourt à cette alternance codique. Cela dit, l'analyse des échanges verbaux de l'enseignant avec ses élèves a permis de déceler les fonctions communicative et organisationnelle de cette pratique langagière.

Références bibliographiques

- Atkinson, D. (1993 a). Teaching monolingual. Longman, Londres.
- Béhibro , K. P. (2019). Alternance codique dans l'enseignement Secondaire en Côte d'Ivoire : une stratégie pédagogique et didactique. *Communication en Question*, (12) , 613-632 .
- Bremnes, M. (2013). L'usage de l'alternance codique dans les cours de français en Norvège: Analyse de son utilisation dans trois cours de première année au lycée, Mémoire de master, *Institut des langues et littérature étrangères*, Université de Bergen.
- Castellotti, V. (2001). La langue maternelle en classe de langue étrangère. Clé International, collection Didactique des langues étrangères, Paris.
- Causa, M. (1996). L'alternance codique dans le discours de l'enseignant. Entre transmission de connaissances et interaction. *Les Carnets du Cediscor*, (4), 111-129.
- Causa, M. (2002). L'AC dans l'enseignement d'une langue étrangère : Stratégies d'enseignement bilingues et transmission de savoir en langue étrangère, Bern, Peter Lang, Bern.
- CECRL (2001). Cadre européen Commun de Référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Ed. Didier, Strasbourg. [En ligne], consulté le 14 septembre 2021 sur URL :<https://rm.coe.int/16802fc3a8>.
- Cook, V, (2001). Second language learning and language teaching (2nd ed.), Edward Arnold, London.
- Dodo, J.C. & Allou, S. (2017). L'alternance codique et la variation du français à travers le zouglou. Quel way ? *Cahiers Ivoiriens de recherche Linguistique (CIRL)*, EDUCI, Abidjan, 41, 59-70.
- Ducrot, O. (1984). *Le dire et le dit*, Minuit, Paris.
- Duverger, J. (2007). Didactiser l'alternance des langues en cours de DNL . *Tréma*, (28), 81-88 .
- Edstrom, A . (2006). L1 Use in the L2 Classroom: One Teacher's Self-Evaluation. *Canadian modern language review (Online)*, *Revue canadienne des langues vivantes*, (63) 2, 275-292.
- Gearon, M . (2006). L'alternance codique chez les professeurs de français langue étrangère pendant des leçons orientées vers le développement des connaissances grammaticales. *Canadian Modern Language Review/ La Revue canadienne des langues vivantes* (3) 62 , 449-467.
- Kamagate, O. B. (2017). Education formelle et non formelle en côte d'ivoire : la problématique du choix de la langue, thèse de doctorat, *departement de linguistique Appliqué*, Université Felix Houphouët Boigny, Abidjan.
- Kim, S.H. O & Elder, C . (2005). Language choices and pedagogic functions in the foreign language classroom: a cross-linguistic functional analysis of teacher tal, *English Language Teaching* , (9) 4, 355-380.

- Kouadio, N'G. J. (1999). Quelques traits morphosyntaxiques du français écrit en Côte d'Ivoire. *Cahiers d'Etudes et de Recherches Francophones, Langues*, AUPELF-UREF (2)4, 301-314.
- Larrea, E. (2002). Should we (or should we not) use L1 in the communicative English classroom?. *APPROACH. A Journal for English Language Teaching in Cuba*, December. [En ligne], consultable sur URL :http://www.up.edu.pe/idiomas/programas_ingles/go_beyond_nuevo.php?pid=7
- Long, M. (1981). Input, interaction and second language acquisition. H. Winitz, (éd.), *Native language and foreign language acquisition*, *The New York Academy of sciences*, New York, 259-278 .
- N'guessan , K. B. (2020). Temps, aspect et mode (TAM) : le cas du baoulé walèbo. *MASHAMBA. Linguistique, littérature, didactique en Afrique des grands lacs*, (1)1, 85-108.
- Ortega martin, J. L. & Djanué , B. D. (2014). El uso de la lengua meta en el curso inicial de Español Lengua Extranjera (E/LE) en Costa de Marfil. *Porta Linguarum*, (21), 151-162.
- Poplack, Sh. (1988). Conséquences linguistiques du contact de langues : un modèle d'analyse variationniste . *Langage et société*, (43), 23-48.
- Polio, C. G. & Duff, P. A. (1994) Teacher's language use in university foreign language classrooms: A qualitative analysis of English and target language alternation. *Modern Language Journal*,(3)78,313-326. [En ligne], consultable sur URL : <https://doi.org/10.2307/330110>
- Stoltz, J. (2011). L'alternance codique dans l'enseignement du FLE. Étude quantitative et qualitative de la production orale d'interlocuteurs suédophones en classe de lycée, thèse de doctorat, Université de Linnaeus.
- Turnbull, M. (2001). Il existe un rôle pour la L1 dans le second enseignement et l'enseignement étranger, mais ... *The Canadian Modern Language Review*, (57) 4, 531-538 .
- Turnbull, M. & Arnett, K. (2002). Teachers' uses of the target and first languages in the classroom. *Annual Review of Applied Linguistics*, (22), ...
- Turnbull, M. (2006). Employons le français en français de base!, *Canadian modern language review*, (4) 62, 611-629.
- Youant, Y. M. & Kouadio, P. A. K. (2013). Alternance baoulé-français dans les interactions verbales d'une famille ivoirienne *La Revue du Laboratoire des Théories et Modèles Linguistiques (LTML)*, Abidjan, (9), 1-14.
- Zongo, B. (2001). Alternance des langues et stratégies langagières en milieu d'hétérogénéité culturelle : vers un modèle d'analyse . Nice, *Revue du Réseau des Observatoires du Français Contemporain en Afrique*, (15), 97-113

ÉPUISEMENT DES RÉSERVES ET CONFLITS FONCIERS INTER-COLLECTIVITÉS DANS L'OUEST DE LA RÉGION DES SAVANES AU NORD-TOGO

Nayondjoa KONLANI
LARDYMES - Université de Lomé
christophekonlani@gmail.com

Résumé : L'émergence des territoires et l'épuisement des saltus stimulent des questions foncières longtemps restées en veilleuse. Au Togo en général et spécifiquement dans l'Ouest de la Région des Savanes, la terre est une propriété privée des lignages. Le droit foncier y repose sur la prééminence du droit du premier occupant et matérialisé par une divinité appelée *Tingban*. L'insuffisance des preuves de prééminence et l'authenticité des fétiches, source de droit, opposent souvent les collectivités. La présente étude décrit l'épuisement des ressources foncières et analyse les conflits fonciers qui opposent les collectivités dans l'Ouest de la Région des Savanes. La méthodologie adoptée repose sur l'observation participante, la recherche documentaire et les entretiens. Les résultats révèlent de nombreuses disputes socio-foncières qui opposent les lignages, les villages et les cantons. Les collectivités contestent entre elles, les droits de paternité sur les terres dans 74% des cas alors que 26% des querelles foncières sont dus aux remises en cause des limites des propriétés collectives. Ces contestations plongent leurs racines dans la complexité du droit foncier coutumier fondé sur la prééminence du droit du premier occupant. Elles sont aussi liées à la non maîtrise des limites des domaines fonciers lignagers et des territoires cantonaux respectivement par les descendants, les chefs de villages et les chefs de cantons.

Mots clés : Épuisement des terres, conflits, foncier, collectivités, Nord-Togo.

DEPLETION OF INTER-AUTHORIZED LAND RESERVES AND CONFLICTS IN THE WEST OF THE SAVANAS REGION IN NORTH-TOGO

Abstract: The emergence of territories and the exhaustion of saltus are stimulating land issues that have long remained on the back burner. In Togo in general and specifically in the west of the Savannah Region, land is private property of the lineages. The land law is based there on the preeminence of the right of the first occupant and materialized by a deity called *Tingban*. Insufficient evidence of preeminence and the authenticity of fetishes, a source of law, often oppose communities. This study describes the depletion of land resources and analyzes the land conflicts between communities in the western Savannah region. The methodology adopted is based on participant observation, documentary research and interviews. The results reveal numerous socio-land disputes between lineages, villages and townships. The communities dispute among themselves the rights of paternity on land in 74% of cases while 26% of land disputes are due to questioning of the limits of collective property. These challenges are rooted in the complexity of customary land law based on the preeminence of the right of the first occupant. They are also linked to the lack of control of the boundaries of lineage land domains and cantonal territories respectively by descendants, village chiefs and cantonal chiefs.

Keywords: Land depletion, conflicts, land tenure, communities, North Togo.

Introduction

L'épuisement des réserves foncières, marqué par la recomposition permanente des pâturages en terres cultivables, constitue un facteur aggravant de la précarité des sociétés rurales d'Afrique subsaharienne en général et celles du Togo en particulier. Il augure des tensions rurales, des enjeux fonciers portés par des acteurs individuels et collectifs que l'on peut schématiser et ranger dans deux catégories. D'une part les acteurs en compétition pour l'accès aux ressources et d'autre part, les instances et institutions de contrôle de l'accès aux ressources. Dans l'Ouest de la Région des Savanes au Nord-Togo, la terre est une propriété privée des lignages fondateurs des agglomérations rurales. D'après DE HAAN L. (1993), ces pionniers vivaient, bien avant le XV^{ème} siècle, dispersés dans les savanes et organisés en finages aux limites floues. La terre constitue au sein de ces collectivités, un précieux héritage qui se transmet de génération en génération avec pour objectifs, de préserver la paternité sur les terres des ancêtres et d'en jouir. L'introduction du régime foncier moderne hérité, soutenu par les élites locales, place souvent les collectivités lignagères sous le paradigme de l'entre-deux à savoir : entre tradition et modernité, entre loi et coutume, entre propriété et usufruit et naturellement, entre conservation et aliénation (NGUIFFO S. et al, 2009). Outre la coexistence de deux régimes fonciers qui crée un flou juridique, l'accroissement démographique rapide provoque l'extension des villages nés à partir des sites primitifs. Sur l'espace géographique Ouest des Savanes peuplé principalement de : Moha, Gourma, Mamprusi et Mossi, que ce soit dans les préfectures de Cinkassé, Tône ou Tandjoare, les réserves n'existent plus. Les pâturages et les couloirs de passage des animaux sont réduits en lambeaux. La jonction des fronts pionniers soulève les questions foncières qui se posent sous l'angle de contestation des limites des domaines collectifs. On assiste à un entassement de la population sur des parcelles figées avec des densités supérieures à 300 hbts/km² par endroits. On constate partout des tentatives de réappropriation des domaines lignagers mal maîtrisés par les descendants, induisant des conflits entre les collectivités. Ces dissensions opposent les lignages autochtones (fondateurs) aux lignages allogènes (migrants), constituant non seulement de réels besoins d'accès à la terre mais aussi des enjeux politiques. Les contentieux fonciers sont souvent instrumentalisés par les cadres politiques en quête de l'électorat (ANTHEAUME B. et GIRAUT F., 2005). Ils sont parfois dissimulés, et induisent des conflits de compétence entre les institutions judiciaires et l'exécutif. L'arbitrage de ces conflits fonciers est indispensable pour le développement des communautés. Toutefois, les pôles de tensions sont peu connus. Cette situation amène à analyser les questions foncières en termes de conflits inter-collectivités dans l'Ouest de la Région des Savanes au Nord-Togo. Quels sont les types de conflits fonciers inter-collectivités qui se développent dans l'Ouest des Savanes ? Quels sont les principaux points de discordance entre les communautés ? Quels y sont les disputes foncières les plus poignantes ? Telles sont les questions auxquelles la présente contribution vise à répondre en

s'appuyant sur l'analyse des rapports de force entre différentes catégories d'acteurs utilisant l'espace à des fins différentes dans l'Ouest des Savanes au Nord-Togo (carte n°1). L'objectif général de la recherche est de présenter les manifestations de la crise de l'espace rural dans l'ouest de la région des Savanes marquée par l'épuisement des terres cultivables. Plus spécifiquement, l'article décrit et analyse les conflits inter claniques et familiaux nés la gestion des terres et leurs effets induits sur la vie sociale du milieu d'étude. La principale hypothèse nécessaire à valider ou à invalider dans la présente recherche est la pression foncière consécutive à l'épuisement des ressources en terres de même que la complexité du droit foncier coutumier.

Carte n°1 : Localisation du champ géographique de l'étude

Légende

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| — Limite d'Etat | Préfecture de Tône |
| Préfecture de Cinkassé | Préfecture de Tandjoaré |

Source : Travaux de cartographie du RGPH4 (2010) modifiée par l'auteur.

L'espace d'étude compte 665 villages regroupés dans 42 chefferies traditionnelles, pour une population estimée en 2018 à 639 323 habitants¹.

1. Matériels et méthodes

La question du foncier est l'une des plus grandes difficultés auxquelles sont confrontées les autorités coutumières et les instances modernes de régulation qui ont recours aux résultats des travaux de recherche. Nous avons, afin de répondre à nos questions, adopté une méthodologie qui repose sur la recherche documentaire, l'observation participante et les entretiens. Nous nous sommes entretenu avec 21 chefs de canton ou leurs représentants sur les 42 que compte l'Ouest des Savanes. Les informations recueillies auprès de ces derniers ont été complétées par celles que nous ont livrées les 03 préfets de la zone d'étude. L'arbitrage des conflits fonciers constitue un maillon important de leurs tâches quotidiennes dont ils ont une connaissance très étendue. Cette méthodologie a permis d'obtenir des résultats présentés selon une progression en trois parties. La première partie présente les types de conflits. La seconde partie porte sur les causes des disputes foncières intercommunautaires et la troisième partie fait mention des disputes foncières entre les collectivités dans l'Ouest des Savanes.

2. Résultats et discussion

2.1. *Des querelles inter lignagères aux contentieux inter-cantonaux, une palette de conflits fonciers inter-collectivités*

Les conflits fonciers inter-collectivités sont des chocs, des oppositions ou des affrontements plus ou moins aigus entre lignages ou clans, communautés villageoises et cantons dont la terre et ses ressources constituent l'enjeu. Ils naissent souvent des disputes entre deux ou plusieurs personnes membres de différents lignages et donnent l'opportunité aux collectivités de se régler les comptes. Dans l'Ouest des Savanes, les disputes foncières vont des luttes verbales (plus ou moins violentes selon les termes qu'utilisent les parties en cause) aux échanges des coups de poing et aux recours aux machettes, coupe-coupe, gourdins et autres objets de destruction pour combattre l'adversaire. L'usage de l'arme à feu est aujourd'hui rendu impossible grâce à la mise en place du Programme des Armes légères de la CEDEAO (ECOSAP) en 2007. L'intensité des conflits tient à l'envergure des collectivités prenant part, à la somme d'énergie engagée, aux passions et aux émotions qu'ils soulèvent, à l'importance qu'on attache à la victoire ou à la défaite. La figure n°1 illustre les différents types de tensions foncières selon les collectivités en opposition.

¹ RGP4 (2010), complété par nos propres estimations raisonnées.

Schéma n°1 : Les types de conflits fonciers à élan intercommunautaire dans l'Ouest des Savanes au Nord-Togo

Source : DJOATE D. M. et al, 2020.

La lecture de la figure n°1 montre qu'il existe dans l'Ouest des Savanes, 10 types de conflits fonciers intercommunautaires numérotés de 1 à 10. Il s'agit des démêlés inter-lignagers matérialisés aux numéros 8, 9 et 10 sur la figure ; des conflits inter-villageois, et inter-cantonaux aux numéros 2 et 5 respectivement ; des altercations entre lignages et villages, lignages et cantons ; des soulèvements entre villages. À titre illustratif, le premier cas de figure sur le schéma matérialise un conflit foncier opposant un lignage autochtone à un village qui connaît la mobilisation de tous ses fils. C'est l'exemple du conflit entre les Nayom de Tambango et les Taaka-Bondjaguib de Nassiéte au sujet des terres de Skpardaan twomong. À ces types de conflits s'ajoutent ceux qui opposent les ethnies entre elles. Ces derniers se manifestent sous forme de conflits inter-claniques ou inter-lignagers et sont de nos jours moins violents que ceux des temps précoloniaux, à l'exception des affrontements Moba-Anoufom de 1991. Le caractère émoussé de ces types de conflits est lié au fait que les peuples de l'Ouest des Savanes sont moins barbares. Ce qui n'est pas le cas entre les Natchab et les Anoufom dans la préfecture de l'Oti ; les Konkomba et les Peuls dans la Préfecture de Dankpen. À l'origine des manifestations d'antagonismes socio-fonciers se trouvent les contestations des droits de propriété sur des sites bien délimités et d'autres encore relatives aux limites des domaines mal cernées.

1.2 Des conflits fonciers inter-collectivités dans l'Ouest des Savanes, manifestations des remises en cause des droits de propriétés

Les affaires foncières sont les premières causes de la saturation des instances juridictionnelles au Nord-Togo. Au Tribunal de première instance de Dapaong, les litiges fonciers occupent 68% des contentieux en 2016. Certains requérants revendiquent les droits de propriété qui leur sont contestés alors que d'autres évoquent la violation des limites de leur patrimoine foncier.

-Contestations des droits de propriété, causes des conflits fonciers opposant les collectivités dans l'Ouest des Savanes

Les contestations des droits de propriété sont la première cause des conflits fonciers inter-collectivités dans l'Ouest des Savanes avec 74% des cas selon les résultats de nos enquêtes. Elles sont liées à la complexité des sources du droit foncier coutumier qui tire ses origines dans les modes d'occupation de l'espace.

Diversité des modes d'occupation de l'espace, source de complexité du droit foncier coutumier induisant des altercations intercommunautaires

La terre est la propriété des ancêtres premiers occupants. Le temps de l'appropriation remonte donc à l'époque de mise en place des populations. La conquête de l'espace était dès lors faite de façons distinctes selon l'activité de l'ancêtre (planteur, éleveur, chasseur,). Trois principaux modes d'occupation se dégagent :

- L'occupation par brûlage de la forêt ;
- L'occupation par défrichement ;
- L'occupation par signature de pacte tellurique avec les génies de la brousse.

En ce qui concerne l'occupation par brûlage de la forêt, les propriétaires terriens, fondateurs des lieux-habités se considèrent comme « *maîtres du feu* ». Ce sont les ancêtres premiers occupants, chasseurs qui ont brûlé la forêt pour dégager l'espace afin de chasser le gibier. De nombreux exemples tirés des sources orales sont à ce sujet très illustratifs. Kpilib, l'ancêtre des Nadjakpab avait procédé par brûlage pour occuper l'espace aujourd'hui Nano sur lequel son autorité coutumière fut plus tard anéantie par Dissobre, l'ancêtre des Nagbani. Plus à l'Ouest, les ancêtres Kanou et Djabarouk, fondateurs de Dassoute sont parvenus en brûlant et en défrichant la savane mixte d'andropogon et de « *Gardenia* ». Il en est de même pour *Nadandjoa* (l'aïeul des Nadamme) de Tambango, dont l'ascension de la fumée dans la plaine a attiré l'attention de *Nayondjoa* (ancêtre des Nayom) habitant alors la montagne. Selon la tradition orale, une forêt brûlée est classée comme occupée.

Quant à l'occupation par défrichement, selon les récits de nombreux clans, leurs ancêtres étaient à la recherche des terres fertiles et giboyeuses. Ces aïeux planteurs, à la fois éleveurs et chasseurs ont marqué les terres par leur travail. Il

s'agit entre autres selon les sources orales de : Yentouot, l'aïeul du clan Lango, Sidik-daan du clan Nayom de Bombouaka, Djoaksien de Goundoga, Skpardjoa de Nassiète, Siguinani des clans du même nom à Bogou, Goundoga et Nano ; Busan du clan Busan-natiéb de Goundoga, les Tamatougou de Pana, etc. Pour terminer, l'occupation par signature de pacte tellurique avec les génies de la brousse : la plupart des traditions soutiennent que l'occupation de l'espace par les hommes passait d'abord et avant tout par des négociations avec les esprits supposés habités les lieux, aux fins d'une meilleure cohabitation. Le « *Tingban chez les Moba-Gourma émane d'un ancêtre lointain parvenu au sommet du destin post mortem* » (GUIGBILE B. D., 2004). Il est en fait l'ancêtre fondateur du clan et se serait enfoncé dans la terre n'y laissant qu'un seul doigt. C'est à partir de ce doigt relique que *Tingban* sera fondé par les descendants du patriarche qui aménageront l'autel avec des pierres et autres objets à l'emplacement même du doigt. Il devient un patrimoine immobilier gardé, protégé et affecté à des usages religieux, mystiques, etc., par la communauté détentrice (DJANGUENANE N., 2005). Cet ésotérisme revêt un sens capital : c'est que la terre, en acceptant cette communion avec le patriarche, proclame sa suprématie vis-à-vis des clans alliés. Il devient une divinité de référence. Les ancêtres vivaient auparavant en marge de la civilisation de l'agriculture. Pour cela, le pacte avec la nature (hostile à l'homme) leur était nécessaire pour survivre de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Ces aïeux qui sont par la suite devenus premiers brûleurs de la forêt, premiers défricheurs, seraient devenus par cet acte tellurique, les seuls et uniques propriétaires terriens et fondateurs des terroirs. Les terres conquises sont devenues leur site funéraire et le point de repère pour leurs descendants. La triade feu-hache-fétiche ou triade brûlage-défrichage-signature de pacte tellurique projetée sur une même parcelle rend confuse l'identification du vrai propriétaire terrien. Dans ce contexte, le droit foncier coutumier fondé sur la prééminence du droit du premier occupant est dit complexe.

Complexités du droit foncier coutumier, fondements des contestations des propriétés lignagères

Les complexités du droit foncier coutumier induisant des conflits sont analysées en deux points :

➤ *La perte de crédibilité des fétiches et l'introduction des récits tronqués*

Les traditions des peuples du Nord-Togo stipulent que la disposition par une collectivité, d'une divinité de la terre appelée « *Tingban* » est source de droit de propriété sur les terres environnantes. Elle est symbolisée par : un tas de pierres, une pierre ou un rocher, un arbre, etc. L'esprit qui habite chaque autel consacré sous un bosquet est incarné soit par un lion, un boa, une panthère, un caïman, un varan, une fée, etc. Mais, force est de constater que toutes ces divinités

grosso modo appelées « *Tingbana*² » en langue Moba ne sont pas primo, des fétiches de la terre avérés. Il existe des fétiches qui s'identifient à ces premiers mais qui n'ont aucun rapport avec la propriété foncière. Ce sont des divinités vénérées parce qu'elles incarnent une quelconque puissance de guérison ou de magie. Elles furent consacrées, selon les sources orales, par certains aïeux prêtres traditionnels et consultées par les géomanciens.

Aujourd'hui, convaincues que ces divinités changeraient à l'avenir le cours de l'histoire, les collectivités allochtones détentrices se sont évertuées à changer leur vocation afin d'avoir une mainmise sur les terres environnantes. Elles sont considérées à tort comme fétiches de la terre et garantiraient le droit foncier. Toutefois, cette vocation qu'on leur attribue est rejetée par les clans adverses présumés autochtones. L'existence de ces fétiches honorés à juste titre et non reconnus à l'unanimité au sein des communautés remet en cause l'authenticité du droit foncier coutumier et engendre de nombreuses altercations entre les collectivités lignagères dans l'Ouest des Savanes.

➤ *La diversité des modes d'occupation favorisant l'insertion des récits tronqués*

L'analyse des controverses foncières révèle que le droit du premier occupant manque de preuve contraire en cas de contestation. Les ancêtres défricheurs sont considérés par les clans adverses comme détenteurs du « droit de hache » donc subalternes. Ceux qui soutiennent avoir signé des pactes telluriques avec les génies de la brousse, disposant des fétiches sont taxés de migrants par leurs adversaires. Les chasseurs, brûleurs de la forêt qui se révèlent pionniers manquent quant à eux de preuve de préemption. Des situations plus complexes dans lesquelles trois lignages s'affrontent sur un même domaine laissent supposer que les mêmes terres aient fait l'objet de plusieurs types d'occupations dans le temps. Le chasseur peut avoir passé le feu pendant des décennies sur un espace pour chasser le gibier sans y avoir construit une habitation ou laissé une divinité ou un signe quelconque servant de balise. Le même espace peut avoir été défriché par la suite par un planteur à un moment donné de l'histoire³. L'éleveur ou le pêcheur ou le colporteur peut, comme les premiers, y avoir enterré durant son séjour, des objets sacrés ou même un mort. Or, la tombe ou le cimetière, tout comme le fétiche est un repère de propriété foncière⁴. Cette situation induit de justesse, des contestations pertinentes de paternité sur les terres, puisque certaines preuves d'occupation, bien que

² Pluriel de Tingban qui désigne le fétiche

³ L'histoire du peuplement renseigne que Siguinani de Bogou était descendu, par curiosité, du ciel avec sa femme et son frère cadet par une corde avec trois dolmens près du village de Nandjoare situé à l'Ouest de Bombouaka sur le revers du plateau. Celui-ci ne rencontra personne mais trouva les « *Tingbana* » et devint ainsi seigneur de la terre. Il avait emmené du ciel, le principal *Tingban* du clan, celui qui porte le nom « *Djabir* » (ZWERNEMANN J., 1977).

⁴ Tout en proclamant l'appropriation exclusive des terres, cette situation aurait complimenté l'interdiction par les ancêtres eux-mêmes, de refuser la terre à quiconque en exprimait un besoin réel.

reconnues comme telles, sont très éphémères. Ainsi, le droit foncier coutumier fondé sur les prérogatives du premier occupant est dit ambigu et manque de preuve de préemption.

-Contestations des limites des propriétés collectives, fondement des disputes socio-foncières dans l'Ouest des Savanes

En milieu rural de l'Ouest des Savanes, le deuxième point de discorde entre collectivités à l'aire de l'épuisement des réserves est celui des limites des domaines lignagers, des territoires villageois et des ressorts cantonaux. Les enquêtes de terrain ont révélé que 26% des querelles foncières plongent leurs racines dans des contestations des limites. L'analyse approfondie des causes des différentes controverses révèle qu'elles sont liées à souvent à la non maîtrise des limites réelles des domaines lignagers par les descendants. Dans plus de 36% des cas, les chefs de terre se perdent lors des transports judiciaires. D'autres chefs de lignage ne veulent même pas prendre part aux séances de délimitations des patrimoines fonciers lignagers de peur de risquer la mort en cas de mauvais jalons. Cette non maîtrise des périmètres des domaines fonciers lignagers ou villageois est due au fait que les finages au départ avaient des limites floues. Il s'agit donc d'une imprécision aggravée par la disparition des repères naturels (termitières, arbres, déviations des cours d'eau, etc.). Les conflits de propriété naissent aussi de l'action des projets et politiques d'Aménagement du Territoire (ADT) et des jeux des cadres administratifs et politiques. La création des cantons sur la base des regroupements socio-culturels des populations tient difficilement compte des propriétés foncières des peuples associés ou divisés. Les implications de certaines élites politiques pour favoriser leurs proches aboutissent souvent à la création des villages autonomes dans lesquels le pouvoir du chef est confié aux migrants. La délimitation des territoires villageois et cantonaux dans ce contexte devient difficile du fait des relations socio-foncières existantes. Les lignes de démarcation fictives considérées par l'administration et rejetées à la base par les populations séparent les paysans de leurs champs de brousse ou des plaines alluviales sur lesquelles leurs droits sont dorénavant contestés. L'intensité des protestations entre les lignages, les villages et les cantons aboutit à la création des zones-tampons, quartiers et villages flottants.

1.3 Les conflits fonciers inter-lignagers, base des altercations intercommunautaires dans l'Ouest des Savanes

Les conflits fonciers inter-lignagers sont des controverses nées des contestations de paternité et des limites territoriales entre les lignages qui réclament leurs droits de propriété sur des domaines villageois. Ils plongent leurs racines dans l'historique du peuplement des villages qui n'ont plus d'histoire commune. Dans l'Ouest de la Région des Savanes au Nord-Togo, les conflits fonciers inter-lignagers entraînent dans la lutte, leur village et leur canton respectifs, lorsqu'ils sont localisés à leur périphérie. Se basant sur les types de collectivités qui s'affrontent, nos investigations sur le terrain nous ont permis de recenser quelques conflits inter-collectivités consignés dans le tableau n°1.

Tableau n°1 : Les conflits et litiges fonciers opposant les collectivités dans l'Ouest de la Région des Savanes

Localités	Répondants	Clans/Villages en compétition	Causes
Cantons de Goundoga/Nano	Chefs-cantons	Sikpartieb ≠ Toironayab	Contestation de limites des domaines collectifs lignagers.
		Tindam de Kpièrik ≠ Kangnakb de Goundoga	Contestation de paternité sur des domaines collectifs lignagers et villageois entre Goundoga-centre et Goundo-Kpièrik rattaché au canton de Nano
Canton de Sissiak	Leaders communautaires	Pokpèrik ≠ Monne Nadadore ≠ Sounsouri	Contestation de propriété ; contestation de limites des domaines lignagers; de nombreuses populations flottantes restent insatisfaites des découpages cantonaux.
Canton de Boulogou	Régent	Nakolb≠Boulog'tieb	Contestation de limites des domaines lignagers.
		Boulog'tieb ≠ Natchab	Contestation de propriété sur les terres fertiles de Kpadimbi
Canton de Sangou	Chef-canton	Pankane ≠ Doukperou	L'interstice de Yambiante (contestation de propriété)
Canton de Bitchieng	Les notables	Nimbib/Nambib ≠ Nadieb	Contestation de limites des propriétés lignagères
		Nimbib ≠ Tchièdib	Contestation de limites des propriétés lignagères
Canton de Bogou	Régent	Bogoutieb ≠ Tindam	Contestation de propriété foncière induisant les problèmes de chefferie traditionnelle
Tandjoaré-centre	Leader communautaire	Nandodani ≠ Nakolb et Nanlourb de Nandoga	Contestation de paternité sur le domaine qui prend en compte les locaux de la Préfecture et le marché. Contestation de limites entre le canton de Bogou et celui de Nandoga.
Canton de Mamprug	Leader communautaire	Toulong'tiéb ≠ Nayorb	Contestations de paternité et limites de domaines lignagers.
Canton de Tamongue	Chef-canton	Tindam ≠ Tammonta Goundot a≠ Tammonta	Contestation de limites de propriété clanique mettant en jeu les limites cantonales Loko/Tamongue
Canton de Pligou	Chef de village	Lietin ≠ Kpindib	Contestation de propriété lignagères
		Nayom ≠ Laango	Contestation de propriété entraînant des conflits de

Canton de Bombouaka	Régent (2015) Chef canton (2018)		succession au trône de chefferie traditionnelle
		Laango de Tambango ≠ Lankom de Djalogue	Réclamation de paternité sur un domaine situé dans la zone rétrocédée de la Fosse-aux-lions.
Canton de Dapaong	Chef-canton	Diyob ≠ Nakolb	Contestation de propriété
Cantons de Nano/Tampialim	Leaders communautaires et chefs cantons	Chefs-cantons de Nano ≠ Chef-canton de Tampialim	L'interstice inter-cantonale de Nagann; le village flottant de Wark rebaptisé Talkimpak
Cantons de Lotogou/Tami	Leaders communautaires	Pokpératieb ≠ Maab Pokpéra ≠ Nakdate Nanik'tiéb ≠ Nabakb	Contestation de paternité et limites de propriétés lignagères
Cantons de Timbou/Biankouri	Chef canton et leader communautaire	Malb ≠ Gnam	Les Gnam de Timbou convoitent les terres des Malb logées dans le canton Biankouri
Cantons de Biankouri/Canton de Nioupourma	Leader communautaire	Loab ≠ Yambamm	Contestation de droit propriété logées sur le ressort cantonal de Biankouri, problème de chefferie traditionnelle.

Source : *DJOATE D. M. (2018), réactualisé par les travaux de terrain, mars 2021*

Les informations contenues dans le tableau n°1 révèlent que les conflits et litiges fonciers inter collectivités sont dominés par les conflits inter-lignagers. Ils naissent des contestations de propriété ou des limites des domaines lignagers. Les conflits entre autochtones et allochtones sont souvent plus redoutés car les adversaires se considèrent comme des ennemis et prêts à rendre des comptes. Ces types de conflits prennent des proportions politiques au sein des chefferies traditionnelles et instrumentalisés par les cadres politiques retranchés dans des villes secondaires ou à la capitale. Le récit suivant rapporté par le journal *La Dépêche* 2015, n°147 est un fait illustratif.

Les familles Sankardja, Kpakoate et Gnambaogou se disputent une propriété depuis 1987. Après une bataille judiciaire vieille de plus de deux décennies qui a traversé tous les degrés de juridiction, la Cour Suprême tranche en 2015 en donnant raison à la collectivité Sankardja à travers la décision N°024/15 du 09 Février 2015. Mais les perdants, une collectivité majoritaire (oncles maternels du préfet.⁵), ayant le soutien de leur neveu et celui du chef canton de Dapaong, vont s'opposer à l'exécution de cette décision en attaquant les Sankardja, mettant feu à leurs habitations, allant jusqu'à dans un élan criminel, barricader la porte de la chambre d'un vieux de 85 ans, lequel va trouver la mort complètement calciné. Les tentatives d'incinération du vieux Sankardja ont été précédées par des menaces et autres actes répréhensibles commis sur la personne de l'huissier de justice et des officiers de police judiciaire et des autorités judiciaires de la ville.

Rappelons qu'à Dapaong, les familles ci-dessus en conflit appartiennent aux clans dont les uns se disent autochtones et considèrent les autres comme des étrangers. Si ces clans ont cohabité depuis longtemps sur la terre des aïeux, la vente des terres sous l'influence de la croissance urbaine les oppose.

Conclusion

La terre est une œuvre divine appropriée par des ancêtres de différentes manières dans l'Ouest des Savanes. On distingue entre autres, l'occupation par défrichage, par brûlage de la forêt et par dépôt des fétiches de la terre à la suite d'une conclusion de pactes telluriques avec les génies de la brousse. Ces pactes ont permis aux ancêtres d'approprier les terres et de transmettre les droits à leurs descendants. Toutefois, les preuves de propriété se révèlent insuffisantes. Brûler chaque année une savane pour chasser le gibier, essarter un champ sont des preuves d'occupation éphémères, car la reconstitution de la nature efface les preuves. Le fétiche comme gage d'une appropriation et sur lequel les collectivités se basent pour réclamer aujourd'hui l'héritage légué par les aïeux manque aussi de crédibilité. Cet atout présente des fissures habilement exploitées par des groupes d'individus apparentés qui, pour se débarrasser de leurs chefs de terres créent spontanément les faux fétiches et reformulent l'historique du peuplement des lieux habités. Si les droits de propriété de certains lignages sont reconnus, les limites des domaines collectifs posent problème. L'étude exploratoire présentée dans cet article révèle une diversité de rivalités entre lignages, villages et cantons. Ces remises en cause des droits de paternité et des limites des propriétés collectives constituent des enjeux politiques qui enveniment les relations sociales. Les conflits fonciers listés dans le document sont si graves qu'il conviendrait de les arbitrer à court terme et de façon durable si l'on ne veut pas que les divergences politiques les exacerbent.

⁵ Le préfet de Tône, M. TCHIMBIANDJA Y.

Références bibliographiques

- Abotchi, T. & al. (1999): Crise de l'espace et développement rural au Togo: cas du canton de Kpékplémé. CERMA, Université de Lomé, 23.
- Alinon, K. O. (2000). Sécuriser les droits fonciers pour combattre la désertification : le cas de la Région des Savanes du Nord-Togo. Université de Lomé, Lomé, 22.
- Antheaume, B. (2005). Le territoire est mort, vive les territoires, Éditions IRD, Paris, 36.
- De Haan, L. (1993). La Région des Savanes au Nord-Togo : l'État, les paysans et l'intégration régionale (1885-1985). Karthala, Paris, 353.
- Decade. (1984). Cartographie et développement : mémento de cartographie à l'usage de la planification et de l'aménagement. Ministère des relations extérieures, de la coopération et de développement, Paris, 181.
- Djanguenane N. (1998). Le patrimoine culturel et naturel du Togo. *Le Patrimoine Culturel Africain et la Convention du Patrimoine Mondial*. UNESCO, Paris, 149-156.
- Djoate D. (2019). Crise foncière, enjeux et stratégies des acteurs dans l'ouest de la Région des Savanes de l'extrême nord du Togo, Thèse unique de doctorat de géographie, UL, Lomé, 145-206.
- Djoate D., Konlani N., Oladokoun W. (2020). Le régime foncier coutumier face à l'épuisement des terres dans l'ouest de la région des savanes au nord-Togo : complexités et conflits inter-collectivités, 17.
- Ferjus, S. (1926). La mise en valeur du Togo sous le mandat français, *Thèse de Doctorat en Droit*, Paris, Les Presses modernes, 119.
- Gbikpi-Benissan, D. F., (1980). Fondement sacré du droit à la terre et du droit au pouvoir dans la chefferie précoloniale. Bassar au Togo. *Les annales de l'Université du Bénin*, tome VIII, Lomé, 114-125.
- Guigbile, B. D. (2004). Vie, mort et ancestralité chez les Moba du Nord-Togo. L'Harmattan, Paris, 279.
- Gu-Konu, E. Y. (1986). Une pratique foncière dans le Sud-ouest du Togo : le dibimadibi. *Espaces disputés en Afrique noire, pratiques foncières locales*. Karthala, Paris, 243-252.
- Klassou, S. K. (2002). Croyances coutumières, pratiques foncières et développement rural au Togo. Cas des préfectures de Haho et du Moyen-Mono. Belgeo, Bruxelles, 29-44.
- Kouassigan, G. A. (1966). L'homme et la terre, droit foncier coutumier et droit de propriété en Afrique occidentale. Éditions Berger-Levrault, ORSTOM, Paris, *Revue Tiers-Monde*, 283.

- Le Bris, E. (1992) : Les politiques foncières étatiques en Afrique noire francophone, enjeux et perspectives. Editions Karthala, Paris, 280p.
- Oladokoun, W. (2013). L'inefficacité du model de gestion du foncier rural au Togo. Etude de cas des agglomérations rurales périurbaines d'Atakpamé. *EDUCI, GEOTROPE, Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, 1, Cocody-Abidjan, 45-65.
- Gayibor, N. L. (1997). Histoire des Togolais. Volume 1, Des origines jusqu'à 1884, Presses de l'UB, Lomé, 443.
- Nguiffo S. (2009). L'incidence des lois foncières historiques et modernes sur les droits fonciers des communautés du Cameroun, Forest Peoples Programme, 2, Royaume-Uni, Londres, 23-56
- Zwernemann J. (1977). Communication orale à propos de l'histoire des Moba (Togo). *Afrikaundubensee, SprachenKulturen*, Bd LX, Helf ½, 86-116.

LA THÉORIE DES INTELLIGENCES MULTIPLES DANS LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS

Olivier MANGAPI KINZE
Université de Kinshasa, RDC
olivemangapi@gmail.com

León MBADU KHONDE
Université de Kinshasa, RDC
nicodemekhonde@gmail.com

&

Maurice TINGU YABA NZOLAMESO
Université de Kinshasa, RDC
m.tinguyaba@hotmail.com

Résumé : Dans notre système éducatif, l'accès à la formation pédagogique pour l'enseignement primaire est accessible aux personnes dotées du certificat de l'école primaire. Or, le système éducatif les plus performants organisent un dispositif de pré-sélection afin de former les meilleurs pour assurer un enseignement de qualité. Le recours à la théorie des intelligences multiples, est salutaire pour le recrutement des futurs enseignants dans notre système éducatif. A partir de cette théorie, la formation initiale des enseignants et leurs recrutements sont spécifiquement bordés de trois axes à savoir : interpersonnel, linguistique et logique/mathématique, pourquoi mettre de côté les autres formes d'intelligences ? Or l'enseignant du primaire doit bénéficier aujourd'hui d'une formation totale.

Mots-clés : formation initiale, intelligence multiple, école efficace, élève-maître et recrutement

THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES IN INITIAL TEACHER TRAINING

Abstract: In our education system, access to teacher training for primary education is accessible to people with a primary school certificate. However, the most efficient education system organizes a pre-selection mechanism in order to train the best to ensure quality education. The use of the theory of multiple intelligences is beneficial for the recruitment of future teachers in our educational system. From this theory, the initial training of teachers and their recruitment will be specifically bordered by three axes namely: interpersonal, linguistic and logical / mathematical.

Keywords: initial training, multiple intelligence, efficient school, student teacher and recruitment

Introduction

Cet article a pour préoccupation majeure de vérifier les types d'aptitudes sollicitées par la filière enseignante. En abordant l'étude sur « la théorie des intelligences multiples comme remède stratégique au redoublement scolaire (Mangapi et al. 2021), nous sommes aboutis à la même conclusion que Hourst (2006) et Kyemeulen (2013), selon laquelle, le système éducatif privilégie essentiellement l'intelligence verbale-linguistique et l'intelligence logique-mathématique. L'apprenant pour qui ces intelligences sont faibles va beaucoup souffrir dans son parcours scolaire. Car le système ne s'intéressera jamais à ses intelligences fortes comme par exemple visuelle/spatiale, interpersonnelle ou corporelle/kinesthésique. Alors que certains spécialistes tels que Belleau (2015) et Hourst (2006) considèrent que 80% des échecs scolaires sont dus à des intelligences fortes jamais sollicitées à l'école... Sur ce, nous avons estimé que la prise en compte de divers aspects de la cognition telle qu'elle est décrite dans la théorie des intelligences multiples de Gardner (2006) par l'école, permet la réussite d'un maximum d'élèves et réduit le redoublement scolaire. Pour ce faire, parmi les multiples recommandations, nous avons souhaité que le futur enseignant devrait être préparé et formé à la théorie des IM. Raison pour laquelle, nous analysons la formation initiale des enseignants en rapport avec la théorie des intelligences multiples. Pour Gardner (1996), lorsqu'on s'intéresse à sa théorie et qu'en l'explore, on constate qu'il est possible de l'exploiter afin de décrire les professions. Dans le cadre de cette réflexion, nous avons souhaité décrire le métier de l'enseignant à travers son programme de formation, sachant que la littérature scientifique a davantage axé ses recherches sur les élèves, les enseignants que sur le programme de formation des enseignants. Le métier de l'enseignant est une des plus anciennes professions, aussi vieux que la médecine et le droit. Il a été longtemps présenté comme une vocation, un sacerdoce. Son exercice reposait avant tout sur les qualités morales que le bon Maître se devait de posséder et d'afficher. L'éducation vise la formation complète et efficace des citoyens, capables d'œuvrer pour le développement global des sociétés. Meirieu cité par Kubler (2009), affirme que l'enseignement, c'est un métier qui nécessite une véritable expertise et cette dernière nécessite une véritable formation. De la même manière Geraldine Valentin (2016), pour sa part trouve que l'enseignement primaire constitue un enjeu majeur pour la suite des apprentissages des enfants et le rôle des enseignants dans la réussite de ces derniers est largement souligné. D'où l'importance d'assurer une formation de qualité pour répondre aux exigences du métier.

Vu la complexité de ce métier, tout enseignant qui désire s'y engager devait passer par une formation initiale. Ce qui semble bon pour tout système éducatif qui se veut efficace. Ainsi, en situation scolaire, plusieurs facteurs sont susceptibles d'influencer la réussite scolaire chez l'élève. Parmi ces facteurs, on peut distinguer ceux liés aux élèves, ceux liés aux enseignants eux-mêmes et ceux liés au pouvoir organisateur... Nous proposons de nous intéresser aux facteurs liés au pouvoir organisateur qui est l'État. Dans une certaine mesure, l'État détermine les grandes orientations de l'éducation au travers le programme de formation. En tout état de cause, avant de s'engager dans cette filière d'étude, l'élève doit pouvoir savoir les exigences de la filière qu'il sollicite et ses propres capacités. Mais malheureusement, il n'existe aucune politique du choix scolaire dans notre système éducatif. Cette réflexion, est salvatrice pour notre pays, dans la mesure où elle pourra faciliter les futurs candidats à la filière enseignante d'opérer des choix judicieux et responsables d'une part et permettre à l'État Congolais d'avoir une bonne politique du recrutement et d'accompagnement des enseignants d'autre part, comme cela se fait dans d'autres pays. La Finlande d'après Marie-Hélène Margelidon (2004) est peut-être l'exemple d'un système de formation ayant réussi à faire de l'enseignement une profession comparable aux plus reconnues. Le recrutement sélectif des candidats, montre l'exemple d'un système de formation de haut niveau, ambitieux et très exigeant, qui a permis l'élévation du statut des enseignants et qui permet l'embauche d'enseignants motivés qui restent longtemps dans la profession. Raison pour laquelle, au sujet de la formation initiale des enseignants, le ministre belge de l'enseignement supérieur (cité par Geraldine Valentin, 2016), plaide pour la sélection des candidats sur base d'une évaluation des aptitudes de base (lecture, écriture, mathématique) et de compétences nécessaires (relations interpersonnelles, communication et de motivation) dans son pays. En RDC, la plupart des apprenants formés en pédagogie, n'aspirent pas à s'exercer comme enseignant du primaire, mais il préfère poursuivre l'enseignement supérieur et universitaire dans une filière autre que l'enseignement. Il n'existe pas à ce jour des statistiques fiables pour déterminer le nombre des diplômés de la filière pédagogique qui optent pour l'enseignement. Cependant un constat demeure : les finalistes des humanités pédagogiques, dans leur grande majorité, ne deviennent pas instituteur. Des facteurs liés aux conditions matérielles, salariales et le manque d'information sur cette filière limitent cette attractivité du métier d'enseignant. C'est pour cette raison, nous avons pris l'initiative, d'analyser le programme de formation initiation des enseignants du primaire en rapport avec la théorie des intelli-

gences multiples pour déterminer les formes d'intelligences les plus prépondérantes pour la formation des enseignants. Cette démarche aidera l'Etat congolais à attirer, former, retenir les enseignants de qualité. Car, selon Yawidi(2019), l'une des difficultés que connaît la RDC est l'absence de suivi et l'ignorance de nouvelles théories psychopédagogiques. A partir de cette recherche, on peut envisager, développer d'autres aptitudes qui sont quasi inexistantes dans la formation initiale des enseignants.

0.1 Cadre théorique

-La théorie des intelligences multiples

Gardner (1993), nous propose de concevoir l'intelligence comme se manifestant de multiples façons, huit à ce jour. Selon l'auteur, intelligence correspond à un potentiel biopsychologique, c'est-à-dire que chaque membre de l'espèce a la potentialité d'exercer l'éventail des facultés intellectuelles propres à l'espèce qui s'incarnent dans la capacité de résoudre des problèmes ou à produire des biens, de différentes natures, ayant une valeur dans un contexte culturel ou collectif précis. Selon cette théorie, l'intelligence serait composée de plusieurs potentialités. Ces huit « intelligences » interagissent ensemble pour nous permettre de réaliser nos différentes activités quotidiennes. Deux de ces « intelligences » ont trait aux rapports sociaux. Il s'agit de l'intelligence interpersonnelle et de l'intelligence intra-personnelle. Les six autres portent sur ce que nous pourrions nommer des « champs de l'expérience humaine ». Ce sont les intelligences linguistique, logicomathématique, kinesthésique, musicale, spatiale et naturaliste (Belleau J. 2003). Les facteurs qui favorisent l'émergence et le développement des différentes intelligences sont de deux ordres. L'aspect génétique est fondamental, il détermine les bases sur lesquelles les facteurs sociopsychologiques agiront. Cette combinaison explique sans doute la formidable diversité de l'humanité et la richesse de cette dernière. Selon Houst B. (2006), la théorie des intelligences multiple est une approche de la pédagogie qui prend en considération des nombreuses facettes de l'activité cognitive, et qui reconnaît que nous différons les uns des autres par notre acuité cognitive. Selon cette théorie, existent huit formes d'intelligences multiples selon Gardner (2006). Renaud Keymeulen (2016), les classe en quatre catégories à savoir :

- Les intelligences scolaires : linguistique et logique/mathématique. Ces intelligences sont valorisées dans le système d'enseignement. Elles constituent un atout majeur pour réussir la scolarité.

- Les intelligences d'action : interpersonnelle et intra-personnelle. Elles permettent à l'apprenant de construire efficacement et avec plaisir son parcours d'apprentissage.
- Les intelligences méthodologiques, dans lesquelles on retrouve les intelligences visuelles/spatiales et kinesthésiques, pour Kyemeulen (2013), ces intelligences constituent une réponse méthodologique assez facile à donner aux élèves qui sont dans le besoin.
- Les intelligences environnementales : L'intelligence musicale rythmique et l'intelligence naturaliste

L'enseignant étant celui qui reçoit toutes les catégories d'élèves, devait dans la logique de chose, bénéficier d'une formation initiale solide, tenant compte de toutes les aptitudes des apprenants. Donc la maîtrise de ces intelligences précitées (scolaires, actions, méthodologiques et environnementales) s'avère nécessaire et avantageuse pour l'école. Du côté de l'apprenant, si l'enseignant sollicite toutes ces intelligences, il pourra développer l'estime de soi positive, du fait qu'il n'est pas inutile en classe du fait que ses aptitudes sont sollicitées en classe de manière permanente.

-Retombées de la théorie des intelligences multiples dans la pratique éducative

L'un des développements les plus intéressants de la théorie des intelligences multiples a été son impact international. Cette théorie est maintenant une partie de la scène éducative à un degré ou un autre dans la plupart des nations du monde. Dans certains cas relève Armstrong (1999), son impact a été au niveau gouvernemental. Dans d'autres cas, son impact a été plus local, avec les écoles individuelles et les enseignants l'ont appliqué aux exigences uniques de leur propre culture. En 2006, Gardner a été émerveillé d'apprendre que la terminologie «intelligences multiples» a été incorporée dans les livres blancs aux Etats-Unis d'Amérique. De l'autre côté, les pays comme l'Australie, le Bangladesh, le Canada, la Chine, le Danemark, l'Irlande et les Pays-Bas, ont intégré cette théorie dans la politique éducative de leur pays. Au Bangladesh, par exemple, avec le soutien de l'UNICEF, le gouvernement a initié son approche pour tous les apprenants dans les années 90 (Chanda, 2001). Dans le cadre de cet effort, des dizaines de milliers d'enseignants ont été formés à la théorie des intelligences multiples d'après Ellison et Rothenberger (1999). Au Chili rapportent Gundian et Anriquez (1999), l'école élémentaire d'Aman-cay de la Florida à Santiago a mis, sur plusieurs semaines, de thèmes d'intelligences multiples. Pendant la "semaine des arts", ils ont un jour où les enfants parlent avec de vrais écrivains et un jour où les enfants peignent avec des

peintres. Ils ont également une « semaine scientifique » que des étudiants partagent leurs propres inventions et un « mois de la mer » axé sur l'intelligence naturaliste. À Genève, en Suisse, le prestigieux « Organisation Internationale de Baccalauréat » (OIB) offre des programmes à plus de 600.000 étudiants dans 128 Pays du monde. Cette organisation d'après Reed (2007) a récemment reconnu le rôle de cette théorie dans l'influence de sa propre approche de l'apprentissage : « Howard Gardner a joué un rôle déterminant dans l'évolution des opinions sur l'apprentissage et les façons d'apprendre. Aujourd'hui, l'accès et l'équité au sein de l'OIB sont beaucoup plus vastes qu'auparavant. Il est reconnu dans cette organisation que tous les étudiants ont des forces et des faiblesses qui doivent être soutenues de façon stratégique pour qu'ils puissent atteindre leur potentiel ».

-Contenu de la formation des enseignants du primaire en RDC

La formation initiale de l'enseignant du primaire en République Démocratique du Congo est organisée principalement au niveau de l'école secondaire, option appelée « humanité pédagogique ». La formation dure quatre ans, elle commence en première année (après le tronc commun de deux ans : 7 et 8) et est sanctionnée par l'examen d'Etat à la fin de la quatrième (épreuves pratiques et théoriques). Ce sont les psychopédagogues formées aux universités qui assurent la formation aux humanités pédagogiques. Du fait que les universités mettent sur le marché d'emploi un nombre réduit des qualifiés en pédagogie, les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle formés dans les institutions supérieures assurent également cette formation malgré leur sous-qualification. La qualité de la formation dispensée dans les humanités pédagogiques est faible selon certains observateurs. Cette faiblesse s'exprime principalement par (i) le faible niveau de l'enseignement secondaire en général, et (ii) le manque d'attention accordé à la pratique d'enseignement (contenu du curriculum, présence d'une école primaire d'application, absence de matériel didactique approprié...). Cette formation pédagogique comprend d'abord des cours généraux pour la formation générale (mathématiques, langues française et anglaise, histoire, géographie, dessin, esthétique, sociologie africaine, philosophie, chimie, biologie, physique, travail manuel, religion ou moral...). Elle comprend ensuite des cours de formation pédagogique (pédagogie, psychologie, didactique générale, didactique des disciplines, pratique professionnelle), et enfin, un mois de stage pratique dans une école primaire prépare les futurs enseignants aux tâches professionnelles. Dans les

lignes qui suivent, nous allons analyser les cours généraux et ceux de la formation pédagogique en fonction des heures prévues par semaine, pour élucider les intelligences sollicitées par cette filière.

0.2. Aspects méthodologiques

Pour arriver au terme de cette recherche, nous avons procédé par la méthode descriptive qui nous a permis de décrire le programme de formation des enseignants. Et cela, à partir des objectifs opérationnels assignés à chaque discipline en rapport avec la taxonomie de Bloom mise en lien avec les intelligences multiples par Belleau (2015). Chaque verbe d'action utilisé dans les objectifs opérationnels a été rapporté au tableau de 120 verbes d'action pour déterminer le type d'intelligence sollicité par le cours. À titre illustratif, voici quelques objectifs spécifiques du cours de la psychologie en deuxième année et les intelligences qu'ils sollicitent : après avoir suivi ce cours, l'apprenant sera capable de :

- définir la tendance = intelligence linguistique
- donner l'importance des tendances = intelligence linguistique
- identifier les formes de tendances chez l'homme = intelligence interpersonnelle
- citer et expliquer les moyens d'empêcher le développement nuisible des tendances dans la vie de l'homme. = intelligence interpersonnelle....

Nous avons à cet effet, répertorié et quantifié les intelligences multiples sollicitées par chaque cours (le cours de la formation pédagogique). Avant d'y arriver, nous avons regroupé tous les cours qui contribuent à la formation initiale des Maîtres selon les intelligences multiples et les heures prévues. Voici les résultats :

4. Résultats

4.1. Branches selon les IM et les heures prévues par semaine

Branches	IM	H/s	Total	%
Français	L	22	42	28
Anglais	L	20		
Géographie	LM	8	52	35
Physique	LM	7		
Mathématique	LM	14		

Branches	IM	H/s	Total	%
Chimie	LM	4		
Economie politique	LM	2		
Didactique générale	LM	5		
Didactiques des disciplines	LM	7		
biologie	LM	5		
Religion	Inter	8	34	23
histoire	Inter	8		
Sociologie africaine	Inter	2		
Pedagogie	Inter	7		
Psychologie	Inter	7		
Philosophie	Inter	2		
Dessin/travail manuel/écriture	VS	8	10	7
Initiation à l'esthétique	VS	2		
Éducation physique	K	8	8	5
Education musicale/ théâtre	M	4	4	3

En ce que concernent les branches et ses heures de prestation selon les intelligences multiples, ce tableau montre que le programme de formation initiale des enseignants, met l'accent successivement sur les intelligences logiques mathématique (35%), linguistique (28%), et interpersonnelle (23%) et à faible niveau les intelligences visuelle/spatiale (7%), musicale (3%), corporelle (5%). Les intelligences naturaliste et intra-personnelle sont presque absentes. Déjà à partir de ces résultats, on peut solliciter le renforcement des capacités des apprenants futurs enseignant sur les intelligences faiblement représentées dans le programme.

4.2. Analyse de cours de formation pédagogique -Pédagogie

IM	Classes								Total	
	3e		4e		5e		6e		fr	%
	fr	%	fr	%	fr	%	fr	%	fr	%
L	15	63	11	28	2	11	7	17	35	29
Inter	6	21	24	62	11	61	21	51	62	51
LM	-	-	4	10	5	22	13	32	22	18
N	3	10	-	-	-	-	-	-	3	2
Total	24	100	55	100	18	100	21	100	207	100

On peut observer dans ce tableau que d'une façon générale, les objectifs spécifiques du cours de pédagogie, insistent sur les intelligences interpersonnelles (51%), linguistique (29%) et logique/mathématique (18%). C'est avec raison que la pédagogie comme science de l'éducation, incite l'intelligence interpersonnelle (51%), ceci permettra à l'enseignant de percevoir et de faire des distinctions dans les humeurs, les intentions, les motivations et les sentiments des apprenants. Cela peut inclure la sensibilité aux expressions faciales, à la voix et aux gestes ; la capacité de discriminer entre différents types de signaux interpersonnels ; la capacité de réagir efficacement à ces indices d'une manière pragmatique afin de mener des bonnes actions pour l'éducation des enfants. Mais également, il doit utiliser son intelligence linguistique et logique mathématique pour préparer et transmettre les connaissances aux élèves dans une langue officielle en suivant certaines normes ou procédures.

-Psychologie

IM	Classes								Total	
	3e		4e		5e		6e			
	fr	%	fr	%	fr	%	fr	%	fr	%
L	16	50	10	18	27	27	1	5	54	26
Inter	8	25	44	80	44	44	20	95	116	56
LM	8	25	1	2	27	27	-	-	36	17
VS	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Total	32	100	55	100	99	100	21	100	207	100

La lecture de ce tableau montre que le cours de psychologie, appelle aux intelligences interpersonnelles (56%), linguistique (26%), logique/mathématique (17%). En dépit de ces résultats, il est opportun pour la psychologie, qui a pour objet l'étude du comportement de l'homme, de mobiliser plus l'intelligence interpersonnelle. L'élève Maître doit s'imprégner des différentes réactions de l'apprenant sur le plan cognitif, affectif et conatif. « Avant d'enseigner John, il faut connaître John, dit-on ».

-Didactique générale

IM	Classes						Total	
	4e		5e		6e			
	fr	%	fr	%	fr	%	fr	%
L	6	26	14	34	2	11	53	68
Inter	-	-	-	-	7	39	22	14
LM	17	74	27	66	9	50	7	9
Total	23	100	41	100	18	100	78	100

Au regard des résultats présentés dans ce tableau, l'intelligence linguistique est sollicitée à 68%, suivie de l'intelligence interpersonnelle (14%) et de l'intelligence logique mathématique (9%). Dans l'apprentissage du cours de didactique, l'élève maitre, doit maitriser les concepts clés de l'enseignement.

-Didactique des disciplines

IM	Classes						Total	
	4e		5e		6e		fr	%
	fr	%	fr	%	fr	%		
L	7	37	16	33	1	6	24	29
Inter	1	5	-	-	-	-	1	1
LM	11	58	32	67	15	94	58	70
Total	19	100	41	100	18	100	78	100

En rapport avec ses objectifs spécifiques, les cours de didactiques des disciplines, sollicitent successivement les intelligences logique/mathématique (70%), linguistique (29%) et interpersonnelle (1%). Donc ce cours s'attelle plus sur l'intelligence logique/mathématique. Cela est justifiable par le fait que les apprenants dans les cours doivent maitriser de manière systématique les procédures et les règles pour enseigner chaque discipline. Pour (Gelin, F. 2007) si cette intelligence n'est pas suffisamment développée, on a du mal à vivre les activités courantes de la vie qui sont basées sur la logique, à organiser les tâches courantes complexes, à donner un ordre de priorité à une succession d'actes, à comprendre le sens d'une démarche scientifique, à comprendre la signification d'un phénomène, à utiliser le raisonnement déductif, à se servir d'appareils fonctionnant avec une grande logique comme un ordinateur. Pour la réussite de ses tâches quotidiennes, le maître doit mettre à profit cette intelligence dans la préparation de ses différentes leçons en suivant le calendrier c'est -à- dire la succession d'actes à poser, les procédures et les règles à suivre.

5. Discussion des résultats

D'une façon générale, les résultats de cet article, sont pertinents et révélateurs dans la mesure où, ils regroupent parmi les huit formes d'intelligences développées par Gardner, trois formes qui sont reprises de manière prépondérante : interpersonnelle, linguistique et logique/mathématique. Plusieurs explications peuvent ainsi être greffées à ces résultats. En effet, Belleau (2018) souligne qu'une occupation se retrouve généralement au carrefour de trois intelligences qui correspondent à des exigences de la fonction ». La première intelligence a trait aux rapports humains. C'est-à-dire l'occupation requiert-elle d'établir des contacts avec des personnes ? En fait, lequel des intelligences intra-personnelle ou interpersonnelle est en cause d'une manière prépondérante ? La seconde intelligence réfère à un champ du savoir humain : logico-mathématique, linguistique, kinesthésique, spatiale, musicale, naturaliste. Cette intelligence est réponderante, c'est le cadre de référence. La troisième intelligence vient colorer la seconde. Elle exprime un champ d'application ou de spécialisation. Pour cet auteur, le travailleur social en général, et l'enseignant en particulier doit développer successivement, les intelligences interpersonnelle, linguistique et logique/mathématique. L'arrimage de ces trois formes d'intelligences dans le contexte scolaire permet à l'enseignant de « lire entre les lignes », c'est-à-dire de décoder les intentions, les émotions, voire les motivations de l'autre afin d'appliquer une procédure adéquate pour la transmission des connaissances. De la même manière, pour Rioux et Chevrollier (2009), devenir enseignant répondrait à un triple questionnement : savoir si l'on souhaite d'abord travailler avec des humains ou des machines ? Si on souhaite ensuite travailler avec des enfants ou des adultes ? Et enfin si l'on souhaite travailler avec un seul individu ou avec un groupe. C'est ce qui montre la fonction sociale du métier de l'enseignant d'où la nécessité de l'intelligence interpersonnelle. Selon Prostic, le cave, Joly et beninel (1990), les futurs candidats au poste d'enseignant choisissent cette profession dans l'optique d'attribuer un sens à une fonction sociale, s'inscrire dans une structure sociale et dans un système de relations interpersonnelles. De la même manière, pour spécifier la formation des enseignants, (Paquay et al. 2001) proposent une typologie des savoirs de l'enseignant :

- les savoirs à enseigner, savoirs disciplinaires, savoirs constitués pour les sciences et à faire acquérir aux élèves, savoirs considérés comme extérieurs et;
- les savoirs pour enseigner, savoirs pédagogiques sur la gestion interactive en classe, savoirs didactiques dans les différentes disciplines, savoirs de la pratique enseignante.

Perrenoud, Altet, Paquay et Charlier (2001) ont estimé d'identifier la nature des compétences de l'enseignant professionnel, de réfléchir sur la construction des compétences professionnelles et la formation de ses compétences. Pour former les compétences de l'enseignant expert, ils ont établi la typologie des compétences suivante :

- *Apprendre à analyser* : c'est apprendre à mettre en relation les éléments, les variables d'une situation, c'est apprendre à identifier les mécanismes sous-jacents. En d'autres termes, un enseignant averti doit développer l'intelligence logique qui nous invite à *analyser* et à *apprendre sur base de procédure* : *intelligence logique mathématique* ;
- Apprendre à dire et à écouter, à écrire et à lire, à expliciter. Il ne suffit pas d'observer et d'analyser, il faut entrer en interaction pour construire et confronter les éléments d'analyse. Raconter oralement ou par écrit ce qu'on a vu ou fait pour que d'autres y aient accès exige un apprentissage spécifique et approfondi et c'est ici que l'enseignant doit développer *son intelligence linguistique*;
- Apprendre à faire, c'est apprendre progressivement à enseigner sans trop de risques en profitant du feed-back immédiat, de la situation des élèves, des observateurs et des formateurs. En rapport avec la théorie des intelligences multiples, l'enseignant doit développer ici, son intelligence interpersonnelle qui l'aide à comprendre la situation sociale de l'apprenant en même temps il doit développer l'intelligence kinesthésique corporelle ;
- Apprendre à réfléchir sur sa pratique non seulement a posteriori mais dans le moment de l'action, c'est prendre du recul qui, non seulement permet de s'adapter à des situations inédites, mais permet surtout d'apprendre à partir de l'expérience : d'où la nécessité de développer l'intelligence intra-personnelle;

Cette description des compétences faite par Perrenoud, Altet, Paquay et Charlier (2001); résume la spécificité des tâches d'un maître dans sa classe. Pour former les maîtres de l'école primaire, le professeur de psychopédagogie doit insister, d'une part des savoirs tant théoriques que pratiques en même temps, il doit insister sur le développement des intelligences logique, linguistique et interpersonnelle. Par rapport à toutes ces explications fournies par les chercheurs, nous pensons qu'il est plus que nécessaire dans notre système éducatif d'avoir une politique sur le recrutement des élèves candidats à la filière enseignante. Dans cette politique, on mettra l'accent sur l'intelligence interpersonnelle qui cadre avec la profession humaine, l'intelligence linguistique pour la bonne transmission des savoirs et l'intelligence logique/mathématique pour une préparation logique des matières à enseigner. L'apprenant qui arrive à l'école a une histoire et des aptitudes particulières. Pour prendre en charge ces apprenants, l'enseignant, devra développer, non seulement les intelligences précitées, mais aussi les autres formes d'intelligences.

Conclusion

Au terme de ce travail, il sied de rappeler l'objectif primordial était de dégager les trois formes d'intelligences sollicitées par la filière enseignante. Et cela par son programme de formation initiale. Il y a lieu de signaler que la formation initiale dans notre système éducatif est trop courte et faiblement valorisée. Il en résulte, un manque de perméabilité pour favoriser un continuum pédagogique entre théorie et pratique. Les moyens humains et matériels sont insuffisants et l'agencement des programmes et horaires ne permettent pas d'atteindre l'ensemble des objectifs établis. De plus, l'accès à la formation pédagogique pour l'enseignement primaire est accessible aux personnes dotées du certificat de l'école primaire. Or, Barber et Bourched (2007) révèlent que le système éducatif le plus performant organise un dispositif de pré-sélection afin de former les meilleurs pour assurer un enseignement de qualité. Nous plaidons pour une expertise psychologique dans la mise en œuvre d'une bonne politique de l'orientation scolaire et professionnelle dans notre système éducatif. L'accent doit être mis sur les multiples aptitudes que peuvent avoir les élèves du primaire du fait qu'au-delà des tâches imposées pour l'enseignant, il a des interactions multiples engagées avec plusieurs sujets dont notamment les élèves, la direction, les collègues et les parents. Nous envisageons dans nos prochaines publications, de mettre à la disposition des acteurs éducatifs, un modèle bayésien dans la prédiction du sentiment d'efficacité personnelle des élèves maîtres à partir des intelligences multiples. Ce modèle permettra aux systèmes éducatifs de renforcer le processus de recrutement et d'accompagnement des élèves candidats enseignants. En accompagnant les futurs enseignants à s'engager fortement dans le métier, le sentiment d'efficacité personnelle est un concept déterminant dans le début de carrière (Evans et Tribble cité par Corinne Ambroise, Julie Pironom, Sophie Brunot et Marie-Christine Toczek 2019 ; Fives et al., 2007). De plus, selon certains travaux, il apparaît comme le meilleur indicateur du succès d'une formation ou de l'effet d'un programme de développement professionnel (Deaudelin et al., 2002).

Références bibliographiques

- Altet, M. (2010). La relation dialectique entre pratique et théorie dans une formation professionnalisante des enseignants en IUFM : d'une opposition à une nécessaire articulation. *Education Sciences & Society*, 1(1), 117-141.
- Armstrong, T. (2009). *Multiple intelligences in the classroom*. 3 éd. Alexandria, Virginia USA: ASCD.

- Barber et Bourched (2007). Les clés du succès des systèmes scolaires les plus performants. Bruxelles, Mckinsey&company. [En ligne], consultable suR URL : [http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wpcontent/uploads/2012/07/etude-mckinsey-les-cles du succès des systèmes scolaires les plus performants-septembre 2007 pdf.](http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wpcontent/uploads/2012/07/etude-mckinsey-les-cles-du-succes-des-systemes-scolaires-les-plus-performants-septembre-2007.pdf)
- Belleau (2009). Mon intelligence vaut la tienne. Se redécouvrir à la lumière des intelligences multiples tout au long de la vie. Septembre éditeur.
- Belleau, J. (2015). La neuropédagogie: cerveau, intelligences et apprentissages. [En ligne], consultable suR URL :<http://www.cdc.qc.ca/pdf/033201-belleau-neuropedagogie-cerveau-intelligences-apprentissage-2015.pdf>
- Belleau, J. (2018). Les formes d'intelligence de Gardner : présentation et réflexions quand aux applications potentielles. *Publications du Cegep de Lévis-Lauzon*. Mars 2001. Pdf.
- Chanda, S. (2001, March). Multiple ways of teaching and learning in Bangladesh. *Teachers Forum*. Retrieved June 30, 2008, from <http://www.unicef.org/teachers/forum/0301.him>
- Corinne, A. & al. (2019). Validation d'une échelle de mesure du sentiment d'efficacité personnelle spécifique au domaine de l'enseignement en France », L'orientation scolaire et professionnelle. <http://journals.openedition.org/osp/10637> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/osp.10637>
- Dussault, M. & al. (2001). L'échelle d'autoefficacité des enseignants : validation canadienne-française du *Teacher efficacy scale*. *Revue des sciences de l'éducation*, 27 (1), 181-194. <https://doi.org/10.7202/000313ar>
- Ellison, L., & Rothenberger, B. (1999). In Bangladesh : The multiple ways of teaching and learning. *Educational Leadership*, 57(1), 54-57.
- Gardner, H. (1996). Les intelligences multiples pour changer l'école : la prise en compte de différentes formes d'intelligences. Paris : Metz
- Gardner, H. (1997.) Les formes de l'intelligence. Paris, Éditions Odile Jacob, 476
- Geraldine, V. (2016). Les facteurs de motivation des enseignants sont-ils prédicteurs du phénomène du Turnover ? Master en sciences de l'éducation, UCL
- Gundian & Anriquez (1999). An innovative project for Chilean education: colegio Amancay de la Florida.URL: <http://www.newhorizon.org/trans/international/gundian.htm>
- Hourst, B. (2006). A l'école des intelligences multiples. Paris: Hachette.
- Kubler, T. (Réalisateur). (2009). A contre-voie Philippe Meirieu pédagogue ». France : Mosaïque Filmes.
- Kyemeulen. R. (2013). Vaincre les difficultés scolaires grâce aux intelligences multiples. Bruxelles : De Boeck Université.
- Mangapi, M. T. (2021). La théorie des intelligences multiples comme remède stratégique au redoublement scolaire. *Akofefa, revue scientifique des sciences du langage, lettres, langues et communication*. (1)004, 287-302. [En ligne], consultable

- sur URL : <https://www.revue-akofena.com/wp-content/uploads/2021/09/19-T04-25-Mawuloe-Koffi-KODAH-Emmanuel-Selorm-GLIGBE-pp.241-258.pdf>
- Marie-Hélène, M. (2004). Le système éducatif finlandais, *Revue internationale d'éducation de Sèvres*. [En ligne], consultable sur URL : <http://journals.openedition.org/ries/1548> ; DOI : 10.4000/ries.1548
- Paquay, L. & al. (1998). *Former des enseignants professionnels, Quelles stratégies ? Quelles compétences ?* Bruxelles : De Boeck.
- Postic, M. & al. (1990). Motivations pour le choix de la profession enseignante. *Revue française de pédagogie*. 91, 25-36.
- Rioux, A. F. & Chevrollier, J. P. (2009). Devenir enseignant : quels « choix » inconscients ? Étude de cas. In *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique* 167 (5), 370-374. [En ligne], consultable sur URL : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448709001358>
- Yawidi, M. (2019). *Pourquoi mon enfant a-t-il échoué ?* Bruxelles : Mabiki
- Yawidi, M. (2017). *Usage du test à l'école et en entreprise. Apport du conseiller d'orientation dans les évaluations psychopédagogiques ?* Bruxelles : Mabiki

L'USAGE DES LANGUES MATERNELLES DANS LE FRANÇAIS CHEZ AHMADOU KOUROUMA ET MAURICE BANDAMAN : INSECURITÉ DANS LA LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Adama YÉO

Université Alassane Ouattara Bouaké, Côte d'Ivoire

yeodetiepe@gmail.com

Résumé : Les études sur la langue française la présente souvent dans des situations où elle est en contact avec les langues africaines. Elle co-apparaît avec les langues africaines dans les discours romanesques. Cette co-apparition n'est pas sans conséquences pour les deux langues en contact. Certains linguistes, surtout les sociolinguistes et les didacticiens, parlent d'insécurité linguistique. Ils la lient à toutes les situations linguistiques où deux langues entrent en contact. Ngamassu (2007, p.94) dit dans ce sens que « toute situation de contact des langues est source d'insécurité linguistique, car aucun locuteur/scripteur ne peut maîtriser toutes les variétés ou niveaux d'une langue ». Cette affirmation restreint l'insécurité au locuteur ou au scripteur. Les linguistes ignorent souvent l'impact négatif du contact des langues et s'intéressent à ses conséquences positives. Cet article a porté sur les manifestations de l'insécurité linguistique dans la prose romanesque de Kourouma et Badaman. Il a permis de voir que l'usage des langues maternelles dans le français constituait une menace de disparition et d'abâtardissement de la langue française.

Mots clé : insécurité linguistique, snobisme, vulgarisation, prestige abâtardissement

THE MOTHER TONGUES USING IN FRENCH BY AHMADOU KOUROUMA AND MAURICE BANDAMAN: INSECURITY IN FRANCOPHONE LITERATURE

Abstract: Studies on the French language often present her in situations where she is in contact with African languages. It co-appears with African languages in romantic speeches. This co-appearance is not without consequences for the two languages in contact. Some linguists, especially sociolinguists and didacticians, speak of linguistic insecurity. They link it to all linguistic situations where two languages come into contact. Ngamassu (2007, p.94) says in this sense that "any situation of language contact is a source of linguistic insecurity, because no speaker / writer can master all the varieties or levels of a language". This statement restricts insecurity to the speaker or writer. Linguists often ignore the negative impact of language contact and focus on its positive consequences. This article has focused on the manifestations of linguistic insecurity in the romantic prose of Kourouma and Badaman. It revealed that the use of mother tongues in French was a threat to the disappearance and degradation of the French language.

Keywords: linguistic insecurity - snobbery - popularization - prestige - bastardization

Introduction

Cet article porte sur « l'insécurité linguistique dans la littérature francophone ». C'est une notion que l'on rencontre de plus en plus dans les études linguistiques. L'examen de la bibliographie sur les notions d'étude, montre que cet aspect de l'affect linguistique intéresse considérablement la communauté scientifique. Depuis Haugen (1962, p.15), qui a développé le concept de schizoglossie prise comme une situation d'insécurité vis à vis de la norme, les études se multiplient. Labov (1966), en s'appuyant sur les travaux de Haugen (1962), dans les années 1960, reconnaît et nomme cet aspect d'insécurité linguistique. Les linguistes l'étudient en la rapportant aux locuteurs de la langue française. Roussi (2009, p. 7) affirme dans ce sens que « la recherche sur le domaine de l'insécurité linguistique se limite, à notre connaissance, aux locuteurs des langues, qu'ils en soient natifs ou non. » Les linguistes considèrent l'insécurité linguistique comme un sentiment d'insécurité que les locuteurs ressentent souvent dans la pratique de la langue française. Cependant, si l'on considère ce sentiment d'insécurité linguistique comme un sentiment d'inconfort, il faut aller au-delà des locuteurs et considérer l'insécurité linguistique aussi bien chez les locuteurs, les lecteurs et la langue elle-même. Mendo-Ze (1990), dit en effet que le français est en situation de crise, quand il écrit :

Même si, au sommet francophone de Chaillot, en très bons francophones, les dirigeants africains ont tenu le discours qu'il fallait pour exprimer cette situation, défendre leurs expériences ou se faire l'écho des souffrances de leurs populations, même s'ils se sont montrés à bien des égards des virtuoses de la belle langue française, il n'empêche que la qualité du français dans leurs pays respectifs apparaît comme une crise parmi les crises qui secouent l'Afrique francophone. De toutes ces crises, il en est une qui passe inaperçue alors qu'elle existe. Elle s'observe dans le langage et les conversations quotidiennes, dans certaines situations de communication. Elle s'observe dans l'expression écrite ou orale. Elle s'observe quand on lit et qu'on ne fait attention qu'à la forme. Elle s'observe le soir quand on peut avoir le temps de parcourir le cahier de son fils en insistant non sur la note ou la moyenne, mais sur la langue utilisée... Cette crise, c'est celle du langage, de l'expression et de l'écriture. Elle est réelle pour la plupart des langues aujourd'hui.

Mendo-Ze (1990, pp.14-15)

Cette observation de Mendo-Ze, comporte des termes relatifs à la situation d'insécurité de la langue française. Comment l'insécurité de la langue française peut-elle s'appréhender ? Autrement dit quels sont les signes de la situation d'insécurité de la langue française chez les romanciers africains ? Ces questions invitent à penser que l'insécurité linguistique de la langue française peut être appréhendée à travers certains comportements linguistiques menaçant l'usage de la langue française, la perte de prestige de cette langue en Afrique et son abâtardissement dans la littérature francophone. Pour infirmer ou confirmer cette perception, il sera question de recourir aux théories de la

sociolinguistique et les théories descriptives. Il s'agira dans une approche sociolinguistique analytique d'identifier les manifestations de l'insécurité de la langue française dans la littérature francophone dans la prose romanesque de Kourouma et celle de Bandaman. L'analyse a regroupé ces manifestations en trois types. La description de ces trois types de manifestation constituera l'ossature de cet article.

1. Menaces linguistiques

L'insécurité de la langue française est un phénomène que l'on rencontre dans la littérature francophone. Selon Francard (1997, pp.170-176), « l'insécurité linguistique est concomitante de l'expansion du français depuis le Moyen Âge [...] et on peut en observer les manifestations dans toutes les régions où le français s'est imposé comme langue de culture et de grande diffusion. » L'une des manifestations de cette insécurité réside dans les menaces linguistiques liées au contact du français et des langues locales. En effet, les usages de la langue maternelle créent des variations au niveau de la langue française. Elles la défigurent souvent. En effet, le recours aux langues locales constitue une menace pour cette langue. Dire que la langue de Molière est menacée par l'usage des langues locales n'est plus qu'un truisme. En effet, plusieurs études récentes dédiées à la langue française en Afrique abordent la question de l'insécurité de la langue française. La plupart de ces études montrent que la langue française est effectivement en danger à cause de l'usage des langues locales par les locuteurs. Celles de Nyembwe dont l'une est intitulée « Le français et les langues nationales au Zaïre. Problématique d'une approche sociolinguistique » (1981, 556 p) et l'autre, « le français en République Démocratique du Congo : état des lieux. » (1981, p. 5-18), en sont des illustrations. À travers ces études, il part du postulat selon lequel le français est en danger en République démocratique du Congo. Il conclue cette étude par une réponse affirmative. À la question de son postulat : « Le français serait-il en danger en République démocratique du Congo ? », il répond : « Oui, le français est en danger en République démocratique du Congo parce que notre jeunesse en a changé la perception... » (1981, p. 5-18). L'usage de la langue maternelle dans le français constitue pour le français une menace de disparition. Cette pratique met la langue française dans une situation d'insécurité linguistique. Tous les linguistes reconnaissent que la langue française est issue d'une langue qui, de nos jours, est classée parmi les langues mortes. C'est ce que dit Grevisse (2008, 14^e édition, p 17), « Le français est une langue romane, comme l'italien, l'espagnol, le portugais, le catalan, le roumain, l'occitan (ou provençal), le franco-provençal, le rhéto-roman, le sarde, il est issu de l'évolution du latin. » Par ailleurs, il a été démontré que la langue française est née, a évolué et a connu un apogée. Il est tout à fait indiqué qu'elle soit désormais exposée à son déclin et à la disparition. Les ancêtres de la langue française¹ ont connu les mêmes étapes dans leur évolution. Ce qui s'est passé avec la langue latine : son extension autour du bassin méditerranéen, liée à l'extension de l'empire

¹Il faut entendre par *ancêtre*, les langues qui ont donné naissance à la langue française. Il s'agit du latin et du grec.

romain, a fait éclater le latin en divers rameaux d'où sont sorties les langues justement appelées « langues romanes ». Elles sont toutes issues de différents latins parlés, dits « vernaculaires », mot qui signifie « propre à la maison, familial ou indigène ». Le français a, donc, devant lui, un avenir comparable à celui du latin, celui de devenir comme le latin classique, une langue de culture. Au-delà de toutes ces considérations théoriques et logiques, la dilution des solutions aqueuses permet de mieux comprendre l'impact de l'insertion des langues maternelles dans le français. La dilution, selon les dictionnaires, est une pratique chez les chimistes, qui consiste à ajouter de l'eau à une solution aqueuse. Plus on ajoute l'eau à la solution aqueuse, elle change d'aspect. De son aspect initial, la solution peut devenir une solution neutre. Il en sera de même pour la langue française, en Afrique. Elle disparaîtra pour faire place à une nouvelle langue (une interlangue). Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'insertion de la langue maternelle dans le français, à grande échelle, produira une nouvelle langue. Loin de focaliser les regards sur ces considérations, de nouveaux phénomènes constituent de sérieuses menaces de disparition de la langue française. Il s'agit du snobisme, du nationalisme linguistique et l'éclatement de la langue française en langues dérivées.

1.1. Vecteur de démotivation lexicale ou snobisme linguistique

L'une des menaces de la langue française liée à l'usage de la langue maternelle du locuteur est la démotivation linguistique. L'usage de la langue maternelle peut provoquer, en effet, la démotivation linguistique est une situation linguistique où un mot ou une expression n'est plus utilisé, car un autre mot plus expressif que lui apparaît dans le langage courant. À cause des contacts linguistiques, les mots ont une forte tendance à la démotivation. Ils passent du statut de mot transparent au statut de mot opaque.

1.2. Nationalisme linguistique

Le nationalisme linguistique est une autre situation qui menace la langue française en Afrique. C'est un phénomène de retour aux langues nationales. Ce repli sur les langues nationales menace la langue française en Afrique. Il y'a comme un réveil linguistique des africains. Si pendant longtemps, les langues africaines ont été mises en veilleuse au profit de la langue française, depuis l'avènement des romanciers africains post-modernes, surtout avec la parution de *Les Soleils des indépendances*, les africains ont une autre approche de la langue française. Il faut la laisser au profit de leur langue maternelle. C'est pourquoi ils vont insérer leur langue maternelle dans le français. En outre, la montée en puissance de certaines grandes langues nationales peut également, dans certains cas, bloquer ou du moins limiter l'usage du français. Il suffit pour cela que, dans un pays donné, l'une des langues locales soit suffisamment répandue et dominante, pour devenir la langue nationale. Cela a déjà été le cas à Madagascar où le malgache a remplacé le français comme langue officielle. Ce pourrait être, un jour, le cas du Sénégal avec le wolof, du Congo-Brazzaville avec le bakongo, du Burkina Faso avec le mossi, de la Guinée Conakry avec le foubé, du Bénin avec le fon, du Mali avec le bambara, de la Côte d'ivoire, avec

le malinké ou le baoulé. À cela s'ajoute le revirement des autorités locales africaines face à l'usage des langues locales dans les administrations et les enseignements. En effet, les autorités locales optent de plus en plus pour l'entrée des langues locales dans les enseignements scolaires. Des décrets sont pris, autorisant l'enseignement des langues locales dans les écoles. La constitution ivoirienne a inscrit dans ses réformes sur l'éducation une loi autorisant l'introduction des langues locales dans le système éducatif. Cette constitution est le premier document officiel faisant référence aux langues nationales ainsi que son introduction dans l'enseignement. On peut voir, ici, deux articles de cette loi :

Article 67 L'introduction des langues nationales dans l'enseignement officiel doit être conçue comme un facteur d'unité nationale et de revalorisation du patrimoine culturel ivoirien.

Article 68 L'Institut linguistique appliquée est chargé de préparer l'introduction des langues nationales dans l'enseignement, notamment par leur description, leur codification, l'identification et la consignation de leurs grammaires et lexiques, l'élaboration de manuels scolaires et le développement des productions littéraires garantissant leur caractère culturel. (1986, p.63)

Au regard de ces articles, la menace du nationalisme linguistique est sérieuse, puisqu'elle est régie par des arrêtés. Au-delà du nationalisme linguistique, l'usage de la langue maternelle dans le français provoque aussi l'éclatement ou la diversification de la langue française en dérivés linguistiques.

1.3. Éclatement de la langue française en langue dérivée

L'une des menaces provoquées par l'usage de la langue maternelle du locuteur est l'apparition de dérivées linguistiques. Il faut entendre, par dérivée de la langue française, toutes les formes langagières où le français est mélangé avec d'autres langues. C'est aussi les situations langagières où le français se comporte comme un dialecte. L'une des manifestations de cette diversification se perçoit à travers les différentes dénominations de la langue française. Gassama (1995) distingue un dialecte fait de la langue malinké et du français qu'il nomme « la langue de Kourouma, ou encore la langue sous le soleil des indépendances ». Il en est de même pour les autres dénominations comme le français populaire d'Abidjan (FPA), le français populaire ivoirien (FPI), le français de l'Afrique.... En fait, ces diverses formes de la langue ne sont pas comprises au-delà des frontières ivoiriennes ou africaines, pour le cas de la dénomination (le français d'Afrique). La disparition d'une langue étant un processus long et lent commence par la diversification qui aboutit à l'apparition d'une autre interlangue. Ainsi, l'un des signes annonciateurs de la disparition de la langue française est l'apparition des dérivés linguistiques. En Afrique, le français se distingue par des qualificatifs identitaires. Les différents noms associés à la langue française montrent qu'elle est en voie de disparition. Somme toute, l'usage des langues maternelles des locuteurs constitue pour la

langue française, une véritable menace de disparition. Cette menace est aussi manifeste à travers la perte de prestige de la langue française en Afrique.

2. Perte de prestige de la langue française en Afrique

L'une des manifestations de l'insécurité de la langue française, en Afrique peut être mise en relief par la perte de prestige. Le prestige d'une langue est son rayonnement ou sa situation de favori. En Afrique, depuis la colonisation qui a sonné le contact de la langue française avec les langues africaines, il y'a eu une hégémonie de la langue française dans le champ linguistique africain. La langue française a été la seule à être utilisée dans les administrations. En effet, ni les autres langues étrangères ni les langues locales n'étaient autorisées à être utilisées. Malgré cette situation très favorable et très privilégiée qu'avait la langue française, elle est, de plus en plus, abandonnée par les locuteurs francophones. Ils y introduisent des termes nouveaux qu'ils inventent ou empruntent à leur langue maternelle ; pis, ils utilisent, par moment, des mots anglais. Selon les sociolinguistes, le signe de la disparition des langues est bien la perte de son prestige et de son rayonnement. Dans une étude sur la disparition des langues, Lindsey (2011, p. 213) s'interroge sur les signes annonciateurs de la disparition des langues. Pour elle, le prestige de la langue est le premier aspect qui disparaît. « J'ai trouvé que le déclin linguistique pour toutes les langues que j'ai choisies est corrélatif à une baisse de prestige. » L'usage de la langue française, en Afrique, depuis l'avènement des romanciers de la seconde génération, montre que la langue française n'a plus le monopole de la communication en Afrique. Les signes de la perte de prestige sont, entre autre, le partage de la fonction véhiculaire avec les langues africaines, le partage du champ linguistique africain et le changement du statut.

2.1. Le partage de la fonction véhiculaire avec les langues africaines

La perte du prestige de la langue française est manifeste dans le partage de la fonction véhiculaire. C'est la situation où la langue française et les langues locales assurent les différents échanges dans la communauté. On le sait, pendant la colonisation, la langue française a fonctionné sans partage. L'usage des langues locales était défendu par tous des moyens légaux et répressifs. Ainsi, la fonction véhiculaire est l'un des « gâteaux » à partager. De la colonisation à l'avènement des romanciers africains post-modernes, la fonction véhiculaire était uniquement réservée à la langue française. La fonction véhiculaire du français est capitale, d'autant plus que cette langue a un rôle prépondérant dans les échanges publics, administratifs et internationaux. Le partage de cette fonction véhiculaire avec les principales langues africaines constitue un signe de la perte de prestige de la langue française. En effet, lorsqu'on étudie les cas de disparition d'une langue, on relève le cas de perte de certaines fonctions sociales par une langue au profit d'une autre, ainsi que le cas où une langue n'est plus utilisée dans des domaines où elle était utilisée seule, il y'a une perte de prestige. L'exemple de la langue française en République démocratique du Congo en est une illustration. Nyembwe (1981, p. 251) dans une analyse affirme que « la fonction véhiculaire du français en République

Démocratique du Congo lui est disputée par les principales langues nationales congolaises en général, comme le lingala et le swahili » Le Lingala, le Swahili sont des langues locales de la République Démocratique du Congo qui ont émergé au sein de la population et tendent à devenir des langues véhiculaires. La même situation est en cours dans d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire où le malinké tend à être la langue véhiculaire. Tout le monde échange en malinké au marché, dans la vie courante. Outre, le partage de la fonction véhiculaire, la langue française est obligée de partager le champ linguistique africain avec les langues locales.

2.2. Partage du champ linguistique

L'un des signes que la langue française a perdu son prestige en Afrique, est le partage du champ linguistique africain avec les langues africaines. On assiste, depuis quelques temps, à un sursaut nationalisme. Les africains veulent retourner à leur langue pour les parler, pour les enseigner et pour les pérenniser. Les intellectuels africains invitent les autorités à une prise de conscience linguistique. On en veut pour preuve l'analyse de Kouadio :

Les théories et méthodes linguistiques permettent de démentir l'idée de l'inaptitude des langues africaine à véhiculer le langage scientifique et technologique. C'est un prétexte fallacieux qui a longtemps milité en faveur du maintien des langues africaines hors des institutions scolaires et universitaires. Les sciences linguistiques démontrent pourtant que les langues africaines disposent d'énormes possibilités pour forger des mots et élaborer des phrases pour traduire les innovations scientifiques et technologiques au niveau des échanges internationaux. Il est surtout vrai que tant que les langues nationales seront maintenues à l'écart de l'école et des universités, lieux privilégiés de formation scientifique, artistique, technologique et diplomatique, l'Afrique ne trouvera jamais de solution à sa propre exclusion de production mondiale des savoirs. Le développement des langues africaines est d'autant plus important qu'aucun pays ne se développe dans une autre langue. C'est pourquoi un programme d'aménagement linguistique impliquant des activités terminologiques doit servir de véhicule aux autres aspects du développement.

Kouadio (2019, p.33)

Ce chercheur appelle à une prise de conscience et prône l'usage des langues maternelles comme moyen de développement des pays africains. Cet appel bat en brèche les injonctions des colons qui interdisaient l'usage des langues locales dans les écoles.

2.3. Changement de statut de la langue française

L'un des signes de la perte de prestige de la langue française est la perte de son statut de langue internationale. À cause de l'usage des langues maternelles dans la langue française, le français d'un citoyen d'un pays donné ne peut plus se comprendre par une personne d'un autre pays. Le français devient une langue locale, tout en perdant son statut de langue universelle.

Chaque locuteur en y insérant sa langue maternelle, la fixe à sa région ou à son pays. La langue française devient, à ce moment, une langue locale ou selon l'expression de Manessy (1993), une langue vernaculaire. Selon Manessy, une langue vernaculaire est une langue qui ne peut se comprendre au-delà des frontières de la communauté qui la pratique. Tout en allant au-delà de la perception de Manessy (2012) donne de ce terme, une définition simple. Le terme est utilisé pour qualifier toutes les langues réduites à une communauté spécifique. Ainsi lit-on, à cet effet, qu'une langue vernaculaire est « un système linguistique spécifique, employé uniquement dans la région et la communauté d'origine. » (Manessy 2012, p.506). Le français de Kourouma et le français de Bandaman ne peuvent plus se comprendre au-delà des frontières des communautés malinké et baoulé. Il devient alors une langue vernaculaire. L'usage du français dans les pays de l'Afrique francophone, est comparable à l'usage du latin parlé qui a évolué en marge d'un latin classique entre le III^e siècle et le IV^e siècle après Jésus Christ. Ainsi, l'usage des langues maternelles dans le français en Afrique, tend à réduire la langue française à une langue communautaire. Le français parlé dans une communauté ne peut se comprendre dans une autre communauté. Cette communautarisation de la langue est un signe de la perte de prestige de la langue française. Pour terminer, il convient de dire que l'usage de la langue maternelle, dans le français, par Kourouma et Bandaman, fait perdre à la langue française, son prestige d'antan. Avec l'usage de la langue maternelle, une autre vie s'ouvre à la langue française, celle de coexister avec les langues locales. La perte de prestige ne clôt, cependant, pas la liste des indicateurs d'insécurité de la langue française. Au contact du malinké et du baoulé, le français s'abâtardit.

3. Abâtardissement de la langue française

Le terme abâtardissement est un mot formé à partir du verbe bâtard et de abâtardir, par ajout du suffixe « ment » Selon son étymologie, il traduit l'idée de ce qui a deux origines ou encore un être qui n'est pas de race, d'espèce pure. L'usage des langues locales dans le français, le réduit à une langue hybride. Cette situation est une autre manifestation de l'insécurité linguistique de la langue française dans la littérature francophone. Il est perceptible à travers une mutation profonde de celle-ci, en Afrique. Ce niveau de changement que subit, aujourd'hui le français en Afrique, invite à une réflexion plus profonde sur les éléments catalyseurs dudit changement. Est-ce la manifestations des besoins communicationnels comme l'évoque Rousseau « Les langues se forment naturellement sur les besoins des hommes, elles changent et s'altèrent selon les changements de ces mêmes besoins. » Les raisons de ce changement du français dépassent les limites des simples besoins de communications, car l'analyse des productions des romanciers africains de langue française révèle que la langue française est entrée dans une phase d'abâtardissement. Cet abâtardissement est perceptible à travers divers usages de la langue comme le non-respect des règles, l'oralisation de la langue et la vulgarisation de la langue française.

3.1. Du statut de langue normative au statut de langue anormative

L'un des signes de l'abâtardissement de la langue française dans la littérature francophone et en particulier chez Kourouma et Bandaman est le non-respect des règles d'usage de la langue française. Tous les linguistes s'accordent à dire que la langue française a une norme. Malheureusement cette norme est subvertie chez Kourouma et chez Bandaman, à cause de l'usage de leurs langues maternelles. Les locuteurs utilisent la syntaxe de leur langue maternelle dans le français ce qui provoque la subversion de la syntaxe française. Par moment on assiste à un brouillage de la valence. Par brouillage de la valence, il faut entendre le fait que l'usage des langues maternelles conduise les locuteurs à utiliser certains verbes en ignorant leurs traits syntaxiques. Par exemple les verbes transitifs sont utilisés comme des verbes intransitifs et vice versa. Aux yeux d'un puriste normatif, les perturbations de la valence du verbe français dans les variétés du français influencées par le malinké ou le baoulé apparaissent comme des maladresses. Comme on peut le voir dans cet extrait de *Monnè, Outrages et Défis* (1990, p.13) « Les charognards enivrés piquèrent sur les sacrificateurs affolés. » Dans cet exemple, le verbe *piquèrent*, forme conjuguée de *piquer* à la 3^{ème} personne du pluriel, est construit comme un verbe intransitif alors qu'il est transitif. C'est une transposition de la langue maternelle du locuteur qui a conduit à cet usage.

3.2. Du statut de langue écrite au statut de langue orale

Le français, langue écrite, apparaît sous les habits de langue orale, dans les discours romanesques des africains. Les modalités de l'oralité et la syntaxe des langues orales sont perceptibles dans le corpus. Pourtant, les linguistes ont, longtemps, fait croire que les langues orales étaient inférieures aux langues écrites. Ainsi, l'oralisation de la langue française constitue, pour cette langue, un indice de son abâtardissement. Si cette langue devient une langue orale, on pourrait dire qu'elle chute d'un niveau supérieur à un niveau bas.

3.3. Vulgarisation de la langue française

L'un des indices de la disparition d'une langue est sa vulgarisation. Il faut entendre par vulgarisation, un processus par lequel une forme linguistique acquiert une valeur péjorative. C'est une situation où une langue est parlée dans une communauté sans aucune restriction ni aucun contrôle. Les locuteurs ne sont astreints à aucune norme. La variation des systèmes linguistiques au cours de la même conversation, le mélange des registres ou des niveaux de langue, sont autant de pratiques de la vulgarisation de la langue française, consécutives à l'usage de la langue maternelle chez Kourouma et Bandaman. En effet, en se référant à la définition du terme « bâtard », on pourrait dire que l'un des marqueurs d'abâtardissement de la langue française, chez ces deux auteurs est le mélange des codes linguistiques. Il faut entendre, par mélange de codes, les divers usages, en toute ignorance, des registres et des systèmes linguistiques. L'alternance des codes est un phénomène qui a longtemps été stigmatisé et marginalisé parce qu'identifiant des personnes bilingues qui ne maîtrisent pas de façon équilibrée deux langues utilisées. Elles vont utiliser des

mots de la langue qu'elles maîtrisent à la place de l'autre, de façon inconsciente. Par ailleurs, la vulgarisation de la langue est aussi vue par certains linguistes comme une détérioration de la qualité du français. La qualité du français pratiqué en Afrique baisse surtout parmi les jeunes africains et c'est cela qui est un danger pour le devenir de cette langue en Afrique.

Conclusion

Tout bien considéré, cette étude a permis de voir que la langue française est en situation d'insécurité dans la littérature francophone. En effet, l'usage du malinké ou du baoulé dans le français affecte négativement la langue française. N'guessan (2017) dit dans ce sens que l'usage des langues maternelles constitue pour la langue française, un risque d'intégrité. Dans un article intitulé « Le langage littéraire de Kourouma : un risque d'intégrité pour le français ? », N'guessan (2017) tente de montrer que l'usage de Kourouma qui consiste à mélanger sa langue maternelle au français risque d'entraîner la langue française sur la voie de la disparition. Il affirme que

De manière générale, la critique de l'écriture relève chez Kourouma une subversion à tous les niveaux du processus de l'écriture romanesque qui fourvoie l'esthétique romanesque occidentale, française en particulier, et met en cause les normes linguistiques et littéraires françaises. Ce qui le fait considérer comme le dynamiteur de la langue française.

LN'Guessan (2017, p.12)

Cette affirmation de N'guessan montre effectivement que la langue française, du fait de la présence en son sein, des langues maternelles est en insécurité. Cette présence des langues locales constitue d'une part une menace pour la langue française, d'autre part elle fait perdre à la langue française son prestige et provoque son abâtardissement. C'est alarmant de le dire, mais c'est une vérité. L'usage de la langue maternelle, dans le français, constitue pour la langue française, un réel danger de mort. N'guessan (2017) dit simplement que l'usage de la langue maternelle constitue un risque d'intégrité pour la langue française. L'usage des langues maternelles affecte considérablement et de manière négative la langue française. Il peut provoquer la disparition de la langue française. Cette situation fait que certains linguistes considèrent les africains comme « les dynamiteurs de la langue française, les corsaires des lettres africaines » (2005, p.66). N'guessan voit, ainsi, les usagers africains, de la langue française, comme des assassins, des personnes qui vont faire disparaître la langue française. En effet, l'usage combiné des langues africaines et du français produit une langue qui n'est plus le français mais une autre langue. Cette naissance exprime, ainsi, la mort de la langue française. Selon les approches écolinguistiques, les langues sont des organes vivants susceptibles donc de mourir. C'est ce que tentent de montrer Ntakirutimana et Kabano (2013, p.129), « L'approche écolinguistique considère que les langues sont des organismes vivants qui naissent, grandissent et sont, malheureusement, susceptibles de mourir. » L'écolinguistique est une discipline linguistique

relativement nouvelle, selon cette théorie, les langues seraient des entités vivantes. En se fondant sur cette théorie, parler de la mort programmée de la langue française ne sera plus du dilatoire. Cette théorie montre que la mort des langues n'est pas un phénomène nouveau. De tout temps, les langues naissent, se développent et disparaissent. Par ailleurs, le souhait de Hagege (2002, 416p), de voir ce phénomène prendre fin, attire aussi l'attention des linguistes. Dans son livre *Halte à la mort des langues*, ce linguiste a tiré la sonnette d'alarme en mettant en évidence le phénomène effrayant de disparition des langues (en moyenne, 25 langues chaque année.) Il a même dit que, sans vigilance, le français serait menacé de disparition.

Références bibliographiques

- Dubois, J. & al. (2012). Le Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage, Larousse-Bordas/VUEF
- Gassama, M. (1995). La Langue d'Ahmadou KOUROUMA ou le français sous le Soleil d'Afrique, Paris, ACCT / KARTHALA
- Grevisse, M. & Gosse, A. (2008). Le Bon usage, Bruxelles, Éditions De Boeck Université, 14^e édition
- Francard, F. (1997). Insécurité Linguistique Moreau, M-L dir.) Sociolinguistique. *Concepts de bases, Sprimont, Mardaga, 170-176.*
- Hagege, C. (2002). Halte à la Mort des Langues, Paris, édition Odile Jacob
- Haugen, E. (1962). Schizoglossia and Linguistic Norm, *Georgetown University Round Table, Selected Papers on Linguistics, Georgetown University School of language and Linguistics, 15.*
- Kouadio, N.J (2019). La Linguistique et l'inventivité dans les langues nationales, *Sciences du langage et du discours d'invention champ littéraire et espace discursif africain, Abidjan, SLADI, 33.*
- Labov, W. (1966). The social stratification of English in New York City, Arlington, Center for Applied Linguistics
- Lindsey, K. (2011). Les Honneurs universitaires en études françaises, sous les conseils de Dr. Nadia HARRIS, American University Printemps
- Manessy, G. (1993). Vernacularité, vernacularisation, Didier de Robillard et Michel Beniamino, 79-97.
- Mendo-Z, G. (1990). Une Crise dans les crises. Le français en Afrique noire francophone : le cas du Cameroun, Paris, ABC, 14-15.
- Ngamassu, D. (2007). Dynamisme du français dans les littératures francophones : perspective comparative. *Synergies Afrique Centrale et de l'Ouest 2, 94.*
- N'guessan, K.L (2017). Le Langage littéraire de kourouma : un risque d'intégrité pour le français ? *Tiré à part NodusSciendi.net Volume 19^{ième}*
- Ntakirutimana, JB. & Kabano, A. (2013). Pour une approche écolinguistique du plurilinguisme dans la zone CEPGL-EAC, *Synergies Afrique des Grands Lacs, 2, 129.*
- Nyembwe, A. N. (1981). Le Français et les langues nationales au Zaïre. Problématique d'une approche sociolinguistique, Thèse de doctorat, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, inédit

- Nyembwe, A. N. (2010), Le français en République Démocratique du Congo : état des lieux, *Le Français en Afrique - revue du réseau des observatoires du français contemporain en Afrique* 25, 5-18. [En ligne], consultable sur URL : <http://www.unice.fr/>
- Wijnands, P. (2005). *Le Français adultère, ou les langues mixtes de l'altérité francophone*, Paris, Publibook

**LA CONDITION FÉMININE ET L'HOMOSEXUALITÉ DANS UNE FEMME
DE TROP D'ISSOUFI DICKO ET AH ! NOS MARIS, CES GRANDS
INCONNUS ! DE SAFIATOU BA**

Amadou Zan TRAORÉ

Institut de Pédagogie Universitaire Bamako, Mali
alzattr@gmail.com

Famakan KEITA

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali
famakankeita74@yahoo.fr

&

Nassoum Yacine TRAORÉ

Institut de Pédagogie Universitaire Bamako, Mali
nassoumyacine20@gmail.com

Résumé : La socialisation en Afrique de l'Ouest se fait par des canaux normatifs dont le mariage. Ce lien sacré, scellé par les Hommes et béni par Dieu, est une nécessité humaine et reste un goulot social pour plusieurs femmes. Sur cette entité géographique patriarcale, la condition féminine relève très souvent d'un chemin de croix pour un épanouissement multiforme. Issoufi DICKO et Safiatou BA se saisissent de cette facette de la thématique du genre pour questionner les vies et les règles traditionnelles en contexte de modernité. Les deux jeunes écrivains maliens portent, entre condition féminine et inversion sexuelle, un regard sans complaisance sur leur société en profonde mutation. Trame nourricière de leurs ouvrages respectifs, ces thèmes leur permettent de mettre en scène des personnages hauts en couleur et en courage. Contrariées en partie par leurs quotidiens et la vie, le système patriarcal et l'embrigadement socioreligieux, leurs héroïnes s'indignent et se révoltent contre les sorts qui leur sont imposés. Défiant les règles de la vie en couple et celles socio-culturelles, elles s'érigent en rempart des dérives sociales perpétrées contre les femmes. Parallèlement à la condition féminine et les conflictualités de la vie en couple, le lesbianisme balbutiant au Mali est convoqué. Issoufi DICKO et Safiatou BA décrivent méticuleusement les arcanes de son enracinement progressif. Cette contribution aborde, avec la méthode qualitative, la condition féminine et l'homosexualité au Mali, entre fiction et réalité sociale. L'objectif de cette contribution est d'analyser la condition féminine et l'homosexualité à travers les deux romans.

Mots-clés : conflictualités, femmes, mariage, homosexualité, traditions

THE FEMININE CONDITION AND THE HOMOSEXUALITY IN *UNE FEMME DE TROP D'ISSOUFI DICKO AND AH! NOS MARIS, CES GRANDS INCONNUS ! OF SAFIATOU BA*

Abstract: The socialization in West Africa is done by the normative channels like marriage. That holy link, confirmed by Humans and blessed by God, is a human necessity and remains a social bottleneck for many women. On this

patriarchal geographic entity, the feminine condition is very often the fact of a cross path for a multiform development. Issoufi Dicko and Safiatou Ba take this type of thematic facet of gender in order to ask about the traditional lives and rules in the context of modernity. The two young Malian writers, between feminine condition and sexual inversion, make without complaisance, a glance at their society which is in a significant mutation framework of their respective work, it permits them to stage high and brave characters. Partially hindered by their daily life and life, the patriarchal system and the socioreligious recruitment, their heroines are annoyed and are rebelling against the destinies imposed to them. Braving the rules of life in couple and the sociocultural ones, they play role of protection of social driftings committed against women. Collaterally to feminine condition and life in couple conflicts, the stammering lesbianism in Mali is convoked. Issoufi Dicko and Safiatou Ba meticulously depicts the secret of its progressive rooting. With the qualitative method, this contribution talks about the feminine condition and the homosexuality in Mali between fiction and social reality. The purpose of this contribution is to analyze the feminine condition and homosexuality.

Keywords: conflicts, women, homosexuality, marriage, traditions

Introduction

Des sociétés traditionnelles Ouest-africaines à celles modernes, la femme est un maillon indispensable du mécanisme social. Mère de l'humanité grâce à la fécondité, elle constitue le gage de la pérennité de l'espèce humaine. Socio-culturellement, il est avéré qu'elle est l'ossature de la vie humaine, le garant de la réussite individuelle comme collective. De ce fait, jour après jour, entre les réalités socioreligieuses et les contingences existentielles, elle a toujours eu un cheminement personnel (ou en groupe) émaillé de résilience et de conflictualités inhérentes à toute existence. À travers un triptyque mère/épouse/sœur, elle constitue l'équilibre humain et le souffle des sociétés endogènes comme modernes. Conséquemment, la femme, de sa prime jeunesse à son âge adulte en passant par la rigueur de la vie de couple, a toute une considération socioculturelle ancrée. Elle doit scrupuleusement respecter certains canaux afin d'accéder à l'élévation au rang de bonne femme (*muso numan*), gage de la réussite future de ses enfants (P. Erny, 1990). Depuis des siècles, ce canevas de socialisation détermine, pour l'essentiel, les trajectoires des femmes ouest africaines en général, maliennes en particulier. Face à cette pratique culturelle rigide, à bien des égards, certaines femmes vont progressivement prendre conscience de leurs situations. Les héroïnes *Soussaba, Sira, Sara, Safi...* (UFDT)¹ et *Mayala, Tiara, Océane, Carlah, Hawaré, Vilman...* (ANMGI)² sont de cet ordre. Elles s'indignent et se révoltent contre le carcan socioculturel qui leur est imposé afin

¹ Ainsi seront notées les occurrences tirées du livre d'Issoufi DICKO, 2018, *Une femme de trop*, Bamako, Innov éditions.

² Les extraits du livre de Safiatou BA, 2019, *Ah ! Nos maris, ces grands inconnus !*, Montréal, éditions Afrikana seront ainsi notés.

de reprendre tous les leviers de leurs existences. Elles agissent autrement et hors d'une moule sociale et son corollaire de stéréotypes qui ont longtemps empêché leur épanouissement serein et leur expressivité conséquente. C'est de ce phénomène évolutif et spécifique dont nos auteurs en témoignent. Ils mettent leurs plumes au service des combats féminins. Cette dynamique corrobore le féminisme balbutiant au Mali. Il se définit avec le Robert comme « doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. » En prêtant une attention particulière à l'œuvre de Simone de Beauvoir (1972), et surtout d'Aoua KEITA (1975), entre autres, le féminisme, entre fiction et vécu social, creuse particulièrement son sillon au Mali. Les différents personnages appréhendent le féminisme non pas comme idéologie, mais plutôt comme une vision du monde.

Suite au discours de la Baule de François Mitterrand et à ses surgissements, les vies et les visions se décloisonnent en Afrique de l'Ouest en général. Puis, suivent la mondialisation et la mondialité à la fois enrichissantes et déchirantes. Elles deviennent peu à peu une aubaine dont les femmes maliennes se saisissent pour s'illustrer avec d'autres valeurs qu'ancestrales. Elles s'organisent en groupes sur le modèle de la Coordination des Associations Féminines et Organisations³ (CAFO) pour persuader de leur potentiel multiforme. Désormais, leur voix compte, leur avis est sollicité. Au Mali leur présence dans l'arène sociopolitique est, jour après jour, consolidée par des mesures législatives⁴. Héritières de Fatoumata Siré DIAKITE⁵, les personnages des œuvres qui tiennent notre propos tels que *Soussaba, Sira, Safia, Sara (UFDT)*, *Mayala, Tiara, Océane, Carlah, Hawaré, Vilmana (ANMGI)*, se révoltent contre notamment, les infidélités masculines à foison, les mariages polygamiques en cascade, les meurtres impunis, les erreurs judiciaires, l'homosexualité de leurs époux, l'embrigadement socioculturel ...

Conséquemment, elles adoptent une attitude anticonformiste dans leurs vies et dans la société. Elles s'arrogent le pouvoir décisionnaire qui ne leur était pas le sien. En voulant être elles-mêmes, elles deviennent pour certains hommes et une grande frange de la société des frondeuses, des *Turbulentes* (G. Faladé, 2021). En progressistes convaincues, elles affrontent avec singularité et sérénité les grands combats au féminin (A. Célestine, 2020) dont le mariage et nombre de stéréotypes sur le genre. L'affirmation des valeurs féminines devient peu à peu une résistance pour la reconnaissance de l'apport féminin et l'acceptation d'un changement irréversible. Chemin faisant, entre hommage et bienveillance, le féminisme a donné toute une impulsion aux femmes notamment *Sira, Soussaba, Sara, Safia (UFDT)*, *Mayala, Tiara, Océane, Carlah, Hawaré, Vilmana (ANMGI)*. Bien

³ Est une des organisations féminines qui a pleinement contribué à l'émergence des femmes et à l'essor du féminisme au Mali avec la démocratisation. Elle fut créée le 20 octobre 1990.

⁴En plus de la constitution du 12 janvier 1992 en ces articles voici quelques articles de la constitution de la République malienne de 1992 qui ont un impact sur la femme et son statut article 1 (condamnation de la violence), article 2 (égalité homme/femme) article 3 (condamnation des violences faites aux femmes) article 5 (la liberté de choix de résidence), article 17 (l'éducation) article 18 (1) (instruction et la santé) article 19 (le droit au travail) article 27 (le droit au vote) entre autres, on peut énumérer le Code des personnes et de la famille avec la Loi N°2011-087 du 30 novembre 2011 et la Loi 2015 -052 du 18 septembre 2015.

⁵Une des pionnières du féminisme au Mali, longtemps Présidente de la CAFO, elle fit une prise de parole remarquée à la conférence de Beijing en 2000.

qu'elles soient taxées, de façon dépréciative, de flagorneuses, ces femmes bouillonnent d'initiatives pour s'exprimer et s'épanouir. En citoyennes concernées par leur époque, elles se redressent avec méthode et affabilité pour vivre, émerger et survivre.

La thématique du genre et ses représentations toujours négligées, un peu partout en Afrique en général, en l'Afrique de l'Ouest en particulier, est d'actualité. Les études récentes telles que l'ouvrage collectif dirigé par Charles Dossou Ligan, Florentine A. Houedenou & Flavien Gbeto et *al.* (2021) attestent de ce changement de regard et de cap. Aussi faut-il noter, la description et le témoignage de l'âpreté de la condition féminine n'est point endémique à l'Afrique de l'Ouest ou au Mali. Elle est plutôt une réalité transversale, transatlantique, voire universelle. Les écritures d'Annie Ernaux (1981), Patrick Chamoiseau (2017), d'Edouard Louis (2018) et Chahdortt Djavann (2021), entre autres, témoignent à suffisance de cette combativité au quotidien des femmes du monde pour exister, vivre leur choix avec courage et détermination. Aussi, doit-on le souligner, le lesbianisme apparaît en abîme dans le corpus de l'étude comme un moyen humain, serein, de mieux vivre ses différences. À ce titre, *Safia* (UFD) et les membres de son association d'origines hétéroclites, le choisissent pour agrémenter leurs existences et donner un sens véritable à leurs vies de même que *Djongaba*, *Doudou*, *Reginald* (ANMGI). L'objectif de cette contribution est de mettre en tension la condition féminine entre traditions et modernité. Cet apport analyse, avec les investigations qualitatives, la condition féminine et l'homosexualité. Après avoir présenté quelques figures du féminisme, la contribution analyse deux terrains de leur expression : le mariage et ses arcanes, l'inversion sexuelle et ses réceptions. La problématique de l'étude met en exergue l'apprentissage efficient du féminisme et l'inversion sexuelle de la fiction romanesque au quotidien. Quel est le cri exprimé par les femmes pour changer leurs conditions de vie et pour se libérer de certaines pesanteurs sociales ? Quelle orientation donnent-elles à leurs conduites sexuelles et sociales pour s'inscrire en faux contre les principes asymétriques de la société ? Le combat dont il est question dans ces deux romans est celui de la cause de la femme, en témoignent d'ailleurs les personnages qui sont essentiellement féminin.

1. Les personnages

Dans le corpus, il existe plusieurs personnages féminins inscrits résolument dans le combat du changement de la condition féminine. Cette rubrique ne retient que quelques-uns. D'abord, dans *Une femme de trop*, l'étude aborde *Soussaba*, *Sira*, *Safia*, et *Sara*. Ensuite, dans le second roman *Mayala*, *Tiara*, *Océane*, *Carlah*, *Hawaré* ont été admis. Refusant de se laisser briser par la vie et ses épreuves, elles agissent et réagissent aux différentes situations iniques qui assaillent leurs quotidiens et leur existence féminine.

1.1 Les personnages d'*Une femme de trop*

-*Soussaba*, la révoltée

Ayant pris vent de l'infidélité de son époux et vu une de ses copines sous son toit, *Soussaba* prend une résolution. Elle se révolte contre toutes les formes

d'injustice. Elle enjambe sa condition de femme soumise et résignée. Elle brise sa coquille et décide de devenir une *chasseresse* (UFDT, p.19). Suite à cette révolte soudaine afin de devenir libre, elle va tour à tour se livrer à plusieurs hommes par représailles. Venge-t-elle l'affront de son époux ? Ou plutôt reprend-elle sa vie loin des enserrements socio religieux ? En tout état de cause, à l'instar de son conjoint, elle devient une femme libérée et volage qui connaît et reconnaît tous les coins et recoins des hôtels et chambres de passe de Bamako. La révolte et l'indignation permettent à *Soussaba* de se libérer du poids culturel et religieux pour vivre sa vie comme elle l'entend malgré son mariage. Cette prise de distance avec les normes sociales qui permettent presque tout à l'homme, à la différence de la femme, est une véritable lutte féminine. À première vue, elle s'inscrit en porte à faux avec l'éthique. Tolérée mais non acceptée par son époux, sa révolte a fini par lui servir de didactisme féministe. Après une longue pratique, elle redevient une femme au foyer mais non soumise aux caprices de son conjoint et de la vie conjugale.

-Sira, l'avocate activiste

Bientôt la trentaine, *Sira* est une dame instruite, avocate et activiste. Ses études et son statut social lui ouvrent plusieurs portes dans la vie. Avec cet avantage conséquent, les injustices à l'encontre des femmes deviennent son combat. C'est ce qui explique son engagement dans le combat pour rendre justice dans l'affaire du viol collectif suivi du meurtre de la jeune *Gafouré* à Ségou par *Solo, Ismaël* et consorts (UFDT, p.50). Bien après, elle est impliquée dans le dossier de *Soussaba* contre son époux *Oussou* dont elle fut un temps une maîtresse. Son passage à la *fac* et son carnet d'adresse lui seront d'un secours pour démêler le vrai du faux dans ses différentes affaires. Cependant, son association avec *Safia* et *Soussaba* pour traquer *Oussou* sans mandat atteste de sa volonté de faire triompher la vérité dans ses dossiers et ses combats quoi qu'il en coûte et par tous les moyens.

-Sara, la téméraire

Sara est l'un des personnages attachants de cet ouvrage. Instruite, elle est un personnage combatif par excellence. Ancienne copine délaissée, mais *Oussou* continue de la voir très souvent sans qu'ils se mettent réellement ensemble. Ces rencontres amoureuses sporadiques intenses auront une suite heureuse. Sans détour, elle informe *Oussou* qu'elle attend un enfant de lui. Sa récente conversion à l'Islam lève la barrière confessionnelle. Hésitant un temps, celui-ci se résout enfin à l'épouser pour couper court à tout lynchage socioculturel. En dépit des appréhensions de sa sœur, surtout de sa mère (sur son physique le cou et le pied d'appui notamment), *Oussou* l'épouse solennellement au désarroi de *Soussaba* et consorts. Ils font leur lune de miel à Istanbul. Mais lassée par la persistance des stéréotypes et des clichés de la société la concernant, elle devient *une femme de trop* (UFDT, p.138), d'où son retrait de la vie de son bien-aimé. Du Catholicisme à l'Islam, du poids culturel à son mariage, *Sara* est une femme qui ose. Insoumise et jamais résignée, elle mène progressivement le juste combat nécessaire à son épanouissement.

-Safia, la bisexuelle

Travaillant dans la même agence qu'Oussou et victime d'un mariage précoce à quinze ans après le décès prématuré de sa sœur aînée, Safia ne deviendra qu' *un objet sexuel* (UFDT, p. 32) de l'ancien conjoint de sa sœur qui l'a épousée conformément aux principes du sororat. Elle décide, sur conseil et avec l'aide de sa cousine, de se redresser, de passer à une autre vie, d'essayer une autre orientation sexuelle. Après quelques années de pratique et de persévérance, elle devient « la présidente de l'association des LGBT » (UFDT, p. 32). Délaissée par Oussou, elle use de la carte de visite de la Directrice de la Banque Mondiale et profite de la visite de cette dernière à Bamako pour le séduire à nouveau et l'attirer éventuellement dans les arcanes de *la communauté LGBT*. Ayant été une des nombreuses copines d'Oussou et laissée par celui-ci comme un paria, elle décide non pas de le reconquérir mais plutôt de se venger. Le remariage d'Oussou lui donne l'opportunité d'assouvir ce désir. Sur son conseil, Soussaba engage Sira comme avocate. Furieuse, Safia épie le moindre geste d'Oussou afin de donner tous les détails de son remariage à Soussaba et à son avocate. Ainsi, une flotte féminine ou un trio enthousiaste est formé : Soussaba, Sira, Safia semble-t-il dans l'esprit de la CAFO ? Elles s'associent avec des objectifs divergents malgré leurs similarités. Les trois femmes furent des copines ou épouses à Oussou, Safia sait pour les deux autres, mais celles-ci ignorent son antécédent. Grâce à sa malice, elle a pu judicieusement approcher Soussaba et punir son ancien copain et chef pour l'avoir abandonnée si tôt.

Il sied à présent de présenter les personnages du deuxième roman.

1.2 Les personnages de *Ah ! Nos maris, ces grands inconnus !*

-Mayala, l'astucieuse

Princesse du royaume de Nikaloko, fille du roi Katambala, épouse de Djongoba, Mayala est une femme instruite, intelligente. Elle compte entreprendre des études de gynécologie pour servir autrement son royaume. Ses parents ont donné sa main au prince Djongoba du royaume de Raboukou. Son mariage doit être célébré selon les traditions. Elle se révolte contre cette tradition et ses coercitions. Sachant l'importance de la virginité selon les coutumes, elle couche avec Dahaba, un valet de son père et ancien valet du royaume de Raboukou. Cette perte de la virginité sera plus tard d'une mauvaise réception de la part de son époux. Pour le contenter, elle coupe une partie de sa cuisse pour que le prince ait son drap immaculé de sang. Mais avant, elle avait fait un compromis avec lui. Laisser son copain Dahaba saint et sauf et laisser elle Mayala entreprendre des études de gynécologie. C'est seulement à ce prix qu'elle ne divulguera pas le secret de virilité du prince. Déçu et déshonoré, le prince passe outre et fait sodomiser publiquement Dahaba. Mayala se révolte et tout le royaume est informé de l'absence de virilité du prince Djongoba. La révélation de l'impuissance sera l'une des causes majeures de la délivrance de Mayala. Avec la volonté manifeste de celle-ci d'étudier avant de se marier par consentement mutuel, elle exprime son féminisme qui s'inscrit dans la marge de l'application *stricto sensu* des règles traditionnelles.

-*Tiara, la déterminée*

Jeune fille issue d'un milieu modeste du royaume de *Raboukou*. Au cours de la cérémonie traditionnelle du mariage du prince, *Doudou* l'a choisie comme future épouse. Quelques mois après, les familles respectives formalisent leur relation. Le mariage est célébré et ils vécurent ensemble. Au bout de deux ans de vie commune, la routine s'installe. Le couple connaît des incompréhensions et des déchirements. Face aux sorties nocturnes de son époux et une fine lecture de ses e-mails, *Tiara* fait appel à *Frankali*. Aidée par celui-ci, elle finit par découvrir que son époux a une autre vie sexuelle. A la découverte de son mari et de sa maîtresse, elle l'attaque et s'acharne sur elle comme une forcenée. Sa perruque tombe à sa grande surprise, le partenaire de son époux n'est point une femme mais plutôt un homme, le prince déchu *Djongoba*. Cette découverte la foudroie. Elle fera un séjour à l'hôpital où, elle perd son enfant. Sortie de l'hôpital, elle quitte *Doudou* et fait sa convalescence chez ses parents. Entre-temps, entre incompréhension et indignation, elle commence une immersion dans l'univers homosexuel dans le but de cerner les raisons du choix de son époux. Fervente adepte des traditions et de l'hétérosexualité, elle s'indigne contre la bisexualité de *Doudou*, entre acception et condamnation, elle affute ses armes avant ses futures épreuves.

-*Océane, la femme de sciences*

Fille de diplomate et instruite, épouse de *Reginald*, *Océane* est un personnage marquant et attachant du roman. Cette gynécologue travaille dur pour obtenir son diplôme, et s'occuper de sa famille et de son foyer. Pour son travail, elle s'installe aux États-Unis avec sa famille. Après plusieurs années de vie commune, *Océane* pense mieux connaître son époux, mais elle n'est pas au bout de ses peines. *Reginald* profite de ses nombreux voyages au pays pour s'adonner à son orientation sexuelle préférée, le lesbianisme avec les jeunes. Suite aux chantages de ses partenaires gays, il craque. C'est ainsi qu'un jour, *Océane* vient le trouver avec deux jeunes qui le sodomisent tour à tour. En dépit de ses maternités, *Océane* s'aperçoit que son « mari était au lit avec un garçon âgé à peine de douze à quatorze ans. *Mon mari jouait le rôle de femme...* (ANMGI, p. 110). C'est ainsi qu'elle découvre la préférence sexuelle de son époux *Reginald*. Suite à la plainte d'une des familles de ses jeunes partenaires, *Océane* témoigne contre *Reginald* après avoir demandé le divorce. Avec l'accord ou la compréhension de ses deux filles, elle quitte son époux. La découverte de la bisexualité de *Reginald* sonna la révolte d'*Océane* pour se défaire des enserrements conjugaux. En dépit de la mauvaise perception socio-culturelle du divorce, elle assume son choix et est désormais sûre qu'elle ne « partage plus sa maison avec une autre femme » (ANMGI, p. 114).

- *Carlah, la fille de dignitaire*

Ayant étudié en Belgique, Liège, *Carlah* est un personnage courageux. Pendant son séjour européen pour les besoins de ses études, son pays a profondément changé. Son père et son gouvernement sont écartés par un coup d'Etat. Major de sa promotion, elle piaffe d'initiatives pour participer à la construction de son pays. Par ailleurs, n'ayant jamais rompu avec son copain du lycée *Dieudonné*, elle compte se marier avec celui-ci dès son retour de l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS). Alors qu'elle prépare son retour au bercail, elle croise par hasard un homme, *Yacou*, en faisant ses dernières courses. Beau parleur, il l'invite à dîner et l'embarque dans un projet de mariage. Après une longue hésitation, *Carlah* accède à la requête du soudain prétendant. Persuadé que *Carlah* aime toujours *Dieudonné*, il va s'employer avec les siens à l'écarter. Cette entreprise réussie, *Yacou* et *Carlah* se marient quelques mois après. Dès leur mariage, le couple emménage aux Etats Unis. Ils auront trois enfants. Après avoir gagné la confiance de son épouse, *Yacou* la dépouille méthodiquement en faisant des retraits sur ses comptes épargne pour épouser une deuxième femme, *Sadioh*. L'ayant soupçonné, *Carlah* cherche à en savoir plus sur le double jeu de son époux. Furieux, *Yacou* la « sèvre » sexuellement pendant dix ans, période qu'il a mise à profit pour faire deux enfants avec sa maîtresse qu'il loge dans l'une des deux villas construites par *Carlah* au pays. Certaine qu'elle méconnaissait son mari devenu « un monstre, un démon » (ANMGI, p.130), elle demande et obtient le divorce pour se reconstruire.

- *Hawaré, la patiente*

Épouse de *Zakaria*, un cadre supérieur de la douane, les deux forment un couple en apparence heureux et sans problèmes. Avec la routine, leur vie sexuelle devient peu commode. Avec l'emploi du temps nocturne et les ivresses répétées de son époux, *Hawaré* s'inquiète. De plus en plus perturbé, *Zakaria* vient faire une proposition étonnante à sa femme. Il veut qu'elle « couche avec son ministre » (ANMGI, p. 136). Déçue et écœurée, elle sort du domicile. Au hasard, elle rentre dans un bar pour noyer ses soucis, elle qui n'avait jamais pris une goutte d'alcool. Elle demande le divorce qui lui sera refusé puis son époux, par les voix des griots et de l'imam du quartier, vient implorer son pardon. *Zakaria* est muté à Tombouctou comme directeur régional. Son ministre limogé, *Zakaria* assoiffé de pouvoir, veut maintenant devenir député. Il consulte le charlatan *Djiguiba* qui lui prescrit comme sacrifices, conjuratoire et propitiatoire, de coucher avec la folle *Hamza*. Après moult hésitations, *Zakaria* passe à l'acte. Il est pris en flagrant délit avec le charlatan *Djiguiba* et son complice *Ballo*, l'adversaire politique de *Zakaria* qui avait fait des largesses au charlatan. Face à la honte, et à la soif profonde de pouvoir de son époux, elle demande le divorce pour ne plus avoir à faire à « toutes sortes de bassesses » (ANMGI, p.145) de l'homme. Ces personnages partagent tous les mêmes valeurs du mariage et de l'hétérosexualité, du féminisme. Avec la nécessité impérieuse d'une reconstruction, ils témoignent de leur volonté de ne plus vivre dans les mensonges. Tourmentés par les traditions et ébranlés par les infidélités masculines, ils choisissent la rupture. Ainsi, ils optent pour un nouvel éclairage à la dynamique féministe au Mali.

Le deuxième point aborde le mariage et l'inversion sexuelle.

2 Le mariage et l'inversion sexuelle : deux terreaux du féminisme

2.1 *Mariage : entre traditions et féminisme*

Dans les dédales de la ville de Bamako, les réalités socioculturelles sont bouleversées par les impacts de la société de consommation et de l'urbanité. Les femmes de tout bord tentent de se défaire des enserrements quels qu'ils soient. Le sacré, selon les canaux socio-religieux tel que le mariage, est redéfini. Suite à la présence malencontreuse d'une des nombreuses copines d'Oussou (UFDT), son époux, dans son domicile conjugal, Soussaba (UFDT) fait une prise de décision révélatrice. Elle se révolte contre l'inconduite de son époux, puis s'indigne face à son infidélité. Elle s'attaque à l'institution du mariage. À la différence des femmes mariées pour qui le crépuscule est le moment de regagner le domicile, chaque jour « elle ferait l'amour à dix-neuf heures » (UFDT, p. 13) avec ou sans son mari. Cette conduite nouvelle de Soussaba l'amène à écumer la quasi-totalité des hôtels, des chambres de passe et autres univers de plaisirs à Bamako. À l'instar de son époux, elle devient « une redoutable chasserresse dont l'instinct prédateur se réveillait chaque fois qu'elle voyait un bel homme » (UFDT, p. 15). Narguant son époux et la société, elle se libère à la fois socialement et sexuellement. Le sexe et la sexualité deviennent son arme pour dénoncer les injustices socioculturelles à l'endroit des femmes. Persuadée de la mauvaise perception de son attitude, Soussaba entreprend de *choquer pour éduquer* au féminisme et ensuite faire apprendre à son époux et à la société la nécessité de repenser, avec diligence, leur approche du genre. En féministe *hédoniste*, Soussaba vit sa vie et sa féminité comme elle entend tout en restant sous le toit conjugal. Non pas pour rabaisser l'institution du mariage, mais plutôt pour exiger un changement de regard et de comportements, une fidélité de son conjoint à toute épreuve. Ayant suffisamment chassé pour se faire plaisir et s'épanouir féministe, elle reconquiert son époux avec les astuces de femmes avec l'aide de son amie Lalla (UFDT, p.91).

Dans la société malienne en général, bamakoise en particulier, les traditions sont toujours observées et vivaces. Aucune relation matrimoniale n'est nouée sans un préalable d'analyses iconiques. Les géomanciens et autres détenteurs de connaissances ésotériques, pour leurs dons, sont consultés. En conséquence, le physique de l'homme aussi bien que celui de la femme font l'objet d'analyse. C'est ce qui explique les observations de la sœur et de la mère d'Oussou à son égard, sur son pied d'appui et son cou (UFDT, p. 132). De telles considérations socioculturelles qui ont coûté à Sara ses mariages successifs avec Amadou puis avec Oussou. Ces stéréotypes seront pour beaucoup dans son choix de quitter Oussou après l'accident de la circulation pour se consacrer exclusivement au management de la *communauté LGBT* locale. Des traditions à la modernité, en ville de même qu'en campagne, la femme est d'une réception multiple.

Safiatou Ba, dans les pas de Jean Marie Violet (1993), fait également de la thématique du mariage et ses arcanes, la colonne vertébrale de son ouvrage. Socioculturellement, le mariage au Mali, comme en Afrique de l'Ouest, n'est pas la beauté de la femme mais plutôt le sacerdoce qui la couronne sur le long terme.

Ce sceau distinctif amène l'homme et la femme à s'unir pour la vie, à la compréhension, à l'intercompréhension, à la tolérance et souvent à l'indulgence. C'est pourquoi, le mariage n'est jamais fait au hasard. En dépit des efforts consentis par les femmes dans cette institution, leurs connaissances de leurs époux restent partielles.

Avec le temps et les acquis divers, le champ des femmes s'est considérablement élargi au Mali. Loin du conservatisme très souvent violent, la langue et le langage des femmes longtemps dominées par l'obsession de la masculinité deviennent audibles. Les personnages féminins des romans, à l'instar de la réalité, se métamorphosent. Avec leurs cheminements respectifs, elles font du féminisme tout un humanisme. Nanti de ce substrat de féminisme, l'ordre masculin ancestral se voit secoué, voire déclassé. Refusant de se laisser écraser par leurs conditions de vie et le déterminisme lié à leur sexe, elles affrontent la présence masculine très souvent oppressante et opprimante. Ainsi, se construire un avenir, en tant qu'acteur social, devient possible. Les femmes ne veulent plus se voir réduites à leur seule condition de femme. Affronter les violences de la société et les stéréotypes socioculturels s'annonce impérieux, structurant, voire vital. Sans détour, les personnages féminins font avec passion et révérence une prise de conscience assez large de leurs conditions. Ils veulent un avenir probable.

La condition féminine demeure le miroir de la société malienne et de ses capacités d'adaptabilité. Avec espoir et humanité, la perception de l'avenir des femmes devient un combat du quotidien et un enjeu multidimensionnel de la société. Se servant des épisodes des vies fragmentées, les deux écrivains placent la femme et ses combats au centre de leur matière narrative. Avec une grande émotion et une grande détermination, les différents personnages affrontent les combats existentiels avec espérance pour un double éveil : social et féministe. Dans un état d'esprit novateur, les écrivains du corpus explorent singulièrement l'expression féminine qui sous-tend la citoyenneté nouvelle. Avec leurs soucis permanents de témoigner, ils font une immersion avec leurs ouvrages respectifs dans l'âpreté de l'existence féminine entre traditions et modernité.

Dans l'ouvrage de Safiatou BA, les traditions apparaissent largement dans la première articulation. Leur portée est édifiante. Le choix de l'épouse du prince et de celle de son ami *Doudou* répond à ce canal. Cependant, si cette procédure convient un temps au prince, à son ami et à *Tiara*, elle révolte *Mayala* qui reste assoiffée d'études. *Je veux être gynécologue et soigner toutes ces pauvres femmes qui souffrent de fistule* (ANMGI, p. 58). Elle renchérit : *Je suis Mayala, celle qui veut vivre, qui à ses rêves, ses ambitions qui vont au-delà du royaume que je trouve petit* (ANMGI, p. 57). En rupture avec certaines traditions les femmes revendiquent les conditions égalitaires entre homme et femme (...) luttent pour l'amélioration de la condition féminine (Nkoro I O, 2016, p.180). Dans les deux autres chapitres, elles apparaissent en filigrane. De même, toutes les femmes de son roman, en demandant leur divorce, puisent dans les ressources traditionnelles pour rompre avec leurs époux et affronter avec sérénité les vagues de la vie humaine.

Dans les deux romans, le décor est essentiellement placé dans les centres urbains (Bamako, Ségou, Liège, Paris, Washington...). Ce rapport à l'espace

concourt à mieux mettre en exergue le féminisme sous ses multiples prismes. Les personnages décrits sont tous issus de ce milieu aux réalités différentes. Avec des profils et de visées différents, ils tissent un lien fécond entre traditions et réalités de la ville, conservatisme et volonté manifeste d'imprimer un changement dans leurs vies à bien des égards. Dans les deux ouvrages, le centre urbain est le terreau de l'expression et de la combativité féminine, le moteur d'un changement de cap et de vision. Sur cet espace, l'existence féminine a comme boussole le féminisme, et comme levier, l'engagement inconditionnel dans une presque perpétuelle quête d'équilibriste. Avec une détermination et une idée de cohérence accrue, les femmes osent lever le ton et enfin entreprendre. Seule ou en groupe, proposer, diriger deviennent leur combat et leur objectif, tel est *Safia* à la tête de l'association de LGBT. Loin de rester à l'écart ou à côté des hommes à subir, à pleurer, les femmes pensent autrement, rament à contre-courant. Le centre urbain et leur bouillonnement favorisent dans ces deux romans, leur prise du pouvoir. Cependant, quel que soit le milieu (rural ou urbain), le statut d'« instruite » comme *Sira*, *Safia UFDT*, *Mayala*, *Tiara*, *Océane*, *Carlah* (ANMGI), ou non comme *Soussaba UFDT*, *Tiara*, *Hawaré...* l'humanisme du féminisme structure les menées. *Mayala* affirme « Mon Prince. Fini le temps où les parents choisissent la femme ou le mari de leurs enfants... » (ANMGI, p. 55).

Sous un autre angle d'analyse, le féminisme est la manifestation à la fois d'une prise de conscience et de l'expression pour dénoncer, combattre les stéréotypes, les injustices. Par ailleurs, il met en relief pour ses apports multiples les aptitudes féminines négligées du fait des traditions et des coutumes. Pour ce faire, les femmes doivent briser leurs coquilles pour promouvoir leurs potentialités afin d'acquérir un regard nouveau tel le cas de *Sira (UFDT)*, l'avocate activiste des droits de l'homme, *Carlah*, *Vilmana*, *Korotoumo* (ANMGI). Cette approche résolument volontariste et nouvelle des femmes, doublée des mesures législatives favorise, à coup sûr, leur développement socio-économique et celui du pays. Aussi, la révolte devient-elle une expression efficiente du féminisme pour connaître et reconnaître leurs époux. Dès lors, l'affirmation du féminisme passe par la révolte, l'anticonformisme, l'affrontement, la rupture. Tout en restant sensibles et réceptives à l'héritage ancestral, les femmes, telles que *Soussaba*, *Safia (UFDT)*, *Océane*, *Vimana*, *Néodooma* (ANMGI) entendent vivre leur temps et mieux prévoir, voire planifier celui de leurs filles. L'affirmation du langage féministe omniprésent et vivace s'avère transformatrice du paysage socioculturel. C'est ce qui explique les raisons des auteurs à mettre leur plume au service des combats féminins. La femme, entité sociopolitique saillante longtemps muselée, pour vivre son temps, se donne les moyens de savoir plus. Elle dénonce la philosophie largement répandue :

Musoya ye
Etre femme

Muɲu ni sabali ye...
C'est être soumise et résiliente...

Les femmes bousculent les codes de vie et les réalités socioculturelles arriérées. Désormais, pour s'épanouir, il faut mieux s'approprier ou se réapproprier un langage anticonformiste à la limite subversif. Face aux piétinements des avancées socio-religieuses, vivre en femme devient une obligation d'engagement. Plus que jamais, les femmes sont décidées à vivre sans renoncer à aucun de leurs droits. Elles impriment un changement en profondeur de leurs vies. La femme, son langage et ses représentations adoptent un virage inclusif. En échos à leur volonté manifeste de vivre libre et de s'émanciper socio-économiquement et sexuellement, les personnages s'expriment pour la vie, pour changer de vie, pour vivre après une déception foudroyante d'un époux qu'elle estimait mieux connaître. Se nourrissant de réalités sociales, les deux romans attestent de la difficile condition des femmes maliennes surtout, celles qui sont instruites. Cherchant un équilibre existentiel entre vie conjugale et réalités de la société de consommation, les femmes des deux romans, notamment *Soussaba*, *Sira*, *Safia*, *Sara* (UFDT) *Mayala*, *Tiara*, *Océane*, *Hawaré*, *Félicité*, *Néodooma*, *Carlah*, *Vilmana* (ANMGI) sont essentiellement hétérosexuelles à l'exception de *Sara*. Ce choix est-il fait pour mieux vivre leur vie sexuelle ? Ou pour mieux rentrer dans les canaux socioculturels dans lesquels une femme célibataire n'a point d'égard, encore moins issue de la communauté lesbienne ? Des blessures de la vie à la révolte féminine et ses réceptions, les différents personnages féminins du corpus se battent pour vivre à tout prix après les coups de la vie, pour se construire après la trahison de leurs conjoints respectifs avec « la thérapie de groupe » (ANMGI, p. 237).

Spécifiquement, sous la plume de Safiatou BA, le féminisme use de plusieurs ressources pour s'exprimer, se frayer une trajectoire adéquate. Sur la route insidieuse de leurs vies et de leurs couples, les femmes demeurent résilientes pour pouvoir avancer, continuer à vivre et espérer. Avec des portraits de femmes combatives, instruites et épanouies mais meurtries, elles font une prise de conscience rapide ou tardive de leurs conditions. Elles préfèrent toutes l'action, l'affrontement avec les maîtresses de leurs époux et la rupture. Passionnées de mariage et habitées par le respect strict de l'hétérosexualité, elles demandent le divorce presque à l'unisson. En voulant chacune un départ édifiant, elles donnent une architecture à leur féminisme. Face au lesbianisme particulièrement florissant, aux infidélités masculines chroniques et aux ambitions surdimensionnées de leurs époux, elles manifestent leur liberté féminine avec le divorce. Conquérantes du bonheur familial et du respect de l'hétérosexualité, en somme de la dignité humaine, elles préfèrent le divorce à l'humiliation, à la trahison, à l'abandon. Avec des récits de vie aussi bouleversants les uns que les autres, Safiatou BA fait rentrer des réalités des femmes instruites en couples dans la fiction. Avec courage et détermination, ses personnages font face aux épisodes noirs de leurs vies en couple. Leurs destins se croisent avec ceux de leurs époux puis se distancient avec le temps, les trahisons, les injustices et les orientations sexuelles. Abimées un temps par la trahison masculine, elles se redressent avec courage pour une rupture avec l'inadmissible. A la désillusion des mariages succède l'espoir de la reconstruction. A l'expérience de la trahison suit l'espoir de la reconstruction doublé des instructions du vécu et ayant compris que *parfois*

les échecs nous apprennent plus que les succès ... (ANMGI, p. 244). Elles ont eu un temps l'indélicatesse de prétendre connaître leurs époux. Profondément déçues par ceux-ci, elles s'emparent du féminisme et de ses ressources pour acquérir une trajectoire nouvelle dans leurs vies. En rupture avec les normes existantes, elles s'imposent sans rien imposer à leurs conjoints.

Le dernier sous-point, non le moindre, traite du lesbianisme.

2.2 L'homosexualité entre choix et répulsions

Depuis quelques décennies, à la faveur des échanges de plus en plus intenses, les habitudes humaines sont bouleversées dans leur essence. Aussi, si anciennement, la vie sexuelle était-elle d'obédiences hétérosexuelles légendaires, récemment l'inversion sexuelle a plusieurs assentiments. Au-delà du Mali et de l'Ouest Afrique, elle devient une thématique à la fois transversale et universelle des univers de créativité comme l'atteste la réussite littéraire du jeune écrivain canadien Antoine CHARBONNEAU-DEMERS (2020). De ce fait, les jeunes maliens, pour des raisons de convenance la choisissent. Ils essaient d'autres orientations sexuelles pour s'épanouir à la fois sexuellement et financièrement. En conséquence, l'homosexualité permet de mettre en relief les mutations profondes en cours au Mali.

Traditionnellement et religieusement interdite et combattue, elle se vit et se pratique discrètement. Plusieurs écrivains maliens, avec des centres d'intérêt différents, témoignent de l'affirmation grandissante de ce choix de vie. (Cf. A Z Traoré, 2021) Issoufi DICKO et Safiatou BA, avec méthode et cohérence, introduisent leurs lecteurs dans ses arcanes évolutifs. Dans la périphérie de la ville de *Bamako* et de *Raboukou*, le lesbianisme problématique devient épanouissant presque au même titre que le féminisme un temps. *Les hommes et les femmes évoluant dans les domaines aussi divers et variés que les médias, les affaires, la banque, l'industrie, le sport, la musique [...]* (UFDT, p. 35) vivent leur orientation sexuelle dans *une somptueuse villa nichée dans un décor paradisiaque au bord du fleuve et possédant de grands espaces de vie* (UFDT, p. 29). Du mariage à la vie professionnelle, de l'homosexualité aux épreuves du quotidien, la femme chez nos auteurs inspire. Avec le second, elle est constamment mise en abîme. Ses personnages investissent ses différents univers. Il inspire *Djongoba*, le prince et son valet Doudou. Le premier a choisi cette orientation suite à l'échec de son mariage avec *Mayala*. Quant au deuxième, il est bisexuel comme *Reginald* l'époux d'*Océane*. De la Cour royale au citoyen lambda, l'homosexualité est l'une des causes majeures de la révolte féminine, des ruptures, une raison du féminisme.

Aussi faut-il souligner, dans l'imaginaire et dans le vécu, *la communauté LGBT* est décriée, souvent violentée puisqu'elle est considérée(e) comme une déviance (UFDT, p. 32). Persuadés de la rigidité des mentalités et des mauvaises perceptions socioculturelles de leur option de vie, les adeptes de l'homosexualité vivent dans « la clandestinité » (UFDT, p.34) et sont exposé(es) à la vindicte populaire (UFDT, p.34). Les LGBT, en toute discrétion, font leur réunion à « minuit » (UFDT, p.32) pour accueillir les nouveaux adhérents, de plus en plus nombreux. Ceux-ci sont accueillis avec un rituel bien rodé de la présence homosexuelle. Cette orientation qui devient à la fois nécessaire et vitale, étend ses rhizomes dans

tous les univers de *Bamako*. Issoufi DICKO et Safiatou BA se saisissent de cette thématique pour questionner et diagnostiquer la vie et le faire converser avec le féminisme. Des chefs de l'administration au citoyen lambda, l'homosexualité est un code de vivre en cachette son hymne délicat pour ne pas être *vilipendés et soumis à toutes les formes de brimades* (UFDT, p.34).

Progressivement, son existence est connue et l'homophobie devient une tendance, un sujet intarissable des débats, voire des rixes. De plus en plus, l'homosexualité demeure un moyen d'expression d'un féminisme décomplexé et affranchi des enserrements socioreligieux. C'est pour quoi, Issoufi DICKO, à travers son personnage *Oussou*, s'interroge « Fallait-il en parler autrement pour aider ceux qui était une déviation à même d'être traitée ? Fallait-il se taire sur cette réalité et en faire un tabou ? » (UFDT, p.34). Cependant, pour mieux s'implanter, dans ce monde LGBT, avec l'avancée des islamo politiques, la persévérance et la résilience deviennent impératives. Désormais, vivre son féminisme passe, en partie, par l'affirmation de ses choix de vie telle que son orientation sexuelle. Pour d'autres, l'homosexualité est une voie médiane après leurs blessures de la vie, tel fut le cas de *Safia*. Victime d'un mariage traditionnel à quinze ans (UFDT, p. 32), elle s'impose peu à peu dans l'univers grâce à la présidence de l'association des LGBT émergente à *Bamako*. Dans cette ville, plus que jamais tout tourne autour du sexe. Il mène à tout et ouvre presque toutes les portes. La prolifération à Bamako des maisons closes et des appartements à louer l'atteste. En immersion dans la condition féminine et les conflictualités de la vie conjugale, Issoufi DICKO et Safiatou BA font des révélations littéraires nourries de réalités socioculturelles en mutation. Avec des romans attachants et provocants et par leurs approches de la femme et du lesbianisme, entre traditions, sexe, volonté de vivre avec son temps, désillusions du mariage, de révolte et la reconstruction, les personnages se singularisent avec leur réactivité et leur combativité. Dans un monde urbain écartelé entre joies et malheurs de l'urbanité, la vie difficile souvent éprouvante des femmes s'emboitent et se ressemblent. Elles forment un maillage fécond, propice à la narration romanesque. De l'euphorie du mariage de vivre librement sa vie à la désillusion de l'hétérosexualité et même de l'homosexualité, les personnages assument sans détour leurs choix. Avec la satisfaction grandissante des potentialités féminines, les personnages affrontent avec courage la spirale masculine et ses coups bas pour vivre leurs choix, survivre aux épreuves multiples de leurs foyers conjugaux.

Conclusion

Au regard de ce qui précède, la femme et sa condition entre fiction et réalité, traditions et contexte de modernité, demeure une thématique multidimensionnelle. Nantis de la résilience ancestrale qui a toujours façonné le genre, les personnages du corpus, pour l'essentiel, font une prise de conscience progressive et contextuelle de leurs conditions afin de réorienter et d'améliorer leurs vies. Se servant des cas de la réalité sociale grossis par les traits et la magie de la narration romanesque, les auteurs Issoufi DICKO et Safiatou BA font de la

dynamique condition féminine au Mali et ses versants, la trame nourricière de leurs récits polyphoniques. Loin d'accepter leurs sorts et de se laisser étouffer par les épreuves successives de la vie, les héroïnes, avec leurs cheminements respectifs prennent leurs destins en mains, condition *sine qua non* de leur épanouissement symbolique et véritable. Elles agissent pour que s'estompent les pratiques iniques qu'elles subissent ou auxquelles elles assistent. Ainsi, naît un choc entre traditions/modernité, visions du couple et orientations sexuelles. De ce fait, l'indignation face à certains aspects des traditions, le féminisme et le lesbianisme deviennent le trio gagnant du corpus. Avec solennité et attachement, voire saisissement, les deux écrivains dévoilent une volonté manifeste des femmes maliennes, de vivre autrement leur temps aux antipodes des clichés et des stéréotypes socioculturels ou religieux.

Références bibliographiques

- Ba, S. (2019). *Ah ! Nos maris, ces grands inconnus !*, Montréal, éditions Afrikana.
- Beauvoir, S. de (1972). *Le deuxième sexe*, Tome I et II, Paris Gallimard, 2ème édition.
- Célestine, A. (2020). *Des vies de combats*, Paris, Iconoclaste.
- Chamoiseau, P. (2017). *Frères migrants*, Paris, Seuil.
- Charbonneau-Demers, A. (2020). *Good boy*, Paris, Arthaud.
- Dicko, I. (2018). *Une femme de trop*, Bamako, Innov éditions.
- Djavann, C. (2021). *Et ces êtres sans pénis !*, Paris, Grasset.
- Ernaux, A. (1981). *Femme gelée*, Paris, Gallimard.
- Erny, P. (1990). *L'enfant dans la pensée traditionnelle noire africaine*, Paris, L'harmattan.
- Faladé, G. (2020). *Turbulentes*, Paris, Éditions Présence Africaine.
- Keita, A. (1975). *Femme d'Afrique : la vie de Aoua Keita racontée par lui-même*, Paris, Éditions Présence Africaine.
- Ligan, C. D., Houedenou, F. A. & Gbeto, F. et al. (2021). *La représentation sociale du langage de la femme*, Abomey-Calavi, LABODYLCAL.
- Le Grand Robert, R-<http://dictionnaire.lerobert.com>, consulté le 24 août 2021.
- Louis, E. (2018). *Qui a tué mon père ?* Paris, Seuil.
- Nkoro, I. O. (2016). *La Condition Féminine dans Le lion et la perle de Wole Soyinka et Catastrophe au rendez-vous d'OladejO Okedi*, *Revue du CAMES Littérature, langues et linguistique*, 4, 179-189.
- Traoré, A. Z. (2021). *Entre traditions et religiosité : regard sur la problématique de l'existence homosexuelle dans Cohabi-tension à Farafinland de Lanfia Sinaba*. *Akofena* 004(1), pp.21-36. [En ligne], consultable sur URL : <https://revue-akofena.org/wp-content/uploads/2021/08/02-T04-18-Amadou-Zan-TRAORÉ-pp.21-36.pdf>
- Violet, J. M. (1993). *La parole aux Africaines*, Amsterdam, Rodopi B.V.

Autres

La constitution du Mali du 25 février 1992.

La Loi N°2011-087 du 30 novembre 2011.

La Loi 2015 -052 du 18 septembre 2015.

DE LA RHÉTORIQUE DU POLITIQUEMENT CORRECT DANS LE DISCOURS PRÉSIDENTIEL ALGÉRIEN: ÉLÉMENTS D'ANALYSE DISCURSIVE

Azzedine MALEK

Département de français- ENS de Mostaganem, Algérie

Laboratoire ELILAF

malekazzedine40@gmail.com

Résumé : Le discours du nouveau Président algérien, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, se caractérise par une rhétorique différente de celle de ses prédécesseurs. Notre entreprise, dans le présent article, vise à rendre compte de cette spécificité discursive en interrogeant trois expressions ponctuant souvent son discours. Notre analyse se propose d'examiner des segments de discours collationnés à partir des différents entretiens périodiques accordés aux médias nationaux et internationaux ainsi que des allocutions du président lors des travaux réunissant le gouvernement et les walis. En guise de conclusion, nous déterminerons les motivations du choix de ces formules dans le discours présidentiel.

Mots-clés : discours présidentiel, politiquement correct, langue de bois, stratégies d'euphémisation, épideictique

THE RHETORICS OF «POLITICALLY CORRECT» IN ALGERIAN PRESIDENTIAL SPEECH: ELEMENTS OF DISCURSIVE ANALYSIS

Abstract : The speech of the new Algerian president Mr. Abdelmadjid Tebboune is characterized by a rhetoric different from that of his predecessors. Our enterprise, in this article, aims to account for this discursive specificity by questioning three expressions often punctuating his speeches. Our analysis proposes to examine, in particular, segments of speeches collated from the various periodic interviews granted to the national and international media as well as speeches by the president during the work bringing together government / walis. In a comprehensive and conclusive sequence, we will determine the motivations for the choice of these formulas in the presidential speech

Keywords : presidential speech, politically correct, double talk, euphemization strategies, epideictic

Introduction

Dès le début de son mandat, le Président de la République algérienne a fait face à plusieurs problèmes et défis que traverse le pays. D'abord, le Hirak, comme force sociale et politique, exprime ses revendications, impose son diktat à l'opinion publique et refuse de dialoguer avec la présidence. Ensuite la pandémie prend le relais en paralysant la vie de toute la société algérienne : la

covid-19 a causé de la tristesse à certains (plus de 5 862 morts¹ en Algérie et le chiffre ne cesse d'augmenter), a entraîné des problèmes financiers pour beaucoup (chômage forcé dû au confinement), et d'énormes bouleversements dans notre vie quotidienne à tous. Cependant, Monsieur Tebboune, à travers ses discours et déclarations devant les caméras des journalistes, tente de rassurer les Algériens en les exhortant à suivre le chemin qui mène vers une « nouvelle Algérie ». Par le discours, il invite aussi ses concitoyens à être vigilants et patients. Face à une situation pareille, le chef de l'Etat ne va pas rester les bras croisés et décide alors d'instruire, en urgence, son Premier Ministre pour exécuter une série de mesures au profit de l'économie nationale et pour satisfaire surtout la demande sociale. D'ailleurs, l'on remarque dans la rhétorique du discours présidentiel quelques segments linguistiques, qualifiée par *El Watan* de « notion sémantique [...] nouvelle dans la politique algérienne »², qui surviennent comme des ballons d'oxygène à l'endroit d'une catégorie de personnes ayant souffert le martyre. Il s'agit de l'usage surmédiatisé de trois syntagmes en arabe « الجيش الأبيض - مناطق الظل - الحراك المبارك » traduits respectivement en français : « le Hirkak béni - les zones d'ombre - l'armée blanche ». C'est autour de ces trois expressions que nous articulerons notre problématique inhérente à la stratégie discursive la plus prisée des professionnels de la politique, en l'occurrence le procédé d'euphémisation comme courroie de transmission au *politiquement correct*.

Le but de notre étude est de montrer l'utilité de ce vocabulaire dans le discours présidentiel qui contraindrait la classe dirigeante à le traduire sous forme de mesures concrètes. Au demeurant, ces expressions que le président utilise fréquemment dans ses déclarations ne devraient pas rester *ad vitam æternam* que dans le discours (i.e. au stade de *locution*), bien au contraire elles requièrent un passage à l'acte. Notre problématique, alors, s'articule autour de cette nouvelle forme discursive qui caractérise le mode de communication au plus haut sommet de l'état algérien et s'annonce comme suit : Pourquoi M. Abdelmadjid Tebboune emploie-t-il assez souvent ces trois vocables dans ses discours ? Dans quel but a-t-il choisi un tel registre et à ce moment précis ? Probablement le fait d'adopter un style nouveau dans son discours présidentiel correspondrait à l'instauration des premiers jalons d'une nouvelle Algérie, voire d'une nouvelle république. A cet effet, nous nous attacherons à répondre à ces questions en définissant le concept du politiquement correct (désormais PC) en étroite corrélation avec les désignations euphémiques, pour le distinguer ensuite de la langue de bois (désormais LB). Les trois syntagmes seront également analysés à la lumière d'une approche rhétorique et discursive. Et enfin, nous déterminerons les motivations qui sous-tendent ce nouveau choix terminologique introduit dans le discours présidentiel algérien tout en expliquant le genre de discours qui prend en charge ces expressions PC.

¹ Statistiques fournies par le ministère algérien de la santé en date du 11 octobre 2021.

² Article disponible sur <https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-zones-dombre-cheval-de-bataille-du-gouvernement-15-08-2020>: consulté le 15/08/2020.

1. Le discours du *politiquement correct*

Nous n'allons pas faire le point sur l'état de la question du PC, mais nous essayerons de fournir quelques définitions provenant de dictionnaires et de travaux de référence relatifs à ce thème. Commençons par cette définition du dictionnaire électronique le Larousse qui détermine l'usage de ce concept en rapport direct avec le ressenti des *catégories sociales*, victimes de marginalisation :

Le politiquement correct se dit d'un discours, d'un comportement visant à bannir tout ce qui pourrait blesser les membres de catégories ou de groupes minoritaires en leur faisant sentir leur différence comme une infériorité ou un motif d'exclusion.

Larousse.fr, (2020)

C'est un travail sur les mots dont l'objectif est d'ôter l'incongruité des désignations à destination de quelques groupes sociaux jugés fragiles. L'idée d'écartier tout sentiment d'« exclusion » sociale ou de toute forme de discrimination se trouve prise en charge par ce discours. À cet effet, Delporte, dans son ouvrage sur la langue de bois, définit le PC comme :

Un mode de pensée qui, visant à reconnaître l'identité des minorités et des groupes, s'applique à rayer du vocabulaire tout ce qui, jusque-là, pouvait les désigner de manière méprisante, blessante ou discriminatoire, et, en premier lieu, tout ce qui était de nature à stigmatiser les origines, le physique, les comportements ou la situation sociale des individus. Sur le fond, il s'agit alors de faire reculer le racisme, le sexisme, l'homophobie, de refuser l'exclusion sociale des infirmes, des pauvres, des classes inférieures. C'est donc par extension que le politiquement correct en vient à désigner les sujets délicats que les hommes politiques n'osent aborder, de peur de heurter tel ou tel groupe, ou dont ils parlent de manière convenue.

Delporte (2011, p.263)

Une autre linguiste donne l'acception suivante du PC en insistant sur le caractère évolutif et changeant de la langue :

La désignation political(ly) correct(ness) naît dans les années 1970 aux États-Unis et consiste en une lutte contre toute forme de discrimination des minorités et des plus faibles. Les partisans du PC prônent des réformes de la langue dans le but d'éliminer des termes standards, mais jugés dégradants, parce qu'ils s'avèrent partiaux. Ils visent à faire évoluer les mentalités en suivant le postulat de la relativité linguistique qui dit que la langue conditionne la pensée de la communauté.

Lopez Diaz (2014, pp.48-49)

Le PC devient monnaie courante dans les pratiques politiques de ceux et celles qui maîtrisent les tenants et les aboutissants d'un tel discours, car c'est avec beaucoup de dextérité que les hommes politiques doivent manier ce registre de langue. En outre, le politique, via ce genre de discours, entreprend

de renforcer sa crédibilité en vue de gagner la sympathie du public et cette attitude est tributaire également d'autres facteurs, à savoir soigner son image au plan :

de sa propre identité sociale, de la façon dont il perçoit l'opinion publique et du circuit par lequel il passe pour s'adresser à celle-ci [...] enfin, de ce qu'il juge nécessaire de défendre ou d'attaquer, les personnes, les idées ou les actions.

Charaudeau (2005, 63)

« Défendre des personnes » injustement agressées, ignorées et lésées, pour reprendre l'expression du linguiste, serait peut-être au cœur d'un projet de société que le président algérien ne cesse d'évoquer dans ses discours, celui d'une nouvelle Algérie. Venons-en maintenant à faire la distinction entre le PC et la LB.

1.1 *Politiquement correct ou langue de bois ?*

Le PC constituerait probablement le corolaire positif de la LB, puisque certains discours PC pourraient contenir, de façon nuancée, des tournures analogues à celles de la LB. Chronologiquement parlant, si nous examinons un certain nombre d'intitulés consacrés à ce sujet, nous constaterons qu'ils introduisent toujours en premier le concept de LB et ensuite celui du PC ; à titre d'exemple, on cite l'article de Gérald Antoine, *De la langue de bois au politiquement correct*, celui également de Sorina Șerbănescu, *La langue de bois et le politiquement correct dans le discours public roumain* et l'ouvrage de référence de Christian Delporte, *Une histoire de la langue de bois* où l'occurrence en question³ est mentionnée 327 fois dans le contenu du livre. Autre élément que l'on considère déterminant et faisant le rapprochement entre ces deux concepts, réside dans les tournures euphémiques auxquelles recourent les professionnels de la politique lors de l'élaboration du discours (cf. Lopez Diaz, 2014). L'usage de la LB, surtout chez beaucoup d'hommes politiques, se caractérise par :

Un ensemble de procédés qui, par les artifices déployés, visent à dissimuler la pensée de celui qui y recourt pour mieux influencer et contrôler celle des autres. Convenus, généralisants, préfabriqués, déconnectés de la réalité, les discours de la langue de bois reconstruisent le réel en mobilisant et répétant inlassablement les mêmes mots et formules stéréotypés, les mêmes lieux communs, les mêmes termes abstraits. Pas d'information vérifiable, pas d'argument susceptible d'être contredit, mais des affirmations non étayées, des assertions immobiles, de fausses évidences, des questions purement rhétoriques, des approximations et omissions volontaires, des euphémismes à foison, des métaphores vides de sens, des comparaisons vagues, des tautologies comme s'il en pleuvait, des formules impersonnelles, des généralisations portées par la précieuse voix passive qui ôte toute responsabilité individuelle.

Delporte (2011, p. 9 -10)

³ Par opposition à l'occurrence « politiquement correct » citée 21 fois (voir l'ouvrage de Delporte, 2011)

En nous référant à la définition ci-dessus, nous estimons qu'elle est extrêmement exhaustive dans la mesure où sont recensés tous les procédés afférents à la LB. Au plan discursif, une petite comparaison des deux usages nous renseigne sur le degré de disparité dans le contenu manifeste. Le PC use du parler-vrai et vise à préserver la sensibilité de catégorie de personnes, tandis que la LB emploie tant de pirouettes pour contourner par exemple une question embarrassante. L'élément qui fait que tel discours relève de la LB ou du PC est perceptible également à travers l'*intention* du locuteur. Soit il tient des propos convenables à l'endroit d'un groupe social en vue de créer un contexte sécurisant où il élimine toutes les menaces ; soit il agglomère des éléments de langage pour dire quelque chose qui ne veut rien dire en fait. Appliquons, donc, cette grille définitoire sur notre corpus pour décrypter les assertions sous-jacentes à ce choix rhétorique dans le discours présidentiel algérien (voir Haillet, 2007).

2. La rhétorique du politiquement correct

Par *rhétorique*, nous entendons ici l'ensemble des moyens langagiers mobilisés par l'orateur pour gagner l'adhésion du public par le biais, notamment, du choix des mots et de l'efficacité du verbe (voir Aristote, 1967). Le PC vient se greffer, de ce fait, sur le discours du président algérien dans une perspective bien particulière, correspondant à deux moments marquants et successifs en Algérie : l'avènement du Hirak et la pandémie de la Covid19. D'un côté, il est très important de rappeler les circonstances favorisant le surgissement de cette rhétorique du PC, et de l'autre, il s'agit de décrire, dans une dynamique synchronique, une forme linguistique inédite dans le discours officiel algérien. Analysons, maintenant, les manifestations rhétoriques des trois tournures PC.

2.1 Hirak, alias Hirak « Moubarek »

Cette formule traduit sensiblement une volonté affichée du chef de l'Etat pour anoblir symboliquement les marcheurs de ce mouvement populaire. À plusieurs occasions, lorsqu'on lui pose des questions sur cette révolution, il répond en insistant davantage sur l'adjectif « moubarek » qui signifie « béni » (voir ci-après l'occurrence en gras dans le passage (1) et (2)). Voici les premières déclarations du président suite à sa victoire dans les élections du jeudi 12 décembre 2019 :

(1)

(...) ومن خلال هؤلاء الشباب أتوجه مباشرة للحراك, الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرار أن قلت أنه حراك مبارك (تصفيق) إذن من خلال هؤلاء أتوجه للحراك مباشرة الذي أمد له يدي لحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط...

[...] à travers cette jeunesse [invoquée précédemment] je **m'adresse** au **Hirak**, lequel **Hirak** que j'ai **désigné** à maintes reprises par un **Hirak béni** (applaudissement) donc à travers eux je **m'adresse** directement au **Hirak** en lui **tendant ma main**, dans un dialogue serein, pour l'Algérie et l'Algérie

seulement... (Extrait d'une conférence⁴ de presse du président Tebboune le vendredi 13/12/2019).

Ce premier syntagme du PC survient dans une atmosphère très mouvementée où les révoltés du Hirak repoussent toute tentative de dialogue avec le nouveau président élu. C'est pourquoi ce dernier accélère la cadence en annonçant une série de décisions pour apaiser les tensions. Il essaie néanmoins de changer de logiciel vis-à-vis des *Hirakistes* et surtout vis-à-vis de la jeunesse algérienne. C'est avec cette catégorie de personnes que le président entreprend l'écriture d'une nouvelle page de l'Algérie. Un mois après son élection, il explique, devant les médias nationaux, la feuille de route qu'il a tracée dans son programme ainsi que sa position à l'égard du Hirak:

(2)

(...) أولا أنا وعدت في مرحلة من مراحل الحملة الانتخابية أنني أستكمل ما طلبه الحراك الذي قلت عليه الحراك المبارك. فيه ما تحقق، فيه ما هو يتحقق آتيا وفيه آفاق أخرى وهادي أنا التزمت - باه نفاهوا - بتجسيد كل طلبات الحراك المبارك، بما فيها تعديل الدستور، تعديل القوانين، تعديل جذري لأسس الديمقراطية (نناعنا) في الجزائر، بناء ديمقراطية حقه، محاربة الإقصاء بكل أوجهه ومحاربة الفساد وأخلاقه المجتمع وهادي كانت كلها من مطالب الحراك واحنا رانا فيها والدستور داخل في هذا الإطار. إذن نأخذ وخديت بعين الاعتبار طلبات الحراك و نواصل...

[...] Tout d'abord, j'ai promis, lors de la campagne électorale, de satisfaire les exigences du **Hirak** que moi j'ai appelé le **Hirak béni**. Il y a des choses qui sont réalisées, même dans l'immédiateté et d'autres qui sont en cours, car je me suis engagé - pour que les choses soient claires - à concrétiser toutes les revendications du Hirak béni, y compris l'amendement de la constitution, l'amendement des lois, quitte à opérer un changement radical dans les fondements même de la démocratie [i.e. la nôtre] en Algérie, la construction d'une vraie démocratie, la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes, la lutte contre la corruption et la moralisation de la société. C'était pratiquement l'ensemble des revendications du Hirak, et nous adhérons à cela, et la [nouvelle] constitution marche dans cette direction également. Donc, nous prenons, et j'ai pris en considération les sollicitations du Hirak et nous continuons en ce sens ... (Extrait d'une entrevue du président de la République accordée aux médias nationaux le mercredi 22 janvier 2020).

Pourquoi le président emploie-t-il la désignation *moubarek* comme qualificatif du Hirak ? Il faut faire le rapprochement entre la catégorie *Hirak* et celle de *Guerre d'Algérie* qui, dans l'historiographie, est dite : « ثورة التحرير المباركة » (littéralement *Révolution de libération bénie*). Et par la même occasion, le président, en puisant dans le tiroir historique du pays, ferait un clin d'œil aux héritiers des martyres de la révolution du 1^{er} Novembre 1954, à ceux qui encadrent le Hirak par la sagesse et par l'amour de la patrie, aux patriotes, voire aux « نوفمبريين - باديسيين »

⁴ Ces quelques passages cités dans l'article sont transcrits et traduits par nos soins, à partir du visionnage des séquences d'interviews et d'allocutions du président postées sur la chaîne You Tube (cf. les liens dans [l'annexe](#)).

(*Novemberiens-Badissiens*⁵). Comme procédé euphémique, il s'agit d'une *périphrase* dissimulant des standards lexicaux entachés de péjoration :

- dire *Hirak Moubarek* au lieu de *Hirak* employé seul, ou l'héméronyme
مظاهرات 22 فبراير - *manifestations du 22 février*, *انتفاضة شعبية* - *soulèvement populaire*.

En conséquence, cet emploi terminologique n'est pas fortuit, car il tire sa charge sémantique d'un contenu substantiel. Ainsi, le discours présidentiel incorpore-t-il cette expression PC dans l'intention de préserver les *Hirakistes* d'une éventuelle infiltration⁶. C'est une façon d'inviter également ses détracteurs, dans le *Hirak*, pour adhérer à sa vision qui prône le changement.

(3)

الشعب فقد اللحمة تناعو ودخلنا في مناهات وعصب اليوم الرغبة نتاعي الحقيقية هو أن نعيد اللحمة بين الجزائريين (مكرر) أعتقد أنا فيها يخصني فيما يخص القرار المباشر. فيه ناس اللي كانوا ضد وفيه ناس اللي كانوا كذا اليوم را هم كامل يلتحقوا بالعائلة (...). في ظروف ما داروا فيديوهات اليوم را هم يسبروا في الدولة وأعتقد أنهم عناصر طيبة.

Le peuple [algérien] a perdu sa cohésion ensuite l'**extrémisme** et l'**exclusion** s'installèrent... mon souhait le plus cher est de retrouver cette cohésion entre tous les Algériens (bis) je pense que, en ce qui me concerne, dans les décisions directes au sujet de mes **adversaires**, ils sont actuellement tous au service de l'Etat [...] certes, dans certaines circonstances, ils ont posté des vidéos contre moi. Aujourd'hui [ils ont intégré l'équipe du gouvernement] ils gèrent les affaires de l'état, et ce sont, d'ailleurs, de bons éléments. (Extrait d'une entrevue du président de la République accordée aux médias nationaux le dimanche 19 juillet 2020).

Loin des conflits fratricides, ce terme du PC se présente probablement comme une tentative fédératrice, eu égard à la charge de sens qui interpelle l'Histoire glorieuse de l'Algérie, les forces vives du pays et l'espoir porté par la jeunesse. Par contre, ce vocable ne qualifierait pas les groupes manipulés dans le *Hirak* par des « *أيادي خارجية - comploteurs d'autres rives* ». Le président revient à la charge, dans son discours du 12 août, pour contrer toutes manœuvres menaçant la stabilité du pays :

(4)

Les partisans d'une période de transition et les comploteurs d'autres rives ont tort puisque le train est déjà en marche et ne reviendra pas en arrière (...) le peuple algérien a appris, de par ses expériences et son sens inné, comment distinguer entre l'**intègre** parmi ses enfants et celui qui **complot contre lui** (...) nous sommes tous à ses services pour **concrétiser ses revendications légitimes du 22 février 2019** (Extrait d'un discours du président lors de la rencontre gouvernement-walis le mercredi 12/08/2020, traduction APS).

À une idéologie fomentée par une minorité active, le chef de l'Etat oppose, dans le discours, un mouvement bien structuré dans le *Hirak el Moubarek*, celui des *نوفمبريين - باديسيين*. Nous sommes en présence d'un vocable qui traduit,

⁵Ces deux néologismes - juxtaposés morphologiquement- correspondent à deux mouvements marquant l'histoire de l'Algérie : celui du FLN authentique : *novemberien*, et celui de l'école du leader Ben Badis : *badissien*. Le président tente d'incarner cette idéologie et n'hésite pas à l'afficher publiquement.

⁶En hommage aux journalistes algériens, le porte-parole du gouvernement, M. Belhimer, déclare que : « *les journalistes ont été également au premier rang du Hirak béni qui a sauvé l'Etat de l'effondrement, avec l'accompagnement et la protection de l'Armée nationale populaire* » (Source APS.DZ).

tacitement, un projet d'un peuple en quête de changement, d'un peuple immunisé contre tout élément exogène et d'un peuple qui croit à une nouvelle Algérie.

2.2 Les zones d'ombre

Lors de la première rencontre réunissant le gouvernement et les walis, M. Tebboune a suscité des émotions fortes en projetant un documentaire de plus de 30 minutes, relatant les difficultés auxquelles font face les citoyens des zones d'ombre. Emu, le Premier Ministre, M. Abdelaziz Djerrad, ne pouvait pas cacher ses larmes⁷ et, à l'issue de cette réunion, le message du président a été très bien reçu par l'assistance.

(5)

أعتقد أن المناظر اللي شفتها تعبر على نفسها بنفسها وبدون تعليق، بدون تعليق. لما نتكلم على مناطق الظل، هدي هي المناطق المنسية، مثل ما يقولوا بالفرنسية- (مثل بالفرنسية) نزوق المدن الكبرى، ونزوق الطريق السيار وفيه مواطنين ما زالوا عايشين ما قبل 1962.

Je pense que les scènes que nous venons de voir parlent d'elles-mêmes et se passent de commentaire. Sans commentaire. C'est ce qu'on appelle les zones d'ombre ou les zones oubliées. C'est mettre la poussière sous le tapis : nous maquillons les grandes villes et nous construisons des routes [dans les grandes villes] tandis que certains de nos concitoyens vivent dans des conditions d'avant 1962. (Extrait d'un discours du président lors de la rencontre gouvernement-walis le mercredi 16/02/2020).

Et dans une réponse à une question posée par une journaliste sur le mode de gestion des collectivités locales, le chef de l'Etat s'est montré pragmatique et clair dans son évaluation des faits, étayée notamment par des chiffres.

(6)

ربما التوجيهات نتاعي كانت من باب دراية الأمور. الآن تقرب حياتي الوظيفية أغلبها كانت في الجماعات المحلية، يعني مباشرة في الجهة المقابلة للمشاكل. مشاكل المواطن في المداشر وفي الواواري، في المشاتي. إذن تعرف بللي في بعض الأحيان فيه شجرة اللي درى الغاية (مكررة بالفرنسية) التنمية والأمور اللي تلعب والأمور اللي تنل على... فيه تنمية ولكن تدير الظل على المواطنين الآخرين. ثم عندك إما تتطرق لمشاكل المواطنين اللي في الظل لأن العكس يخلوهم النزوح نحو المدن واحنا اللي فينا يكفيننا. اليوم ما يقارب أكثر أكثر 65 بالمئة من الجزائريين ساكنين في المدن ما تبقي في (القرى و بعد) الاستقلال كان العكس كان 35 بالمئة في المدن و 65 بالمئة في الأرياف، اليوم انعكست (...يعني مما ينجر عنه، ربما إيجابيات ولكن كثير من السلبيات: في التصرفات، في الأنانية، في (...)) عندك في 1541 بلدية فيها ما يقارب 850 بلدية فقيرة جدا.

Peut-être que mes directives découlent de ma connaissance du terrain. J'ai pratiquement passé toute ma carrière à travailler dans les collectivités locales, c'est-à-dire directement confronté aux problèmes des citoyens dans les communes et les daïras. Quelquefois un arbre cache une forêt (bis en français) et des choses qui sont exposés au nom du développement dans des endroits, font de l'ombre sur d'autres endroits habités par des citoyens. Il faut donc en parler, sinon on aura l'effet inverse de l'exode vers les villes, et déjà avec nos problèmes on n'est pas sorti de l'auberge. Aujourd'hui, nous estimons que plus de 65% des Algériens vivent dans les villes, le reste dans (la campagne et après) l'indépendance, c'était l'inverse, plus de 35% vivent dans les villes et plus de 65% à la campagne. Donc cette situation génère des choses positives certes, mais

⁷ Nous estimons que la vidéo est plus parlante que le texte. Voir ce lien : <https://www.youtube.com/watch?v=SEWGXQI8li8> consulté le 28/2020.

beaucoup de choses négatives [sont enregistrées] surtout dans les comportements, l'égoïsme, [et j'en passe] (...) vous avez sur les 1541 communes, à peu près 850 communes très pauvres. (Extrait d'une entrevue du président de la République accordée aux médias nationaux le jeudi 20 février 2020).

En s'adressant à l'équipe du gouvernement et aux responsables locaux (5), le président Abdelmadjid Tebboune justifie en quelque sorte l'usage de la tournure « zones d'ombre », à l'aide d'une *preuve technique*, celle de la rhétorique du *pathos* (i.e. en se servant notamment du documentaire). (Voir Charaudeau & Maingueneau, 2002, pp.469-470). Toutefois, à l'endroit des journalistes et à travers eux (6), il fournit des explications précises soutenues avec un langage *expositif* au sens austinien du terme. Il affirme qu'une partie importante de la population algérienne vit dans des ghettos depuis des années, frôlant ainsi le seuil de la pauvreté. Et puisqu'il maîtrise parfaitement les dossiers auxquels sont confrontés les collectivités locales, il veut inscrire ce syntagme dans son vécu professionnel comme attestation de crédibilité appuyée par des données factuelles, à savoir mettre en avant son éthos de l'homme du terrain. (Cf. Aristote, 1967 et Amossy, 2012).

Par ailleurs, dans la réunion du 12 août 2020, la tonalité du président a changé car il s'agit de dresser un bilan d'étape. A la veille de cette rencontre, il a procédé au limogeage de quelques responsables locaux ayant failli dans leur mission. Avec un champ lexical très procédurier, le chef de l'Etat met en garde les responsables de l'exécutif et des collectivités locales contre tout manquement qui entrave le plan d'action enclenché initialement par lui au profit de ses concitoyens, notamment ceux qui vivent dans des conditions difficiles.

(7)

La poursuite de la bataille du changement radical, avec sa logique, ses outils et ses hommes prêts aux sacrifices est irréversible et le seul moyen d'y parvenir est l'adoption d'une approche participative réunissant les ambitions réalistes et la volonté sincère de sa concrétisation graduelle afin de rompre avec les pratiques obsolètes du passé, et donner un nouvel élan à l'Algérie à même de permettre au citoyen de reprendre confiance en soi, en ses institutions et son pays. (Extrait d'un discours du président lors de la rencontre gouvernement-walis le mercredi 12/08/2020, traduction APS)

À travers ce segment du discours, on peut déceler des non-dits qui se trament en filigrane et que l'on peut dévoiler sur deux plans : dans le premier, le président critique sévèrement une pratique administrative qui paralyse les différents secteurs de l'Etat (la bureaucratie entre autres) ; et dans le deuxième, il tente de créer un climat sécurisant dans lequel le citoyen se sent comme membre à part entière, afin de contribuer activement au bonheur de sa société. Le procédé lexicologique pour former cet euphémisme relève d'une *substitution lexicale* qui cache une réalité sociale troublante, rappelée, à plusieurs reprises, par le président de la République. Ainsi le discours présidentiel emploie-t-il le vocable « zones d'ombre » pour ne pas dire les régions marginalisées ou les milieux ruraux dans lesquels vivent des Algériens de seconde zone.

2.3 L'armée blanche

Cette expression n'a rien à voir avec les *Armées blanches* russes. Pour la première fois, elle a été prononcée par le Premier Ministre, A. Djerrad lors de sa visite à Blida. Cette tournure désigne les professionnels algériens de la santé : médecins, infirmiers et agents d'assainissement dans les différents services hospitaliers, lorsqu'ils sont au front de lutte contre la Covid19. Dans le discours présidentiel, la cause des médecins revêt une importance capitale, parce que le président de la République mobilise toutes les institutions de l'Etat à cet effet et met en avant l'image de cette catégorie sociale pour renforcer le socle des valeurs communes de la nation algérienne.

(8)

أنا عارف المجهودات اللي راك قايمين بيها وعلى هذا الأساس ومن خلالكم أنتوما مادابيا تقدم كل التقدير والتحيات والإجلال لسلك الطبي والشبه طبي مع الجزائر. هذا هو الجهاد مع صح. لما قولوا مجاهدين ما هوش مجرد كلام. هدي حرب وراك مجاهدوا وتضحوا بأرواحكم وبأولادكم وبعايالاتكم والنصر انشاء الله جاي. لأنه مين يكونوا رجال ونساء كيا هكذا واقفين. ما يكون الا النصر إنشاء الله.

Je suis au courant des efforts considérables déployés [par le corps des médecins] et je profite de l'occasion pour saluer chaleureusement, à travers vous, le personnel médical et paramédical en Algérie. C'est un vrai combat et quand je dis vous êtes des combattants [ce n'est pas de la langue de bois], nous sommes en guerre et vous résistez en sacrifiant vos vies, vos enfants et vos familles. Sans doute la victoire arrivera, si Dieu le veut, parce que [j'ai en face de moi] des hommes et des femmes mobilisés pour cela. Donc la victoire [surgit] si Dieu le veut. (Extrait d'une intervention du président face aux médecins lors de son passage à l'hôpital de Beni Messous le dimanche 12 avril 2020).

Lors de sa visite d'inspection à un centre hospitalo-universitaire de la capitale, le président de la République a exprimé sa reconnaissance à cette armée de médecins en la comparant à des *moudjahidines* d'une vraie bataille. Dans une intervention en arabe algérien, il manifeste son soutien indéfectible dans la perspective de galvaniser la famille de la santé pour la poursuite du combat contre le virus.

(9)

ضمن مسيرة ستة أشهر خصصنا فيها الجزء الأكبر من طاقتنا للتصدي لعامل لم يكن في الحسبان وهو الجائحة، جائحة كورونا التي استطعنا والحمد لله إبقائها تحت السيطرة بفضل علماءنا وأطباءنا وما يسمى بالجيش الأبيض من الأطباء والشبه الطبي وعمال الصحة.

Nous avons, ces six derniers mois, concentré le plus grand effort sur la lutte contre un facteur imprévisible, en l'occurrence la pandémie Corona que nous avons pu, Dieu merci, garder sous contrôle grâce à nos scientifiques et nos médecins et à notre armée blanche de médecins, de paramédicaux et autres personnels de la santé. (Extrait d'un discours du président dans le palais des nations lors de la rencontre Gouvernement /Wali le mercredi 12 aout 2020).

Ce *substitut lexical* d'armée blanche fait office d'un titre honorifique qui rend hommage aux médecins en premier chef. Le personnel soignant a perdu beaucoup des siens et il poursuit sa lutte jour et nuit, malgré les agressions répétées et les conditions de travail qui demeurent insuffisants. Le moins que l'on puisse dire, cette « armée blanche » mérite tout le respect et toute la

reconnaissance eu égard aux sacrifices déployées pour stopper la propagation de ce virus mortel.

Cependant, avant et pendant la pandémie, les établissements hospitaliers enregistraient souvent des agressions infligeant de graves préjudices, surtout à l'encontre des médecins urgentistes⁸. Justement, cette catégorie du personnel de la santé interpelle le premier magistrat du pays pour contenir toute menace éventuelle. Il se trouve que ce genre de comportement, socialement répréhensible, pourrait correspondre au phénomène qualifié de « micro-agression » par le psychiatre américain Chester M. Pierce⁹. En réponse à ces violences, le président de la République a décidé d'élaborer des textes de lois¹⁰ pour protéger le personnel médical, paramédical et administratif en leur procurant un climat de sécurité. Donc, ce mot du PC a plaidé en faveur des personnels soignants et a eu gain de cause finalement. Après la signature du texte de loi, dans un tweet posté à la veille de la fête de l'Aïd, M. Tebboune exprime ses vœux à l'endroit de tous les professionnels de la santé où il incarne l'image d'un leader louant les mérites de ses soldats, les médecins de l'armée blanche.

(10)

ها هو الجيش الأبيض الجزائري في عيد جديد يواصل الرباط والكفاح ضد الوباء، دون أن ينال من عزيمته شيء في خدمة الجزائر والمرضى، نتمنى لهم شفاء عاجلا. فعيد أضحى مبارك لكل المرضى وكل أطبائنا المقاومين وكل مستخدمي السلك الطبي فردا فردا، على تضحياتهم التي تأتي النسيان.

Une nouvelle fête de l'Aïd pour l'armée blanche algérienne comme les Almoravides toujours en guerre contre la pandémie sans que rien n'entame sa détermination à servir l'Algérie et les malades, auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement. Aïd Moubarek à l'ensemble des patients et à tous nos médecins combattants et personnels de la santé dont les sacrifices demeureront inoubliables. (Tweet du président posté le 31/07/2020).

Ce texte conjugue sobriété et lexiques apologiques tels que الرباط – en faisant référence aux *Almoravides*, الكفاح - *combat acharné*, عزيمته – *forte détermination*, أطبائنا المقاومين - *nos résistants médecins*, pour célébrer un jour de l'Aïd, sacré pour toute la communauté musulmane et algérienne en particulier. A travers ce discours *épidictique*, le chef de l'Etat incite les Algériens, surtout dans les moments de crise, à se surpasser pour construire l'Algérie de demain. Perelman, dans son ouvrage sur la nouvelle rhétorique, souligne aussi que ce genre de discours se manifeste pour « renforcer une communion autour de certaines valeurs, que l'on cherche à faire prévaloir, et qui devront orienter l'action vers l'avenir » (1970, p.33).

⁸ De par l'Algérie, beaucoup d'agressions contre le personnel médical sont filmées en direct, dans plusieurs services des urgences médicales. Les agresseurs sont généralement les accompagnateurs des patients (des amis ou membres de la famille). La dernière attaque enregistrée à Oran, qui date du mois de juillet 2020, avec une chanteuse connue dans le milieu artistique qui a été placée en détention.

⁹ Pour de plus amples informations, nous vous invitons à lire cet article sur Wikipédia : [\[https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-agression\]](https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-agression) consulté le 25/08/2020.

¹⁰En fin de juillet 2020, le président a signé un texte de loi pour protéger les professionnels de la santé, notamment contre les violences verbales et physiques. Il s'agit de l'ordonnance n 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020, modifiant et complétant l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal.

Conclusion

On ne saurait conclure sans évoquer la nécessité de tenir compte de la dynamique inhérente à la construction du discours présidentiel, ce qui semble difficile à démontrer quand, comme ici, on ne travaille pas sur la totalité du corpus. En effet, tout au long du visionnage de ce discours, nous avons remarqué que les différentes manifestations de la rhétorique du PC présentent des similitudes avec les discours sur la gestion de communications de crise. Une situation grave à gérer (Hirak, Covid19, conditions de vie lamentables d'une grande partie de la population algérienne, chute des prix du pétrole, conflit aux frontières libyen et au sahel) et les choses évoluent très rapidement, mettant ce chef du nord de l'Afrique devant le fait accompli et là se révèle le grand caractère. Ainsi les trois tournures du PC constituent-elles de puissants leviers dans le début du quinquennat présidentiel. Selon toute vraisemblance, ces trois termes seront adoptés¹¹, tôt ou tard, dans les documents officiels de l'Etat algérien. Les premiers résultats que nous avons pu déceler, à partir d'un échantillon restreint du corpus, dévoile une force dans le discours présidentiel. Le fait que le président mobilise un champ lexical spécifique à cette rhétorique du *dire* suivie du *faire* où les déclarations oscillent entre le *promissif* lorsqu'il s'engage à prendre en charge les revendications du Hirak ainsi que le dossier des médecins et des classes défavorisées ; l'*exercitif* se manifeste notamment au niveau des différents remaniements opérés au niveau de l'exécutif et des responsables locaux et l'*expositif* traduit sa capacité à décrire les faits, devant les médias nationaux, en évoquant son expérience du terrain (voir Austin, 1970). Un tel choix lexical nous donne une idée sur la posture incarnée par le nouveau président algérien et la façon dont il s'installe dans le discours. Il casse un petit peu les codes en utilisant la carte de la transparence et de la sincérité. Certes, un nombre considérable de responsables locaux et surtout au niveau de l'administration opposent une résistance au changement, mais les choses semblent se diriger vers une sortie de crise certaine. Depuis une décennie, la présidence de la république algérienne s'est enfermée dans un mutisme complet, mais avec l'avènement de M. Abdelmadjid Tebboune, l'écho de sa voix devient audible dans tous les coins du monde. Au final, nous espérons assister à d'autres formes de la rhétorique du PC et voir également dans quelle mesure le « dire » du discours présidentiel pourrait devenir un « faire » palpable.

Références bibliographiques

Antoine, G. (2011). De la langue de bois au politiquement correct. *La Licorne*, 59, 121-132. [En ligne], consulté le 04/08/2020, URL : http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/textacad/antoine/languedebois.pdf

¹¹ Le « Hirak béni » sera cité nommément dans la nouvelle version de la constitution algérienne. Les « zones d'ombre » ont fait l'objet de plusieurs tables rondes à la télévision et « l'armée blanche » a généré une promulgation d'une ordonnance dans le Journal officiel algérien (voir note de bas de page *supra*).

- Aristote. (1967). Rhétorique, trad. M. Dufour, Les Belles Lettres, Paris.
- Austin, J. L. (1970[1962]). Quand dire, c'est faire, Le Seuil, Paris.
- Charaudeau, P. (2005). Le discours politique. Les masques du pouvoir, Vuibert, Paris.
- Charaudeau, P. & Maingueneau, D. (2002). Dictionnaire d'analyse du discours, Le Seuil, Paris, Paris.
- Delporte, Ch. (2011). Une histoire de la langue de bois, Flammarion, Paris.
- Haillet, P.P. (2007). Pour une linguistique des représentations discursives, De Boeck, Bruxelles.
- López Díaz, M. (2014), « L'euphémisme, la langue de bois et le politiquement correct. Changements linguistiques et stratégies énonciatives ». *L'Information grammaticale* n° 143, [en ligne], consulté le 12 août 2020, URL:https://www.academia.edu/9823227/L_euph%C3%A9misme_la_langue_de_bois_et_le_politiquement_correct_changements_linguistiques_et_strat%C3%A9gies_%C3%A9nonciatives.
- Perelman, C & Olbrechts-Tyteca, O. (1970[1958]). Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique, Éditions de l'Université de Bruxelles, Belgique.
- Serbanescu, S. (2016). La langue de bois et le politiquement correct dans le discours public roumain, Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timișoara Transactions on Modern Languages, (15)1, [En ligne] consulté le 22 août 2020, URL : https://www.researchgate.net/publication/295548629_La_langue_de_bois_et_le_politiquement_correct_dans_le_discours_public_roumain.

Annexe

- [1] : Extrait d'une conférence de presse du président algérien le vendredi 13/12/2019, <https://www.youtube.com/watch?v=QayjzcvP1iw>
- [2] : Extrait d'une entrevue du président accordée aux médias nationaux le mercredi 22 janvier 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=kyY7LXTS1D4&t=400s>
- [3] : Extrait d'une entrevue du président accordée aux médias nationaux le dimanche 19 juillet 2020, <https://youtu.be/VQrOMvikMlo>
- [4] : Extrait d'un discours du président lors de la rencontre Gouvernement-walis **le mercredi 12/08/2020, traduction APS**, <http://www.aps.dz/algerie/108536-tebboune-les-partisans-d-une-periode-de-transition-ont-tort-le-peuple-saura-distinguer-entre-l-integre-et-le-comploteur>
- [5] : Extrait d'un discours du président lors de la rencontre Gouvernement-walis **le mercredi 16/02/2020**, <https://www.youtube.com/watch?v=Aq8UcJska3k>
- [6] : Extrait d'un discours du président de la république Tebboune lors de la rencontre Gouvernement-walis **le mercredi 12/08/2020, traduction APS**, <http://www.aps.dz/algerie/108536-tebboune-les-partisans-d-une-periode-de-transition-ont-tort-le-peuple-saura-distinguer-entre-l-integre-et-le-comploteur>
- [7] : Extrait d'une intervention du président face aux médecins lors de son passage à l'hôpital de Beni Messous le dimanche 12 avril 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=7-VqEQmuelE>
- [8] : Extrait d'un discours du président dans le palais des nations lors de la rencontre Gouvernement /Wali le mercredi 12 août 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=rcHI9QJkpuI>

[9] : Extrait d'un discours du président dans le palais des nations lors de la rencontre Gouvernement /Wali le mercredi 12 aout 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=rcHJ9QJkpuI>

[10], Tweet du président posté le 31/07/2020, <http://www.aps.dz/algerie/108095-aid-el-adha-le-president-tebboune-adresse-ses-voeux-a-tous-les-malades-medecins-et-personnels-de-la-sante>

REGARDS CROISÉS SUR LES PROCESSUS D'APPRENTISSAGE/ACQUISITION IMPLICITE DES CONSTITUANTS LINGUISTIQUES DES LANGUES PAR DES APPRENANTS

Doumpa MIAN-ASMBAYE

Département des Sciences du Langage
Université de N'Djaména ; BP 1117 N'Djaména - Tchad
doumpamianasmbaye@gmail.com

&

Dionnodji TCHAIINE

Département des Sciences du Langage
Université de N'Djaména ; BP 1117 N'Djaména - Tchad
diontchaine@gmail.com

Résumé: Cet article vise à mettre en évidence les expériences et points de vue de certains auteurs sur l'apprentissage implicite du langage humain. L'apprentissage implicite est une procédure fondamentale. Le comportement devient sensible aux caractéristiques structurales. Dans le premier point de vue, il y a eu trois expériences qui ont montré que les jeunes apprenants sont sensibles aux régularités lexicales qui n'ont pas été explicitement enseignées; la deuxième expérience portait sur l'utilisation de la répétition des lettres quant à la troisième, elle portait sur la préférence des consonnes uniques ou doublées. Les résultats de ces expériences ont montré que les jeunes apprenants sont sensibles à la fréquence de doubles consonnes, à l'identité des consonnes qui peuvent ou ne peuvent pas se répéter. Les difficultés innées à l'apprentissage de la langue ont fait l'objet du deuxième point de vue. Elles sont de deux ordres: la langue en tant qu'un ensemble de séquences sonores et les indices de découverte d'un mot dans un discours. Les enfants segmentent les mots à partir de huit mois. Les connaissances procédurales se mettent en place par la répétition mentale et pratique. Les propriétés structurelles et statistiques sont à la base de l'apprentissage de la langue.

Mots-clés : apprentissage, implicite, transfert, mémoire, performance.

CROSSED VIEWS ON THE LEARNING/ACQUISITION PROCESSES IMPLICIT LINGUISTIC CONSTITUENTS OF LANGUAGES BY LEARNERS

Abstract : This article aims at highlighting the experiments and point of view of certain authors on the implicit training of the human language. The implicit training is a fundamental procedure. The behavior becomes sensitive to the structural characteristics. In the first point of view, there were three experiences which showed that the young learners are sensitive to the lexical regularities which were not explicitly taught ; the second experiment is related to the use of the repetition of letters, the third one is

related to the preference of the single or doubled consonants. The results of these experiments showed that the young learners are sensitive to the frequency of double consonants, with the identity of the consonants which can or cannot be repeated. The innate difficulties with the training of the language were dealt in the second point of view. There are of two types :the language as a whole of sound sequences and indication of a word in a discourse. The children segment the words as from eight months. Procedural knowledge is set up by the mental and practical repetition. The structural and statistical properties are at the base of the training of the language.

Keywords : Learning, implicit, transfer, memory, performance.

Introduction

La question d'apprentissage/acquisition d'une ou des langues est d'une grande importance les sciences humaines et sociales ; car elle implique les aspects théoriques, mais aussi, pratiques de la psychopédagogie et de la linguistique. Les principaux paradigmes sont le béhaviorisme, la psychologie cognitive, le modèle de traitement de l'information, les modèles connexionnistes, le constructivisme, l'intelligence, l'aptitude et la stratégie. Ainsi, le comportement humain et surtout l'esprit mental ont fait l'objet de nombreuses études (Freud 1900, Greenspoon 1955, Gracia 1974 ou Stevensen 1977) afin d'expliquer le comportement humain d'une manière générale et surtout, de manière particulière, le mécanisme de l'apprentissage du langage humain. Aussi, différentes théories d'apprentissage qui expliquent comment emmener un apprenant à reconnaître ou à maîtriser l'orthographe parmi lesquelles l'approche statistique qui présente un intérêt particulier pour l'apprentissage implicite des régularités au niveau de la structure. Cependant, il importe de s'interroger sur ces manières d'acquisition/appropriation. Dans cet article, nous essayerons d'analyser les points de vue de certains auteurs exprimés dans deux articles à savoir : *Implicit learning out of the lab: the case of Orthographic regularities* (2001) et *Word segmentation: The Role of Distributional Cues* (1996).

1. Premier point de vue

Selon Sébastien Pacton, Pierre Perruchet, Michel Fayol et Axel Cleeremans, dans leur article « *Implicit learning out of the lab: the case of Orthographic* », l'apprentissage implicite est une procédure fondamentale impliquée dans tous les domaines d'apprentissage. La plupart de ses définitions se focalisent sur le fait que le comportement des gens devient sensible aux caractéristiques structurelles d'une situation de sorte que l'adaptation ne résulte pas de l'utilisation intentionnelle de leur connaissance explicite de ces caractéristiques. Le contraste qui existe est qu'il y a d'une part, une tendance évasive par certains chercheurs de l'apprentissage implicite quant à la

généralisation de leurs conclusions aux aptitudes comportementales de la vie quotidienne et d'autre part, une tendance à ignorer les résultats potentiellement importants de la littérature de l'apprentissage implicite.

1.1 Première expérience

Certains chercheurs comme Cassar et Treiman (1997) ont conduit une série d'expériences dont le but est de montrer que même les plus jeunes apprenants en écriture sont sensibles aux régularités lexicales orthographiques telles que les lettres qui peuvent se répéter et la position à laquelle la répétition apparaît. Ces régularités orthographiques ne sont pas explicitement enseignées pendant l'enseignement, les enfants y deviennent sensibles à une période de leur vie où les expérimentations sont possibles, pour illustrer le fossé qu'il y a entre la pratique et les recherches de laboratoire, ces auteurs n'ont jamais fait référence à la théorie générale de l'apprentissage implicite dans leur article. Ils utilisent un test de contraintes orthographiques dans lequel on montre à ces enfants des paires des associations de lettres telles qu'une association de lettres est conforme à une contrainte du système écrit de l'Anglais, alors que l'autre ne l'est pas. Par exemple, pour tester les connaissances des enfants à propos des lettres qui peuvent ou ne peuvent pas être doublées, le test inclut des paires d'associations de lettres comme *noss-novv* et *yill-yihh*.

Les débutants ont tendance à préférer des associations de lettres qui contiennent des doublets acceptables. Selon une interprétation alternative, cela n'est pas une sensibilité à la fréquence du redoublement des consonnes, mais à la fréquence des lettres isolées. Ces régularités orthographiques comme la position à laquelle la répétition apparaît au sein des mots peuvent être décrites par une règle. En utilisant ces tests de contraintes, Cassar et Treiman présentent des paires d'associations de lettres comme *nuss* et *nnus* pour tester la sensibilité des enfants à la position normale des répétitions. Ils ont trouvé que même les enfants du jardin d'enfants jugent que l'association de lettres *nuss* ressemble plus à un vrai mot que l'association de lettres *nnus* et ils concluent que les enfants savent à quelle position les consonnes se répètent en Anglais. Certaines associations de lettres sont destinées à tester si la connaissance des enfants sur la position normale des répétitions est générale. Les enfants choisissent *juss* comme ressemblant à un mot, mais ne choisissent pas *jjus* même si la lettre *j* n'est jamais doublée en Anglais. Les enfants ont généralisé la connaissance selon laquelle les mots ne commencent pas par une double consonne et cela inclut même les consonnes qu'ils n'ont jamais vues en répétition comme *jj*. Ils ont trouvé que la préférence des enfants pour *juss* par rapport à *jjus* ne permet pas de démontrer que les connaissances des enfants sur la position normale des répétitions ne sont pas générales. En effet, la lettre *j* n'est jamais doublée, mais *s* est fréquemment répétée en Anglais, la préférence des enfants pour *juss* par rapport à *jjus* peut-être due tout simplement à leur connaissance de l'identité des répétitions permises. Une manière de contourner cette difficulté serait, par

exemple, de demander aux enfants laquelle des deux associations de lettres *jukk* et *jjuk* ressemble le plus à un vrai mot. Dans ce dernier cas, l'apprentissage et le test ont différentes formes, mais la même structure sous-jacente comme dans le paradigme du transfert de lettre ordinairement impliquée dans l'apprentissage de la grammaire artificielle. Par conséquent, la caractéristique de l'utilisation de la répétition des lettres (leur position) permet de transposer à la fois une problématique (l'abstraction) et un paradigme (transfert de lettre) communément utilisés dans les laboratoires en situation réelle.

Par l'expérience 1, on veut tester la sensibilité des enfants à la fréquence des doubles consonnes quand la confusion potentielle à propos de la composante de l'unique consonne est écartée. On a utilisé la corrélation entre le nombre de fois où une consonne apparaît seule et le nombre de fois où elle se répète en français, d'où le tri des consonnes qui apparaissent seules ou se répètent. Il s'agit des six consonnes suivantes c, d, l, m, s et v. Les lettres l, m et s apparaissent plus que les lettres c, d et v et la proportion moyenne d'apparition de ll, mm et ss est largement supérieure à celle de cc, dd et vv. Cette expérience a pour but donc d'examiner l'acquisition de la sensibilité des enfants par rapport à la fréquence des répétitions des consonnes présentes dans la position normale du fait du lien entre la fréquence d'une consonne prise seule ou répétée. Le but de ce test est de permettre donc de savoir si les enfants sont sensibles à la fréquence des consonnes uniques ou à la fréquence des répétitions de lettres.

1.2 Deuxième expérience

La deuxième expérience se base sur deux autres caractéristiques de l'utilisation de la répétition des lettres en Français, à savoir le fait que les voyelles ne peuvent pas être répétées et la position normale des doubles consonnes. Les enfants peuvent devenir sensibles au fait qu'une voyelle ne se double jamais ou que certaines consonnes ne se répètent jamais. Pour tester si les enfants sont sensibles à cette règle, des paires d'associations de lettres, avec une association de lettres contenant une double consonne au centre de l'association et l'autre association de lettres contenant une double consonne au début ou à la fin de l'association. Comme attendu, les résultats obtenus sont positifs. Les résultats du paradigme de changement de lettres dans l'apprentissage de la grammaire artificielle suggèrent qu'il y a un transfert, mais que la performance dans les choses étudiées reste supérieure à celle des transferts. Par ailleurs, cela reste abstrait.

1.3 Troisième expérience

Une autre expérience qui est destinée à la généralisation des résultats relatifs à la sensibilité des enfants aux fréquences des doubles consonnes montre que les débutants de première année préfèrent les consonnes uniques

par rapport aux consonnes doublées. Ceux de la deuxième année sont clairement influencés par la fréquence des doubles consonnes même quand la source potentielle de confusion de la lettre unique est ôtée. La sensibilité des enfants à la fréquence des répétitions des consonnes à travers les exercices de jugement influence aussi leur comportement dans les exercices de production. L'autre expérience, enfin, explore la sensibilité des enfants à la position normale des doubles consonnes en français à travers un exercice de production. Le caractère abstrait de la connaissance des enfants sur la position normale des doubles consonnes en français est évalué avec les consonnes qui sont fréquemment répétées ou ne se répètent jamais. Les débutants de première année sont sensibles à la position légale des doubles consonnes et cela influence le résultat de l'exercice quand les consonnes fréquemment répétées sont utilisées, mais le résultat s'étend aux consonnes qui ne se doublent jamais à partir de la deuxième année. La relation entre la performance du transfert et le non-transfert des situations pour les enfants testées seulement quatre mois après le début de l'année scolaire est intéressante. Elle élimine, effectivement, clairement un scénario possible selon lequel les règles seraient présentes dès le début et ces règles détermineraient entièrement l'amélioration de la performance. En effet, dans le cas de la primauté du développement des règles, les niveaux de la performance dans les conditions de transfert et de non-transfert s'amélioreraient simultanément. Le taux élevé des réponses correctes est particulièrement intéressant en matière d'abstraction surtout quand les consonnes fréquemment répétées sont utilisées. En outre, cette différence qui correspond au transfert est stable à travers les différents niveaux et s'étend aux différences entre sujets. Cet article essaye de rapprocher les experts sur les questions liées à l'apprentissage qui paraissent ignorer la littérature sur l'apprentissage implicite des chercheurs qui n'ont pas évalué si leurs conclusions basées sur les études de laboratoires s'appliquent aux contextes réels. Il traite le caractère abstrait de la connaissance acquise durant l'apprentissage implicite (par transfert).

1.4. Synthèse des expériences

Les expériences rapportées ici explorent trois caractéristiques de l'utilisation des doubles lettres en Français : l'identité des consonnes qui peuvent être doublées, la position normale des répétitions et le fait que les voyelles ne peuvent être répétées. Cassar et Treiman (1997) ont suggéré que les enfants sont sensibles à la fréquence des doubles consonnes parce que les débutants jugent que *noss* et *yill* ressemblent plus à de vrais mots que *novv* et *yihh*. Cependant, une telle préférence peut ne pas refléter la sensibilité des enfants à la fréquence des doubles consonnes car il est possible que les enfants expriment par ce jugement une préférence pour *yill* sur *yihh* simplement parce que la lettre *l* est plus fréquemment répétée par rapport à la lettre *h*. Pour contourner cette difficulté méthodologique, l'expérience oppose les consonnes

qui se rencontrent fréquemment à la fois en lettre unique et en répétition (par exemple la lettre l ou m) aux consonnes qui se rencontrent fréquemment en lettre unique, mais ne se répètent rarement (par exemple la lettre c ou d). Avec cette source potentielle de confusion écartée, les résultats indiquent que les enfants sont sensibles à la fréquence des doubles consonnes très tôt dès le cours préparatoire première année et cette sensibilité s'accroît avec le niveau. A travers un exercice de jugement, l'expérience 2 montre que les débutants sont très tôt sensibles à l'identité des consonnes qui peuvent ou ne peuvent pas se répéter avec des objets similaires à ceux utilisés par Cassar et Treiman. Finalement, l'expérience 3 montre que la sensibilité à la fréquence des doubles consonnes (expérience 1) et à l'identité des consonnes qui peuvent se répéter ou pas influencent aussi le comportement des enfants dans les exercices de production. Le fait que des résultats similaires sont obtenus dans les exercices de jugement et de production est cohérent avec les études de Treiman (1993) dans lesquelles les régularités orthographiques influencent à la fois l'écriture des enfants (dictée par exemple) et le jugement des associations de lettres.

L'expérience 2 montre que les débutants expriment une préférence pour les associations de lettres telles que *tumme* par rapport à des associations de lettres telles que *tuume*, ce qui suggère qu'ils sont sensibles au fait que les voyelles ne se doublent jamais en Français. En outre, à partir de la deuxième année, les enfants expriment une préférence pour les associations de lettres qui contiennent une répétition de consonnes qui ne se doublent jamais (par exemple : *kk*) par rapport aux associations qui contiennent une répétition de voyelles (par exemple : *uu*), malgré le fait que ni *kk* ni *uu* n'aient été vus avant. Toutefois, à chaque niveau, les associations de lettres contenant une double voyelle tendent à être rejetées plus souvent quand l'autre association de lettres de la paire contient fréquemment une double consonne admise par rapport à la répétition des consonnes non admises ; et cette différence est stable à travers les niveaux. On peut supposer que la préférence des enfants pour la répétition des consonnes non admises résulte du fait qu'elles sont faciles à prononcer par rapport à la répétition des voyelles. Ces simulations rapportées ci-haut fournissent une évidence partielle pour l'interprétation, mais aussi montrent que les aspects les plus importants des résultats peuvent ne pas tenir compte des informations phonologiques.

La seconde régularité orthographique qui peut être décrite par une règle abstraite, c'est la position normale des doubles consonnes qui est plus importante parce que le format (lettre unique, répétition) des consonnes utilisées dans les expériences 2 et 3 ne conduit pas à une modification dans la forme phonologique du mot. Dans l'expérience 2, les débutants sont sensibles à la position légale des doubles consonnes. Par exemple, ils jugent que les associations de lettres telles que *bummor* ressemblent plus à un mot que les associations de lettres telles que *bumorr*. Ce résultat est cohérent avec celui de

Cassar et Treiman. Toutefois, Cassar et Treiman (1997) ont fourni une évidence limitée sur le fait que la connaissance des enfants concernant la position normale des doubles consonnes est générale. En fait, la préférence des enfants pour *juss* par rapport à *jjuss* dans l'article de Cassar et Treiman peut tout simplement refléter leur connaissance de l'identité des répétitions permises. Pour contourner cette difficulté, des associations de lettres telles que *bukkoxx* et *bukoxxx* dans lesquelles les doublets sont à la fois dans la position normale et anormale avec des consonnes qui ne se répètent jamais en français. Par conséquent, les objets d'apprentissage et de test sont différents dans leur forme mais ont la même structure abstraite sous-jacente comme le paradigme de transfert de lettres communément utilisé en apprentissage de la grammaire artificielle. Les résultats montrent que les enfants sont très tôt sensibles à la position normale des doubles consonnes et même pour les consonnes qui ne se doublent jamais. Toutefois, la performance est toujours mieux quand les consonnes fréquemment doublées sont utilisées. Il y a un parallélisme entre la performance sur les objets vus et les objets non vus. Finalement l'expérience 3b montre que la sensibilité à la position normale des doubles consonnes rapportée dans l'expérience 2 à travers un exercice de jugement influence aussi le comportement dans l'exercice de production. La similarité entre les résultats obtenus dans les exercices de jugement et de production est cohérente avec Treiman (1993) qui montre que les enfants ne font pas souvent les erreurs telles que *bbal* à la place *ball*. A partir de la deuxième année, la sensibilité des enfants à la position normale des consonnes s'étend aux consonnes qui ne se doublent jamais en Français. Le fait que la sensibilité des enfants à la position normale des doubles consonnes, testée quatre mois seulement après le début de l'année scolaire, ne s'étend pas aux consonnes qui ne peuvent jamais se répéter en Français suggère que les règles ne sont pas présentes au début de l'exposition et qu'elles ne déterminent pas tous les aspects de la performance. Plus important dans l'expérience 2, la performance est toujours meilleure quand il s'agit des consonnes qui se doublent fréquemment et il y a un parallélisme entre performance pour des objets vus et des objets non vus. Ainsi, Les enfants sont influencés par la fréquence des doubles consonnes quand la source potentielle de confusion est écartée à la fois pour les exercices de jugement et les exercices de production.

D'après les études, les apprenants deviennent précocement sensibles aux régularités phonologiques et prosodiques durant leur développement. Les enfants sont capables d'apprendre les structures de langues artificielles. En outre, l'acquisition d'une langue parlée est phylogénétiquement plus ancienne et ontogénétiquement plus précaire que l'acquisition d'une langue écrite ce qui suggère que la langue parlée se base sur des mécanismes spécifiques innés. La performance des enfants pourrait être basée sur le fait d'une sensibilité élémentaire à la répétition des structures plutôt que sur l'acquisition des règles abstraites. Le transfert peut être pris en compte par les mécanismes

d'apprentissage moyennant que leur entrée contienne une certaine forme élémentaire de codage relationnel. L'une des questions fondamentales dans la psychologie cognitive est de savoir si les nouveaux objets sont appris en appliquant des règles qui ont été précédemment apprises ou en se basant sur la ressemblance avec des objets vus précédemment. Cette question est centrale dans les domaines tels que la mémoire, l'apprentissage d'une langue ou l'apprentissage implicite. Les expériences de transfert impliquent l'apprentissage et le test sur différentes caractéristiques d'objet ayant la même structure sous-jacente. Bien que l'existence même d'un transfert dans ces conditions ait été jugée problématique pour les approches statistiques, il est devenu récemment évident que ces approches peuvent s'approprier de tels résultats à condition que les mécanismes d'apprentissage s'appliquent au codage relationnel élémentaire. Un aspect important est l'observation d'un haut niveau de performance en transfert sur les nouveaux objets, un résultat qui a de façon consistante élucidé la recherche standard en laboratoire et qui suggère que la stratégie de transposition des paradigmes de laboratoire dans les contextes réels est fructueuse. La performance sur les objets vus est de façon consistante parallèle à la performance sur les objets inconnus dans les contextes naturels et le parallélisme entre les niveaux s'étend aussi aux différences entre les participants. Un effet de transfert et un transfert décrement omniprésent sont obtenus dans les études de simulation en utilisant un modèle SRN (stimulus et réaction neutres).

2. Deuxième point de vue

D'un autre côté, Jenny R. Saffran, Elissa L. Newport et Richard N. Aslin dans leur article intitulé « Word segmentation : The Role of Distributional Cues » (1996) débattent des difficultés innées dans l'apprentissage de la langue pour les apprenants. Pour eux, il existe un certain nombre d'évidences sur quelques difficultés innées. Par ailleurs, la langue même peut constituer une difficulté. Cette difficulté peut être l'ensemble de séquences sonores de la langue apprise en des catégories linguistiques abstraites (noms, verbes, phrases) reconnues par les normes universelles. Une autre part du problème peut résulter de la détermination des traits spécifiques qui diffèrent d'une langue à une autre (par exemple, quelles sont les séquences sonores dans la langue qui forment les morphèmes et les mots ?). A l'écrit, les mots sont séparés par un espace alors qu'à l'oral, il n'existe pas ou presque pas ce type de séparation (Cole et Jakimik, 1980). Ce phénomène constitue une difficulté pour l'apprentissage d'une langue.

Pour découvrir un mot dans un flot de discours, les apprenants utilisent des indices. Les enfants âgés de neuf mois sont sensibles à la prosodie phonétique, ils intègrent donc à ce moment certains éléments de la prosodie et de la distribution de la langue (Jusczyk et al. 1993). Cette sensibilité baisse si

c'est le cas d'une langue qui n'a pas de contraste. La distinction de contraste phonétique se fait par structuration qui est une distribution de formes, la distribution des indices et les frontières des mots. Pour isoler les mots, les apprenants font usage de pause dans la perception d'une unité saillante et de syllabes distinctives comme initiale de mots. Généralement, pour isoler un mot, les mères élèvent la voix. Ce qui permet donc de briser le flot de la parole où les syllabes finales sont accentuées. Les indices prosodiques pourraient être utiles comme marqueurs de segmentation, par exemple, en anglais, ce sont les syllabes fortes à l'initiale du mot et en français, l'accent final. Ce qui permet de détecter les sons qui se produisent ensemble.

Par ailleurs, à huit mois, les enfants sont capables de segmenter les mots sans une aide linguistique et à onze mois, ils reconnaissent les mots familiers sans avoir besoin d'une référence visible. Alors que les enfants de six mois ne font aucune distinction. Selon Harris (1955), un mot est considéré comme une répartition ou encore comme une séquence de numéros de téléphones qui sont séparés par une pause. Les pauses existent entre les mots, mais pas dans les mots. La modification d'une séquence donne naissance à un nouveau mot. Un numéro de téléphone constitue une chaîne et la fin de la chaîne est aussi la fin du mot. Par ailleurs, Hayes et Clark (1970) préconisent le regroupement de mesure brute de corrélation entre les segments. C'est une recherche de segmentation de mots qui est construite sur le modèle de l'informatique. Ils exploitent la probabilité de transition comme repère pour les limites de mots, l'identification des débuts ou des fins de mots ou encore la production finale de syllabe et le début afin de voir si les apprenants sont sensibles aux aspects subtils.

Dans cette étude, la première expérience se base sur la capacité d'utiliser les probabilités de transition comme repères pour les limites de mots alors que la deuxième se base sur la répartition d'indices avec un signal comme l'allongement de la voyelle initiale ou finale. Ce sont les allongements avec des régularités ou des allongements au bout du mot. Ainsi, il y a une analyse de répartition et une prosodie. A neuf mois, les nourrissons sont sensibles à la régularité et par ailleurs, les apprenants profitent de tous les repères. Le point ici est de reconnaître que les aspects de l'apprentissage des langues qui sont régis par l'expérience doivent également avoir une composante innée capable d'organiser et de donner un sens à cette expérience. Dans la mesure où les informations linguistiques rencontrées par les enfants peuvent être qualifiées de statistiques, il semble probable que l'arsenal inné comprendra que la statistique de l'apprentissage des mécanismes destinés à extraire les régularités de la langue naturelle est biaisée. Les connaissances procédurales se mettent en place progressivement par la répétition mentale et surtout par la pratique. Ainsi, avec des exercices et un contrôle (inconscient), on peut disposer de connaissances. L'apprentissage ne s'arrête pas à l'observation, il y a une action qui se produit. Ce qui permet d'élaborer des réponses grâce à l'exploitation des indices et de

régularités. Toutes les informations sont traitées, mais seules les prioritaires sont sélectionnées par la suite. En outre, ce sont les propriétés structurelles et statistiques qui sont à la base de l'apprentissage de la langue. Les indices prosodiques ne sont pas équivoques et quelques fois rendent difficiles le découpage des mots.

Conclusion

Notre étude a pour but de montrer la manière dont les enfants apprennent le langage humain en se référant aux expériences de Sébastien Pacton et al. (2001) et Jenny et al. (1996). La réflexion menée à partir de ces expériences a révélé la sensibilité des enfants à la régularité lexicale orthographique, à la répétition des lettres (voyelles et consonnes) et aux fréquences des doubles consonnes. Certes, le béhaviorisme et la grammaire générative expliquent l'acquisition du langage, mais il y a assez de points qui ne sont pas explicites tels que la conception mentaliste de l'acquisition du langage et le comportement. Ces théories, contrairement à l'approche statistique qui semble être la plus logique dans l'apprentissage du langage humain, ne permettent pas aux apprenants de maîtriser aisément l'orthographe des mots.

Références bibliographiques

- Cassar, M. & Treiman, R. (1997). The beginnings of orthographic knowledge: Children's knowledge of double letters in words. *Journal of education Psychology*, 89, 631-644.
- Cole, R., & Jakimik, J. (1980). *A model of speech perception*. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates
- Harris, Z. S. (1955). From phoneme to morpheme. *language*, 31, 190-222.
- Hayes, J. R., & CLARK, H. H. (1970). Experiments in the segmentation of the segmentation of an artificial speech analog. In J.R. Hayes (Ed.), *Cognition and the development of language*. New York: Wiley.
- Jusczyk, P. W. & al. (1993). Inceedings of the Sixteenth Annual Conference of the fants' sensitivity to predominant stress patterns in *Cognitive Science Society*. Hillsdale, NJ: Lawrence English. *Child Development*, 64, 675-687.
- Treiman, R (1993). *Beginning to spell: A study of first-grade children*. New York: Oxford University Press

LA PAROLE DU DIABLE : POSTULATION DE LA TOTALITÉ CONTRE SON INTERDIT

Jean Robert RAKOTOMALALA
Université de Toliara, Madagascar
yonnan11@gmail.com

Résumé : Les mythes fondent toujours un interdit afin de préserver la société contre la violence qui peut la détruire. Mais paradoxalement, le mythe est une tentative culturelle de donner une dimension humaine au naturel. Le discours mythique ne cherche ni à maîtriser, ni à s'opposer à la nature, mais seulement à l'apprivoiser : il est un discours de médiation qui fait passer la nature vers la culture en jetant une voile de pudeur sur sa structure discursive ; parce que l'interdit est une amputation qui conserve en mémoire la partie amputée. Nous allons tester cette hypothèse sur le mythe de l'arbre aux fruits défendus.

Mots-clés : interdit, postulation, nature, culture, mythe

THE WORD OF THE DEVIL : POSTULATION OF TOTALITY AGAINST ITS PROHIBITION

Abstract: Myths always form the basis of a prohibition in order to preserve society from violence that can destroy it. But paradoxically, myth is a cultural attempt to give a human dimension to the natural. The mythical discourse seeks neither to master nor to oppose nature, but only to tame it: it is a discourse of mediation that passes nature towards culture by throwing a veil of modesty on its discursive structure; because the prohibition is an amputation that preserves in memory the amputated part. We will test this hypothesis on the myth of the tree with forbidden fruits.

Keywords : forbidden, postulation, nature, culture, myths

Introduction

Notre objectif n'est pas de faire une exégèse de la Bible mais, au contraire, en passant par elle de montrer que la sui-référentialité définitoire de la pragmatique revient à dire que dans le langage, il n'y a que du langage. Ce qui veut dire que nous allons commencer par mettre le rapport entre vérité analytique et mythe. Ensuite, nous présentons le mythe de la Genèse dans sa visée pragmatique : faire sortir le monde du chaos à travers l'interdit de totalité. Du coup, nous verrons en dernier lieu que la parole du diable est une postulation de la totalité dont le but est de faire régresser le monde dans le chaos.

1. Mythes et vérité analytique

Les mythes sont le corpus par excellence de la pragmatique dans ce sens que sa motivation profonde est une modélisation de la vie en société au-delà de l'histoire narrée. Ce qui veut dire que le discours du mythe indique la manière humaine de passer le temps et la manière humaine dont le temps passe. En instaurant un modèle, le mythe nous indique comment passer la distance temporelle qui sépare la naissance de la mort, et comment cette première temporalité close se renouvelle indéfiniment en s'inscrivant dans une temporalité ouverte. C'est ce que Eliade (1969) développe en termes de régénération suite à une dégradation due à l'écoulement du temps, de manière cyclique : « tout comportement est la répétition d'un geste antérieur, un archétype, répondant à une réalité transcendante. Toute création répète la Création du monde. » nous apprend (GOHAU, 2003, p. 6). C'est ce qui permet à l'humanité de dépasser la mort individuelle parce que le mythe, en apprivoisant le naturel, insère l'homme au sein d'une double transcendance : la transcendance horizontale qui détermine le rapport des individus entre eux et la transcendance verticale de la société comme manifestation de sa croyance à un ordonnancement du monde qui lui préexiste. L'institution mythique comme culture introduit la continuité dans la discontinuité de la vie. C'est cela le sens de l'implication de l'homme dans la double transcendance : l'individuel n'existe que dans et par les autres ; le social ne peut exister que par référence à une culture mythique – au sens large – qui le préserve de la violence du naturel comme forme d'intelligence à court terme. Le mythe au sens obvie qui nous intéresse est une institution culturelle qui milite en faveur d'une symbiose entre l'homme et la nature et entre les hommes entre eux. C'est pour cette raison que les civilisations prédatrices n'ont de cesse que d'écraser cette culture mythique afin de lui substituer une culture sans transcendance au service de la seule matérialité capitaliste. Car, il faut comprendre par intelligence à court terme, cette volonté de gagner ici et maintenant et individuellement dans un ancrage dans la temporalité close sans souci de l'inscription de l'humanité dans la temporalité ouverte. Il existe une autre propriété des mythes qui lui donne une telle efficacité communicationnelle : le discours mythique montre sans jamais dire par oblitération du sujet de l'énonciation dans ce qu'on appelle « anonymat » du récit. C'est ici que l'opposition entre langue et parole tire son efficience. La langue appartient au social et elle demeure toujours comme héritage. Il n'y a pas de point fixe à partir duquel on peut la saisir comme individuelle. Sa nature fondamentale est d'appartenir à la « mémoire collective » ; elle n'est pas pourtant un bloc figé, mais est capable d'évolution par la force de l'usage qui ne peut qu'être la diffusion au sein du social d'une créativité individuelle. Le pôle de la parole,

bien que de nature individuelle, participe de la langue comme l'atteste le concept d'énonciation qui a pris naissance sous la plume de BENVENISTE pour la première fois : « L'énonciation est cette mise en fonctionnement du langage par un acte individuel d'utilisation ». (BENVENISTE, 1981[1974], p. 80). On s'aperçoit dès lors que le mythe en effaçant le sujet d'énonciation est à hauteur de langue et non de parole de telle manière que sa vérité n'est plus rattachée au témoignage des sens physiques d'un observateur individuel comme cela est stipulé dans la sémiotique gréimassienne :

La perspective gréimassienne de la cognition permet de postuler que le mode narratif du traitement des informations sensorielles et de leur organisation en structures narratives par l'entremise d'un « parcours génératif » constitue un trait fondamental de l'esprit et peut être considéré comme une extension de l'expérience sensorielle dans le domaine de la pensée abstraite. On retiendra que cette théorie est une « théorie intégrée », car elle tente d'expliquer la sémosis en termes d'un complexe corps / esprit / discours. La signification commence par le corps, est transférée à l'esprit, et finit dans le discours. (DANESI & PERRON, 1996, p. 30)

Ce complexe corps / esprit / discours relève de la vérité synthétique et le corps comme sujet du sens est responsable de l'adéquation de son discours au monde. Nous en concluons que la vérité synthétique est falsifiable comme le dit Robert LAFONT :

Je parle, donc je produis la vérité du monde. Si je veux verser le monde à la fable, c'est bien le monde que j'y verse par l'assomption de la parole. Le sujet comme existant nécessaire contrôle aussi l'existence de l'objet. (1978, p. 179).

Par contre, le mythe, et d'une manière générale la littérature orale, en oblitérant à jamais le sujet d'énonciation s'affranchit de cette possibilité de contestation et s'affiche en tant que vérité analytique, vraie seulement de l'adéquation de son appareillage linguistique et nullement de sa référence au monde extralinguistique. La pragmatique appelle cette vérité née de l'adéquation de l'appareillage linguistique « sui-référentialité » : une référence exclusive à l'énonciation de la forme de laquelle se déduit l'acte de langage ayant motivé la performance discursive. L'observation des mythes à travers la pragmatique nous permet de dire que dans le langage, il n'y a que du langage (RAKOTOMALALA, 2021). La remarque suivante de PETITOT confirme ce sursis du réel dans le langage :

La relation dominante est la relation signifiant / signifié (la cause du désir et non pas la validité du jugement), le référent n'étant qu'un tenant lieu (un artefact, un simulacre, un trompe-l'œil) (BRANDT & PETTITOT, 1982, p. 25)

En vérité, quand nous parlons du mythe comme de quelque chose à hauteur de langue, il ne faut pas croire que la société est capable de créer un mythe. Il n'existe pas de création culturelle collective, mais seulement l'adoption collective d'une invention individuelle par une prise de conscience de son efficacité pragmatique dans la lutte contre la violence ; on raconte un mythe afin d'éviter ses conséquences qui risquent d'être infinies :

L'existence d'une œuvre folklorique ne commence qu'après son acceptation par une communauté déterminée, et il n'en existe que ce que la communauté s'est approprié. (BOGATYREV & JAKOBSON, 1973)

C'est faute d'avoir séparé nettement ce qui se présente comme une vérité synthétique et comme vérité analytique que la raillerie d'intellectuels les conduit à rejeter toute littérature orale comme du folklore, ne méritant pas leur attention. La théorie immanentiste de la sémiotique des années 80 s'oppose à la proposition d'élucidation des textes à travers la biographie de l'auteur. S'il est admis que « Je est un autre » (RIMBAUD, Poésies, 1984, p. 200 & 201), c'est parce que « je » est justement un être de langage qui prend naissance dans et par une énonciation qui s'affiche en tant que différence irréductible de la naissance historique d'un individu. C'est ce que BENVENISTE appelle justement « individus linguistiques » :

Or le statut de ces « individus linguistiques » tient au fait qu'ils naissent d'une énonciation, qu'ils sont produits par cet événement individuel et, si l'on peut dire « semel-natif ». Ils sont engendrés à nouveau chaque fois qu'une énonciation est proférée, et à chaque fois ils désignent à neuf. (BENVENISTE, 1981[1974], p. 83)

Nous comprenons maintenant que l'anonymat des mythes s'accompagne également d'une atemporalité parce qu'ils sont des individus linguistiques qui ne supportent pas la datation au même titre que l'énoncé « La terre est ronde » ne peut pas être converti en « La terre était ronde » ou en « La terre sera ronde ». Leur ancrage est le présent éternel de l'énonciation. Pour conclure cette exploration théorique des propriétés discursives des mythes, nous pouvons dire qu'ils relèvent de la vérité analytique et qu'ils appartiennent à la mémoire collective les ayant adoptés comme mesure contre la violence de l'intelligence à court terme ou tout simplement, contre la violence de la nature humaine. C'est

parce qu'ils sont appropriés par le social qu'ils se présentent sous la seule force de l'autorité énonciative (RAKOTOMALALA, 2019) ; c'est-à-dire qu'ils nous interdisent l'accès aux référents tel l'auteur, la date et le lieu des événements, les acteurs et leurs actions ; n'oublions pas que *personae* (personnage) veut dire en grec « masque » dont le propre est de nous plonger dans le charme d'une fiction qui exige une « suspension volontaire d'incrédulité » selon l'expression de (COLEREDIGE, 1817), reprise plus tard par comme « alternative concevable au monde réel » chez (SCHAEFFER, 1999). Maintenant, il nous est loisible d'observer notre mythe en ces deux points focaux : l'interdit de la totalité et la transgression de cet interdit.

2. L'interdit de totalité

La Bible fait partie de la littérature universelle en ce qu'elle se situe dans la nuit des temps comme attestation du passage du chaos vers l'ordre. Le mythe de la Genèse qui en est une partie raconte comment se passe pour la première fois l'ordonnement du monde : geste créateur hapax qui montre une fois pour toutes comment le monde doit être. Le premier geste créateur dans la Genèse est une interdiction de la totalité parce qu'il consiste à faire sortir le monde des ténèbres du chaos par séparation du jour et de la nuit dans le « *fiat lux* » et ainsi de suite jusqu'à la création de l'homme :

Ensuit le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y mettre l'homme qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie, et l'arbre qui donne la connaissance du bien de ce qui est bien ou mal. (Genèse. 2, 7-9)

Cet arbre de la connaissance de ce qui est bien ou mal est une métaphore de la totalité. Il est très facile de comprendre que le bien et le mal forment une totalité parce que ce qui peut nous arriver est bien ou mal. Et justement Dieu a fait à l'homme cette recommandation :

Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. (Bible, 1982, pp. Gen. 2, 16-17)

Il y a une forte insistance sur l'interdit de la totalité. La première fois, cette interdiction est littérale parce que sur la totalité d'arbres dans le jardin, les fruits de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal sont soustraits de la consommation de l'homme. La deuxième fois, l'interdit de totalité est dans la nature même des fruits de l'arbre. Ils donnent accès à la connaissance totale :

l'assomption de l'homme à son humanité dans la capacité de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, et en conséquence, d'être capable de choisir entre le bien et le mal.

Sur un plan purement diégétique, cette insistance s'interprète en termes de mise en abyme : l'interdiction de fruits qui donnent la connaissance totale est mimétique à l'échelle réduite de la censure de la totalité à l'échelle des arbres du jardin d'Éden ; la totalité au niveau des connaissances est semblable à la totalité au niveau des arbres du jardin.

Du point de vue de la rhétorique, on ne peut pas manquer l'antanaclase qui découle de l'interdiction : dans la première occurrence du mot arbre se déploie une isotopie de la vie et dans la seconde celle de la mort. La suite du récit nous apprend que l'homme lui-même est marqué par l'interdit de totalité parce qu'il lui fallait donner un nom à tous les animaux façonnés par Dieu dans l'espoir de trouver parmi ceux-ci un partenaire. C'est alors qu'il lui a été donné une femme. Selon le progrès du récit, il semble que cette fois-ci, la femme a pour mission de contrer l'interdit de totalité qui frappe l'homme. Ce n'est pas encore le cas puisqu'il s'écria : « Ah ! Cette fois, voici un autre moi-même, qui tient de moi par toutes les fibres de son corps » (Bible, 1982, pp. Gen. 2, 23). Ce qui veut dire que la femme se présente sous la forme de l'altérité dans une différence irréductible si bien que nous avons toujours la sanction de l'interdit de la totalité : il manque quelque chose à l'homme pour qu'il ait besoin d'un autre soi-même ; et probablement, une différence symétrique qui empêche la femme d'être un homme. Cependant, selon la formule « ainsi, mais pas encore » de (HEIDEGGER, 1927, p. 73), la transgression de l'interdit se profile déjà puisqu'il est dit que la femme est la compagne de l'homme : « C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à la femme, et ils deviendront tous deux un seul. (Bible, 1982, pp. Gen. 2, 24). Il est évident que quand deux choses de caractère commun diffèrent par certains traits, cette différence s'égrène comme un interdit de totalité et leur union s'épelle comme transgression de cet interdit dans une forme de complétude. Cette dernière remarque nous amène à la dernière partie de ce travail

3. La parole du diable ou la postulation de la totalité

Le dessein de Dieu ne peut jamais s'accomplir du seul interdit de la totalité, du seul monde fermé au mal ; l'œuvre divine ne se réalise que dans la conscience de ce que la censure écarte pour qu'il existe un choix permettant de séparer le bon grain de l'ivraie. Il faut donc absolument que l'homme mange du fruit de la connaissance du bien ou mal pour l'opérativité du choix dans le dessein de Dieu. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la Genèse est tout

au début de la Bible et appartient à l'Ancien Testament alors que la parabole de la mauvaise herbe se trouve dans les Évangiles qui se situent dans le Nouveau Testament : Matthieu 13, 23-43. Ce petit rappel a pour but de montrer, d'une part, que l'unité de la Bible se tient parce que sa matrice sémantique est justement l'opérativité du choix entre le bien et le mal ; d'autre part, la perspective intertextuelle, plus précisément, intratextuelle de la Bible prouve qu'elle appartient à la vérité analytique et en conséquence n'est pas susceptible de falsification par renvoi au monde référentiel, parce que sa vérité est dans la cohérence de ses termes à termes que nous appelons « signification horizontale » (RAKOTOMALALA, 2017). C'est cela le propre du culturel : un spectacle linguistique rigoureux ou encore, une spectacularisation discursive qui satisfasse le désir collectif. À juste propos, il est impossible à Dieu de se contredire, ou si nous voulons, la contradiction est exclue du discours du mythe parce que son but pragmatique est un macro-acte de langage : lutter contre la violence qui peut détruire la société. Force est donc de déléguer la parole au Diable car la totalité interdite se présente comme la présence de la mauvaise herbe dans le champ de blé : *l'ennemi qui sème les mauvaises herbes, c'est le diable* (Bible, 1982, pp. Mat. 13, 39). Mais que dit exactement le Diable ? Il donne une expansion concrète à l'idée matricielle dans la création de l'homme, à savoir que : *Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance ; il les créa homme et femme* (Bible, 1982, pp. Gen. 1, 27). Cette ressemblance est interprétée de la manière suivante par le serpent-diable, suite à sa conversation avec la femme qui réitère que manger du fruit interdit de l'arbre qui se trouve au centre du jardin mène à la mort :

Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien : dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bien ou mal. (Bible, 1982, pp. Gen. 3, 4-5)

Très paradoxalement, la réprobation de cette transgression de l'interdit de totalité est une erreur grave, or c'est l'interprétation la plus souvent avancée en théologie. En effet, il nous est loisible maintenant de comprendre que sans cette transgression, le dessein de Dieu ne peut s'accomplir parce que l'homme enfermé dans l'ignorance de ce qui est bien ou mal se trouve dans un monde indifférencié et ne peut en aucune manière être condamné parce qu'il n'a pas le choix. On ne peut pas condamner un individu qui ne peut pas choisir ; c'est le cas d'un fou qui ne sait pas ce qui est bien ou mal. D'une manière générale il n'y a pas de responsabilité pénale d'un fou parce qu'il ne peut pas commettre une faute puisqu'il n'en avait pas la notion. Ainsi donc, Dieu en promulguant l'interdit de la totalité ne cherche pas à soustraire l'homme de sa responsabilité, mais il montre sans jamais le dire qu'il ne cherche que son bien de la même manière que

nous veillons à écarter des enfants les maux qui peuvent les détruire. Cependant, au fur et à mesure que l'enfant grandit, nous ne pouvons plus le protéger, il faut qu'il arrive à se protéger lui-même par une prise de conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est pour cette raison qu'il a fallu faire intervenir la parole du diable. Cette délégation de la parole est nécessaire pour signaler sans jamais le dire que le mal ne peut provenir que du diable. C'est cela l'efficacité communicationnelle du mythe, il se donne à lire littéralement et dans tous les sens. Autrement dit, au-delà de l'histoire narrée, le mythe oblitère toute référence extralinguistique pour devenir analytique dans un système de renvois de de terme à termes, sous une forme de mise en abyme, ou tout simplement sous forme d'intertextualité interne. Il s'ensuit que c'est l'adéquation de son appareillage discursif qui lui garantit sa vérité. Nous sommes loin de la préoccupation de certains critiques qui tentent d'expliquer l'œuvre par la vie de l'auteur comme en témoignent les mythes qui se caractérisent par leur anonymat. C'est de la sorte que la matrice sémantique de l'interdit de totalité se déploie tout au long de la Bible sous diverses formes qui justifient l'intuition de (JAKOBSON, 1963) quand il définit la fonction poétique comme un mécanisme qui projette les équivalences paradigmatiques sur l'axe syntagmatique, ou celle d'un RIFFATERRE qui nous apprend que :

La véritable signification du texte réside dans la cohérence de ses références de forme à forme et dans le fait que le texte répète ce dont il parle, en dépit de variations continues dans la manière de dire. (RIFFATERRE, 1979, p. 75)

Ce noyau sémantique de la Bible symbolisé par l'arbre aux fruits défendus de la Genèse se trouve, par exemple, métaphorisé par la parabole de la mauvaise herbe dans laquelle s'opère la censure au moment de la moisson : séparation du bien (le blé est monté au grenier) et du mal (l'ivraie jetée au feu) vers la fin. Il y avait d'abord une totalité puis vers la fin, elle est interdite :

« Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ : d'où vient donc cette mauvaise herbe ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors : « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ? » « Non, répondit-il, car en enlevant la mauvaise herbe vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laisse-les pousser ensemble jusqu'à la moisson et, en ce moment-là, je dirai aux ouvriers moissonneurs : Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler, puis vous rentrez le blé dans le grenier. (Bible, 1982, pp. Mat. 13, 27-30)

La parole du diable joue aussi sur la logique qui fait que l'interdit postule en même temps ce qu'il écarte. Autrement dit, l'interdiction suscite sa propre

transgression. C'est ainsi qu'Ève s'est laissée envoûtée par la parole du diable en déployant deux justificatifs à son défi à l'ordre : d'abord obtenir la totalité d'être à la fois humain, parce qu'elle est une création, et d'être divin, parce qu'elle aura le même savoir que Dieu ; ensuite de supprimer l'interdit de totalité parce qu'en goûtant aux fruits défendus, elle accède à tous les fruits du jardin sans exception. Il faut ajouter à ces deux premières justifications la question de séduction qui est une forme de transgression de l'interdit de totalité. S'il est accepté que la séduction est un détournement de la fonction transitive vers une fonction intransitive par laquelle l'objet est mis pour lui-même, on s'aperçoit qu'Ève parle des fruits défendus en cumulant l'aspect nourricier avec la fonction séductrice :

La femme vit que les fruits de l'arbre étaient bien jolis à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. (Bible, 1982, pp. Gen. 3, 6)

Mais le fait le plus important dans l'interdit de totalité est son implication dans les relations amoureuses. C'est ici que nous pouvons mieux voir la puissance communicationnelle du mythe qui lui provient de la référence interne de signe à signes. Les données sont les suivantes : d'abord il est dit qu'Adam et Ève sont nus sans ressentir aucune gêne : « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre ». (Bible, 1982, pp. Gen. 2, 25)

Ensuite, après avoir goûté du fruit défendu, ils s'étaient aperçus de leur nudité :

Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier, et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. (Bible, 1982, pp. Gen. 3, 6-7)

Nous savons que, pris littéralement, aucun fruit n'est capable de provoquer la conscience de la nudité. S'il faut ajouter à cela que c'est la nudité féminine qui est érotique aussi bien pour l'homme que pour la femme, force est d'interpréter ce fruit comme métaphore. Nous allons nous servir de la règle du détachement du sens pour rendre compte de cette métaphore. Rappelons pour mémoire que la règle du détachement du sens consiste à dire que *la conjonction d'un interprété à une interprétation implique l'interprétant*. (CORNULIER, 1982, p. 127). Dès lors, si la consommation du fruit provoque la nudité, donc ils sont conscients de leur nudité. Ce qui permet de comprendre que le fruit de l'arbre n'est autre chose que le fruit de la femme. Il faut admettre que les figures ou

tropes sont des dispositifs du langage qui permettent la préservation de la face au sens de (BROWN & LEVINSKY, 2000 [1978]) parce que leur propre est de montrer sans jamais faire franchir l'expression interdite par les lèvres. En voilà encore une transgression de l'interdit de totalité : dans la totalité du langage, il existe des expressions interdites mais cette interdiction peut être contournée par les figures ou tropes. L'expression qui ne doit pas franchir les lèvres est le nom du sexe féminin en tant qu'objet de consommation comme un fruit juteux. Dès lors, le consommable devient une synecdoque généralisante (le tout pour la partie) du sexe féminin qui à son tour devient une synecdoque particularisante du fruit. C'est ainsi que l'on passe du sexe féminin à fruit via l'acte de consommation. Du coup, il est évident que cette métaphore est une transgression de l'interdit de la totalité. Car si avant, la censure du réel fait du corps de la femme un organisme dont toute la fonction est orientée au maintien en vie. Après la consommation du « fruit », la censure vole en éclat car le corps livre, au-delà de ses fonctions mécaniques, une fonction érotique. Maintenant, il nous reste à expliquer pour quoi l'interdit de la totalité, initialement, met en jeu le bien et le mal parce qu'en définitive la parole du diable fait partie intégrante du dessein de Dieu. Le mal n'est pas dans l'érotisme bien que ce soit son adjonction aux fonctions biologiques qui fait accéder à la totalité interdite. Le mal est dans cette propension naturelle de l'homme à succomber trop facilement à la séduction de l'érotisme sous peine de retomber dans l'animalité qui ne peut pas contrôler ses pulsions. En termes clairs, le mal n'est pas dans la beauté de la femme ni dans son sexe comme le laissent entendre plusieurs siècles de phallocratie sur la défensive. Il est dans l'incapacité d'adopter un mécanisme anthropologique à hauteur du divin : la mise à distance du désir par le travail pour éviter une consommation immédiate. Il ne faut pas oublier que Dieu a créé l'homme à son image. C'est cela qui explique l'asymétrie des punitions. La punition d'Ève est à la fois biologique et culturelle. Elle thématise encore la totalité : la biologique est une conséquence naturelle de la consommation du « fruit juteux », dans l'enfantement dans la douleur ; et la culturelle est cette lutte permanente entre le serpent et la femme comme signe d'assomption de la femme à hauteur du divin. En mordant la femme au talon, le serpent-diable lui infuse le venin de la séduction sous forme de connaissance de ce qui est bien et ou mal, et, la femme en l'écrasant à la tête ; résiste à la tentation et ainsi d'assumer ses conditions d'être à l'image de Dieu. La punition de l'homme est uniquement culturelle : par le travail, il se sépare des conditions animales en faisant coexister dans le présent de l'esprit la mémoire du passé et l'attente du futur. En effet, le travail a pour mission d'écarter la mémoire de la jouissance immédiate et d'envisager, par un dur labeur, l'abondance dans le futur. Ceci est valable pour tout objet de

consommation, y compris « le fruit juteux ». À juste titre, la faute grave de l'homme est d'avoir écouté la suggestion de la femme : « Tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu » (Bible, 1982, pp. Gen. 3, 17). La gravité de cette faute est que le « fruit » ne peut pas résister à la force de l'homme, voilà pourquoi il est important que l'homme apprenne à différer ses désirs de consommation par le travail pour offrir un univers pacifié à sa femme et à ses enfants ; et de cette manière accomplir le dessein de Dieu en refusant le monde animal dans lequel il n'y a que de la consommation immédiate sous forme de prédation : vol et viol ne sont que l'effet d'une intelligence à court terme ; efficace au niveau individuel et momentanément mais très nuisible au niveau social et à l'échelle de l'humanité comme en témoigne la pauvreté de la plupart de la population africaine qui est pourtant assise sur de la richesse. Cette alliance des contraires (pauvreté de la population et richesse des ressources) clame plus que toutes autres choses l'interdit de totalité issu de la prédation coloniale et prolongée par les dirigeants actuels et qui se solde toujours par une guerre civile. Cette faute est d'autant plus grave que la métaphore « femme-fruit » indique clairement qu'elle est une totalité interdite qui la désigne à la convoitise ; mais la parole du diable nous apprend qu'il n'y a pas d'interdit absolu, celui-ci peut être levé (et non supprimé) par la cérémonie du mariage comme validation de la prohibition de l'inceste. Du coup, la suggestion de la femme n'est pas verbale. Dans l'expression « écouter la suggestion de la femme », le verbe « écouter » est une métalepse induite par la beauté suggestive du fruit et désigne un mouvement de prédation. C'est pour lutter contre ce mouvement de prédation que l'homme est condamné au travail à des fins d'usufruit. La Bible est une littérature universelle parce que c'est un mythe, et c'est un mythe parce qu'elle lutte contre la violence qui risque de détruire l'humanité.

Conclusion

Le style de la Bible, du moins celui de la partie concernée par ce travail est comparable à celle de la littérature. Mais cette littérarité est évaluée ici en termes pragmatiques et a montré que le style consiste à montrer sans jamais dire. Ce qui implique que l'intelligibilité du texte est une affaire des conditions de réception de telle manière que celui qui a compris à travers les indices disséminés dans l'espace textuel devient à son tour l'énonciateur et en fera œuvre de propagation comme la stipule la parabole du semeur.

Références bibliographiques

Benveniste, e. (1981[1974]). *Problèmes de linguistique générale, ii*. Paris: Gallimard.

- Bible. (1982). *La bible ancien et nouveau testament*. Paris: société biblique française.
- Bogatyrev, p., & jakobson, r. (1973). Le folklore, forme spécifique de création. Dans t. Todorov, *questions de poétique* (pp. 59-72). Paris: seuil.
- Brandt, p. A., & petitot, j. (1982). "quelques remarques sur la véridiction" hommage aux jefalumpes. Paris: cnrs.
- Brown, p., & levinsky, s. (2000 [1978]). *Politeness. Some universals in language usage*. Cambridge: cambridge university press.
- Coleridge, s. T. (1817). *The major works*. Oxford-new york: h.j. jackson.
- Cornulier, b. (1982). "le détachement du sens" dans les actes de discours. *Communications*, 32, pp. 125-182.
- Danesi, m., & perron, p. (1996). Sémiotique et sciences cognitives. *Applied semiotics/ sémiotique appliquée*, 1:1, pp. 29-38.
- Éliade, m. (1969). *Le mythe de l'éternel retour*. Paris: nrf.
- Gohau, g. (2003). Le mythe de l'éternel recommencement. *Etudes sur la mort*, pp. 121-130.
- Jakobson, r. O. (1963). *Essai de linguistique générale*. Paris: éditions de minuit.
- Lafont, r. (1978). *Le travail et la langue*. Paris: flammariion.
- Rakotomalala, j. R. (2017, octobre 13). *Signification horizontale et beauté féminine*. Récupéré sur hal- auf: hal id: hal-01616247
- Rakotomalala, j. R. (2019, janvier). *Carré sémiotique et autorité énonciative*. Récupéré sur hal: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01997225/document>
- Rakotomalala, j. R. (2021, avril 23). *Dans le langage, il n'y a que du langage*. Récupéré sur hal: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03206195/document>
- Riffaterre, m. (1979). *La production du texte*. Paris: seuil.
- Rimbaud, a. (1984). *Poésies*. Paris: librairie générale française.
- Rimbaud, a. (2013). *Lettre de rimbaud à paul demeny - 15 mai 1871*. Récupéré sur http://www.toutelapoesie.com/poemes/rimbaud/la_lettre_du_voyant.htm
- Schaeffer, j. M. (1999). *Pourquoi la fiction?* . Paris: seuil.

LIRE LA VIE ET DEMIE COMME UNE SATIRE

Rodrigue BOULINGUI

Collège Paul Verlaine

Associé au CELLF (Sorbonne-Université), France

r.boulingui@gmail.com

Résumé : Cet article s'articule autour de la question de la satire chez Sony Labou Tansi dans *La vie et demie*. Conscient de la complexité de la notion de la satire dans le temps et chez les spécialistes, il nous a semblé judicieux de confiner notre étude dans le strict cadre de la satire entendue comme genre et non comme esprit ou mode. Nous avons démontré que la satire dans *La vie et demie* se justifie par la présence des topiques qui fonctionnent comme une signature du genre. L'argumentation a mis un accent sur la dimension rhétorique de la satire en parlant des formes de comique mises en place dans *La vie et demie*, lesquels participent à l'étayage de la satire politique du Guide providentiel et de ses nuisibles descendants. Aussi, avons-nous souligné que la dimension rhétorique de la satire se justifie par la présence de la ménagerie. L'imagerie animale qui permet de caractériser les personnages de Sony Labou Tansi emprunte à la faune sauvage sa diversité des bêtes.

Mots-clés : esthétique, genre, poétique, politique, satire.

READ LIFE AND A HALF AS A SATIRE

Abstract: This article focuses on the question of satire in Sony Labou Tansi's *La vie et demie*. Aware of the complexity of the notion of satire over time and among specialists, we thought it wise to confine our study to the strict framework of satire understood as a genre and not as a spirit or mode. We have shown that satire in *Life and a Half* is justified by the presence of topicalities that function as a signature of the genre. The argumentation has emphasized the rhetorical dimension of satire by talking about the forms of comicality put in place in *Life and a Half*, which participate in supporting the political satire of the Providential Guide and his harmful descendants. Also, we have emphasized that the rhetorical dimension of the satire is justified by the presence of the menagerie. The animal imagery which makes it possible to characterize the characters of Sony Labou Tansi borrows with the wild fauna its diversity of the beasts.

Keywords: aesthetic, genre, poetic, politic, satire.

Introduction

Dans le champ littéraire francophone, les critiques orientent leurs travaux sur les questions postcoloniales, le renouvellement des formes esthétiques, les nouvelles tendances thématiques. La problématique générique est abordée avec une certaine hiérarchisation des genres qui font toujours penser à la Littérature française. Cette démarche cause problème dans la

mesure où elle relègue d'autres genres au bas de l'échelle au détriment des genres importés, alors que ces derniers ont toujours existé depuis la littérature coloniale jusqu'à nos jours. Il s'agit entre autres de la satire qui subit les sentences de la critique. Elle n'est nullement un genre importé ou européen. Elle est plus ancienne que d'autres signale Gyno Noël Mikala : « la satire en Afrique est restée sous sa forme orale. [...] [Elle] existait et demeurait vivace dans les littératures à tradition orale avant l'arrivée des Européens » (Mikala, 2014, p.24). Il y a une antériorité de la satire qui n'est plus à démontrer. Et ce n'est pas étonnant qu'elle se retrouve dans la production des « enfants de la postcolonie » (Waberi, 1998, p.8), à l'exemple de Sony Labou Tansi qui en fait un usage excessif dans ses productions tant fictionnelles que théâtrales. L'enquête que nous menons se contentera de *La vie et demie* comme un prologue à l'étude de la satire chez l'auteur de *L'État honteux*. *La vie et demie* est la représentation d'une postcolonie africaine¹ nommée Katamalanasia où le mal se décline dans tous ses états. Cette fiction du mal intéresse à plus d'un titre la satire. Le terme n'est pas aisé à utiliser si on ne commence pas à le définir. Le terme satire peut s'entendre en deux sens que Pascal Debailly présente ainsi :

Dans son sens général, il exprime toute forme d'expression qui utilise les moyens du comique et de l'indignation pour dénigrer une personne, une institution ou un phénomène. Dans un sens plus particulier et plus générique, il désigne une forme poétique, inventée par le poète latin Lucilius au II^e siècle avant Jésus-Christ, illustrée par Horace, Perse et Juvénal, avant d'être revivifiée à la Renaissance et à l'âge classique par les grands poètes comme l'Arioste, Mathurin Régnier, Nicolas Boileau ou Alexandre Pope.

Debailly (2012, p.815)

Cela étant, on ne saurait insister sur la nécessité de ne guère confondre le genre et le registre satiriques. On comprend que la notion de satire et celles de la polémique ou du comique qui ne sont pas exactement identiques. Le genre satirique s'apparente à un texte dont les constantes sont les suivantes :

[la satire] recourt à la dérision et à l'indignation conçues d'un point de vue esthétique ; - elle repose sur une forte dimension référentielle en liaison avec l'actualité ; - elle utilise des lieux, des métaphores et des allégories, comme motif du monde à l'envers ou celui de l'Âge d'or, qui généralisent la portée des attaques ; - elle s'énonce dans une forme noble [...], qui atteste son lien organique avec les grands genres poétiques ; - elle implique enfin l'omniprésence d'un *Je*, à la fois témoin mélancolique d'une société malade et garant d'une vérité surplombante.

Debailly (2012, p.7)

¹ Il faut entendre par postcolonie africaine, « un espace de vie contemporain influencé par des habitudes coloniales, qui ont survécu à l'avènement des indépendances en Afrique », Sandrine Joëlle Eyang Eyeyong, « La postcolonie. Les dirigeants fantoches ou de seconde main », Jisa Malela (dir.), *Littérature et politique : Approche transdisciplinaire*, Paris, Éditions Cerf, 2018, p.136.

La présente étude s'inscrit dans la perspective des études génériques ainsi que l'a montré Philip A. Ojo (2008) qui y voyait une satire subversive chez Sony Labou Tansi dans *La Parenthèse de sang*. *La vie et demie* met le critique dans une situation embarrassante dans la mesure où d'un point de vue générique le texte n'est pas exactement un roman comme cela est écrit à l'incipit. Cette complexité générique suscite de l'intérêt d'un point de vue critique. En étudiant l'influence biblique dans *La vie et demie*, à travers une approche sémantique et rhétorique, Drocella Mwishu Rwanika démontre que Sony Labou Tansi « désacralise tout ce qui relève du christianisme » (Mwishu Rwanika, 1999, p.206) et termine sur une satire du gouvernement représenté par les Guides en rattachant son propos aux Silènes auxquels Rabelais fait allusion. Anny Wynchank prolonge cette analyse en parlant de stratégie de carnavalisation et n'hésite pas à rattacher le texte à la satire ménippée : « *La vie et demie* de Sony Labou Tansi est une ménippée africaine » (Wynchank, 2003, p.84). Le parallèle établi entre le texte de Sony Labou Tansi et la tradition ménippée est une façon d'envisager le sens qui reste difficile à dompter. En ce qui concerne cette tradition de satire ménippée, il convient de souligner qu'elle apparaît pour la première fois chez Varron qui intitule ainsi ses écrits imités du philosophe grec Ménippe de Gadara. Ce dernier appartenait à l'école des Cyniques qui influencent la tradition littéraire parodique. Marc Martinez et Sophie Duval définissent ce genre comme une satire qui « mêle à sa prose des vers parodiques de mètres variés et se [plaît] à croiser les genres à la façon des Alexandrins » (Martinez, Duval, 2000, p.174). Aussi, ajoutent-ils que son écriture « se caractérise par la dualité, joint en une alliance paradoxale le sérieux (*spoudaion*) et le comique (*geloion*), qui fusionnent ainsi dans le comico-sérieux ou *spoudogeloion* » (idem). Il s'agit en fait d'un anti-genre, un genre fantôme dans la mesure où « la ménippée, fantasque, bigarrée et transgressive, n'a jamais pu être codifiée en genre » (Duval, Saïdah, 2008, p.8). C'est entre autres ces quelques raisons qui nous amènent à rattacher *La vie et demie* du côté d'une autre tradition satirique, c'est-à-dire celle dite formelle ou satire lucilienne prolongée par Horace. Cette satire générique fonctionne avec plusieurs paramètres : « l'agressivité critique et le comique. Le satiriste a pour rôle de corriger les vices de la société directement, par la dénonciation, et indirectement, par le comique [...] Il initie ainsi la pratique de l'apologia du satiriste qui dresse un programme critique et justifie ses attaques verbales. Outre l'unité métrique et l'esprit critique, il innove par la forme épistolaire ou dialoguée. Tous ces paramètres deviendront des conventions de la satire générique » (Martinez, Duval, 2000, pp.81-82).

Nous établirons des parallèles pour montrer comment les satiriques latins influencent d'un point de vue thématique et discursif le texte de Sony Labou Tansi. Pour ce faire, un questionnement s'impose : Quels sont les traits distinctifs de la satire latine dans *La vie et demie* ? Mieux, comment cette tradition satirique investit-elle les strates textuelles du texte de Sony Labou Tansi ? Notre essai de lecture part de l'hypothèse selon laquelle *La vie et demie* est perçue comme le laboratoire dans lequel les vices moraux et physiques trouvent leur territoire littéraire, se conçoivent, se nourrissent mutuellement

entre eux et s'émanent au point d'en inquiéter tout lecteur sensible. En d'autres termes, il s'agit de démontrer que les vices privés ne sont pas nécessairement des vertus publiques, et qu'il convient de les dénoncer par le biais de la satire. Notre méthodologie est à construire dans la mesure où elle s'appuiera sur les théories modernes² pour guider notre démarche. Ces théories permettront de construire ou regrouper quelques faits littéraires qui peuvent situer le lecteur sur la généricité du texte. Deux points seront ainsi abordés : la signature du genre par ses motifs et les formes caractéristiques de la satire.

1. La signature du genre

La satire générique chez les pères du genre comme Horace, Juvénal et Perse a des motifs qui la fondent et constituent sa matière première. Marc Martinez et Sophie Duval mentionnent ces traits fondamentaux qui caractérisent la satire latine : le raisonneur, les scélérats, les fous, l'hypocrite malfaisant et répugnant, les niais ou fats, le matamore, le pédant infatué, le philosophe tourmenté, le barbon furieux, etc. (Martinez, Duval, 2000, p.83-92 ; p.214-215). Ces motifs peuvent être nommés « satirisèmes » (Boulingui, 2020, p. 183) qui justifient la satire dans *La vie et demie*. L'un des satirisèmes apparaît dans la *Cena* du Guide Providentiel : le lendemain, le lieutenant les ramena pour le repas de midi : c'était une table ronde. Cette part des événements, Chaïdana la revivait tous les midis, [...]. On avait mis huit couverts en argent et un en or. On avait placé Chaïdana et Providentiel, sa mère et ses trois frères directement en face. La cuvette de pâté présidait au milieu des champagnes, à côté d'une autre cuvette d'une daube bien assaisonnée et parfumée. Devant le couvert en or fumait l'éternelle viande vendue aux Quatre Saisons, [...]. Le Guide Providentiel commençait toujours son repas par deux doses d'un alcool local [...]. -Je suis carnassier, dit-il en tirant le plan de viande vers lui. [...]. Jules, l'ainé, ne mangeait pas. Le Guide Providentiel s'était levé, lui avait caressé le menton puis le front, il lui avait même souri gentiment. -Alors, mon ange, tu le manges ton pâté ? -Je n'ai pas faim. -Mange quand même. -Non. Le Guide Providentiel lui avait simplement planté son couteau de table dans la gorge. Pendant qu'ils mangeaient, le cadavre de Jules se vidait de son sang. [...] Le lendemain à midi, ce furent la loque-mère, Nelanda, Nala, Zarta, Assam et Ystéria qui refusèrent de manger. Le Guide Providentiel planta six fois son couteau de table, Chaïdana et Tristansia mangèrent de la daube pendant sept jours. Le soir du septième jour de viande, elles remplissaient la salle d'un tapis de vomi d'un noir d'encre de Chine où le Guide Providentiel glissa et tomba (Labou Tansi, 1979, pp.17-19).

Le prologue du texte de Sony Labou Tansi donne un aperçu de la dangerosité du Guide Providentiel. Vu la tournure des événements, le lecteur ne tarde pas à s'apercevoir que Martial et sa famille ont été pris en otage par le Guide Providentiel qui compte les assassiner devant les siens. Pour laisser libre cours à son sadisme, le Guide a prévu de mettre fin à la vie de Martial pendant

² Duval Sophie, Martinez Marc, *La Satire*, Paris, Armand Colin, 2000 ; Duval Sophie, Saïdah (dir.), *Mauvais genre. La satire littéraire moderne*, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2008 ; Debailly Pascal, *Boileau et satire noble*, Paris, Garnier, 2020.

son repas de midi. C'est un repas assez particulier dans la mesure où l'un des invités est victime d'équarrissage devant le reste de sa famille. Il s'agit de Martial qui est la première victime expiatoire pour sa famille qui assiste médusée à son abattage par des coups de fusils et couteaux du Guide Providentiel, lequel s'acharne sur sa victime qui lutte contre la mort. Résolu à en finir avec lui, le Guide n'hésite pas à le découper en deux et réduit en pâté. Puis le Guide ordonne que ce corps soit préparé et servi au reste des invités conviés au banquet providentiel. On comprend que le Guide Providentiel n'est pas un homme ordinaire, car dit-il, « je suis un carnassier ». Il s'agit donc de l'éthos d'un homme habitué à boire du sang et à consommer la chair humaine. C'est d'ailleurs, ce qu'il impose au reste de la famille de Martial. Ces derniers sont contraints de renoncer à leur humanité, de devenir cannibales en mangeant le corps « assaisonné et parfumé » d'un des leurs s'ils veulent rester en vie. Pour ceux qui s'y opposent, un destin funeste les attend comme c'est le cas de Jules et les six autres membres de la famille qui reçurent des coups de couteaux plantés dans la gorge. Il va sans dire que le banquet du Guide est un repas ridicule dans la mesure où les gens sont contraints à l'anthropophagie. Car, pendant que Chaïdana et Tristansia acceptent de se soumettre à ce rite, du sang coule à flot dans la salle. C'est à la fois un banquet de vengeance et un banquet rituel. Un banquet de vengeance dans la mesure où le Guide tente d'éliminer un ennemi qui s'oppose à son idéologie mortifère d'une part, et parce que le Guide manifeste cette « volonté de rendre « banale » la viande issue d'un corps d'homme, comme si la chair de Martial n'était en fait qu'une vulgaire nourriture que l'on peut couper avec un couteau » d'autre part (Maurin-Abomo, 1997, p.319). Par ce repas anthropophagique imposé aux différents membres de la famille, le Guide providentiel « vise bien sûr à les humilier en niant leur dignité mais aussi à les obliger à participer à l'élimination totale de leur parent » (Devésa, 1996, p.267). Par ailleurs, il y a une forte dimension rituelle de ce banquet macabre. Car en mangeant la chair de Martial réduite en chair à pâté et en daube, une espèce d'initiation à la sorcellerie s'opère d'autant plus qu'en consommant la chair de son ennemi, le Guide pense « se l'approprier, pour mélanger la chair de la victime à la sienne et prétendre ainsi doubler sa propre énergie » (Maurin-Abomo, 1996, p.319). Jean-Michel Devésa va plus loin dans l'analyse en parlant d'une dimension christique liée au supplice de Martial (Devésa, 1996, p.267) : on est en présence d'une sorte de parodie grotesque de la Sainte Cène chrétienne. Tout compte fait, ce vilain repas est une topique que l'on trouve dans la satire latine (Horace et Pétrone). Chez Horace par exemple, le motif apparaît dans la satire VIII :

HORACE

Quelle pitié que ces richards ! Et avec qui, Fundanius, as-tu fait ce repas succulent ? Je voudrais bien le savoir.

FUNDANIUS

J'étais sur *le lit supérieur* ; j'avais à côté de moi Viscus Thurinus, et au-dessus, si je me souviens bien, Varius ; *au lit du milieu*, Mécène, avec ses deux ombres, Servilius Balatron et Vibidius ; *au troisième lit*, Nasidiénus, entre Nomentanus et Porcius : ce dernier faisait le loustic en avalant les galettes d'une seule bouchée ; quant à Nomentanus, il avait la charge de

nous montrer du doigt les plats que nous pouvions n'avoir pas remarqués. Nous autres, le menu fretin, nous mangions oiseaux, coquillages, poissons, apprêtés de façon à ne pas nous permettre de reconnaître leur goût habituel.

Horace (1967, pp.206-207)

Nous voyons Fundanius qui raconte la journée festive qu'il a eue chez le riche Nasidienus. Ce banquet semble être un des plus inhabituels. La disposition spatiale des convives est assez particulière. Les invités qui sont les uns à côté des autres et d'autres au-dessus des uns fait penser à quelque chose de l'ordre du grotesque. Au-delà de cette disposition, il y a que le jeu sur les noms des personnages laisse imaginer un festin où le comique ne manque pas de dicter ses normes (Viscus Thurinus, Servilius Balatron et Vibidius, Nasidiénus, Nomentanus et Porcius, Fundanius). Chez Horace tout comme Pétrone, il y a un jeu sur les positions des personnages à table ; la liberté de parole tenue autour de la table où rien n'est interdit ; la qualité des mets qui dépassent parfois l'entendement. Chez Sony Labou Tansi, le motif est retravaillé dans le but d'avoir une autre résonance. Du sang coule ; l'on consomme de l'humain ; seul le Guide Providentiel a le monopole du verbe et des mouvements ; il est l'orchestrateur de tout et le reste subit ses folies et délires. Ce n'est non plus le banquet de Platon où on assiste aux discours qui se contredisent et se juxtaposent entre invités. Chez Sony Labou Tansi, les invités subissent en silence, on peut alors parler d'anomie et d'ostracisme. C'est satirique dans la mesure où Martial et sa famille sont présentés comme les invités du Guide ; la position des invités à ce repas tragique³ justifie l'idée de satire.

Par ailleurs, l'univers diégétique de *La vie et demie* associe au motif du vilain repas, celui de la sexualité boulimique. En effet, la sexualité n'a jamais été un thème absent dans les littératures africaines francophones. Chez les auteurs de la première génération (1910-1930)⁴ comme Bernard Dadié, il est traité avec pudeur. Avec les enfants de la postcolonie pour reprendre l'expression de Waberi, notamment ceux de la quatrième génération (à partir des années 1990), les choses vont se passer différemment. Ces derniers vont opérer ce qu'il conviendrait d'appeler une rupture d'ordre esthétique dans leur traitement du sujet. Comme l'écrit Pierre N'da, le sexe est « libéré des tabous de l'ordre social, moral et religieux, [il] est aujourd'hui partout : il est mis à nu, dévoilé, exhibé ; il est mis en scène sur la scène des textes romanesques qu'il articule et dynamise » (N'da, 2011, p.67). Au-delà de cet affichage du sexe et de la sexualité dans les

³ *Le repas tragique* au sens où l'entend Achille Mbembe sur le plan politique fait allusion à l'ordre politique des satrapes africains qui « est basé sur le refus radical de l'humanité de l'adversaire politique [...] Il marqu[e] sa préférence pour une politique de la cruauté en lieu et place d'une politique de la fraternité et de la communauté », *Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée*, Paris, La Découverte, [2010] 2013, p.40.

⁴ Nous nous appuyons sur le découpage opéré par Waberi qui d'un point de vue rhétorique voit quatre générations dans les Littératures francophones africaines (« celle des pionniers (1910-1930), celle des tenants de la Négritude (1930-1960), celle de la décolonisation et du désenchantement postcolonial à partir des années 1970, et celle qu'il appelle « les enfants de la postcolonie » qui s'est signalé à partir des années 1990 »).

textes francophones, il est possible de souligner qu'il s'agit d'un thème qui a également une place privilégiée dans le genre de la satire latine. D'Horace à Juvénal le traitement qui lui est accordé est bien proche de l'obscénité. Ainsi, Sony Labou Tansi n'échappe pas à cette thématique. Il l'aborde sous sa forme légale et illégale. C'est-à-dire que l'auteur de *L'Anté-peuple* présente des personnages qui se trouvent les uns dans leurs foyers et dont le sexe devient une obsession et les autres baignant dans le commerce horizontal. Le sujet devient satirique par la manière dont Sony Labou Tansi décrit les différentes scènes sexuelles qui suscitent le comique. Les Guides sont les premiers qui s'illustrent dans l'appétence du sexe :

Les gardes assistaient alors aux vertigineuses élucubrations charnelles du Guide Providentiel exécutant sans cesse leur éternel va-et-vient en fond sonore aux clapotements fougueux des chairs dilatées. Le haut du corps de Martial venait couper les appétits et le sommeil du Guide Providentiel.

Labou Tansi (1979, p.20)

La sexualité est d'abord et avant tout un moment intense d'intimité avec une autre personne ; ici, le Guide n'a que faire de la présence de ses gardes ; il y a une forte théâtralisation de l'acte sexuel qui le désacralise en l'exposant au public. Tel un acteur de films pornographiques, le Guide joue son rôle d'étalon fougueux devant un public privé qui capte chaque instant de son coït. Cette exhibition phénoménale de l'acte sexuel cadre parfaitement avec l'éthique pornographique. Il va sans dire que cette scène n'est rien face à celle où le Guide-Cœur-de-Pierre (nom-programme) veut sortir du cadre national pour montrer ses prouesses sexuelles à toute l'humanité :

On avait préparé cinquante lits dans l'une des trois mille chambres du palais des Miroirs [...] C'était dans la chambre rouge, la seule du palais des miroirs qui ne fût pas bleue [...]. On vit entrer cinquante vierges choisies parmi les plus belles du pays. [...] La scène fut radiodiffusée et télévisée malgré l'intervention du pape, de l'ONU et d'un bon nombre de pays ami du Kawangotara [...] On déshabilla les vierges, on les coucha sur le lit [...]. Jean-Cœur-de-Pierre but une sève que son père lui aurait recommandée et commença sa retraite. Il accomplit son premier tour de lit en trois heures vingt-six minutes et douze secondes. [...] Treize mois et sept jours, [...] les cinquante vierges donnèrent la vie à cinquante garçons pesant tous quatre kilos cent.

Labou Tansi (1979, pp. 147-148)

On est tout simplement dans la logique de la démesure. On a l'impression que le Guide lance un défi à toute la planète pour démontrer sa virilité. En effet, la démesure passe par le nombre de vierges que le Guide décide de réquisitionner pour son bon plaisir. Tout est mis en œuvre pour susciter le comique ; d'abord la présence des médias audio et visuel pour se faire un large public dans une affaire qui est de l'ordre du privé. Ensuite, les interventions internationales (l'ONU) et religieuse (le pape)) échouent face à la

folie du Guide. Enfin, la durée de l'acte sexuel qui est donnée avec détail à savoir « en trois heures vingt-six minutes et douze secondes ». Une telle performance ne saurait être improductive dans la mesure où le Guide devient père de cinquante nouveau-nés pesant chacun « quatre kilos cent ». Sony Labou Tansi va plus loin quant au traitement qu'il fait de ce thème satirique. Chez Juvénal par exemple dans sa Satire VI, (Juvénal, 2011, p.97) on retrouve une femme qui a un penchant pour le sexe mais aucun de ses coïts n'est médiatisé. Ce personnage féminin ne se limite pas à un seul mari, car en cinq ans, elle se marie huit fois.

Par ailleurs, le Guide transmet le goût effréné pour les plaisirs érotiques à ses ministres qui en font un sport national dans le pays par le biais de la prostitution. Chaïdana incarne parfaitement l'objet de prostitution de masse avec sa chambre 38. Par La prostitution de Chaïdana est comme une arme pour renverser les autorités publiques. Elle déclare d'ailleurs : « Si le temps veut, je partirai, et je prendrai la ville avec mon sexe, comme maman. C'est écrit dans mon sang » (Labou Tansi, 1979, p.99). Il s'agit donc d'une guerre sexuelle à l'échelle nationale qui est décrétée. Pour mieux se défendre dans cette guerre sans merci et avoir la victoire, Chaïdana opte pour l'offensive vers le camp ennemi. Le ministre de l'intérieur sera la première victime car il ne va pas tarder à succomber au corps envoûtant qui l'invite à la chambre 38. S'étant préparé à cette éventualité, le ministre est ravi de posséder le corps de Chaïdana :

[...] monsieur le ministre arriva. Chaïdana le reçut. Ils firent l'amour au champagne. Mais c'était du champagne Chaïdana car, quelques semaines plus tard, monsieur le ministre des Affaires intérieures, chargé de la sécurité, était frappé de paralysie générale et devait mourir trois ans après son dernier acte d'amour au champagne.

Labou Tansi (1979, pp.46-49)

L'autre élément qui est mis en relief dans ce passage est l'empoisonnement au champagne dont use Chaïdana. On retrouve cet aspect chez Juvénal : « les philtres d'hyppomane, [l]es incantations (Juvénal, 2011, p.89). Avec son arme de destruction massive quoique déshonorante Chaïdana gagne de plus en plus le territoire de la dictature : « [...] il y eut des obsèques nationales pour trente-six des cinquante ministres et secrétaires à la République que comptait la katamalanasia » (Labou Tansi, 1979, p.49). Le projet de Chaïdana de décimer les autorités publiques est si grand qu'elle décide d'élargir son cercle des victimes jusqu'aux hommes d'église :

Cette nuit-là, elle rentrait d'une longue promenade et la fatigue roulait dans ses muscles. Elle avait ouvert la fenêtre après le bruit et fut surprise de voir Monsieur l'Abbé. [...] Merveilleuse nuit, elle reçut d'adorables décharges de chaleur dans les reins - six fois, elle avait crié le ho-hi-hi-hi final avant de commencer une véritable rafale de ho-hou-ha-hé-, Monsieur l'Abbé était un male incomparable [...]. Sir Amanazavou était un zéro sexuel tout rond. Elle l'avait gardé au lit tout le lendemain, ne l'avait lâché

que le soir vers l'heure du diner. L'odeur de l'Abbé était encore dans les draps de Chaïdana.

Labou Tansi (1979, p.118)

L'exemple du prêtre montre que certains hommes de Dieu sont doubles et hypocrites. L'homme d'église, qui possède les armes miraculeuses contre la tentation, s'écroule également devant les charmes de Chaïdana. Selon Guy Noël Mikala, Sony Labou Tansi « s'attaque à la chasteté de ces derniers qui démembrent leur passion entre l'admiration de la vertu le jour et l'adoration du vice la nuit tombée » (2009, p.165). Une telle contradiction entre théorie et pratique est illustrée dans plusieurs textes de la littérature des Lumières, à savoir *Candide* (1759) de Voltaire, *Histoire de Dom B...*, *portier des Chartreux* (1741) de Latouche ; *Thérèse philosophe* (1748) du Marquis d'Argens etc où la satire anticléricale s'épanouit amplement. Pour finir, la prostitution de Chaïdana peut se rattacher au personnage Ippia de la satire VI de Juvénal. En effet le « bordel moite aux rideaux rapiécés » d'Ippia est semblable à la chambre 38, où défilent plusieurs personnages qui rafraichissent « la tension de sa vulve » (Juvénal, 2011, pp.89-91). Toutefois, il y a une grande différence entre les visées des deux personnages. En effet, Ippia se prostitue parce que son mari est un « zéro sexuel » (Labou Tansi, 1979, p.118) qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins sexuels ; elle trouve donc du plaisir à pratiquer ce commerce du corps sans autre motif. Chez Chaïdana, les raisons sont plurielles. On est dans la logique de la guerre parce qu'elle livre son corps non pour avoir du plaisir mais pour posséder les autres, les détruire spirituellement et pour se venger des meurtriers directs et indirects de sa famille assassinée par le Guide. C'est de la prostitution qu'elle fait dans la mesure où elle finit par recevoir quelque chose des ministres qu'elle reçoit. La partie de plaisir empoisonnée n'est pas gratuite puisqu'il faut bien qu'elle vive et paye la chambre d'hôtel *La vie et demie*. Cette prostitution de Chaïdana est « une arme meurtrière » (Dacy Elo, 1997, p.78) à l'endroit de la dictature qui opère dans la Katamalanasia. La satire, en dehors des motifs, se donne à lire par la présence des formes comiques et les métaphores animalières.

2. Les formes de la satire

La satire dans *la vie et demie* de Sony Labou Tansi se décline sous différentes formes de comiques et sous la forme des métaphores animalières. Pour ce qui est des formes de comiques, Bergson parle des « procédés de fabrication du comique [...] » (Bergson, 1940, p.6) au nombre desquels figurent le comique des formes, des gestes et des mouvements qu'il convient d'observer. Ces figures de comiques fonctionnent comme de formes de complicité que le satiriste Sony Labou Tansi voudrait établir entre lui et ses lecteurs potentiels. Plus les lecteurs sont gagnés par le rire que suscitent les attaques du satiriste à l'endroit des cibles, plus, il se crée une complicité entre les deux parties. Le comique a pour finalité ici de consolider le lien social. Pascal Debailly souligne à cet effet que le comique « crée une contagion et une complicité qui fait passer, plus efficacement que la violence de la colère, l'agression du blâme tout en

civilisant les relations entre les individus » (Debailly, 2012, p.83). Sony Labou Tansi l'a bien compris dans *La vie et demie* à travers plusieurs personnages. La première forme de comique à laquelle se rattache la satire dans *La vie et demie* est celle qui se fonde sur l'onomastique. Les noms des personnages sont très particuliers. Le cas le plus tangible est celui des deux mille petits Jean sortis des reins du Guide providentiel : « C'étaient des Jean Coriace, Jean Calcaire, Jean Crocodile, Jean Carbone, Jean Cou, Jean Cobra, Jean Corollaire, Jean Criquet, Jean Carnassier, Jean Convexe, Jean Concave, Jean Coureur, Jean Chlorure, Jean Case, Jean Carton, Jean Cash, Jean Clarinette, Jean Casse-Pipe, [...] Jean Ventru, Jean-Vocabulaire, Jean Gratte-Cul... » (Labou Tansi, 1979, pp.148-149). La liste des Jean est longue, mais à partir de cet échantillon, il est possible de saisir le comique qui s'y trouve. Une série des Jean si comique qui finissent par se combattre entre eux au point où on peut se permettre d'affirmer qu'une sorte de malédiction est rattachée à cette descendance du Guide. Rappelons que le jeu des noms comiques est le propre de la satire latine. On le retrouve chez Horace dans son repas ridicule de la satire VIII où figure une série des personnages aux noms pouvant susciter le rire : "Fundanius, Nasidiénus, Servilius Balatron, Viscus Thurinus, Varius, Nomentanus, Porcius, Vidius..." (Horace, 1967, p.206). On le voit dans le *Satyricon* de Pétrone, notamment dans la *Cena trimalcioniste* où l'un des serveurs de Trimalcion s'appelle « Coupez-coupez » (Pétrone, 2017, p.141). C'est en même temps une interpellation et une injonction, un ordre que Trimalcion donne lorsqu'il a besoin d'un morceau de viande ou de poulet.

On pourrait noter que le comique de situation qui renforce la satire de Sony Labou Tansi passe par les nombreux assassinats qui saturent l'espace textuel entre les fils des différents Guides gagnés par la haine, la jalousie et l'ivresse du pouvoir : « Henri- au-cœur-Tendre fut assassiné par son « quart de frère » [...] qui prit le nom de règne de guide Jean-Cœur-de- Père » (Labou Tansi, 1979, p.83). Il s'agit là d'une situation de fratricide. Le texte de Sony Labou Tansi montre que le filicide est aussi au rendez-vous : la mère du Guide Jean-sans-Cœur planifie un coup avec son amant et elle finit par tuer son propre fils. C'est propre à la satire juvénalienne avec le personnage Ponia de la Satire VI (Juvénal, 2011, p.131), qui a préparé du poison pour ses sept enfants et qui les a tous tués sans regret.

Un autre cas de comique de situation passe par les décisions absurdes du Guide qui veut avoir la mainmise surtout le jour où l'université de Yourma protesta contre les « politisations inconditionnelles des diplômés, le guide Henri-au-cœur-Tendre donna l'ordre de tirer, les trois mille quatre- vingt - douze morts entrèrent tous dans la mort de Martial » (Labou Tansi, 1979, p.86). La situation est tragique parce que plusieurs personnages sont assassinés en dénonçant une injustice. Mais c'est aussi une scène comique dans la mesure où celui qui assassine son propre peuple porte un nom (Henri-au-cœur-Tendre) qui s'oppose aux actes qu'il pose. Ce nom « n'est point innocent et véhicule un programme sémantique spécifique qui justifie son surgissement et la déambulation dudit sujet » (Hamon, 1987, p.77). Cette ambivalence a été nommée par Georges Ngal d'« activisme sémantique élevé » (Ngal, 1997, p.43).

Le comique de situation est visible dans la famille de Martial après son assassinat. On constate que Chaïdana et sa fille vont se marier avec les assassins de leur famille alors que logiquement, elles sont censées s'en éloigner. C'est ici que nous donnons raison à Gyno Noël Mikala quand il écrit : « la formule comique de la littérature francophone post colonial [se résume] à ceci : jouer les partisans, les courtisans de la république avec plus de sérieux [...] » (Mikala, 2014, p.90). L'autre situation comique se situe dans l'apostasie de Monsieur l'Abbé. Il succombe aux flèches de cupidon par sa présence sur le lit de Layisho Chaïdana à la manière des prêtres de Diderot dans *Jacques le fataliste* et le *Supplément au voyage de Bougainville* alors qu'ils avaient fait vœu de chasteté. Le comique de situation se lit quand le Guide -au-cœur-Tendre s'enfuit tout nu jusqu'à la barrière des gardes pour échapper au fantôme de Martial et de Chaïdana (Labou Tansi, 1979, p.69 / p. 125). Il y a derrière des finalités rattachées à ces formes de comiques que nous avons identifiées. Dans ce sens, Pierre Monsard mentionne que « le besoin de rire ou de faire rire chez Sony Labou Tansi prend les allures d'une thérapeutique collective aux effets cathartiques » (Monsard, 1997, p.51).

Par ailleurs, Sony Labou Tansi intègre à son écriture de la satire des métaphores animalières. En effet, l'imagerie animale a toujours été une technique efficace en ce qui concerne la satire depuis les satiriques latins jusqu'à nos jours. La satire qui colonise *La vie et demie* de Sony Labou Tansi ne se prive pas de ce motif. Rares sont les personnages de Sony qui échappent à cette caractérisation animalière. Hanté par le fantôme de Martial, le Guide providentiel développe une grosse peur en refusant de dormir seul dans sa chambre. C'est la raison pour laquelle, il lui faut une garde rapprochée qui assure sa sécurité. Il s'agit des « quarante plus courageux et plus charnus gorilles de l'armée - c'était pour la plupart des hommes grands comme deux, forts comme quatre et velus comme des ours » (Labou Tansi, 1979, p.20). Ici l'animalisation a pour fonction de montrer le devenir-animal des hommes qui ont depuis longtemps perdu leur humanité.

Les mêmes soldats têtus au service du Guide providentiel poursuivent la dent serrée le médecin qui est à l'origine de l'évasion de Chaïdana. Le narrateur les décrit en utilisant les traits d'animaux. Il s'agit de « cinquante gorilles aux yeux perdus dans les poils » (Labou Tansi, 1979, p.30). Ephrem Sambou l'affirme bien lorsqu'il dit que « la comparaison de l'homme à l'animal apparaît comme une forme de dégradation, d'avilissement » (1996, p.369). En étant l'instigateur de la fuite de la fille de Martial, le médecin Tchi court vers sa ruine. C'est l'occasion pour le Guide providentiel de manifester l'un de ses traits de caractère les plus dominants : la colère. Au fond, la colère est bien une émotion qui est susceptible de se manifester chez n'importe quel individu, mais celle du Guide en est une tout autre tonalité. On est en présence d'instinct d'animal féroce, car « le Guide rugissait comme deux lions » (Labou Tansi, 1979, p.41). L'animalité, c'est durant la nuit des noces agitées du Guide providentiel avec Chaïdana où Martial vient interrompre sa violente érection au moment de passer à l'acte sexuel. D'un point de vue sémantique, on peut le voir par l'usage de la prosopographie : « corps broussailleux » ; « énorme machine de

procréation ». Ces deux éléments sont couronnés par l'expression « vieux gorille » qui renforce le sème de l'animalité du Guide Providentiel qui « bandait tropicalement » (Labou Tansi, 1979, pp.54-55).

L'animalité se donne également à lire dans l'attitude des miliciens face à Chaïdana. On constate simplement que les miliciens sont passés de l'humanité à l'animalité par leur possession du corps de Chaïdana. Cette dernière devient leur objet de consommation sexuelle au point où elle sombre dans une sorte de « vie et demie ». On est dans un viol collectif qui rapproche la séquence des scènes d'orgies à la manière de Calixthe Beyala dans *Femme nue, Femme noire*, ou à la manière de Sade dans *La philosophie dans le Boudoir, Justine* ou les *Cent vingt journées de Sodome*. C'est grâce à Amedandio -celui qu'on peut qualifier de *deus ex machina*-, que sa vie est épargnée. C'est à travers son constat que l'on saisit la décrépitude de l'humain, lorsqu'il avoue que l'homme serait plus qu'un animal. D'ailleurs, dans sa colère, il n'hésite pas à les traiter d'animaux : « ces chiens ! ces sales chiens ! » (Labou Tansi, 1979, p.73) Le terme « chiens » n'est pas choisi par hasard car c'est le symbole du cynisme, de « puissance sexuelle [...], incontinent- débordant de vitalité comme la nature à son renouveau » (Chevalier, Gheerbrant, 1969, p.280). Cette définition se justifie dans l'attitude des miliciens lesquels étaient revenus sur les lieux du crime pour répéter leur vice devant un présent venu du ciel. Malheureusement pour eux, leur objet de plaisir s'était volatilisé. On n'est plus dans la logique de l'amour, mais plus dans celle de la bestialité où ce n'est plus le haut qui commande, mais davantage le bas corporel qui dicterait sa loi aux hommes. Ici, on voit que la satire de Sony Labou Tansi a tendance à sortir de ses frontières pour basculer dans le « cynisme vulgaire » (Onfray, 1990, pp.163-164). Aussi, les enfants de Chaïdana n'échappent-ils pas à cette caractérisation animalière : « Martial avait le visage tropical, les yeux Rimbaud, ses oreilles excédentaires faisaient penser à un gorille » (Labou Tansi, 1979, p.77). Le Guide, par l'arrestation arbitraire de Layisho, illustre cette animalité :

L'opposition a parfois des chiffons dans sa tête », dit le Guide Providentiel après avoir longtemps tourné autour de Layisho avec son éternel couteau que les gardes avaient surnommé le couteau d'accueil. « Les grands ont la malheureuse destinée de combattre même les mouches, dit-il.

Labou Tansi (1979, p.80)

Son bourreau n'hésite pas à montrer sa toute-puissance en qualifiant Layisho d'insecte. Son hospitalité à l'égard de Chaïdana lui coûte chère. D'un point de vue sémantique on voit bien l'opposition des termes « grands » et « mouches ». On pourrait -lire ce passage autrement. Le Guide qui tourne autour de Layisho n'est pas différent de l'insecte qui gravite autour d'un objet plus grand que lui. Le Guide continue la mise en scène de sa férocité :

Ta gueule ! Tu as hébergé la fille de Martial. Mais cette fille-là... Cette chienne-là [...]. Le Guide promena encore le couteau de table autour du cou de Layisho. Il voulut enfoncer, mais il s'arrêta net. Ses yeux brillaient comme ceux d'une panthère, sa bouche tremblait

Labou Tansi (1979, p.80)

L'interrogatoire musclé du Guide est un moment idoine pour le personnage de manifester son trait de caractère dominant. A entendre le Guide, Chaïdana n'est rien d'autre que cette « chienne-là ». Il freine avec son mythique couteau devant Layisho. Sa grande colère est assimilée à la férocité d'« une panthère » qui s'apprête à mettre en pièce sa proie. L'animalité se donne à lire à travers le portrait de Monsieur l'Abbé : « Les chiques lui prirent les pieds et la gale la peau. Tout le village se plaignait de lui en ces termes : -Pauvre Monsieur l'Abbé, devenir une bête moins humaine que le chien ! une bête moins humaine que le cochon ! » (Labou Tansi, 1979, p.116). L'homme d'église - pourtant spirituel -, n'échappe pas aux affres de l'animalité qui caractérise la société textuelle. Sa métamorphose le fait basculer du spirituel au charnel, de l'humanité à l'animalité. L'Abbé est devenu pire qu'un chien. Son insalubrité assimilée à un cochon vient à point donné. À ce titre, il n'est pas loin du fou de Gadara qui dort dans les sépulcres dans le *Nouveau testament*. Les enfants ne sont pas différents de leurs parents comme c'est le cas de Patatra : « Patatra grandissait. On l'éleva comme un tigre, comme un lion. On lui faisait parfois manger de la viande crue » (Labou Tansi, 1979, p.130). Ce fils du Guide Jean-Cœur-de Père n'est plus vraiment un être humain. On l'élève non pas à la manière d'un homme, mais d'un animal féroce. En lui faisant consommer de la crudité, c'est une sorte d'initiation au cannibalisme et donc à une perte progressive de son humanité. Le guide Jean-Oscar-Cœur de Père tape du pied sous la table à la lecture de la lettre des gens de Martial qu'il qualifie de fils de chiens. C'est le lieu où il s'autoproclame cannibale : « [...] je suis né mangeur de viande. Ils ne savent pas que je suis carnassier. Je suis sorti tout cru des entrailles de ma mère » (Labou Tansi, 1979, p.137). Pour Jean-Cœur-de-Pierre, il ne s'agit pas de faire la comédie en portant des masques :

L'amusement et le plaisir étaient le propre même de l'être de Jean-Cœur-de-Pierre. -C'est un grand péché de jouer à l'ange alors qu'on est monstre, répétait-il. Il faut rester ce qu'on sent qu'on est et, si Dieu a pitié de vous, il vous fait ange

Labou Tansi (1979, p.146)

Il s'agit donc pour le Guide de refuser l'hypocrisie, la contradiction ou le paradoxe. En d'autres termes, on ne doit pas se montrer sous un masque. Il faut assumer son animalité, sa monstruosité qui est de l'ordre de la génétique. C'est là une franchise assez ténébreuse.

Conclusion

Cet article portant sur la satire dans *La vie et demie* de Sony Labou Tansi a eu pour ambition de mettre en lumière la richesse de l'esthétique sonienne. *La vie et demie* n'a pas fini de livrer ses trésors littéraires. Traversé par plusieurs discours, le texte de Sony Labou Tansi est une œuvre hybride ; c'est-à-dire qu'elle est construite sous forme de palimpseste dans laquelle on retrouve une batterie de motifs topiques relatifs à la satire. Parce qu'on n'écrit pas un roman

comme on écrivait une comédie mêlée d'ariette, il est possible d'affirmer que la diégèse de *La vie et demie* respecte les codes et contraintes liés au genre de la satire latine. La présence des objets satiriques comme le vilain repas, la prostitution et l'animalisation outrancière des personnages font penser à une écriture du genre satirique mise en place en filigrane pour dévoiler les maux dont souffre la Katamalanésie. Cette écriture du genre est soutenue par les formes de la satire qui traversent le texte. Dans son rapport avec la satire, le comique ridiculise les auteurs des vices et opère comme un outil de restauration de la société. Autant d'éléments qui permettent de considérer *La vie et demie* comme un pot-pourri dans l'Œuvre de Sony Labou Tansi.

Références bibliographiques

- Bergson, H. (1940). *Le rire. Essai sur la signification du comique*, Paris, PUF.
- Beyala, C. (2003). *Femme nue, Femme noire*, Paris, Albin Michel.
- Boulingui, R. (2020) *La Satire chez Diderot*, Thèse de Doctorat, Sorbonne Université, Sous la direction du Professeur Pierre Frantz.
- Biagini, C. & Marcolini, P. (2010). *Divertir pour dominer. La culture de masses contre les peuples*, Paris, L'Echappée.
- Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1969). *Dictionnaire des symboles*, Paris, Robert Laffont.
- Devésa, J-M. (1996). *Labou Tansi. Ecrivain de la honte et des rives magiques du Kongo*, Paris, L'Harmattan.
- Dacy, E. (1997). *La Tradition burlesque dans La vie et demie de Sony Labou Tansi*, Mukala Kadima-Nzvji, Abel Kouvouama, Paul kibangou (dir), *Sony Labou Tansi ou la quête permanente du sens*, Paris, L'Harmattan, 75-86.
- Debailly, Pascal (2012). *La Muse indignée. La satire en France au XVI^e siècle*, Paris, Garnier.
- Debailly, P. (2020). *Boileau et la satire noble*, Paris, Garnier.
- Duval, S. & Martinez, M. (2000). *La satire*, Paris, Armand Colin.
- Duval, S. & Saïdah, J-P. (2008). *Mauvais genre. La satire littéraire moderne*, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux.
- Eyang E., & Sandrine, J. (2018). *La postcolonie. Les dirigeants fantoches ou de seconde main*, Jisa Malela (dir.), *Littérature et politique : Approche transdisciplinaire*, Paris, Editions Cerf, 131-144.
- Hamon, P. (1987), *Le personnage du roman*, Paris, Droz.
- Horace (1967). *Œuvres*, éd. François Richard, Paris, Flammarion.
- Juvénal (2011). *Œuvres*, éd. Pierre Labriolle, François Villeneuve, Paris, Les Belles Lettres.
- Labou Tansi, S. (1979). *La vie et demie*, Paris, Seuil.
- Maurin-Abomo, M-R. (1997). *Sony Labou Tansi et le cannibalisme. Une manière de donner du sens à la vie à travers La vie et demie*, Mukala Kadima-

- Nzvji, Abel Kouvouama, Paul kibangou (dir), *Sony Labou Tansi ou la quête permanente du sens*, Paris, L'Harmattan, 309-327.
- Monsard, P. (1997). Sony Labou Tansi : Esquisse d'une poétique du comique, Mukala Kadima-Nzvji, Abel Kouvouama, Paul kibangou (dir), *Sony Labou Tansi ou la quête permanente du sens*, Paris, L'Harmattan, 47-60.
- Mikala, G-N. (2009). Satire littéraire et engagement satirique, *Cabri mort n'a pas peur du couteau* de Franck Bernard Mve, Pierre Ndemby-Manfoumby (dir.), *Les écritures gabonaises : histoire, thèmes et langues*, Yaoundé, Editions Clé, 151-177.
- Mikala, G-N. (2014) Poétique de la satire dans le roman francophone. Théorie et pratique, Libreville, Les Editions AMAYA.
- Mwisha Rwanika, D. (1999). Influences bibliques dans *La vie et demie* de Sony Labou Tansi, Drocella Mwisha Rwanika, Nyunda ya Rubango (dir.), *Francophonie littéraire en procès. Le destin unique de Sony Labou Tansi*, Silex, Nouvelles du Sud, 205-220.
- Mbembe, A. ([2010] 2013), *Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée*, Paris, La Découverte.
- Ngal, G. (1997). Sony Labou Tansi et l'engendrement du sens », Mukala Kadima-Nzvji, Abel Kouvouama, Paul kibangou (dir), *Sony Labou Tansi ou la quête permanente du sens*, Paris, L'Harmattan, 39-46.
- N'da, P. (2011). Le sexe romanesque comme moteur et enjeu de l'écriture postmoderne, Adama Coulibaly, Philip Amangoua Atcha, Roger Tro Deho (dir.), *Le postmodernisme dans le roman africain. Formes, enjeux et perspectives*, Paris, L'Harmattan, 67-82.
- Ojo, P. (2008). L'Esthétique de la satire et de la subversion dans *La Parenthèse de sang* de Sony Labou Tansi, *Nouvelles Études Francophones*, (23),2, Automne, 208-221.
- Onfray, M. (1990). *Cynismes. Portrait d'un philosophe en chien*, Paris, Grasset & Fasquelle.
- Pétrone (2017), *Satyricon*, éd. Louis de Langle, Paris, Libella.
- Sade, D. A. F (de) [1791],(1993). *Les infortunes de la vertu*, Paris, Booking International.
- Sade, D. A. F. (de) [1795],(1993). *La Philosophie dans le boudoir*, Paris, Booking Intertional.
- Sade, D. (de) [1904],(1998). *Cent vingt journées de Sodome*, Paris, Édition 10/18.
- Waberi, Abdourahman (1998). Esquisse d'une nouvelle génération d'écrivains francophones d'Afrique noire, *Notre Librairie*, 135, 8-15.

Wynchank, A. (2003). La stratégie romanesque de Sony Labou Tansi dans *La vie et demie : le carnavalesque* », Gérard Lezou, Pierre N'da (dir.), *Sony Labou Tansi. Témoin de son temps*, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 83-95.

**LE VENTRE DE L'ATLANTIQUE (2006) DE FATOU DIOME : ENTRE
ORALITÉ ET TRANSMISSION DES VALEURS IDENTITAIRES
AFRICAINES À TRAVERS LA FIGURE DE LA FEMME**

Samedi KOYE

Littératures africaines francophones
Université de Moundou, Tchad

samedi_koye@yahoo.fr/samedikoye@gmail.com

Emmanuel KALPET

Littératures africaines francophones
École Normale Supérieure de Bongor, Tchad

dkalpetemmanuel2@gmail.com

&

Robert MAMADI

Littératures africaines francophones
Université Adam Barka d'Abeché, Tchad

mamadirobert@yahoo.fr

Résumé : La lecture de toute production romanesque signée d'une Africaine, laisse souvent transparaître a priori l'idée qu'elle évoque la victimisation de la femme par la gent masculine. Mais, à certain niveau, l'univers de sa fiction n'affiche pas de façon catégorique ou formelle cette question. Tel est le cas de Fatou Diome avec son roman en cours de décryptage. Le but de cet article est de montrer que l'auteure construit son texte autour de plusieurs facettes pour assurer la transmission des valeurs identitaires et que le choix de certains genres oraux et l'évocation de la problématique de genre (homme-femme) offrent des concepts qui servent à exprimer des faits propres à l'identité culturelle africaine. À partir d'une analyse thématique et sociocritique, nous comprenons qu'elle adosse insidieusement à ce thème la problématique de l'identité. Ce, à partir de plusieurs artifices littéraires qui sont entre autres le potentiel oral traditionnel du terroir et le discours revalorisant la femme, par ricochet l'identité africaine.

Mots clés : FatouDiome, ressources orales, homme, femme, identité, Afrique.

**THE BELLY OF THE ATLANTIC BY FATOU DIOME : BETWEEN
ORALITY AND TRANSMISSION OF AFRICAN IDENTITY VALUES
THROUGH THE FIGURE OF THE WOMAN**

Abstract: The reading of all novels written by African woman often reveals a priori the idea that evoke the victimisation of women by men. But, a certain level, the universe of her fiction does not categorically this question. This is the case of Fatou Diome with her novel, wich is currently being deciphered. The goal of this article is to show that the author builds its text around several facets to ensure the transmission of the values identitary and that the choice of certain oral kinds and evocation of problems of kind (man-woman) offer concepts which are use to express facts suitable foor the africain cultural

identity. Based on a thematic and sociocritical, we understand that she insidiously leans the issue of identity against this theme. This is based on several literacy artifices which are, among others, the traditional oral potential of the terroir and the discourse revaluing women.

Keywords : Fatou Diome, oral resources, man, woman, identity, Africa.

Introduction

En voulant étudier *Le Ventre de l'Atlantique* (2003), nous voulons tout de suite placer cette œuvre au cœur de l'identité africaine. Nous portons notre attention sur les éléments révélateurs de l'identité qui, reproduits dans une œuvre, miroitent une réalité, deviennent par ricochet une représentation du réel. La lecture de *Le Ventre de l'Atlantique* (2003) permet de comprendre qu'en tant que lecteur, Fatou Diome a élaboré son discours à l'aide d'arguments qui participent de la mise en exergue des valeurs de la culture africaine. Comme tout écrivain, il y a dans sa fiction une part de la culture du terroir. Celle-ci oriente sa perception sous l'angle identitaire. Bien que tout ait été dit par les premiers romanciers sur l'identité, le texte de Fatou Diome trouve ici une résonance nouvelle. Tout texte ne pouvant qu'être interprété différemment selon les lecteurs et les époques, la présente analyse part de la théorie de Barthes selon laquelle le sens d'un roman sert à « dire de quel pluriel il est fait » (Barthes, 1964, p.35). Notre approche rend compte d'un des aspects de ce pluriel, caractéristique de l'identité des personnages qui contribuent au déroulement du récit dans un univers fictif, en réalité le monde africain. Le choix de certains genres oraux et l'évocation de la problématique des genres n'offrent-ils pas des concepts servant à exprimer des faits propres à l'identité culturelle africaine ? Pourquoi l'auteure choisit-elle de construire son texte autour de plusieurs facettes pour assurer la transmission des valeurs identitaires ?

L'auteure construirait son texte autour de plusieurs facettes pour valoriser la culture africaine. Elle refuse de voir les valeurs identitaires se perdre par le moyen de transmission oral. Aussi, elle propose des termes servant à exprimer l'identité culturelle africaine. Enfin, parler de la notion de genre (homme-femme), est pour elle un motif pour dévoiler la particularité culturelle africaine. A l'aide d'une étude à la fois sociocritique et thématique, il sera question de voir comment les ressources orales intégrées dans cette prose, sont les moyens d'expression d'une identité (re)construite à partir des arguments de Fatou Diome magnifiant la femme. Cet article développe les genres oraux narratifs et non narratifs avant de traiter les arguments de (re)construction de l'identité de la femme et, à travers elle, l'identité de l'Afrique.

1. Les genres oraux, valeurs identitaires du terroir

L'identité, concept polysémique, labile et évanescent est perçue et traitée de plusieurs manières. L'on peut relever dans une production littéraire la question de l'identité littéraire d'un écrivain ou bien, celui-ci peut orienter son texte vers la perception du ou des personnage(s) en quête de son (ses) origines. Etant un artiste, le romancier a la possibilité de puiser dans son terroir certains artifices littéraires vantés par les êtres de papier, créatures de son génie. C'est ainsi qu'à travers *Le Ventre de l'Atlantique* (2003), l'auteure s'intéresse aux genres oraux aux formes non narratives et narratives pour ériger l'identité en un champ d'ancrage de son écriture.

1.1. Les formes orales non narratives

La littérature africaine, surtout celle couvrant les deux premières générations, fonctionnait en mettant en avant les ressources orales naturellement marqueurs de l'identité. S'inscrivant dans ce sillage, Fatou Diome, bien que romancière de la nouvelle génération place au cœur de sa fiction les matériaux susceptibles de consolider son argumentation. Dans *Le Ventre de l'Atlantique*, une place primordiale est accordée aux genres littéraires non narratifs comme les proverbes, le chant et la danse. Il est vrai que son texte est écrit dans la langue du colonisateur mais elle l'a enrichi par la combinaison de ces connaissances tirées du fond culturel de son univers. Les proverbes, l'une des catégories de ces connaissances issues du milieu traditionnel plus saillantes dans cette œuvre, seront analysés et décryptés en première position. Défini comme l'ensemble des expériences culturelles d'un peuple qui lui sont rendues comme principes naturels et intangibles, le proverbe est un énoncé s'insérant dans le discours oral ou écrit qui perpétue une culture, une identité. Mais, eu égard à la complexité des ressources orales africaines, nous voulons partir du postulat selon lequel la taxinomie africaine ne dégage pas une différence étanche entre le proverbe, la maxime, le dicton et l'adage. Dans cette logique ils sont assimilés à des proverbes quelles que soient leurs formulations. D'ailleurs :

À l'instar de la plupart des textes oraux, le proverbe entretient des rapports avec des genres voisins. Ceci rend difficile toute tentative de définition rigoureuse. Souvent, chaque peuple ou chaque théoricien y va de sa propre définition du proverbe.

(Roger Troh Deho (2005, p.83))

Cette déclaration est d'autant plus vraie dans la mesure où les romanciers africains ont tendance à ne plus distinguer adage, dicton, maxime tous pris et considérés comme étant des proverbes. Le roman de Fatou est le lieu d'inscription d'une pluralité de proverbes révélateurs de l'identité africaine. Ceux-ci, par la multiplicité de leurs thèmes, situent inéluctablement certains personnages de son roman au cœur de la culture africaine. Même s'il y a des proverbes forgés par la romancière pour le besoin de la narration, les plus pertinents sont choisis et analysés systématiquement afin de déterminer le moment et le but de leur emploi. En effet, pour épicer sa narration des faits dans

sa production, Fatou Diome, par le canal de quelques personnages a réussi à construire son texte à l'aide des ressources orales, en l'occurrence les proverbes. Ces ressources utilisées révèlent les mentalités des êtres de papier ancrées dans leur culture. Avant d'en venir aux interventions des femmes dans l'œuvre, signalons que deux personnages de l'œuvre illustrent à plus d'un titre la problématique de l'identité de leur terroir même dans le contexte de la vie moderne. En effet, au cours d'un match de football, deux téléspectateurs se taquent, se lancent des injures par moment pour justifier chacun les raisons de l'avantage d'une équipe sur une autre. Un vieux pêcheur, pour répondre au comportement de Maldini, supporter agité dont l'équipe semble battre en retraite, dit que « battre un poltron ne fera jamais un homme un héros » (Fatou. Diome, 2003, p.25). De toute évidence, le vieux pêcheur, à cours d'argument, se retrouve contraint d'avoir recours à ce proverbe qu'il use comme argument d'autorité susceptible d'avoir un impact sur le mental de son interlocuteur. Ne disposant d'aucune autre arme verbale pour atteindre celui-là, il convoque un trait de son origine, donc de son identité par ce canal. Sous la pression des autres supporters adversaires, il se reconforte par ce proverbe : « les vagues peuvent toujours frapper, elles ne feront qu'affûter le rocher » (Fatou. Diome, 2003, p. 117). Une façon de dire que malgré tout, il a intérêt à avoir le moral haut, une attitude partagée par l'ensemble des personnages de l'œuvre, cette fois-ci, avec les femmes comme Salie ou Coumba bien que leurs interventions s'inscrivent dans un autre contexte. À ce propos, la narratrice exprime une préoccupation qui touche les siens, insulaires, dont le gain de la vie est tributaire de la pêche. Laquelle pêche peut être fructueuse ou non en fonction de la qualité de la pluviométrie. Mais grande était sa surprise de constater que la saison de pluies était abondante. C'est un constat qui présuppose la relance des activités de la pêche. Pour elle, cette satisfaisante pluviométrie est un don du ciel gratifié à la population de Niodior. Le proverbe auquel elle a recours « Dieu met de la nourriture dans chaque bouche qu'il » (Fatou. Diome, 2003, p.191), témoigne de l'emprise de la culture serère sur sa vision du monde, hérité de son milieu socioculturel. Aussi, Salie lève-t-elle un pan de voile sur la culture africaine portant sur le mariage. Pour la communauté dont elle est issue, tout mariage ne relève pas du hasard. Il est le fruit d'une culture héritée depuis des millénaires. Selon Salie, le mariage est un motif de rapprochement de deux familles, de deux communautés. Ce, pour favoriser le dialogue, cultiver la paix ou consolider les liens des communautés dans la société. Raison pour laquelle elle dit : « Le lit est le prolongement naturel de l'arbre à palabre » (Fatou. Diome, 2003, p.144). Le mot palabre sous-tend des objectifs et des procédures aux fins de rétablir un ordre perturbé par moment. Elle est « la réduction d'un conflit par le langage, la violence prise humainement dans la discussion du verbe, un dialogue s'achevant par la communion » (B. Atangana cité par G.F. MatsangaMackossot, 2017, p. 9). Pour Salie, l'identité d'une personne, d'une communauté ne se limite pas à un cercle familial donné. Elle ne peut être parfaite que si deux communautés s'acceptent mutuellement à partir des mariages intercommunautaires. Dans un ouvrage consacré à l'identité, Daouda Paré justifie cette nécessité en s'appuyant sur Cheik Hamidou Kane :

Chaque heure qui passe apporte un supplément d'ignition au creuset où fusionne le monde [...] L'ère des destinées singulières est révolue. Dans ce sens, la fin du monde est bien arrivée pour chacun de nous, car nul ne peut vivre de la seule préservation de soi [...].

Paré Daouda (2020, p.8)

Nombreux sont des personnages de l'œuvre qui soutiennent leur argumentation, leur vision du monde à partir des connaissances de leur milieu culturel. Tel est le cas de Coumba. Cette dernière, en compagnie de Salie se retrouve chez un marabout. Ignorant au départ les fausses manœuvres du marabout, elle se rend compte que ce dernier a violé sa fille. Résignée et ne sachant que faire, elle avoue son incapacité à réagir et invite implicitement Salie à garder le secret par ce proverbe : « Quand on ne connaît pas son chemin, on met ses pieds dans les pas d'un guide » (Fatou. Diome, 2003, p.176). Tout compte fait, Fatou Diome écrit son œuvre de façon à attirer l'attention du lecteur sur tout ce que vivent et réalisent les femmes africaines. C'est en cela que le chant et la danse intègrent, investissent et enrichissent son écriture. Faisant partie des manifestations socioculturelles d'un peuple, de fois improvisés le chant et la danse sont toujours liés à une situation donnée. Issus des temps ancestraux, ces genres puisent leur force évocatrice des valeurs socioculturelles et se font échos dans ce registre.

Fatou Diome évoque la vaste dimension socioculturelle que porte son œuvre. Par la même occasion, elle met en valeur la richesse inestimable de son patrimoine culturel. Ainsi, son roman foisonne des passages qui évoquent ces genres littéraires. L'ensemble du roman (les chants et danses des pages 13 et 35 par exemple) mettent en exergue le rôle que jouent ces genres dans l'animation de la vie culturelle. Pour dire une situation sociale donnée, ces éléments passent pour le meilleur canal de communication, irriguent le roman par une tonalité sénégalaise dès l'entame du récit. Tel est le cas du sens pluriel qu'une danse peut couvrir. Salie évoque à la page 13 l'idée en ces termes en dégagant les différentes formes de ce genre littéraire à savoir la danse des funérailles, des moissons, la danse déclenchée par les tempêtes et la danse mystérieuse exécutée par chaque danseur au rythme de son souffle. Comme tel, l'exécution de la danse est souvent en Afrique accompagnée par le chant, lequel est un genre oral qui n'est pas forcément tributaire des autres genres dans son accomplissement. Assortis de différents types de genres, le discours de Salie parsème dans l'œuvre les indices de l'oralité. Une façon pour elle et par déduction pour l'écrivaine, de transmettre à la postérité le fonds culturel, l'identité africaine. Elle entraîne un groupe de filles à entonner, à l'improviste, des chansons : « Dans le huis clos de leurs classes d'âge, elles composaient des rengaines coquines qui les exaltaient et des poèmes d'amour destinés au prince charmant » (Fatou. Diome, 2003, p.144). Ce chant de joie est repris et accompagné de la danse pour célébrer la victoire de l'équipe nationale de football aux pages 275-276. Salie révèle aussi sa capacité de détention de la mémoire collective. Elle donne son interprétation d'un chant suivi à distance et repris sous forme poétique traduit de la manière suivante :

La lune c'est ainsi (trois fois)
Toi , fils de lutteur, attache ta ceinture, lutte
etterasse
Tu n'es pas leur éga (Fatou. Diome , 2003, p. 224).

Dans sa solitude en France rongée par la solitude, la narratrice réclame son identité par « *un chant de lamentation* » (Fatou. Diome, 2003, p.250) dont la présentation rappelle au lecteur les formes de poème de type moderne élaboré à l'aide des strophes et des vers. Manifestation de l'âme le chant tout comme la danse peut rendre compte de toutes les situations personnelles ou collectives. Ce sont les composantes majeures de la vie sociale. Ils expriment des notions aussi essentielles comme le sens de la vie, de l'identité de l'Homme dans le cosmos en fonction de son appartenance régionale ou ethnique. Afin de renouveler l'identité, la perpétuer, valoriser le passé ou le faire revivre ou se sentir accompagné, les Africains à travers ces êtres de papier dans cette fiction se réfèrent à l'univers ancestral pré-structuré aux habitudes de vie existant depuis des millénaires et qui confèrent à la société son identité oriente plus d'un des conduites à observer face aux situations. A ce niveau, la romancière enseigne des nouvelles voies pour nourrir et conserver ses propres connaissances du terroir. C'est aussi à la fois une invite à la découverte d'un ordre de la rhétorique discursive à la société traditionnelle sénégalaise en particulier et africaine en général.

1.2. La légende, forme orale narrative et ferment d'enracinement culturel

Les formes orales non narratives ne sont pas les seules composantes du récit de Fatou Diome. Les composantes orales narratives, vues et lues de plus près, étoffent la thématique identitaire, la renforcent. La légende par exemple, se retrouve dans toutes les cultures du monde. Souvent confondu à l'épopée, elle entretient des rapports particuliers avec le roman. Elle se définit comme un récit principalement populaire et oral, à caractère merveilleux, d'évènements tenus pour véridiques par un locuteur et son auditoire. Ce récit est relatif soit à un lieu, soit à un personnage ou à un événement ayant réellement existé. La légende peut être le reflet de la vie des héros ou un témoignage sur des personnages historiques. Généralement, elle permet de remonter aux sources des aventures d'un peuple, pour suivre les exploits des ancêtres qu'elle exalte, où elle raconte les luttes ethniques des ancêtres et où elle retrace tous les mouvements migratoires du groupe. Souvent, elle explique le dévouement d'un homme à son peuple. Elle diffère du récit historique par sa présentation, son style et ses objectifs. Elle peut être aussi créée de toute pièce par un esprit mystique ou poétique en communion avec les masses populaires. Mais le plus souvent, elle est l'éclosion même de l'imagination de ces masses. La localisation caractérise la légende. Les précisions sont extrêmement liées au récit et spécifiques à chaque peuple. Ainsi, elle est liée à un élément précis, tel le temps, le lieu, l'objet ou le personnage historique, etc. Elle se focalise moins sur le récit lui-même que sur l'intégration de cet élément dans l'histoire de la communauté à laquelle elle

appartient. In fine, l'objet d'évocation essentiel est le miracle d'où découle principalement son caractère merveilleux.

Fatou Diome a aussi recours à ce savoir endogène, donc identitaire pour l'enrichissement de son écriture. Elle l'adopte comme une poétique qui participe non seulement de l'évolution de la narration mais débouche sur une revalorisation de la culture, de l'identité. En effet, *Le Ventre de l'Atlantique* développe un discours qui intègre la légende dans le récit. En même temps, ce récit emporte à la fois la conviction de l'auditoire et suscite le doute en lui de l'existence et même de la vraisemblance de l'événement raconté. Cette forme d'exagération peut être perçue comme un des aspects de l'art oratoire qui en réalité, est une expression de l'identité. Dans les paroles suivantes de Salie, il est question de la puissance, de la qualité exceptionnelle de ce genre oral : « La légende dit que tu offres l'asile à ceux qui te le demandent » (F. Diome, 2003, p. 128). Cette légende évoquée de façon laconique dans ce récit est loin d'être fortuite. Elle passe pour une entrée en matière qui a pour but de susciter la curiosité du lecteur pour la suite du récit. Elle joue plusieurs fonctions qui sont entre autres le rappel de la mythologie noire. Si la légende occupe une place dans l'écriture de cette romancière, il convient de saisir une vue sur son contexte pour cerner ses motivations. D'emblée, le contexte postcolonial était un facteur déterminant dans la littérature africaine. Il est animé par une relation complexe entre l'ancien colonisateur et l'ancien colonisé et est marqué par exemple au niveau culturel par le rejet catégorique de la culture noire, l'utilisation de la langue française par les écrivains francophones. De là, il ressort que les pays francophones qui ont en partage la langue française, entretiennent des spécificités culturelles. Ainsi, les productions de Diome et notamment *Le Ventre de l'Atlantique* sont une expression de l'ailleurs où le prosateur s'approprie la langue de l'autre pour nommer des univers différents. Ce qui implique parfois le refus de certaines catégories culturelles, esthétiques ou normatives de l'ancienne métropole, un processus par lequel la langue est adaptée pour dire cet ailleurs. Par ce procédé, la technique de la transgression de la langue d'écriture s'opère et permet de déceler dans le texte des formes de distorsion. Il s'agit pour cette romancière d'utiliser cet outil linguistique de l'ex-puissance colonisatrice pour s'insurger contre elle. Dans sa recherche des stratégies textuelles, elle phagocyte la légende pour véhiculer la culture et l'histoire des peuples africains. Dans cette perspective, son roman s'impose comme une production originale. Il exhibe une écriture enracinée à la terre d'origine ; traduit un profond désir d'appartenance, de retour aux sources et le besoin de se faire accepter. Mais *Le ventre de l'Atlantique* dévoile aussi la difficulté de l'élaboration d'une légende dont la raison principale trouve sa source dans le passé historique africain aux pages 148-149. En effet, Moussa, personnage à travers lequel l'écrivaine introduit la légende est un jeune, après des désillusions en France, retourne dans l'île de Niodior, son village natal. Ne pouvant plus supporter les comportements des siens caractérisés par le mépris, le rejet, Moussa, en s'inspirant d'une légende qu'on lui racontait pendant l'enfance, a choisi de disparaître à l'image d'un couple dans l'océan atlantique. Dans cette histoire, il est question d'un jeune du nom Sédar. Reproché par sa belle-mère pour avoir été incapable de donner une descendance, il a préféré se

jeter dans l'océan après des incantations pour être transformé en dauphin. Soutoura, sa fidèle épouse posera le même acte quand elle se rend compte de la disparition de son époux dans l'océan. Elle fut, à l'image de ce dernier, transformée en dauphin. Depuis ce jour, les habitants de Niodior aperçoivent des dauphins en couple. C'est à partir des histoires transmises depuis des temps immémoriaux, de génération en génération que la population de cette localité comprend les raisons pour lesquelles les dauphins sont inoffensifs. Il n'est donc pas fortuit que Fatou Diome inscrive au cœur de son écriture ce genre littéraire. Il fonctionne à l'intérieur de l'univers diégétique comme un potentiel substrat culturel servant de base à l'élaboration de son écriture qui révèle à la fois son identité littéraire et l'identité d'une frange de la population sénégalaise voire africaine.

À travers cette légende, l'identité culturelle d'un peuple, est ce qui le distingue des autres domaines de la vie, des autres sociétés et qui constitue son patrimoine culturel. Elle est représentative de toute une richesse identitaire transmise de génération en génération et constitue une vision du monde, et par ses rapports avec le monde rationnel et irrationnel, ses croyances. C'est par cette vision que chaque membre réagit au sein du groupe et c'est cette spécificité qui distingue chaque peuple des autres. Comme le remarque Pierre Nda, la légende « évoque également les luttes tribales, les mouvements de migration, la fondation d'un village ou la constitution d'un groupe ethnique » (Nda, P, 1984, p.20). Le peuple africain dans sa culture entretient des relations avec la nature. Il croit aux forces que celle-ci requiert. Il donne un sens à tous les événements qui se produisent en faisant attention à l'environnement naturel dans le souci de préserver, de perpétuer sa culture ou son identité laquelle est :

Tout ce que l'homme individuellement ou collectivement a saisi, interprété et traduit matériellement ou intellectuellement pour créer, soutenir, enrichir et communiquer aux autres sa propre histoire c'est-à-dire sa relation au monde physique et métaphysique. En somme, la culture est ce par quoi une communauté humaine se reconnaît elle-même et peut être reconnu par les autres.

ACCT, Cotonou, 14-19 septembre 1981

Dès lors, les Africains soumis aux violences physiques et psychologiques deviennent la source d'inspiration des romanciers dont Fatou Diome. Elle revisite ces moments tristes de l'histoire en présentant Salie comme héroïne sans repère ayant connu des mésaventures. C'est dans cet esprit de dramatisation de l'idée, cette fois dans le contexte culturel, qu'on peut cerner aussi son discours. L'auteure semble elle aussi, marquée par les méfaits des pesanteurs socioculturelles dont le discours dévalorisant se retrouve dans les propos de Salie. En cela, elle s'inscrit dans un registre satirique avec une verve accusatrice qui ne s'empêche aucunement de pointer du doigt la société phallocratique si bien qu'en la restituant dans sa forme, nous admettons volontiers avec Yves Reuter et Pierre Glaudes qu' : « aucun écrit n'est absolument neutre, car il provoque une certaine représentation de la réalité, parmi d'autres possibles. A ce

titre, il porte les marques d'une vision du monde, qu'elle soit manifeste ou latente » (Yves Reuter et Pierre Glaudes, 1998, p.17). En intitulant son roman *Le ventre de l'Atlantique*, l'auteure utilise un vocable géographique qui a trait au Sud, donc probablement à l'Afrique. L'un des objectifs du ton du récit sert à réveiller et aiguïser la curiosité du lecteur. La narratrice convoque ici *la légende* comme argument d'autorité qui contribue à renforcer, à conforter sa position de narrateur, maître de la parole dans un milieu où l'art oratoire est de tradition, un instrument de communication le plus prisé et le plus efficace. Elle organise son discours à partir des faits relatifs aux légendes pour exhumer la culture de l'oralité menacée de disparition avec l'avènement des nouveaux moyens de communication. Le recours massif à la littérature orale rappelle au lecteur que tous les systèmes de pensée et les savoirs de tout temps et de tout lieu sont égaux. Ils doivent être considérés comme des potentialités qui passent par l'oralité et que cette dernière fait partie du patrimoine culturel de l'humanité qu'il faut sauvegarder au même titre que les autres types de patrimoines. Douée d'un esprit fécond dans le domaine de l'imagination et de la création artistique Fatou Diome a su avoir recours à l'oralité comme substrat pour asseoir sa vision du monde, son idéologie. Tout en continuant d'utiliser certaines pratiques scripturales, elle a su imprimer dans son mode d'écriture des spécificités pertinentes et marquantes. C'est ainsi que son texte regorge à profusion ces genres littéraires. Une telle procédure attire l'attention de plus d'un critique en incitant à y introduire de l'investigation pour mettre en exergue le produit de l'expression identitaire sur le plan culturel. Une culture qui, malheureusement ne favorise pas à tout moment la gente féminine.

2. Les arguments de (re)construction de l'identité

Toute production littéraire à l'image du roman, est porteuse d'une idéologie véhiculée explicitement ou implicitement par l'auteur. Comme le dit d'ailleurs Irène Assiba d'Almeida :

Ainsi, la prise d'écriture des femmes engendre une parole polysémique. Suggestive, incantatoire, prophétique ou rebelle, la voix des femmes se lève désormais pour signaler les abus sur la personne de la femme [...] et sur la société en général. Elles prônent les changements profonds que l'individu comme la collectivité subir demain pour l'avènement d'une société qui arrivera enfin

I. Assida d'Almeida : (1994, pp.48-51)

Le problème évoqué dans cette affirmation est confirmé dans *Le Ventre de l'Atlantique*. Au delà des thèmes phares prônés par Fatou Diome, plusieurs stratégies étoffent son projet littéraire. Dans la perspective de la mise en exergue de l'identité, le discours de la représentation classique de femme fonctionne comme un préalable à la connaissance de la femme en tant que dépositaire d'une culture représentative de l'identité.

2.1. Le discours de représentation classique de la femme

En menant une lecture minutieuse de l'œuvre de Fatou Diome, la thématique de la femme apparaît comme une forme de constance. En effet, l'intrigue romanesque est menée par une femme : Salie. De ce fait, la romancière trouve la facilité de faire glisser son propre discours d'écrivaine plaidant la cause féminine. Dénoncer les dictats accablant la femme, dire l'indicible, redonner la parole à la femme marginalisée font partie des premiers objectifs de l'écriture de cette romancière. Ainsi, il est possible, clair de cerner comment les femmes de toutes catégories sociales subissent les pesanteurs socioculturelles. C'est d'ailleurs à juste titre que Pare Daouda fait remarquer que « le plus difficile à vaincre, dans cette entreprise de quête de soi, ce sont les préjugés. » (Pare Daouda, 2020, p.6). Les manifestations de violence contre la femme sont représentées de plusieurs manières dans le texte Fatou Diome. La narratrice de *Le ventre de l'Atlantique* témoigne de la violence exercée sur la femme. Ce texte met en avant la violence et les humiliations subies spécifiquement par la figure féminine. D'ailleurs le style qui se déploie quand il s'agit de peindre l'horreur et la souffrance, rend ainsi possible la représentation de ce qui semblait indicible. Ce sont des récits racontés très souvent d'une manière explicite dont les plus fins détails laissent entrevoir une prédisposition visant à choquer, voire saper le moral, « Il s'agit moins de penser la violence à l'aide de la littérature que d'écrire une littérature violente qui sorte la pensée de ses ornières, qui nous force à véritablement penser » (Xavier Garnier, 2002, p.54). Par ces procédés, la romancière fait voir, ressentir et penser aux violences physiques, psychologiques subies par la femme africaine, telles le viol et la torture ainsi que le meurtre. Parmi ces exemples de violences nous avons choisi ceux qui mettent en avant l'horreur par le truchement du langage et du style. *Le Ventre de l'Atlantique* est une œuvre dans laquelle la romancière façonne les personnages hommes à l'image des Sénégalais dans leur conduite vis-à-vis de la femme. Pour ces derniers comme pour les personnages de la fiction de Diome, la femme est vue dans la société comme un être inférieur. Et de ce fait, tout type de brimade qu'elle soit physique ou psychologique lui est infligé. Plusieurs épisodes du roman illustrent ce constat. Dès lors, les mésaventures que vivent les femmes de Niodor se déroulent sous les yeux du lecteur dans leur crudité, établissant de ce fait, une corrélation entre le discours social et le texte littéraire. Comme le souligne :

Prélevé sur le discours social, produit selon des « codes » sociaux, le texte peut certes reconduire du doxique, de l'acceptable, des préconstruits, mais il peut aussi transgresser, déplacer, confronter ironiquement, excéder l'acceptabilité établie.

Marc Angenot (1992, p.27)

Salie elle-même, avant d'en arriver aux points évoqués ci-haut, dresse par intermittences ses propres mésaventures, en réalité une autofiction de l'auteure. Enfant née d'une union hors-mariage, elle fut la risée de tout le village, surtout des hommes qui voient en toutes femmes des êtres sans valeurs. Lorsqu'on suit de près l'itinéraire de la protagoniste Salie, dont l'interprétation renvoie au mot sale ou à une chose sale donc contestable, rejetable, beaucoup d'éléments démontrent à plus d'un titre qu'elle a subi des épreuves peu reluisantes dans sa

vie. D'ailleurs, sa venue au monde fut la première source de ses problèmes en raison de son statut d'enfant illégitime. Car elle est née d'une union hors mariage et que les deux parents ne sont pas issus d'un même village. Pour la société sénégalaise et donc pour les hommes qui ont le pouvoir de décision, une telle naissance ne peut être acceptée et tolérée. Elle évoque le comportement d'une catégorie des hommes misogynes qui entendent profiter de la différence entre les sexes pour servir leurs propres causes et n'hésitent pas à inventer d'autres formes de ségrégation caractérisées par « le viol ou l'excision et le mépris. En effet, les délits perpétrés à l'encontre de la femme sont innombrables et souvent justifiés par des coutumes intrigantes et des rituels initiatiques graves » (Jemmali Fellah Habiba, 2015, p.257). Abandonnée par ses parents parce qu'elle est née hors mariage, Salie fut adoptée par sa grand-mère malgré les railleries de l'entourage. Elle réussit grâce à sa ferme volonté et à l'aide d'un enseignant du nom Ndetare à éduquer Salie.

Au sujet de ses « sœurs », l'écrivaine, par le canal de la narratrice, dresse un réquisitoire à la fois contre la mentalité de la gent masculine de Niodior, de Mbour et la religion musulmane. En se penchant sur les pratiques de ce milieu, il relève de son discours qu'aucun homme ne traite les femmes avec égards. Le récit contenu dans les pages 145 à 149 justifie cet état de fait. Il s'agit en effet de l'histoire de Sankèle, une fille à qui les parents décident de choisir un mari pour des raisons surprenantes : « Sa finesse d'esprit, sa beauté légendaire nourrissent chez les siens l'espoir de tisser des liens avec l'une des familles les plus enviées du village, dont le fils réside en France » (Fatou Diome, 2003, p.145). Ce rêve érigé en décision fut balayé du revers de la main par Sankèle pour choisir un jeune de son âge. Une telle opposition est vue par ses oncles et son père à tel point que sa mère en paie le prix car accusée d'avoir non seulement mal éduqué sa fille mais d'être aussi sa complice. Les conditions de vie des filles et femmes de Mbour sont ainsi rendues difficiles. Si certaines d'entre elles se battent à l'aide des moyens de bord pour gagner leur pitance journalière, d'autres se livrent à la vie de débauche en s'adonnant à la prostitution. En somme, le texte de Fatou Diome irrigue des extraits portant sur les mauvaises pratiques qui ont cours dans la société sénégalaise tirant ainsi la sonnette d'alarme pour signifier que la femme n'est pas un être inférieur, un sujet à qui l'homme doit infliger des brimades de toutes natures. Au contraire, elle est le porte étendard de la culture, de l'identité africaine.

2.2. La figure féminine, dépositaire d'une identité de l'Afrique éternelle

Au regard du discours de la répression de la femme, le texte de Fatou Diome bien que fictif, confirme une réalité plus qu'actuelle. Dans la société réelle tout comme dans l'univers de son roman, une réalité ne peut être scrutée en face. La femme, bien que reléguée au second rang social, est en fait, la figure représentative d'une culture, de l'identité. D'ailleurs, la trame de fonds de la grande partie des romans africains ou de la littérature africaine depuis les productions poétiques de Senghor, passe pour une courroie de transmission de valeurs de l'identité africaine par le canal de la figure de la femme. Plusieurs passages des chapitres de *Le Ventre de l'Atlantique* soulignent cet état de fait. Une

lecture de cette œuvre donne l'apparente impression que son univers diégétique est construit autour de Salie, autour de qui gravitent d'autres femmes. Elles sont présentées comme des femmes marginalisées, qui subissent le diktat des hommes dans leur milieu. Mais l'écriture de Diome quoique orientée manifestement vers la dénonciation de la victimisation de la femme Sénégalaise et par ricochet africaine, cache à l'arrière-plan la valorisation des valeurs identitaires de l'Afrique. Pour atteindre son objectif scripturaire, la romancière adopte un style qui fait de l'héroïne une figure emblématique de la femme, dépositaire de la culture, de l'identité africaine. Elle place Salie à l'avant plan pour le traitement de son texte. Malgré les mésaventures de Salie et celles des autres femmes évoquées précédemment, Fatou a démontré que les femmes africaines sont dotées d'une dynamique extraordinaire. Les passages de l'œuvre indiquent que les femmes sont des êtres déterminés à affronter les difficultés de toute nature quelque soit la nature de la discrimination orchestrée par les hommes. « *La loi du silence* » (Fandio P. 2000) des hommes est battue en brèche par les femmes à travers l'écriture de cette romancière. Au contraire, une lecture fouillée de l'œuvre permet de dire que l'identité culturelle de l'Afrique est entretenue et vulgarisée par l'abnégation, le courage des femmes. Qu'elle soit étudiante comme Salie ou ménagère comme Coumba ; il est aisé de comprendre que seules les femmes, dans leur conduite de tous les jours, dans leur volonté à travailler, contribuent à perpétuer sans cesse l'image de l'Afrique. Le parcours scolaire pénible de Salie et les activités que mènent les femmes au village de Niodior sont des exemples probants. En effet, attachée à son terroir, Salie lutte pour sa vie depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Le récit de cette héroïne telle que présenté est en réalité une autobiographie romancée de Fatou Diome. En effet, à l'image de la romancière, Salie mène une lutte sans merci pour redorer l'image de la femme Sénégalaise reléguée au second rang. À travers la marque de son courage à vouloir à la fois exécuter les travaux ménagers sans abandonner les études pour finalement réussir, Salie démontre plus d'un titre qu'une fille n'est pas un être inférieur, incapable d'assumer toutes les tâches. L'univers diégétique, telle que conçu, ne la présente pas l'unique femme à même de valoriser l'identité culturelle du milieu. On relève aussi d'autres personnages féminins n'ayant pas mis pied à l'école. Plusieurs passages de l'œuvre attestent de la volonté de la femme à afficher son identité culturelle par l'entremise des éléments de la culture. De Mbour à l'île de Niodior en passant par Dakar ou de la femme de campagne à celle de la ville, le lecteur est marqué par la conduite des femmes qui refusent de se réfugier dans la résignation. Celles des campagnes, assument leurs responsabilités de femmes au foyer, de mères, de courroie de transmissions de la culture, de l'identité. Celles de la ville, comme Salie, ont montré ce en quoi la femme est capable par le seul fait qu'en quittant son village où se trouvaient des hommes non rentables n'ayant jamais mis pied à l'école elle a réussi. Cette réussite est couronnée par des études supérieures à Toulouse. Car selon Salie, il faut nécessairement réussir : « Il me fallait « réussir » afin d'assumer la fonction assignée à tout enfant de chez nous : servir de sécurité sociale aux siens. Cette obligation est le plus gros fardeau que traînent les émigrés » (Fatou Diome ,2003, pp. 51-52). À bien cerner l'idée de la narratrice, la frontière entre un homme et une

femme n'existe pas. Elle l'efface par son féminisme affiché à travers sa verve narrative pour dire que seuls les esprits bornés peuvent avoir cette perception de différence de sexe. Le lecteur aura compris l'attachement, l'affection de Coumba pour sa fille Sankèle, l'amour dont bénéficie Gnarelle de sa mère. Aussi, aura-t-il compris les raisons pour lesquelles la grand-mère de Salie tenait à adopter cette dernière. Elle évoque le sacrifice consenti par sa grand-mère pour son éducation aux pages 261 et 290. Dès l'incipit au dénouement du roman, les femmes posent des actes pour la bonne marche de la communauté en s'appuyant sur les valeurs culturelles. La culture qui est un élément essentiel d'expression identitaire transparaît tout au long de la narration. Cette romancière, à la dimension d'une véritable artiste, a eu la primeur de marquer ses empreintes, par sa plume acerbe, dans la défense et la revalorisation de la femme africaine. Nous comprenons que le type de style adopté dans l'écriture Fatou Diome ; au-delà du cri de cœur d'une Sénégalaise meurtrie dans son propre amour, l'auteure attire l'attention de plus d'un sur la valeur que porte la femme africaine. Contrairement aux préjugés, aux anathèmes jetés à son endroit, elle est la figure emblématique de transmission des valeurs de la culture africaine, en fait la porteuse de l'étendard de l'identité africaine.

Conclusion

Pour ressasser nos arguments, il était question d'étudier comment Fatou Diome a su conjuguer les éléments nécessaires dans l'univers traditionnel pour (re)construire l'identité de la femme africaine. Après analyse, nous sommes parvenus aux résultats comme quoi *Le Ventre de l'Atlantique* est une écriture enrichie de toutes formes de potentialités littéraires puisées dans les ressources orales. Celles-ci, en réalité, connues par le lecteur averti à travers les personnages femmes, participent d'une stratégie littéraire qui donne une caution à la figure féminine face à la question de l'identité. Pour Fatou Diome, la lecture de *Le Ventre de l'Atlantique* doit être une occasion pour tous de comprendre combien le socle de la culture, de l'identité est représenté par la femme malgré les pesanteurs socioculturelles de son environnement immédiat. Ainsi donc, contrairement à l'esprit de certains auteurs féministes produisant des œuvres décrivant les conditions de la femme, Fatou Diome fournit une épaisseur particulièrement double à son écriture. En rejoignant le style de quelques uns de ses prédécesseurs, elle élabore sa fiction autour de l'identité par une spécificité en magnifiant ses personnages-femmes dont le discours est ponctué par des interventions à connotation conservatrice. Il résulte de cette réflexion que chez Fatou Diome l'affirmation de l'identité des femmes, passe avant tout par les différentes formes de « réappropriation des valeurs culturelles » (Kadjo, 2017, p.397). La question de la violence basée sur le genre doit être bannie et que les femmes ne peuvent être dévoyées car elles constituent d'une manière ou d'une autre le socle de l'identité du terroir. Les hommes ont intérêt à faire une rétrospection en vue de cibler les aspects constructifs de la culture, rejeter les stéréotypes pour arriver à une société jouissant d'une identité authentique. Ce, pour que l'Afrique, grâce aux femmes trouve sa place sur l'échiquier identitaire international.

Références bibliographiques

- Angenot, M. et al. (1992). Un État du discours social, Montréal, Le Préambule.
- Assiba d'Almeida I. (1994). Femmes ? Féministe ? Les romancières africaines face au féminisme in Notre Librairie, 117.
- Barthes, R. (1964). Essais critiques, Paris, Seuil.
- Diome, F. (2003). Le Ventre de l'Atlantique, Paris, Anne Carrière.
- Duchet, C. (1979). Sociocritique, Paris, Nathan.
- Fandio, P. (2000). Les discours féminins au Cameroun et la loi du silence, *Palabres, Bremen*, (III)1-2.
- Garnier X. (2002). Les formes "dures" du récit : enjeux d'un combat, in *Penser la violence*, Notre Librairie, 148
- Nda P. (1984). Le conte africain et l'éducation, Paris, L'Harmattan.
- Jemmali Fellah H. (2015). Les œuvres de Hélé Beji, d'Ahmadou Kourouma et de Patrick Chamoiseau : Entre désaveu et ébranlement, Thèse de Doctorat, Université de Paris Vincennes- Saint-Denis.
- Matsanga Mackossot, G.F. (2017). Oralité et création : le dynamisme de la palabre traditionnelle chez les Punu du Gabon, *Regalish2b*, 6-19. [En ligne], consultez le 19 aout 2021 sur URL : http://www.regalish.net/wp-content/uploads/2018/03/2703_DrGINETTE_MACKOSSOT.pdf
- Pare, D. & Zouyané, G. (2020). L'identité en question, de la quête de soi à la rencontre de l'autre, Yaoundé, Dinimber et Larimber.
- Reuter, Y. & Glaudes, P. (1998). Le personnage, Paris, PUF.
- Troh Deho, R. (2005). Création romanesque négro-africaine et ressources de la littérature orale, Paris, L'Harmattan.

Autre

ACCT, Cotonou, 14-19 septembre 1981.

LA SURENCHÈRE LEXICALE DANS *LE VENTRE, LE PAIN* OU *LA CENDRE DE TCHICAYA U TAM'SI*

Serge Simplicite NSANA

Université Marien Ngouabi, Congo

sergesimplicensana@gmail.com

Résumé : Cet article porte sur l'ouvrage *Le ventre, le pain ou la cendre de Tchicaya U Tam'si*. À partir des approches linguistique, stylistique et sémiotique, nous avons tenté de montrer, dans notre analyse, en quoi l'écriture de ce recueil construit des stratégies discursives propres à retenir l'attention du récepteur. À cet effet, nous avons relevé deux principales figures de rhétoriques à savoir, l'emphase et l'hyperbole. Ces deux procédés de style produisent d'une part un effet d'insistance du procès poétique ; et de l'autre, un effet d'amplification du langage poétique.

Mots-clés : insistance du procès poétique, amplification du langage.

THE LEXICAL OVERKILL IN THE BELLY, THE BREAD OR THE ASHES OF TCHICAYA U TAM'SI

Abstract: This article deals with the work *Le ventre, le pain ou la cendre* (The Belly, Bread or Ashes) by Tchicaya U Tam'si. Using linguistic, stylistic and semiotic approaches, we have tried to show, in our analysis, how the writing of this collection builds discursive strategies to hold the attention of the receiver. To this end, we have identified two main figures of speech, namely, emphasis and hyperbole. These two processes of style produce on the one hand an effect of insistence of the poetic process; and on the other hand, an effect of amplification of the poetic language.

Keywords: insistence of the poetic case, amplification of the language.

Introduction

Dans le sillage de Mallarmé, de Rimbaud et de bien d'autres poètes symbolistes, les poètes français de la première moitié du XXe siècle ont expérimenté une écriture fondatrice des formes d'innovations diverses. En effet, ces différents poètes ont révolutionné le langage de la poésie, en bouleversant les règles de la syntaxe, quitte à devenir hermétique. Les principes de cette poésie, axée sur les images les plus hardies, construisent une revendication de la liberté

de la parole et qui s'accompagne du refus de toute censure préalable. Cette nouvelle forme de la poésie, fondée sur l'association libre des images et des mots a influencé plusieurs poètes africains. Nous avons donc choisi de faire une lecture de cet ensemble de recueils parce qu'il construit une dynamique relationnelle entre la poésie africaine (congolaise) et une poésie française développée par certains auteurs maudits, notamment les surréalistes. Jean-Michel Devésa (1995, pp.37- 46) estime que « comme chez les surréalistes, les mots chez Tchicaya U Tam'si se télescopent et l'image naît du rapprochement de deux réalités lointaines, le lien analogique n'étant pas donné ». En analysant ces quelques aspects de l'écriture de la poésie de Tchicaya U Tam'si, notre objectif consiste à explorer la mise en œuvre d'une stratégie linguistique et discursive, une modalité poétique intéressante à analyser. Notre problématique se résume à la question suivante : quels sont les différents procédés utilisés par le poète pour la construction de son discours poétique ? L'hypothèse que nous formulons relativement à cette problématique consiste à dire que dans le corpus de notre étude, le poète fait usage des formes d'organisation du discours propres à exprimer de façon dramatique, les servitudes de la traite négrière, l'oppression coloniale, le destin de l'homme face à la mort... il construit plusieurs stratégies discursives dont le but ultime est de garder l'attention du lecteur et donc de persuader, de convaincre. Ainsi, le corpus de notre étude comporte-t-il des aspects linguistiques et stylistiques susceptibles à exagérer les propos. Antoine Yila (2016) parle d'une « érosion verbale », d'une « métaphoricité saisissante » et donc d'une « rhétorique du saisissement ». À cet effet, la surenchère lexicale peut se comprendre ici comme un ensemble de procédés qui traduisent un effet d'insistance et d'amplification du discours. Ainsi, de toutes les ressources langagières que recèle l'écriture du recueil de notre corpus, l'emphase et l'hyperbole constituent les principaux objets de notre réflexion. La linguistique du texte, la stylistique et la sémiotique construisent des outils théoriques susceptibles de nous aider à décrire les structures syntaxiques exprimant la surenchère lexicale. Après la présentation de la revue de la littérature, des outils théoriques et méthodologiques choisis, nous allons aborder la surenchère lexicale à partir des procédés de l'emphase et de l'hyperbole dans la perspective d'insistance et d'amplification du discours poétique.

1. De la revue de la littérature aux outils théoriques et méthodologiques

L'œuvre littéraire de Tchicaya U Tam'si, de façon globale, a fait l'objet de plusieurs travaux critiques (ouvrages, thèses, articles, actes de colloques). Parmi les plus importants, nous pouvons citer, *Tchicaya notre ami. L'homme, l'œuvre, l'héritage* (1998) de Chippiano Nino (dir), *Trois poètes congolais, Maxime Ndebeka,*

J.B Tati Loutard, *Tchicaya U Tam'si* (1985) de Roger Godard, *Hommage à Tchicaya U Tam'si* (1995) de Paulette Decraene (dir), *Le Rimbaud noir Tchicaya U Tam'si* (2000) de Joël Planque, *Tchicaya U Tam'si* (2015) de Daniel Delas et Pierre Leroux, *Poésie de la sémantique dans le ventre, le pain ou la cendre de Tchicaya U Tam'si* (2016) d'Antoine Yila. Ces différents travaux, pour la plupart, s'articulent autour des nombreuses notions comme l'hermétisme, le symbolisme, l'altérité, l'oralité et bien d'autres aspects linguistiques et stylistiques de son œuvre poétique. Des articles récents comme ceux d'Antoine Yila (2016), de Daniel Delas et Pierre Leroux (2015) placent le poète parmi les plus grands dans le paysage poétique congolais, et plus largement africain. Ils proposent ainsi une lecture centrée non seulement sur la quête existentielle d'un poète accusé d'hermétisme et d'ésotérisme, mais surtout celle qui s'attache à une écriture axée sur une syntaxe heurtée, un langage brut, et donc un langage où les mots ont une valeur symbolique : des « mots-images », des « mots-sentiments ». Toutefois, dans nos recherches, nous avons constaté qu'aucun critique n'a réalisé des travaux sur la surenchère lexicale, avec la prise en compte des procédés d'insistance et d'amplification du dire poétique. Les procédés d'insistance et d'amplification du discours poétique peuvent s'analyser à travers plusieurs outils théoriques. Nous avons fait le choix de le faire à partir de la linguistique du texte, de la stylistique et de la sémiotique. En effet, en abordant la question de la surenchère ou de l'exagération du dire poétique, nous voulons tenter de construire un rapport entre certaines unités lexicales et leurs traits sémantiques contenus dans divers procédés comme l'emphase et l'hyperbole. Ces différents outils théoriques s'articulent autour de plusieurs approches, et notre analyse se situe dans la perspective d'une mise en exergue du rapport entre les figures d'insistance et d'amplification du langage et les écarts sémantiques constatés. Pour l'approche linguistique, il faut noter que la poésie est un langage spécifique en raison de son agencement lexical. Elle se démarque de la prose par la structuration de ses unités linguistiques. Si la prose véhicule un message immédiatement saisissable, la poésie procède par des images, et la compréhension sémantique devient délicate. La poésie viole les normes du langage ordinaire et cela brouille son message. Jean Cohen montre par exemple le rôle des figures poétiques. Celles-ci sont négatives dans un premier temps parce qu'elles mettent en place un mécanisme métaphorique qui garantit le fonctionnement discursif, c'est-à-dire la transmission d'un signifié spécifique à la place de celui d'ordinaire connu :

Le signifié poétique n'est pas ineffable, puisque précisément la poésie le dit. Ce qui est vrai, c'est qu'il est indicible en prose, parce qu'il transcende l'univers conceptuel où ce langage situe sa signification. La poésie n'est pas le "beau langage", mais un langage que le poète a dû inventer pour dire ce qu'il n'aurait pu dire autrement.

J. Cohen, (1966, p.163)

Jean Cohen étudie les phénomènes de la prédication, de la détermination et de la coordination comme des caractéristiques du langage poétique. Il aboutit au fait que la fonction comprend deux points. En premier lieu, elle concerne la différence formelle entre prose et poésie. Jean Cohen (1966, p.199) établit cette différence « dans le type particulier de relations que le poème institue entre le signifiant et le signifié d'une part, les signifiés entre eux d'autre part ». En second lieu, le « type particulier de relations se caractérise par la négativité, chacun des procédés ou « figures » qui constituent le langage poétique dans sa spécificité étant une manière, différente selon les niveaux, de violer le code du langage normal ». Pour sa part, Roman Jakobson établit un lien entre poésie et linguistique. C'est en parlant de la fonction poétique qu'il donne des indications théoriques intéressantes. Il indique que la fonction poétique est une fonction dominante. Roman Jakobson s'intéresse à l'ambiguïté en poésie en tant que discours véhiculant deux ou plusieurs sens. Du point de vue de la forme, il étudie le rapport de la forme et du sens et évoque la sélection et la combinaison comme deux modes fondamentaux d'arrangement du langage. Dans ses *Essais de linguistique générale* (1963), au chapitre « Linguistique et poétique », Roman Jakobson (1963, p.248) définit ainsi la poésie : « La poésie ne consiste pas à ajouter au discours des ornements rhétoriques : elle implique une réévaluation totale du discours et de toutes les composantes quelles qu'elles soient ». L'approche stylistique se fonde sur la recherche et l'interprétation des indices particuliers qui caractérisent un texte. L'intérêt de cette approche est défini par Georges Molinié quand il estime :

[...] ; l'objet majeur et éminent de la stylistique, c'est le discours littéraire, la littérature. Plus exactement, c'est le caractère spécifique de littéarité du discours, de la praxis langagière telle qu'elle est concrètement développée, réalisée, à travers un régime bien particulier de fonctionnement du langage, de littérature.

G. Molinié (1933, p.2)

L'approche stylistique permet donc à dégager les constances qui définissent le style de l'auteur. Il s'agit dans tout le cas d'éclairer le texte pris comme corpus pour montrer comment la forme textuelle peut être au service du sens. Axelle Beth et Elsa Marpeau (2005, p.91) précisent que « la stylistique se penche sur le style du texte, autrement dit sur l'ensemble des éléments qui en fondent la singularité. C'est la discipline qui étudie l'expressivité d'un texte et les moyens qu'il met en œuvre pour la délivrer ». Cette approche nous permettra de mettre en lumière, avec la prise en compte des données linguistiques, grammaticales et stylistiques, toutes les instances de production sémantique que le poète parvient hypothétiquement à reconstruire. Pour la sémiotique de la signification, Georges Molinié met en lumière une approche de tout langage. Il construit un postulat selon lequel toute langue est avant tout une « praxis » qui contient une « position » ou un intérêt de tous les éléments nécessaires dans le processus de la communication. Molinié décrit donc le langage comme un ensemble de processus et des dispositifs capables de réaliser la sémiose. Effectivement, le recueil de notre analyse réalise la sémiose. C'est un texte où les différentes figures de styles utilisées construisent une part importante d'exagération discursive expressive de la poésie, nous convoquons la notion de « signifiante » parce qu'elle procède de l'accumulation et de l'usage de certains systèmes descriptifs. Pour Michael Riffaterre, le discours poétique construit un système de signifiante qui lui permet de réaliser la lecture des données linguistiques sur l'axe syntagmatique ou « axe de combinaison » pour comprendre les codes du texte. Le recueil de notre analyse procède à une véritable lecture de certaines unités lexicales exprimant l'insistance et l'exagération du discours poétique, et la valeur sémantique qu'elles peuvent véhiculer. C'est pourquoi nous pensons que la sémiotique peut nous aider à analyser les phénomènes linguistiques et stylistiques exprimés dans le recueil de notre étude. Avec toutes ces différentes approches du langage et la prise en compte de la grammaire, nous allons lire la surenchère lexicale dans la poésie utamsienne en nous situant dans cette double approche théorique du contenu et de la forme. Au premier point, nous allons aborder les procédés anaphorique et épanaleptique dont le poète a fait usage dans le tressage de son discours poétique. Le second point va s'articuler autour des superlatifs d'adjectifs et d'adverbes d'intensité, du pluriel et des termes collectifs, des énumérations et accumulations.

2. De l'emphase à l'insistance du procès poétique

Dans son ouvrage poétique *Le ventre, le pain ou la cendre*, Tchicaya U Tam'si fait usage d'un certain nombre de procédés stylistiques propres à créer un effet

d'insistance dans le procès poétique. Ces différents procédés permettent de souligner une exagération dans le discours et le ton. Le poète construit alors une poéticité axée sur l'emphase. Selon *Le Petit Larousse* (2017), l'emphase se comprend comme une « exagération pompeuse dans le ton, les termes employés ; grandiloquence. ». Pour Henri Morier (1981, p.28), ce procédé s' « appelle tantôt accent affectif, tantôt accent pathétique ou emphatique, tantôt encore consonantique ou accent d'insistance. [...] Il met en valeur un terme dont le contenu affecte la sensibilité physique ou morale du sujet parlant. ». L'étude de l'emphase va se lire dans notre travail, à travers deux (02) figures de rhétorique : l'Anaphore et l'Epanalepse.

2.1 *Emploi du procédé anaphorique*

Dans l'ouvrage constitutif de notre corpus, le poète fait usage du style anaphorique pour la diction de son discours. Au sujet de cette figure de rhétorique, Axelle Beth et Elsa Marpeau (2005, p.44) estiment que « dans l'anaphore, un même mot ou groupe de mots est répété plusieurs fois en début de phrase ou de vers ». Aussi, Henri Morier (1981, p.109) précise-t-il que l'anaphore est une « figure qui consiste à répéter un mot au début de plusieurs vers, phrases ou membres de phrase. Elle est justifiée par toute espèce d'insistance, celle de la volonté, de la persévérance, de l'amour impérissable, ou de la haine implacable... » Cette expression poétique est lisible à travers l'extrait ci-après :

Toujours !
Je me rebelle
Je me crève la peau
Je tue l'autre
Je le dépossède
Je le soumets (p.16)

La scansion anaphorique du morphème pronominal « je » dans cet extrait, témoigne l'engagement personnel du poète contre l'oppression coloniale. Cet emploi itératif de la personne morphologique « je » de l'émetteur exprime ici une sorte de volonté du poète à pouvoir exprimer de façon martelante et insistante, sa révolte à l'endroit de l'opresseur. Ce « je » devient alors, comme le pense Antoine Yila (2016, p.37), « le sujet pensant et agissant Tchicaya U Tam'si tel qu'en lui-même il se sent la force et l'impérieuse mission de faire corps et cause commune sans mentor ni cicerone avec un pays, un peuple et un homme qui l'émeuvent à un point qu'il ne peut supporter d'en contempler le drame historique ». Ce drame qui construit indéfiniment et infiniment l'historicité de sa nation lui conduit à une action de résistance et d'indocilité. Le poète se permet

alors de se faire du mal, par sa propre chair, sa propre peau : « je me crève la peau », comme pour témoigner sa part d'indignation. Mais paradoxalement, le poète par son engagement finit par tracter son adversaire : « je tue l'autre » dans le seul but d'ôter tous les biens en sa possession. C'est dans cette logique que Antoine Yila (1995, pp.51- 63), estime que la poésie de Tchicaya U Tam'si se lit comme « la postulation d'un monde où l'homme reconnaisse l'homme et où le " je " n'affirme aucune prééminence sur l'autre : ils sont interdépendance, concordance, communion, co-naissance. ». Le poète pense donc que seule la révolution libère l'homme, peut l'aider à subjuguier l'esprit de l'opresseur. Aussi, dans l'extrait ci-après, nous pouvons lire :

Le sang par rigole
 le sang par canon
 le sang par cataractes
 le sang par le prochain rapide
 le sang par conga
 compact à tout obstruer :
 le retour à l'étiage
 ou le surplus au quota ! (p.40)

Le poète fait l'usage répété du morphème substantival : « le sang » au début des cinq (05) premiers vers de l'extrait. Cette répétition exprime ici un effet d'insistance sur le fait que la révolution ne peut résulter que d'un sacrifice inlassable. Pour se libérer du tyran ou de l'opresseur, le poète exige un courage acharné et persévérant car, la victoire n'advient qu'au bout du fusil, du « canon ». Ainsi, seule la lutte peut libérer l'homme de son carcan infernal. Le poète n'exclut pas l'effusion du sang dans cette lutte. Il compare le sang humain à la chute rapide d'un fleuve à travers la « rigole ». Aussi, l'écoulement du sang humain, précise-le poète, ne doit conduire à la mort, mais à la victoire, à la vie. À cet effet, le « conga » devient cette arme de jet qui répand et qui doit congestionner en même temps, ce sang de la façon la plus « compacte » possible pour « tout obstruer » son jaillissement, et faire enfin « le retour à l'étiage », c'est-à-dire réduire son débit. Aussi, dans l'extrait suivant, pouvons-nous lire :

Rien que ces lits embaumant la punaise ;
 Rien que ce soleil pressurant l'humus ;
 dans l'arrière-cour d'une négropole ;
 Rien que la négromancie des amers, Abîmes ;
 Rien que la cirrhose patriotique du foie ;
 Rien que les coudes obtus du fonctionnariat :
 Je me soumets

Je me convertis
Je ne dormirai plus la gueule ouverte
sous les parasoliers
dans mes labeurs (p.97)

Cet extrait poétique est marqué par la répétition d'une part, du pronom indéfini « rien » et de l'autre, du pronom personnel « je » au début des vers. La reprise de ces différents monèmes entraîne une gradation dans l'insistance, marquée par la hauteur et l'intensité expressives. Le poète exprime donc son indignation à l'endroit de l'opresseur qu'il qualifie de « soleil pressurant ». Il exige alors assez de courage et de fermeté à tous les nègres pour se libérer de toute action visant à extorquer et épuiser le peuple, les patriotes. Le poète s'insurge en effet contre toutes les actions tendant à « embaumer », sinon à fasciner la race noire, celle des autochtones, avec des mots apparemment suaves et mielleux de « la punaise » ; et dont le but latent est de répandre et de se nourrir de leur sang. Avec les actions néfastes de ce « soleil pressurant », rien ne peut fleurir, tout accroit difficilement car, l'« humus » devient purement et simplement une terre destinée à inhumer les nègres, une « négropole ». Le poète établit alors une étroite relation entre la révolution et le culte des chers compatriotes nègres disparus. À travers donc « la négromancie », le poète exige à tous les nègres d'adopter avec rage, un esprit de chauvinisme pour leur libération. Il pense que la soumission totale aux ordres de l'administration coloniale est sujette à pervertir la révolution entreprise par les nègres. Le poète décide de ne plus rester inerte face aux brulures de « ce soleil pressurant », mais de se protéger « sous les parasoliers », pour s'échapper aux travaux pénibles, aux « labeurs » qu'ils imposent au peuple.

2.2 *Emploi du procédé épanaleptique*

L'ouvrage de Tchicaya U Tam'si est également construit avec un style de rhétorique propre à répéter certains monèmes dans une même phrase, ou dans les phrases suivantes : l'épanalepse. Pour Axelle Beth et Elsa Marpeau (2005, p.46), cette figure « consiste à répéter un mot ou un groupe de mots, voire une phrase entière. » Aussi, Henri Morier (1981, p.437) définit-il l'épanalepse comme une « figure d'élocution qui consiste à répéter un ou plusieurs mots, ou même un membre de phrase ». L'usage d'un tel procédé provoque, comme dans l'anaphore, un ton emphatique dans le procès poétique. Ce que nous pouvons lire à travers l'extrait suivant :

Kitona ou Kamina
 Congolais !
 Le sang le sang le sang
 roule avec des tambours funèbres
 La lune déploie de linceul (p.39)

Nous lisons ici, l'usage répété du monème « le sang » dans le même vers. L'emploi ternaire de ce liquide rouge qui circule dans les veines et dans artères marque ici, l'effet d'insistance du poète sur la douleur des hommes, notamment celle des révoltés du Congo, des « Congolais ». Le poète pense que sans l'esprit de sacrifice, il n'y a pas de victoire possible. Il exige donc avec fermeté, de faire avancer les choses en associant « le sang » du sacrifice à « des tambours funèbres » ; puisque, chaque victoire n'émane que d'un effort persévérant pouvant entraîner la perte de certaines vies. Le poète associe alors la notion du combat, non seulement à celle de la victoire, mais aussi à celle de la mort. Aussi, toute bataille, pense-t-il, ne peut conduire forcément à la victoire, mais parfois au chaos de la mort ; à la manière dont « la lune déploie de linceul ». Dans l'extrait ci-après, nous pouvons lire :

Écartelez ! écartelez !
 Un carcan en guise de proue est folie !
 Que le flot ne soit la laisse à son âme
 est folie est folie est folie (p.57)

Ce texte nous fait lire certains mots écrits plus d'une fois : le verbe « écartelez » est écrit deux fois, le substantif « folie » est écrit à quatre reprises. Le poète insiste sur un fait majeur dans le combat de libération. Il pense que le révolutionnaire ne peut être considéré comme un malfaiteur, moins encore comme un criminel. Disposant de ses droits, le traiter et le faire souffrir sous la peine du « carcan » constitue donc, selon le poète, une véritable aberration. La répétition de certaines structures exclamatives (attestées par les points d'exclamation), et de certaines sonorités marquant une harmonie imitative (ca, fo, ...), accentue ici l'intonation du procès poétique. Dans cette perspective, Emile Genouvrier et Jean Peytard (1970, p.70) soulignent que « la fréquence des exclamations et des onomatopées [...] qui rythment le message, jouent le rôle de véritables accents d'intensité, que le message écrit est impropre à restituer ; certains mots ne sont employés qu'en référence à des gestes simultanés, ... ». Aussi, le poète insiste-t-il donc sur cette confusion portée sur les choses, dont il compare au monde de la navigation. Ici alors, la « proue » se confond à la

« poupe », et « le flot » se perd paradoxalement à « la laisse » sans tenir compte des espaces. De cette confusion naît alors le sentiment d'une « âme » meurtrie et qui peut difficilement se rétablir, puisque tout s'opère à la manière d'une « folie » humaine ; où prévalent l'extravagance et l'insignifiance de l'humanisme. Aussi, dans l'extrait qui suit, nous pouvons lire :

Je boirai l'eau : je glouglouterai
à demain ma tête
Qui a au bas du ventre ce giron-là ?
qui a au bas du ventre ce giron-là ? (p.91)

Le ton emphatique se trouve encore développé dans cet extrait par la reprise de vers. À travers la reprise du morphème pronominal « Je » dans le premier vers de notre extrait, le poète établit avec insistance, un lien étroit entre l'action de « boire » et de « glouglouter » ; toutes les deux renvoyées à un temps postérieur. En ce sens, absorber de « l'eau » devient toute une peine occasionnant de ce fait, un bruit onomatopéique ; un « glouglou ». Dès lors, on perd la « tête » et le sang-froid car, tout se renvoie au futur, « à demain ». C'est dans cette lancée que se comprend la reprise du vers suivant : « qui a au bas du ventre ce giron-là ? ». Le poète exige donc ici, de façon martelante et emphatique, moins de violence et plus de douceur. Le « giron » peut symboliser ici, une mère berceuse de ses petits, de ses enfants. D'où la nécessité à la Métropole ou à la Mère Patrie de traiter les colonisés avec un peu plus d'humanisme. La répétition des unités linguistiques est aussi lisible dans l'extrait ci-après :

Moi, si des sonnaïlles Cubaines :
Négrobembon, négro bembon !
Glouglou glouglou c'est noyé,
C'est ça les caraïbes à la cubaine !
une mer qui vous bouscule
les entrailles par le nez. (p.93)

Le poète met ici, un accent particulier sur les sévices de certaines Mères Patries à l'endroit des peuples indigènes, des colonisés. Pour lui, les cris du peuple noir sont comparables à des clochettes de certains bestiaux, à « des sonnaïlles ». Il les assimile donc à des « Négrobembon » ; expression insolite, mais répétée dans le vers, pour témoigner l'extrême état de servitude des nègres. Ces cris de douleur des peuples colonisés sont encore lisibles à travers l'emploi itératif du terme onomatopéique : « glouglou » ; mais la mention du participe passé « noyé » tend à tout remettre en cause. Une telle inscription construit une

ambivalence sémantique à partir de quoi il est possible de dire que la souffrance des indigènes n'existe que pour un temps éphémère. Elle se laisse entraînée dans les profondeurs de la « mer ».

3. De l'hyperbole à l'amplification du langage poétique

Dans son étude sur l'ouvrage constitutif de notre corpus, Antoine Yila (2016 : 49) souligne que « tout le recueil poétique utamsien est une métaphore. Le sens se déploie ainsi en surface et en profondeur pour flétrir, organiser ; rabaisser et rehausser. ». « Rehausser le sens » peut se comprendre à cet effet comme un procédé qui exagère, qui amplifie et accentue le langage poétique. En ce sens, les « strophes-métaphores » qu'Antoine Yila identifie dans ce recueil poétique utamsien, s'assimilent à leur corollaire sémantique et analogique : l'hyperbole. C'est donc à juste titre qu'Edwige Konrad (1958, p.119) établit une correspondance analogique entre les deux termes lorsqu'il souligne que « l'hyperbole est une forme particulière de la métaphore dans laquelle l'attribut révélé est le nombre, la grandeur de l'objet : c'est à cause de cette grandeur que l'objet est désigné par le terme métaphorique ». L'expression : « le nombre, la grandeur de l'objet » témoigne à cet effet, les réactions et les situations portées à leur paroxysme ; en ce sens, tout devient gigantesque, amplifié démesurément. L'hyperbole est donc comme le pense Henri Morier (1981, p.518), une « figure consistant dans l'exagération des termes. ». De ce fait, la lecture de l'inscription de cette rhétorique dans l'ouvrage de Tchicaya U Tam'si nous conduit à analyser les structures syntaxiques exprimant les superlatifs d'adjectifs et d'adverbes d'intensité, le pluriel et les termes collectifs ; les énumérations et accumulations.

3.1. Superlatifs d'adjectifs et d'adverbes d'intensité

La lecture portant sur les superlatifs d'adverbes d'intensité nous permet de lire dans notre corpus, toutes les expressions du haut degré amplifiant ainsi le discours poétique. Selon *Le Petit Grevisse grammaire française* (2005, p.94), « le superlatif exprime une qualité portée à un très haut degré ou au plus haut degré. Il peut être absolu ou relatif. ». De leur côté, Robert Léon Wagner et Jacqueline Pinchon (1991, p.437) soulignent que « les adverbes d'intensité déterminent un adjectif, un adverbe, un verbe ou une locution verbale. Ils évoquent le degré plus ou moins haut qu'atteint une qualité, un état, un sentiment, etc. ». Ces phénomènes sont lisibles à travers l'extrait ci-après :

Je n'enlèverai que la langue du corps
pour le supplicier sans remords
dans les braises d'un alcool d'or.
Mais le ventre a tellement
Cette chaleur pestilentielle
des vieux charniers, que je n'y tiendrai pas ! (p.33)

Dans cet extrait, le poète fait usage d'un style hyperbolique. L'amplification du langage naît du fait que Tchicaya U Tam'si veut faire subir la peine de mort à tout son « corps », excepté « la langue ». Le poète expose l'intensité de cette souffrance par l'exposition de ce même corps à la chaleur ardente des « braises d'un alcool d'or ». C'est dans ce sens qu'on peut lire l'usage de l'adverbe d'intensité absolue : « tellement », qui indique ici le haut degré avec lequel se produit l'action douloureuse de ce « corps » en « supplice ». Il compare ainsi, l'extrême souffrance du « ventre » à cette « chaleur » nauséabonde et infectieuse qui sort des cadavres en putréfaction, de « vieux charniers » ; et dont on ne peut supporter. Aussi, dans l'extrait suivant, nous pouvons lire :

L'incommensurables
la trois fois incommensurable
épaisseur incommensurable
de mes lèvres
vous cache ce rayon de lune (p.34)

L'amplification du discours poétique est ici produite par l'usage répété de l'adjectif « incommensurable ». Cet adjectif superlatif exprime dans cet extrait, la densité et la grandeur sans mesure commune des « lèvres » du locuteur. Wagner et Pinchon (1991, p.144) pensent que « certains adjectifs expriment par eux-mêmes un degré extrême de grandeur ou d'importance [...], de perfection [...] ou d'imperfection. [...] Quelques-uns sont d'anciens superlatifs latins entrés en français par voie d'emprunt ». Aussi, l'expression « la trois fois » témoigne-t-elle l'immensité et l'exagération des dimensions de cette partie charnue de la bouche. Ces « lèvres » aux dimensions énormes n'ont plus seulement la fonction de couvrir les dents, mais aussi et surtout une fonction propre à garantir l'homme contre les intempéries de la nature ; de la « lune ». Aussi, dans l'extrait suivant, le poète amplifie-t-il son discours :

Quand j'étais lové en vous
 Vous aux bras en cratère, en pâmoison !
 Mais non ! le silence eut ses poignards
 D'autres gens péroraient à foison
 l'écume à la lèvre
 sur cette rumeur d'abîme
 quand surgit ce cœur en éruption
 qui depuis me fait ciller. (p.45)

Nous avons ici, plusieurs éléments exprimant l'exagération de la diction poétique. Avec l'expression : « j'étais lové en vous », le poète exprime le roulement de tout son corps au-dedans du corps de l'autre. Ainsi, les compléments « en cratère » et « en pamoison ! » ne sont-ils pas homogènes au signifiant « bras ». Le poète exprime donc de façon exagérée la gravité et la défaillance de ces deux membres supérieurs de l'interlocuteur « Vous ». Mais, c'est encore le complément « poignards » qui crée l'exagération du langage poétique, lorsqu'il s'applique au signifiant « silence ». Le poète exprime certainement de façon amplifiée, la perturbation du silence en faveur d'un cri alarmant. C'est dans ce sens que peut se lire le verbe « pérorer » et la locution adverbiale « à foison », qui attestent la manifestation d'un grand bruit assourdissant ; comparable à celui de « l'abîme » et même d'un « cœur en éruption ».

3.2. *Pluriel et termes collectifs*

L'amplification du langage poétique de Tchicaya U Tam'si se fait également lire à travers certaines structures syntaxiques axées sur l'usage du pluriel et des termes ou noms collectifs. *Le petit Larousse* (2017) définit le pluriel comme une « forme particulière d'un mot indiquant un nombre supérieur à l'unité ». Aussi, Maurice de Grevisse (2005, p.73) estime-t-il que le pluriel « désigne plusieurs êtres ou plusieurs ensembles d'êtres [...]. On forme le pluriel des noms en écrivant à la fin de la forme du singulier un S (muet, sauf en liaison). ». En outre, dans *Le Petit Larousse*, le terme collectif ou nom collectif se définit comme un « nom qui, au singulier, désigne un ensemble d'êtres ou de choses ». L'usage du pluriel et des termes collectifs, dans l'ouvrage utamsien, sont donc placés au cœur d'une rhétorique propre à grossir, à amplifier les notions ou les réalités décrites. Ce que nous pouvons lire dans l'extrait ci-après :

Les litanies, les perles de verre
les crématoires, la pacotille
mon siècle a tout inventé
même des poètes dont la bouche
est un point final sur le silence
des vagues sur certaines plages mondaines.
tout inventé sur mon dos. (p.60)

Le terme « litanies » traduit l'effet hyperbolique du langage du poète, par le fait qu'il constitue une suite de courtes invocations à une divinité. C'est encore le sens de son pluriel qui amplifie tout. L'usage itératif du pluriel dans cet extrait multiplie et amplifie l'expression : « Les perles », « les crématoires » ; « des poètes » ; « des vagues » ; « certaines plages ». Ces syntagmes nominaux représentent les différents éléments du monde dans leur pluralité. Ils font donc état d'un grand nombre de choses que le poète ne peut évaluer. Les termes collectifs comme : « La pacotille », le « siècle » font naître dans cet extrait, un excès du dire poétique. Par la « pacotille », nous avons un nom collectif qui désigne l'ensemble des marchandises de qualité inférieure. Aussi, un « siècle » peut-il renfermer un nombre non négligeable d'années, équivalant à cent (100) ans. Tout devient alors gigantesque dans le langage poétique de Tchicaya U Tam'si. Ce que nous pouvons relire dans l'extrait ci-après :

Le désir me ferme les yeux
mon ventre tombe du sommeil
éclate sur une masse d'hommes
Il devient une source
tout au long du flot. (p.63)

Ce texte utamsien amplifie encore le langage poétique par l'emploi du pluriel : « les yeux ». Mais, c'est surtout l'action accomplie par le « ventre » qui marque l'exagération du langage. En réalité, le ventre ne peut tomber du sommeil ; puisque le verbe « tomber » et le complément « sommeil » ne sont pas homogènes à cette partie inférieure et antérieure du tronc humain. L'usage des termes collectifs comme « une masse », « une source » ; « un flot », amplifie le langage par la pluralité d'unité qu'ils renferment. Ce que nous relevons également dans l'extrait suivant :

Laissez-les là où ils sont en friche !
Ils se crevassent. L'eau les éboule.
Les iris les peuplent d'yeux stériles.

Ah ! Lâchez les ventres à la trousses
de leurs ombres qu'assaillent les flammes (p.67)

Cet extrait est riche en termes pluriels qui exposent des faits portés à leur degré supérieur en nombre. Le poète exige ici de façon impérative, d'abandonner un certain nombre d'individus à leur état inculte, pour les gercer et les affaïsser. C'est l'usage des syntagmes pronominaux ; « les » ; « ils » ; des déterminants définis et possessifs « les » et « leurs » qui attestent le nombre élevé de ces individus. La référence plurielle à la membrane colorée de l'œil : « iris » ; accompagnée du verbe pluriel de peupler : « peuplent » et du pluriel de l'œil : « yeux » permet de valider le caractère élevé du dire poétique utamsien. La même constatation est intéressante pour d'autres sujets et compléments : « ventres » ; « ombres » et « flammes » qui accompagnent les verbes « lâcher » et « assaillir » ; fléchis au pluriel. Dans l'extrait ci-après, on peut lire :

Un mur d'anciens ossements se lève
chante au pas cadencé un chant des partisans.
A ma droite un pan cède
il tombe sur mon ventre
avec ce déluge d'yeux tristes. (p.70)

Le mot « mur » dans cet extrait ne renvoie pas directement à un ouvrage de maçonnerie ; elle symbolise ici le nombre élevé des os décharnés qui surgissent à la surface de la terre. Ce qui amplifie encore le discours du poète, c'est la capacité à ce « mur » fait « d'anciens ossements » de former avec la voix ; des sons et mouvements réguliers, propres aux combattants de la révolution. Dès lors, ce « mur » ne peut se stabiliser ; il s'écroule et se déconstruit par la chute d'un « pan » à un autre, occasionnant ainsi des conséquences déplorables en vies humaines. Il détruit alors, non seulement le « ventre » du poète ; mais aussi et surtout, une grande quantité, un « déluge » des « yeux tristes ».

3.3 Énumérations et accumulations

Dans ses « brèves réflexions sur la présence de l'oralité dans l'œuvre de Tchicaya U Tam'si »¹, Paul Denguika (1995, pp.47-50) insiste sur la rhétoricité du poète. Il souligne donc chez lui, le « style du conteur » et « qui donne au récit l'allure d'un torrent verbal, l'accumulation des faits... ». Ce « torrent verbal » qui se manifeste à travers l'énumération de certaines unités linguistiques, associé à «

¹ Article publié dans « Hommage à Tchicaya U Tam'si (numéro spécial : 87), dans *L'Afrique Littéraire*, Revue trimestrielle de culture africaine, Périgueux, Fanlac, 1995. p.47-50

l'accumulation des faits » construisent une diction poétique propre à amplifier l'expression. Selon *Le Petit Larousse*, l'énumération consiste à « énoncer successivement les parties d'un tout ; passer en revue ». L'accumulation consiste alors à « mettre ensemble en grande quantité ». Cette rhétorique qui procède donc par la réunion et l'énonciation de plusieurs termes de manière successive, est prolifique dans l'œuvre constitutive de notre corpus. Ce que nous pouvons lire dans l'extrait ci-après :

Je me berce à jouer l'arc-en-ciel
Et puisque tout est musical, politique,
prostitution, paresse, négromancie
trahison. (p. 95)

Dans cet extrait, « L'arc-en-ciel » constitue un jeu puissant qui adoucit le cœur du locuteur tourmenté par des nombreuses angoisses. Il se permet donc d'énumérer en ordre de valeur, un certain nombre de termes ne se rapportant pas toujours, ni au même champ lexical ; ni au même champ sémantique. A travers cette énumération qui amplifie le langage, le poète pense que la « politique » serait, n'est-ce pas un art de gouverner et une science des accords à la manière d'une note musicale. Malheureusement, la politique devient un usage dégradant des affaires de l'état ; où « prostitution » et « paresse » deviennent à la mode. Le culte de la race noire, associé à la « trahison » des siens participent au mauvais climat politique. Cette même remarque est lisible dans l'extrait ci-après :

Puis les bras !
puis les avant-bras !
puis les jambes !
en plus des pieds !
puis d'autres membres (p.24)

Nous avons ici, une sorte d'énumération de quelques membres relatifs au corps humains. Cette exposition traduit la volonté du poète de pouvoir mettre en exergue, l'importance de certaines parties des membres inférieurs et supérieurs de l'homme, dans la lutte et la marche vers la liberté. Le poète pense alors que l'indépendance résulte de la conjugaison des efforts de tous les membres du corps humains. Cette énumération apporte en effet, un effet d'insistance et une montée du ton qui accompagne le crescendo ; à travers une ponctuation centrée sur des structures lexicales répétitives et exclamatives. C'est à juste titre que Genouvrier et Peytard (1970, p.26) soulignent que « les accents d'intensité, les intonations, le débit et les gestes, traits propres au code oral et que l'écrit ne

restituée que par des artifices (la ponctuation, par exemple) ou des moyens lexicaux. » La même structure syntaxique peut se lire dans l'extrait ci-après :

Christ, païen, putain, poète,
fonctionnaire, sans bras,
devant mon dos,
le ventre sur la bouche !
j'étouffe : je fais mon dernier effort :
j'épaule ma mémoire
et je tire dans le blanc des yeux ! (p.35)

Pour le poète, la victoire de tout combat est la résultante des efforts de tous les membres de la société ; sans distinction de croyance, de fonction ou d'état physique. Il pense alors que l'on soit partisan du « christ », « païen » ; « putain » ; « poète » ; « fonctionnaire » ou un « sans bras » ; on peut apporter sa pierre à l'édifice de l'indépendance et de la liberté humaine. L'énumération de ces différents participants à la liberté, amplifie le style du poète. L'usage simultané des termes antinomiques comme « devant » qui est l'expression de la partie antérieure et « dos » qui exprime la partie supérieure convexe, atteste le caractère, non seulement grandiloquent, mais aussi ambigu du langage poétique de Tchicaya U Tam'si. Aussi, l'expression poétique qui suppose placer « le ventre sur la bouche » est difficilement imaginable. Le poète procède donc à rapprocher un certain nombre d'éléments qui ne peuvent normalement pas se rencontrer. Les expressions comme « j'épaule ma mémoire » et « je tire dans le blanc des yeux » participent à une stratégie poétique propre à amplifier le langage.

Conclusion

Notre travail a porté sur l'ouvrage intitulé : *Le ventre, le pain ou la cendre* de Tchicaya U Tam'si. Nous avons donc montré en quoi l'écriture de ce recueil construit des stratégies discursives propres à retenir l'attention du récepteur. En ce sens, nous avons relevé deux principales figures de rhétorique exprimant d'une part l'insistance du procès poétique ; et de l'autre l'amplification du langage poétique. En effet, nous avons axé notre réflexion sur les procédés emphatique et hyperbolique. En ce qui concerne le procédé emphatique, nous avons étudié le fonctionnement de l'anaphore et de l'épanalepse. La figure de l'anaphore porte sur la reprise de certaines unités lexicales en début des vers. L'épanalepse procède par la reprise d'un certain nombre de mots dans les vers. Ces deux figures qui s'appuient sur des emplois répétitifs, nous ont permis de constater la volonté du poète de pouvoir exprimer certains faits de façon insistante et martelante. En ce qui concerne le procédé hyperbolique, nous avons axé notre étude sur les superlatifs d'adjectifs et

d'adverbes d'intensité ; du pluriel et des termes collectifs. Ces différents procédés nous ont permis d'analyser des structures syntaxiques exprimant l'amplification du langage poétique. Dans cette perspective, il se crée chez le poète ; comme l'observe Antoine Yila (1995, pp.51- 63) une « dérision de la dérision et qu'en d'autres termes l'on appellera métadérision ou révolte suprême ». En ce sens, tous les faits exprimés à travers ces différents procédés accentuent le discours. Ils sont ici portés à leur paroxysme, de sorte que tout devient paradoxalement élevé en nombre.

Références bibliographiques

- Axelle, B. & Elsa, M. (2005). *Figures de Style*, Paris, Librio.
- Chippiano, N. (dir.), (1998), *Tchicaya notre ami. L'homme, l'œuvre, l'héritage*, Paris, Association des Anciens fonctionnaires de l'Unesco (A. A. F)
- Cohen, J. (1966), *Structure du langage poétique*, Paris, Flammarion.
- Delas, D. & Leroux, P. (2015). *Tchicaya U Tam'si*, Belin, *Poésie*, 3, 43 à 61. [En ligne], consultable sur URL : <https://www.cairn.info/revue-poésie-3-page-43.htm>.
- Genouvrier, E. & Peytard, J. (1970), *Linguistique et enseignement du français*, Paris, Larousse.
- Grevisse, M. (de), (2005), *Le petit Grevisse grammaire française*, Paris, De Boeck.
- Jakobson, R. (1963), *Essais de la linguistique générale*, Paris, éditions de Minuit.
- Konrad, E. (1958), *Étude sur la métaphore*, Paris, éditions. Librairies, philosophiques. JVRIN.
- Molinié, G. (1993), *La stylistique*, Paris, PUF.
- Morier, H. (1981), *Dictionnaire de poétique et de Rhétorique*, Paris, PUF.
- Riffaterre, M. (1981), *Sémiotique de la poésie*, Paris, Seuil.
- Paulette, PH. D. (dir), (1995). *Hommage à Tchicaya U Tam'si* (numéro spécial : 87), *L'Afrique Littéraire, Revue trimestrielle de culture africaine*, Périgueux, Fanlac.
- Tchicaya U. (1978), *Le ventre, le pain ou la cendre*, Paris, Présence africaine.
- Wagner, R. L. & Pinchon, J. (1991), *Grammaire du français classique et moderne*. Paris. Hachette.
- Yila, A. (2016). *Poésie de la sémantique dans Le ventre, le pain ou la cendre de Tchicaya U Tam'si*, *Questions de Littérature et de Langue française ; textes réunis par Omer Massoumou*, Paris, Harmattan.

AMBITION ET MATERNITÉ DANS *CHANSON DOUCE* DE LEILA SLIMANI

Sihame KHARROUBI

Université IBN KHALDOUN Tiaret, Algérie

sihamekharroubi@gmail.com

&

Cherifa ZIDOURI

Université IBN KHALDOUN Tiaret, Algérie

zidouri1993cherifa@gmail.com

Résumé : Avec une très grande intelligence narrative, Leila SLIMANI (2016) déforme les codes du polar et commence par la fin. « Le bébé est mort » la première ligne avec laquelle s'ouvre la scène du meurtre des enfants par la nourrice au visage d'ange. La finesse du détail pertinent et la construction par petites touches des personnages terriblement crédibles caractérisent la plume de Leila SLIMANI. Débarrasser de l'horreur, le lecteur se met à la recherche des failles de cette étrangère de la famille. Rien n'est en trop : dialogues, descriptions, narration haletante et histoire émouvante, ce sont les atouts de la récompense de cette œuvre par le prestigieux prix Goncourt. Inspirer par un fait divers affreux, la romancière livre une photographie d'un ordre social illégal et les forces invisibles qui couvent les relations dans notre société. Leila SLIMANI met en relief une intrigue aux conséquences dramatiques, les contraintes d'une modernité qui s'imposent, infectant la maternité des femmes assoiffées de liberté.

Mots-clés : Modernité, maternité, ambition

AMBITION AND MOTHERHOOD IN LEILA SLIMANI'S "CHANSON DOUCE"(SWEET SONG)

Abstract : With a great narrative intelligence, Leila SLIMANI distorts the codes of thriller and begins at the end. "The baby is dead" is the first line that opens the murder' scene of the children by the angel-faced nanny. The finesse of the relevant detail and the construction of small touches of terribly believable characters portray the pen of Leila SLIMANI. Rid of the horror, the reader is set out in search of the loopholes of this family' stranger. Nothing is a way too much: dialogues, descriptions, breathtaking narration and a moving story, these are the assets of this work's literary award by the prestigious Goncourt Prize. Inspired by a horrific news item, the novelist delivers a picture of an illegal social order and the invisible forces that simmer relationships in our society. Leila SLIMANI has spotlight an intrigue of dramatic consequences, the constraints of modernity that impose themselves, infecting the motherhood of women thirsty for freedom.

Keywords : modernity, motherhood, ambition

Introduction

Ecrire c'est dessiner des phrases pour sculpter une vie, c'est aussi habiller de noir une page blanche et dévoiler à travers une plume le bonheur et la joie, la mélancolie et la tristesse aussi. La littérature, est cette parole puissante qui est en quête perpétuelle pour savoir quel est le sens de la vie. La littérature est un champ de recherche qui nous a favorisé la découverte des plumes variées de la littérature maghrébine de la langue française, cette dernière est la production littéraire née sous la période coloniale française dans les trois pays du Maghreb : l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Elle appartient donc à la grande famille des littératures francophones qui couvre des espaces géographiques très diversifiés, cette littérature est née principalement vers les années 1945-1950 dans le pays du Maghreb arabe. La littérature marocaine d'expression française est une conséquence de la colonisation de Maroc par la France (1912-1956). N'ayant pas de précédent, la fiction du roman marocain d'expression française s'est basée sur la réalité sociale et culturelle du pays tout en restant conforme aux règles classiques du roman français du 19^e siècle si notamment en ce qui concerne la progression chronologique des événements et la mise en valeur de l'expérience personnelle de l'auteur. Leila SLIMANI, une jeune journaliste et écrivaine franco-marocaine née à Rabat le 3 octobre 1981 connue dès son deuxième roman, *Chanson Douce*, lauréat du prestigieux prix Goncourt en 2016. Elle publie son premier roman aux éditions Gallimard, « Dans le jardin de l'ogre », en 2014. En 2020, l'écrivaine a apporté « Le Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro » de son dernier roman intitulé « Le pays des autres ». Cet article est intitulé « Ambition et maternité dans *chanson douce* de Leila SLIMANI ». Ce qui justifie le choix de notre corpus, c'est la particularité du roman qui met en relief l'ambition d'une jeune maman qui veut reprendre sa vie professionnelle tout en étant une bonne mère. Cette idée qui semble au début banal et qui ne figure nullement au cours de l'histoire et pourtant la maille fondatrice de toute la trame narrative. Ayant cette idée que, par la suite, Myriam perdra ses deux enfants suite à un crime crapuleux, son auteure n'était autre qu'une nounou soigneusement choisie par le jeune couple pour qu'elle prenne soin de leurs enfants.

L'objectif de cette recherche est de démontrer que le roman slimanien a souligné que la cause principale du crime est cette volonté de la maman de reprendre sa vie professionnelle face à son rôle maternel. À la lumière des éléments discutés, notre problématique de recherche sera comme suit :

- ✓ Au regard de la société, quels sont les critères qui pourraient permettre aux femmes d'être modernes et réussies ?
- ✓ L'ambition de la maman justifie-t-elle son choix d'avoir confié ses enfants à une personne inconnue ?

Dans ce qui va suivre, nous allons essayer de répondre à ces questionnements qui ont vu le jour au fur et à mesure de cet article. A travers ce travail nous essaierons de découvrir le parcours des personnages, leur manière

de réfléchir et de voir les choses. Nous essaierons de questionner les instances spatiotemporelles évoquées dans le récit qui ont fait en sorte qu'une nourrice aimante et chaleureuse ne devienne une meurtrière et qu'une mère dépassée par la vie au foyer ne devienne une assoiffée de liberté et soumise aux contraintes de la vie moderne.

Cet article sera réparti en deux parties. Une première, intitulée « Femme d'aujourd'hui » dans laquelle nous tenterons d'explorer les enjeux de la présence féminine dans la société moderne. Quant à la deuxième, elle portera sur « L'in vraisemblance de la modernité ». Nous allons cerner la notion de la modernité et son impact sur la femme au foyer et la femme affairée.

1. L'analyse para textuelle de « chanson douce »

1.1. Le titre

Le titre du roman est un message codé en situation de marché, il résulte de la rencontre d'un énoncé romanesque et d'un énoncé publicitaire, en lui se croisent, nécessairement, littérature et socialité : il résume l'œuvre en termes de discours social mais le discours social en termes de roman. (DUCHET. C, 1973) Le premier élément périphérique d'une œuvre est le titre. Il est réduit le plus souvent à un ou à quelques mots, il possède pourtant des pouvoirs considérables et pourquoi pas magiques à savoir celui de l'identification, de la description et de la séduction.

Les titres servent non seulement à désigner un texte dans sa singularité et à le mettre en valeur en attirant sur lui l'attention du public, mais aussi à donner des informations sur le contenu auquel il introduit.

GENETTE G (1972)

Le titre a bien des rôles à accomplir, il est choisi par l'auteur ou par l'auditeur. Au premier contact avec ce titre « Chanson Douce », le lecteur s'attend à une histoire paisible, romantique ou encore à un conte merveilleux. Mais dès les premiers mots « Le bébé est mort », elle met le lecteur face à la réalité. L'histoire est tragique et raconte l'horreur. Le lecteur est dérouté par la non correspondance du contenu du récit avec le titre. Chanson douce s'intéresse à la figure importante de la mère et à la notion de maternité en général. Le titre y réfère, renvoyant à la berceuse chantée à l'enfant par sa mère.

1.2. L'épigraphe

L'auteure a choisi des épigraphes qui servent d'indices, des signes, de code qui nécessite un déchiffrement de sens et une interprétation de valeur.

L'épigraphe relève la première impression qu'il désire donner de son texte : en cela elle est fondamentale. Les épigraphes sont des bribes de romans, des aphorismes, des miettes de chanson, cette mise en relief leur confère une valeur singulière [...].

JONQUET, Elsa, MOSCONI P (2011,p.65)

L'auteure débute son roman par deux épigraphes, la première citation de simples contes des collines Rudyard Kipling :

Mademoiselle Vezzis était venue de pae-delà la Frontière pour prendre soin de quelques enfants chez une dame [...]. La dame déclara que mademoiselle Vezzis ne valait rien, qu'elle n'était pas propre et qu'elle ne montrait pas de zèle. Pas une fois il ne lui vint à l'idée que mademoiselle Vezzis avait à vivre sa propre vie, à se tourmenter de ses propres affaires étai ce qu'il y avait monde de plus important pour mademoiselle Vezzis.

Leila SLIMANI (2016, p.11)

La deuxième citation est celle de DOSTOIEVSKI extraite de « Crime et chatiment » :

Comprenez-vous, Monsieur, comprenez-vous ce que cela signifie quan on n'a plus où aller ? » La question que Marleladov lui avait posée la veille lui revint tout à coup à l'esprit. « Car il faut que tout homme puisse aller quelque part.

Leila SLIMANI (2016, p.11)

Par ces deux citations, SLIMANI veut dire que la vie n'a de sens que si on lui trouve un but. Louise trouvait son bonheur dans l'accomplissement de sa tâche qui consistait à prendre soin des autres, mais ce bonheur était éphémère il fallait constamment le rechercher chez d'autres famille jusqu'au jour où elle n'avait ni la force ni la volonté de recommencer cette opération si cruciale dans sa vie. A ce moment-là sa vie a basculé.

-La symbolique de l'image de couverture

Dans *Ecrits sur le signe*, (PEIRCE 2017,p,140), PEIRCE affirme q'un indice « perdrait immédiatement le caractère qui en fait un signe si son objet était supprimé, mais ne perdrait pas ce caractère s'il n'y avait pas d'interprétant », ce qu'il illustre avec l'exemple d'un moulage d'un trou de balle : sans le coup de feu, il n'y aurait pas de trou, mais le trou est là, que quelqu'un ait ou non l'idée de l'attribuer à un coup de feu (qu'un interprétant fasse le lien entre le trou et le coup de feu ou que personne ne le fasse). On le voit, une conception strictement objective de l'indice prévaut ici : l'indice existe du seul fait qu'une trace a été produite par un évènement quelconque. La couverture du roman porte une image réelle, elle reflète le torse de la tenue vestimentaire de Louise la nounou, juste un col et des boutons, avec deux couleurs si frappantes qui domine toute la toile, le blanc et le bleu ces dernières possèdent une interprétation associée celle

de la symbolique des couleurs. Chacune des deux couleurs a une signification et un symbole ; le blanc ne symbolise que le positif, la pureté, la paix et l'innocence. Alors que le bleu symbolise le positif et le négatif en même temps ; la peur, la fraîcheur et la poésie. L'image souligne un mélange entre le bien et le mal et ce qui illustre merveilleusement le personnage principal de l'histoire.

-Le style de l'auteure

Le style peut être défini comme une manière d'utiliser les moyens d'expression du langage. Le choix, qui peut être raisonné ou spontané, dépend du sujet traité ; des lois du genre (comique, lyrique...) et de la réaction personnelle de l'auteur en situation. Leila SLIMANI met sa plume aiguisée au service de la femme et de l'humain en général. Pétrie de lectures féministes signées Virginia Woolf ou encore Simone de Beauvoir, elle s'inscrit dans cette tradition engagée avec un style précis, incisif, mais non moins empli de poésie. Un ouvrage féroce lu d'une traite ou presque, fascinant, glaçant terrifiant à la fois, qui s'ouvre sur un cri affreux : celui d'une mère... Le premier chapitre dégoupille une grenade en révélant d'emblée l'assassinat de deux enfants et la tentative de suicide de leur nounou « qui n'a pas su mourir ». L'asphyxiant huis clos familial raconte l'histoire d'un couple -peu exploré- à ma connaissance- dans la littérature, un couple ambigu, complexe que forment une baby-sitter et une mère.

2. Femme et ambition

Le XX^{ème} siècle est un siècle marqué par une multitude d'événements, guerres, massacres, changements historiques et idéologiques qui ont contribué profondément à la modification de l'histoire mondiale, ainsi qu'à une évolution dans différents domaines. Une période exceptionnelle de l'histoire humaine dans laquelle on ne peut passer sous silence la révolution menée par les femmes à l'écart des bouleversements politiques et sociaux. Des femmes qui n'ont pas cessé de faire entendre leur voix, proclamer leurs valeurs, et notamment leur influence concrète à l'échelle mondiale. De là découle leur volonté d'accéder à la sphère sociale. C'est dans cette perspective que nous allons essayer d'étudier le roman d'une auteure qui a mis en avant les contraintes subies par les femmes l'empêchant d'accéder à une vie moderne et professionnelle. Qu'est-ce qu'une vie moderne ? qu'est-ce qu'une modernité ? Ce terme est apparu pour la première fois chez Théophile GAUTIER et Charles BEAUDELAIRE vers 1850. La modernité se distingue par une valorisation du nouveau et la recherche de l'originalité, et bien notamment par une rupture avec toutes sortes de tradition jugée conservatrice (slideplayer.fr, consulté le 21/07/2021). Selon les définitions données par le dictionnaire le petit Larousse, le mot modernité renvoie à ce qui est moderne, actuel, contemporain, par opposition au traditionalisme.

La modernité est un mode de reproduction de la société basée sur la dimension politique et institutionnelle de ses mécanismes de régulation par opposition à la tradition dont le mode de reproduction d'ensemble et le sens des

actions qui y sont complies est régulé par des dimensions culturelles et symboliques particulières. La modernité est un changement ontologique du mode de régulation de la reproduction sociale basée sur une transformation de sens temporel de la légitimité. L'avenir dans la modernité remplace le passé et rationalise le jugement de l'action associé aux hommes. La modernité est la possibilité politique réflexive de changer les règles du jeu de la vie sociale. La modernité est aussi l'ensemble des conditions historiques matérielles qui permettent de penser l'émancipation vis-à-vis des traditions, des doctrines ou des idéologies données et non problématisées par une culture traditionnelle.

Cette modernité est considérée comme la base première de toute évolution de la société. Néanmoins, l'esprit de la modernité est du côté de la liberté, l'universalisme est l'individualisme.

CITOT V. (2005, p35)

En effet, pour être moderne il faut être libre, la liberté est avoir la possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses choix et sans avoir peur. Cette attitude concerne donc tout acte humain sans pour autant oublier ses relations avec la société dans laquelle il vit. « L'homme est condamné à être libre » (Cf Jean-Paul SARTRE, 1946). Les femmes ont un rôle extrêmement important à jouer pour orienter nos sociétés vers un développement durable, mais cela semble difficile dans une société typiquement masculine comme le montre Leila SLIMANI dans son œuvre en question. L'histoire nous prouve que les hommes ont toujours pris la plus grande partie de la dominance, la femme reste dépendante de l'homme depuis les premiers temps. De nombreuses femmes de différentes nationalités et classes sociales se sont révoltées à travers plusieurs ouvrages célèbres, mais cette révolte reste insuffisante pour faire changer les mentalités et les réalités.

Elle s'était rendu compte qu'elle ne pourrait plus jamais vivre sans avoir le sentiment d'être incomplète, de faire mal les choses, de sacrifier un pan de sa vie au profit d'un autre. Elle en avait fait un drame, refusant de renoncer au rêve de cette maternité idéale.

Leila slimani (2016)

L'auteure s'est inspirée du quotidien de la femme, et quelle femme ? la femme ambitieuse qui décrit un sentiment de la soif à sa vie professionnelle... *Chanson douce* est réflexion sur l'injustice et de la pression pesant sur ces mères qui souhaitent s'épanouir ailleurs qui souhaitent aussi reprendre leur vie désirée. « Grossesse et maternité seront vécues de manière très différente selon qu'elles se déroulent dans la révolte, dans la résignation, dans la satisfaction, dans l'enthousiasme. » **Simone De BEAUVOIR (2012)**. Ecrivain Simone De BEAUVOIR. Ce passage qui résume et qui explique le souci de l'auteure et qui

affirme que l'émancipation des femmes ne passe pas seulement par la conquête de ses droits politiques mais aussi par l'indépendance financière. Le travail, assure une égalité avec les hommes et garantit une certaine liberté dans le couple. Le débat sur l'égalité hommes/femmes n'est pas différent des autres, au sens où il s'agit toujours de respecter les différences de chacun tant que celle-ci sont justes, et d'égaliser les autres, qui apparaissent alors comme de véritables inégalités. Simplement, ce débat s'adosse ici à un discours sur la différence sexuelle. Certains accordent ainsi une grande importance à cette différence pour penser les relations sociales tandis que d'autres ne voient pas la pertinence d'une telle distinction dans la plupart des applications de l'égalité auxquelles il faut, selon eux, songer. Ce faisant, chacun de ces discours se positionne sur la manière, voire sur la nécessité d'agencer l'égalité avec une représentation particulière de la différence sexuelle. Et, bien évidemment, ces divergences de vue conduisent à appliquer fort différemment le principe d'égalité au réel.

2.1. Femme et maternité

Aujourd'hui, les femmes forment une grande partie de l'histoire, et le féminisme lui-même a une histoire. Comme tout ce qui a une histoire, le féminisme a plusieurs formes, il est divers, pluriel, et même contradictoire. Il a ses courants, ses débats, ses changements ; il est traversé par des interrogations. Les femmes comme les hommes sont tous plus divisés par les discours nouveaux qui sont apparus depuis plus de deux siècles dans le champ social concernant les femmes, leur statut social, leur égalité et leur liberté. Le féminisme est un courant non unifié et il a bien des manières aujourd'hui de penser à plusieurs manières de lutte pour améliorer les conditions dans lesquelles vivent les femmes et atteindre l'égalité avec le sexe opposé. Dans notre époque contemporaine et dans le monde occidentale, la majorité des femmes citadines, pratiquent le droit de vote, fréquentent les écoles et les universités, et travaillent là où elles veulent. La mondialisation a contribué à changer la vision que porte la société aux femmes. Désormais, dans notre histoire, non seulement de grands hommes marquent l'histoire, mais également de grandes dames. Ces grandes dames ne sont pas seulement des femmes qui ont fait œuvre, mais le plus souvent par des ouvrières inconnues dont la vie ne peut être écrite qu'en pointillés. Avec une grande finesse sociale, Leila SLIMANI définit ses personnages par ce qu'ils font plutôt que par ce qu'ils disent. Elle montre une étrangère faire son nid dans une famille de bobos parisiens qui n'est pas la sienne. L'écriture, vive et clinique, se garde de toute posture moralisatrice. Canson douce est une réflexion sur la violence de la pression pesant sur ces mères qui souhaitent s'épanouir ailleurs qu'au foyer. Myriam a d'abord des réticences à confier ce qu'elle a de plus précieux à une parfaite inconnue. Mais elle se sent enfermée dans un rôle de mère de foyer qu'elle déteste. Aigrie, elle se sent mourir dans « ce bonheur simple, muet, carcéral » et décide de reprendre sa carrière d'avocate. La place des femmes est également sondée. Ces femmes endossent le rôle de mère, mais demeurent des

étrangères : l'intimité sans la familiarité. Les scènes au square sont édifiantes. Leila SLIMANI y décrit, avec beaucoup de poésie, le bal bavard des nounous maghrébines, russes, philippines, ivoiriennes... assises sur les bancs autour des toboggans grouillant d'enfants bruyants.

De quel prix les femmes ont-elles payé leur émancipation ? il relève de la responsabilité féminine de ne pas trop se laisser prendre dans le narcissisme des hommes, qu'il décline le mythe de la femme libérée, qui rend quitte de tout engagement et ouvre sur la haine, ou celui de la camaraderie désorientée. Mais de fait, la libération des mœurs, dans le féminisme des années 1960-1970, a parfois livré les femmes à une forme de sadisme masculin d'autant plus tranquille qu'il est aujourd'hui acquis que les femmes n'ont à s'en prendre qu'à elles pour ce qui leur arrive. L'écrivaine rentre dans le sujet dès les premières pages, elle nous impose de voir l'angoisse de Myriam qui voit au quotidien son mari allant au travail en toute assurance quant à elle ne faisait que s'occuper de ses enfants.

Elle était jalouse de son mari. Le soir, elle l'entendait fébrilement derrière la porte. Elle passait une heure à se plaindre des cris des enfants, de la taille de l'appartement, de son absence de loisirs. Quand elle le laissait parler et qu'il racontait les séances d'enregistrement épiques d'un groupe de hip-hop, elle lui crachait : « tu as de la chance » il répliquait ; « Non, c'est toi qui as de la chance. Je voudrais tellement les voir grandir. » A ce jeu-là, il n'y avait jamais de gagnant.

Leila SLIMANI (2016, p.11)

Tout au long du passage, Leila SLIMANI nous montre les tensions qui s'installent dans la vie conjugale et comment le temps s'alourdit de plus en plus et comment les journées de Myriam deviennent ennuyantes et sans productivité. Son occupation de ses enfants est devenue une obsession dans son esprit d'une mère chargée, sombrée dans la fatigue et dans l'angoisse des tâches ménagères. En outre, l'œuvre slimanienne semble mettre la lumière sur ce désir de la vie matérielle, elle met aussi en relief la lourdeur de la responsabilité pesant sur les femmes qui souhaitent réussir leur vie professionnelle et de s'panouir ailleurs qu'à la maison.

2.2. *L'ambition de Myriam*

Tout le monde a les cartes en main pour être maître de sa propre réussite et c'est la vie qui est le but de la volonté féminine. Une femme a besoin d'aimer, car l'affection est une source même de sa volonté ; elle est aussi éclairée par sa fine intuition pratique, la femme réalise rapidement ce qu'elle a décidé. Elle peut alors exercer une influence très profonde et pour aboutir à la réussite, elle réunit de différents actes ; elle croit à la valeur de son acte et en être convaincue, puis elle doit comparer ses habiletés avec les exigences de la mise en œuvre. Enfin elle doit se centrer sur qu'un seul but et une unique perspective. Leila SLIMANI, dans

son œuvre reconstitue les évènements de l'histoire d'une jeune maman ambitieuse, à la naissance de son deuxième enfant, Myriam a une opportunité professionnelle. Elle est accaparée par sa carrière qui délègue facilement l'éducation de ses enfants à une employée. Toujours débordée et pressée, elle renonce à son rôle de mère au quotidien.

[...] On n'est pas forcément des mères indigne quand on fait garder son enfant paour aller s'asseoir derrière un bureau et créer, rêvassé, écrire un poème qu'on n'est pas complètement folle de faire ça. Je crois bien qu'il est possible d'être une artiste et d'être en même temps une mère, d'être une femme accomplie.

*Propos de Leila SLIMANI où elle raconte comment elle est devenue féministe.
(17/10/2017)*

Nous constatons que l'auteure nous place dans la peau d'une femme parfaitement débordée par sa vie au foyer avec l'indifférence de son époux, occupé de son travail

Pendant des mois, elle a fait semblant de supporter la situation. Même à Paul elle n'a pas su dire à quel point elle avait honte. A quel point elle se sentait mourir de n'avoir rien d'autre à raconter que les pitreries des enfants et les conversations entre des inconnus qu'elle épiait au supermarché. Elle s'est mise à refuser toutes les invitations à dîner, à ne plus répondre aux appels de ses amis. Elle se menait surtout des femmes, qui pouvaient se montrer si cruelles.

Leila SLIMANI(2016, p.12)

Leila SLIMANI nous peint l'angoisse vécue de la maman au sein de son foyer et son besoin à une vie professionnelle. Le lecteur comprend la violence de la pression pesant sur Myriam qui souhaite s'épanouir ailleurs. Le protagoniste se voit esclave, ouvrière, maitresse de foyer, une Histoire taillée sur mesure par et pour les dominants au masculin. Une image stéréotypée à travers les siècles qui apour reflet des combinaisons sociales d'enfermement de la femme dans certains roles précis. Par ailleurs, L. SLIMANI nous décrit l'état de joie dans lequel était le personnage Myriam, cette femme assoiffée de la liberté le jour où elle a reçu un texto, « Je ne sais pas si tu envisages de reprendre le droit. Si ça t'intéresse, on peut en discuter. » Leila SLIMANI (2016, p.12). Une joie de liberté qui ressemble à celle d'un prisonnier qu'on libère. Là, Myriam fera ses premières rencontres avec ses clients coupables ou innocents, peu importe leurs cas ; au fond ce n'est qu'un vaste univers d'évasion vu la diversité des situations face auxquelles elle est confrontée pour plaider la cause d'un individu censé être innocent et qui pourrait être coupable, mais elle fait tout ; et surtout elle fait appel à son ingéniosité pour l'innocenter et par conséquent ajouter un plus à sa carrière et à son moral, mettant fin à un sentiment de frustration vécu dans son foyer.

3. Appartement synonyme de prison

L'appartement : cet endroit où tout commence, un lieu de rencontre pour toute la famille partageant de multiples évènements, sentiments, émotions...

Mais pour Myriam, cet appartement est devenu une prison pour elle, pour ses rêves et ses ambitions. « Elle était jalouse de son mari. Le soir, elle l'attendait fébrilement derrière la porte. Elle passait une heure à se plaindre des cris des enfants, de la taille de l'appartement, de son absence de loisir ». Leila Slimani, nous dépeint le portrait d'une femme au foyer débordée par sa vie maternelle, une vie quotidienne et monotone qui la transforme en une machine qui ne répond qu'aux besoins de ses enfants, c'est une image qui est fréquente dans les quatre coins du monde et dans toutes les sociétés. « Il régnait dans l'appartement un malaise compact, bouillonnant, qui menaçait à chaque seconde de virer au pugilat. » L. SLIMANI(2016, p.20), le couple semble sombrer dans un malaise qui les étouffait, l'absence de communication en fait preuve, rien à dire, aucun sujet de discussion à traiter. Tout est coincé entre les murs de cet appartement. Myriam veut travailler, cette idée la traude de plus en plus, elle veut à tout prix sortir du cerle vicieux. Myriam a un défi à relever, « Tu vas travailler, je veux bien mais comment on fait pour les enfants ? ». « Il ricanait, tournant d'un coup enridicule ses ambitions à elle, lui donnant plus l'impression qu'elle était bel et bien enfermée dans cet appartement » L. SLIMANI (2016, p.15)

De plus, nous constatons que l'auteure nous place dans l'âme d'une femme parfaitement débordée par savie au foyer avec l'indifférence de son époux, occupé à travailler, elle faisait semblant de supporter la situation. Une femme qui ne parle à personne et à qui personne ne parle, elle se trouve plongée dans un désarroi quotidien est comme un puit qu'aucune source n'alimente : peu à peu l'eau qui y stagne et qui se transforme en vapeur partante en un silence absolu. Le besoin de communication pousse tous les deux à choisir une autre vie hors du foyer conjugal.

Dans les mois qui ont suivi la naissance d'Adam, il s'est mis à éviter la maison. Il i,ventait des rendez-vous et buvait des bières, seul, en cachette, dans un quartier éloigné de chez lui.

Leila SLIMANI (2016, p.103)

Cela témoigne que la maternité et la paternité ont perturbé la vie du couple, car le discours de Myriam n'est lié qu'à ses enfants et ce qui se passe entre les murs de l'appartement, elle en devient prisonnière. Le climat serein d'autre fois est quasiment inexistant, « Mila était un bébé fragile, irritable, qui pleurait sans cesse [...] Myriam aurait tout donné pour la faire taire. » Leila SLIMANI (2016, pp. 18-23) Derrière cet enfermement, il y a sans doute des conséquences psychologiques. Une faible estime de soi, peur de l'échec et peur des relations sociales. Surtou si cette situation dure de nombreuses années et si la maternité est la seule entrave et obstacle qui empêche la réussite de la fmme. Ce trouble peut survenir en période de stress intense, il peut être symptôme d'une dépression.

3.1. Travail synonyme de liberté

Le travail peut se définir comme une activité proprement humaine de transformation de la nature, par laquelle l'homme, en développant des techniques, se transforme lui-même. Le travail a acquis de nos jours une valeur inestimable et constitue d'ailleurs un problème très présent. La fonction sociale est rattachée au travail et il s'agit pour tous d'avoir accès à l'emploi. Il n'en a pas toujours été ainsi. Le travail se définit généralement comme une activité orientée vers une fin autre qu'elle-même à la différence du jeu qui comporte sa finalité en lui-même. On considère le travail comme ce qui est utile socialement.

Dans notre corpus, nous constatons que Myriam cherchait à reprendre son travail pour se libérer de sa vie en tant que prisonnière des murs de sa maison, la raison dont NIETZSCHE nous parle est problemement seconde.

Le jour où elle a repris le travail, Myriam s'est réveillée aux aurores, pleine d'une excitation enfantine. Elle a mis sa jupe neuve, des talons, et Louise¹ s'est exclamée : « vous êtes très belle »

Leila SLIMANI (2016, p.45)

Nous constatons que Myriam a hâte de faire ses premières rencontres avec ses clients, prête à rentrer dans ce vaste univers d'évasion et de multiplicité mettant fin aux longues journées de frustration pensant qu'elle a trouvé son monde tant recherché. Leila SLIMANI nous montre que Myriam a beau accorder plus d'importance à sa vie personnelle qu'à sa vie conjugale, quoique nous puissions s'épanouir au sein de sa maison avec et avec ses enfants. C'est pourquoi l'épanouissement personnel et professionnel vont souvent de pair. Être épanouie à la maison, c'est un très bon moyen d'être épanouie dans sa vie. En revanche, pendant ces quelques semaines que Myriam a commencé le travail, le couple se voit peu. « Ils se croisent dans leur lit, [...] Ils s'appellent dans la journée, se laisse des messages. Myriam écrit des post-it amoureux qu'elle colle sur le miroir de la salle de bain. Paul lui envoie, en pleine nuit, des vidéos de ses séances de répétitions. » Leila SLIMANI (2016, p.128). Toutefois, ce rythme paraît rendre Myriam à l'aise. Leila SLIMANI nous incite à voir ce type de couple qui semble s'épanouir qu'avec leur vie professionnelle tout en ayant des enfants et une vie personnelle ;

[...] Ce n'est pas un jour comme les autres. « il y a tant de choses à fêter ! Pascal confia à Myriam une très grosse affaire, qu'elle est bonne voie de gagner grâce à une défense astucieuse et pugnace. Paul aussi est joyeux.

Leila SLIMANI (2016, pp. 52-53)

Ainsi, nous pouvons dire que c'est la raison pour laquelle le choix de reprendre le travail était primordial pour Myriam.

¹ Louise : c'est la nounou

3.2. Un présent dichotomique

-Myriam maman / Myriam femme affairée

Etre une femme, c'est une identité biologique, naturelle, mais aussi culturelle. Néanmoins la société lui a imposé des conditionnements que nous ne pouvons les ignorer. Etre mère c'est un rôle, une fonction déterminée par la culture et l'époque dans laquelle nous vivons et les conditions dans lesquelles les femmes vivent leur double identité de femme et de mère sont difficiles. Elle articule la sphère privée et la sphère publique en évitant la culpabilité.

Aujourd'hui, une femme peut désirer n'être par mère : est-elle une femme normale qui exerce sa liberté, ou bien une malade au regard des normes de la nature ? N'avons-nous pas trop souvent tendance à confondre déterminisme social et impératif biologique ? Les valeurs d'une société sont parfois si impérieuses qu'elles pèsent d'un poids incalculable sur nos désirs. Pourquoi ne pourrions-nous admettre que lorsque l'amour maternel n'est pas valorisé par une société, donc valorisant pour la mère, celui-ci n'est plus nécessairement désir féminin.

BADINTER E. (1980)

Etre mère, veut dire, d'abord, trouver un père pour son enfant. Ce qui amène dans une réflexion à l'engagement dans la relation. C'est assez difficile de garder sa liberté, son autonomie tout en ayant une relation et redevenir maman. En revanche, avoir un enfant vient après l'idée de fonder un foyer pour la vie et ça complique aussi l'engagement... de plus, essayer de se dégager de cette idée, n'est pas évident voir pas possible. une famille unie, c'est mieux pour l'enfant, au-delà de la question de l'engagement, cela inclut beaucoup de joie d'abord. Ce doit être une expérience magnifique de voir grandir un enfant sous son aile, sous l'aile du couple. Puis quasi toutes les femmes enceintes sont belles. D'un point de vue général, et sans doute rébarbatif, nous pouvons dire que certains parents n'assument pas leur rôle, ça se ressent à l'école : l'enfant est roi, le professeur n'a plus rien à dire... une autre chose, c'est cette ambivalence, cette contradiction, qui fait que dans notre société toujours patriarcale, c'est la mère qui s'occupe encore de l'enfant... C'est une contradiction car trouver un équilibre entre liberté de la femme et sa vie personnelle et conjugale est quasiment impossible. La femme a autant besoin de travailler, a besoin de sa liberté, que s'occuper de l'enfant. L'idée que voulait signaler Leïla SLIMANI dans son roman *Chanson douce* est que, durant des siècles le statut de la femme ou de la maman n'a beaucoup changé, les femmes se trouvent confinées à une image traditionnelle et réductrice qui ne leur permet que rarement de se soulever contre une soumission mise en place par une société quasiment patriarcale.

Souvent, son mari lui dit qu'elle travaille trop et ça la met en rage. Il s'offusque de sa réaction, surjoue la bienveillance. Il fait semblant de se préoccuper de sa santé, de s'inquiéter que Pascal ne l'exploite. Elle essaie de ne pas penser à ses enfants, de ne pas laisser la culpabilité la ronger. Parfois, elle en vient à imaginer qu'ils se sont tous ligués contre elle. Sa belle mère tente de la persuader que « si Mila est si souvent malade c'est parcequ'elle se sent seule.

Leila SLIMANI (2016, p.32)

Le rapport des mères avec leurs enfants demeure pour toujours complexe, l'éducation de l'enfant, et à travers les siècles, n'a concerné que la femme. Un lien que les psychanalystes et les psychologues s'accordent à dire qu'il n'est pas facile à décortiquer. La maman se trouve le plus souvent la seule accusée de toutes sources de malheur pour son bébé, par manque d'expérience ou d'autonomie.

Penchée au-dessus du berceau. Myriam en avait oublié jusqu'à l'existence du monde extérieur. Ses ambitions se limitaient à faire prendre quelques grammes à cette fillette chétive et criarde.

Leila SLIMANI (2016, p.18)

Le lien maternel est fort. Myriam ne peut que montrer son attachement à cet enfant encore frêle et dépendent d'elle. ce qui va suivre en fait preuve, chaque mot utilisé dans la citation ci-dessus ne fait qu'appuyer un besoin d'exprimer un amour inconditionnel : « Le serre contre elle », « le cajole », « ne peut pas se retenir de couvrir de baisers ». Nous remarquons aussi l'abondance des verbes d'action qui renvoient à l'affection et « l'amour maternel ». D'autre part, l'auteure semble mettre en relief cette maman étant aussi une femme active qui travaille qui a aussi une autre vie à gérer, à travers ses lignes elle nous dépeint l'ambition d'une femme qui veut reprendre sa vie professionnelle à tout prix.

La nuit, Paul dormait à côté d'elle du sommeil lourd de celui qui a travaillé toute la journée et qui mérite un bon repos. Elle se laissait ronger par l'aigreur et les regrets. Elle pensait aux efforts qu'elle avait faits pour finir ses études.

Leila SLIMANI (2016, pp.12-13)

Le lien professionnel est fort, Myriam montre farouchement son attachement à ses études, la romancière nous montre aussi le chagrin qui peut infliger sa vie professionnelle, elle a besoin de se reconstruire après avoir été détruite.

Femmes mariées doivent avoir la possibilité de travailler hors du foyer ; si elles le désirent, ou si elles y sont forcées pour quelques raisons que ce soit. En pareil cas,, d'ailleurs, il convient de leur accorder des facilités.

(*Femmes en mouvements* | *Revue Esprit*, s. d., pp. 37-44)

-Réussite professionnelle/ Echec familial

La réussite professionnelle a de multiples visages. Pour certains, il s'agit de l'évolution et de l'émancipation, et pour d'autres encore c'est de la stabilité. Mais aussi d'avancement. L'être humain a besoin de se sentir booster. Il a besoin d'étapes qui lui permettent de ressentir la réussite. Ces étapes donnent la sensation à celui qui les vit qu'il avance, qu'il est reconnu et que son travail compte. En toile de fond, ici, il y a donc une recherche de sens du travail que chacun de nous fait au jour le jour. Myriam a poursuivi ses études parce que la profession qu'elle a choisie requiert un diplôme d'études supérieures. Elle a choisi de devenir une avocate.

Elle pensait aux efforts qu'elle avait faits pour finir ses études, malgré le manque d'argent et de soutien parental, à la joie qu'elle avait ressentie en étant reçue au barreau, à la première fois qu'elle avait porté la robe d'avocat et que Paul l'avait photographié, devant la porte de leur de leur immeuble, mère et souriante.

Leila SLIMANI (2016, p.12)

Après être devenue maman, et après être en rupture du monde professionnelle, Myriam veut reprendre son travail, elle se sent inutile dévorée par le bonheur maternel simple et ennuyeux. Et voir son époux épanoui dans son travail n'a fait qu'accroître ce sentiment d'inutilité. En pensant aux efforts fournis pour finir ses études de droit, à la joie ressentie quand elle a porté la robe d'avocat, fière et contente, son désenchantement n'est que plus amer et plus profond. Dans cette perspective, L. SLIMANI décrit l'état du bonheur dans lequel était MYRIAM, cette femme assoiffée de la liberté le jour où elle a repris le travail, « Myriam aux aurores, pleine d'une excitation enfantine » Leila SLIMANI (2016, p.12), une joie de liberté qui est semblable à celle d'un prisonnier qu'on libère, qu'on lui donne de l'eau après avoir trop soif à boire.

Myriam traite seule les cas de dizaine de clients. Pascal l'encourage à se faire la main et à déployer sa force de travail, qu'il sait immense. Elle ne dit jamais non. Elle ne refuse aucun des dossiers que Pascal lui tend, elle ne se plaint jamais à terminer tard.

Leila SLIMANI (2016, p.62)

Tout semble fonctionner mieux, encourageant à faire d'autres pas en avant mais au bout d'un moment un crime s'annonce suite à cette absence du foyer et

cette réussite professionnelle. La mère est, dès le début de la vie d'un enfant, la figure la plus importante de l'attachement. Il est donc clair que leur absence peut générer des conséquences négatives pour l'enfant. La première chose qui arrive lorsqu'on pense à ce sujet est le mot protection. Et c'est comme ça, dans presque tous les plans de la vie. En premier lieu, c'est notre mère qui nous conçoit, nous introduit dans le monde et nous nourrit dès notre jeune âge. Il est donc clair que cette union indispensable à l'existence de chaque personne. D'un autre côté, à mesure que nous grandissons, c'est la mère qui est là pour restaurer toute humeur négative. Elle doit soulager, calmer, rassurer, chasser le mal. Quand il est nerveux, effrayé, en colère ou blessé, c'est elle qui vient à son aide sans condition. Essayant de trouver un remplaçant pour Mila et Adam n'était pas fructueux, une solution qui a mené le couple au désastre ; ce besoin à cette vie professionnelle réussie en justifie pas l'acte de la nourrice meurtrière. L'écrivaine Leila SLIMANI veut nous montrer l'importance d'une vérité qui s'est répétée tout au long de la narration, c'est que les ambitions de la mère ne valent pas la peine de mettre ses enfants en péril. Vivre la frayeur et la peur d'avoir une mère absente qui ne vient pas secourir ses enfants lorsqu'ils en ont besoin. S'il en est ainsi, rien au monde ne pourra le compenser. Ce qui a causé par la suite un échec sur tous les niveaux.

Conclusion

Chanson douce de Leila SLIMANI est une écriture dont les enjeux d'une vie moderne ont infectées la douceur et l'amour maternel. L'écriture adoptée par l'écrivaine véhicule parfaitement l'idée de mise en parallèle de la situation de l'homme et celle de la femme car après tout Myriam veut travailler, elle se sent inutile dévorée par le bonheur maternel simple et ennuyeux. Une position qu'elle n'arrive pas à gérer entre son désir obsessionnel de se retrouver loin de son rôle de mère-épouse. Le prix à payer du choix qu'elle a fait est cher : en faisant appel à une nourrice, elle a condamné ses enfants à la mort.

Références bibliographiques

- Badinter, É. (2010). *L'amour en plus : Histoire de l'amour maternel, XVII-XXe siècle* (Nouvelle éd.). Flammarion.
- Baldwin, J., Malcolm X, King, M. L., Clarke, K. B., & Chassigneux, A. (2008). *Nous, les Nègres : Entretiens avec Kenneth B. Clark* (La découverte Poche).
- De Beauvoir, Simone. 2012. *Le deuxième sexe. 1: Les faits et les mythes*. Paris: Gallimard.
- Chaulet-Achour, C., & Rezzoug, S. (1990). *Convergences critiques : Introduction à la lecture du littéraire*. Office des publications universitaires.
- Dufrancatel, C., & Farge, A. (1979). *L'histoire sans qualités : [Essais]*. Galilée.
- Femmes en mouvements | Revue Esprit. (s. d.). Esprit Presse. Consulté 5 octobre 2020, à l'adresse [https://esprit.presse.fr/article/anne-dujin-et-](https://esprit.presse.fr/article/anne-dujin-et)

joel-hubrecht-et-veronique-nahoum-grappe/femmes-en-mouvements-43153

- Gianini Belotti, E. (1985). *Non di sola madre* (1a ed). Biblioteca universale Rizzoli.
- Goldenstein, J.-P. (1985). *Pour lire le roman*. De Boeck-Wesmael.
- Kaufmann, J.-C. (2016). *Piégée dans son couple*. Éditions les Liens qui libèrent.
- Le galliot, J. (1977). *Psychanalyse et langages littéraires, théorie et pratique*. Littérature française. Paris: Nathan.
- Rich, A., & Rich, A. C. (1995). *Of woman born : Motherhood as experience and institution* (Paperback ed., reissued). Norton.
- Riot-Sarcey, M. (2016). *Le procès de la liberté : Une histoire souterraine du XIXe siècle en France*. La Découverte.
- Sartre, J.-P. (2009). *L'existentialisme est un humanisme*. Gallimard.
- Slimani, L. (2016). *Chanson douce : Roman*. Gallimard.

AU CŒUR DE L'ONOMATOPÉE : UNE LECTURE STYLISTIQUE DU POÈME *KIDI KIDI* DE B. ZADI ZAOUROU

Julien TAHA

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, Côte d'Ivoire

tahajulien74@gmail.com

Résumé : Le poème "Kidi kidi" de B. Zadi Zaourou est marqué par la dominance stylistique de l'onomatopée. Ce procédé scriptural, par sa manifestation volumétrique impressionnante, fait de la textualité-cible un lieu de complexité sémique. L'appréhension du sens lexical qui en résulte, ne saurait résider uniquement dans l'analyse stylistique de l'un ou l'autre pôle du signe linguistique. Les effets de sens sont plutôt constatables dans une saisie systémique et différentielle des données sonores et conceptuelles mises en branle par ce codage langagier particulier et novateur de promotion d'une certaine mixité dans les pratiques artistiques.

Mots clés : Onomatopée, Signifiant, Signifié, Analyse volumétrique, Sens lexical, Mixité artistique.

Abstract: B. Zadi Zaourou's poem "Kidi kidi" is characterized by the stylistic dominance of onomatopoeia. This scriptural process, because its impressive volumetric manifestation, makes the target-textuality, place of semic complexity. The resulting apprehension of the lexical meaning cannot reside solely in the stylitic analysis of one or the other pole of the linguistic sign. The effects of meaning are rather noticeable in a systematic and differential seizure of sound and conceptual data set in motion by particular and innovative in promoting certain diversity in artistic practices.

Keywords : Onomatopoeia, Signifier, Signified, Volumetric analysis, Lexical meaning, artistic diversity.

Introduction

"Kidi kidi" est un extrait du poème à long cours, *Fer de lance*, de l'écrivain-poète B. Zadi Zaourou (2002, pp.30-31) que Gérard Lézou, Amadou Koné et Jean Mlanhoru (All. 1983 ; 208) avaient déjà publié dans leur *Anthologie de la littérature ivoirienne*. Ce poème est intéressant en ce sens qu'il est sous la dominance stylistique de l'onomatopée. Ce procédé consiste à l'imitation d'un bruit particulier qu'à réception, l'on associe de façon arbitraire à un être, une chose ou un phénomène (Auzou ; 2005). D'un point de vue linguistique, il s'agit de « La formation d'un mot dont le son est imitatif de la chose qu'il exprime » (Younes ; 1985 ; 312). « Les onomatopées, dit finalement Henri Suhamy (1992 ; 91), sont des vocables qui imitent certains sons de la vie concrète. Une fois intégrées au lexique (...) ce ne sont plus des figures, mais l'impulsion qui leur a donnée naissance peut être considérée comme une tendance figurative ».

Autrement dit, il existe des onomatopées figuratives qui s'opposent à d'autres «dénudées de sens autant que de référent dans la réalité sonore » (Ibidem.) Cette dernière tendance qui augure une prévalence du Signifiant sur le Signifié dans le lieu textuel est, à tous égards, générique des usages onomatopéiques dans le poème "Kidi kidi". Partant, l'onomatopée y pose avec acuité le problème du sens et invite, par la même occasion, à rechercher sous cette masse sonore dépouillée *a priori* de toute teneur linguistique, les traits d'une possible signifiante. Et si la clé d'une telle problématique résidait dans l'interconnexion systémique entre cotexte et contexte linguistique ? Mieux, l'onomatopée n'est-elle pas plutôt (ses variantes mises à part) une praxis qui ne saurait se lire en dehors de son environnement ambiant d'émission, sans s'inscrire dans une mosaïque linguistico-littéraire, écho d'une mixité discursive dans le champ des constituants des arts littéraires ? C'est à juste titre que, dépassant le carcan d'une stylistique descriptive et sèche, l'on peut opter pour une approche herméneutique de combinaison des deux versants stylistiques que sont l'Emission et la Réception¹, c'est-à-dire saisir l'objet de jouissance et de mondanité dans son altérité causale : l'art référant à la symbolique pour son acception ; modulation méthodique de la forme et du fond. Le poème-cible sera exploré dans sa double articulation linguistique du son et du sens (Roman Jakobson, 1976) et selon le paradigme systémique qui veut qu'en stylistique la forme, le contenu et la valeur substantielle de l'expression soient étudiées. La démarche heuristique, dès lors, est révélatrice, d'une part, de la pertinence stylistique du Signifiant et d'autre part, du traitement atypique du Signifié (Georges Molinié (1997, pp.16-17).

1. "Kidi Kidi" et la pertinence stylistique du signifiant

Le Signifiant (Sa) est l'un des pôles du signe linguistique saussurien. Il est la part sonore et acoustique de ce signe. Il en est, surtout, la face matérielle et manifeste par opposition à la partie conceptuelle et psychique : le Signifié. En stylistique, l'analyse du Signifiant participe de la prise en charge heuristique de la forme de l'expression, telle qu'elle s'offre à nous, en dehors de tout enjeu symbolique. Mieux, il s'agit de l'analyse de la masse sonore dont la variante la plus probante en régime de littérarité, selon Georges Molinié (1997 ; 16) demeure l'impression volumique en ce qu'elle a de différentielle. « Les oppositions volumétriques, dira-t-il, surtout lorsqu'elles résultent de variations contextuelles, (...) sont toujours intéressantes et déterminent puissamment le caractère esthétique du passage. » (Molinié ; 1997, p.17). Quantifier et caractériser, l'espace sonore pour y déterminer la place de l'onomatopée, tel est l'objectif visé à cette étape de l'étude.

¹ L'on fait allusion à la Sémiostylistique de Georges Molinié qui, dans son approche littéraire, tend à concilier la Stylistique de l'émission d'avec celle de la réception.

1.1 Marquages et contremarquages dans l'espace sonore

D'un point de vue volumétrique, la plage sonore est marquée par d'incessantes ruptures qui rendent le lieu-textuel hybride. La structure sonore qui en résulte est tout d'abord bipolaire. D'un côté, il y a le matériau lexical à teneur linguistique qui débute l'extrait (Séquence N°1 : « Danse...Héba ! ») et de l'autre, le matériau sonore frappé du sceau de l'onomatopée, couvrant tout le reste de cette textualité (Séquence N°2 : « Kidi Kidi...Kidi Kidi »).

Cette bipolarité structurale est d'autant plus pertinente qu'elle se trouve renforcée par un autre facteur scripturaire et formaliste. Il s'agit de l'opposition entre le verset et le vers. A l'instar du vers, le verset est une subdivision minimaliste de la plage poétique. Cependant, moins rigide et libre dans ses occurrences, le verset confère une allure prosodique au texte quand celui-ci n'est pas déjà un poème en prose (Molinié, 1997; pp.75-76). C'est ainsi que la première partie du présent texte-cible (Séquence N°1) est remarquable par l'usage du verset (six au total) qui débute par l'emploi du verbal à modalité impérative « Danse » (Verset 1) pour s'achever sur la particule interjective « Héba ! » (Verset 6). La seconde partie (Séquence N°2) quant à elle, se structure autour d'une trentaine de vers brefs, signalement d'une double articulation scripturale à enjeux, évidemment, générique et poétique.

De cette première structure sonore, découle une autre qui loin d'être binaire, procède de plusieurs courroies et de bien de tiroirs rythmiques. La première séquence (S1), par exemple, peut à son tour se polariser en deux sous-séquences. La première sous-séquence (Verset 1 et 2) est marquée par une structuration en escalier à base pyramidale. La seconde sous-séquence est portée d'une part, par la structure quasi uniformisée de l'anaphore et d'autre part, par l'occurrence du vocable « nuit ». La structure sonore, ainsi dépeinte, repose sur une kyrielle de parallélismes différentiels.

- Structure volumétrique et sonore de la séquence (S1)

Sous-séquence N°1 : (Escalier pyramidal)		Sous-séquence N°2 : (Structure anaphorique)
Danse danse à mon appel Danse au rythme de nos voix	//	« La nuit est longue la nuit qui truque les vaillances » // « Notre nuit Héba »

La seconde séquence sonore (S2) du poème « Kidi Kidi » s'étend sur, au moins, une trentaine de vers. Elle n'échappe pas pour autant à la structuration binaire de la première séquence. Il s'agit d'une linéarité onomatopéique brisée, de temps à autre, par l'intrusion d'une particule qui en est exempt. Encore que la plage onomatopéique, elle-même, se scinde en deux principaux segments sonores : d'un côté le [kidi kidi], plus régulier (12 occurrences) et de l'autre le

[ta // tata], circonstanciel, (2 occurrences); ceci dans une symbiose rythmique d'Appel-Réponse ; un temps fort succédant à un temps faible (-U).

Cette volonté de bipolarisation de cette plage sonore devient superflue quand survient une relative densité onomatopéique en début et en fin de cette séquence (S2). En effet, les sept (7) premiers vers de la séquence ainsi que les deux (2) derniers sont marqués de l'empreinte de l'onomatopée et remarquables par leur pureté onomatopéique. Cette allure différentielle du mouvement sonore, désormais à trois (3) parties, imprime une certaine logique structurale à la séquence (S2) ; laquelle donne à voir une partition subdivisée entre une introduction (vers 1 à 7), un développement, (vers 8 à 30) et une conclusion (vers 31 à 32). Cette structuration oppose deux sous-séquences essentiellement onomatopéiques à une autre sous-séquence, cette fois-ci partiellement onomatopéique.

- **Valeur onomatopéique de la séquence (S2)**

Délimitation	Nombre de vers	Sous-séquences	Valeur onomatopéique
Vers 1-7	7	Introduction	Essentiellement
Vers 8 - 30	22	Développement	Partiellement
Vers 31 - 32	2	Conclusion	Essentiellement

Dans cette perspective, si l'on attribue à chaque vers un chiffre selon qu'il est onomatopéique ou non, l'on peut obtenir une bande numérique déroulante et de distribution des fréquences sonores. Soit, (1) pour les vers onomatopéiques et (2) pour les vers non onomatopéiques, l'on obtient la bande numérique suivante :

11111112212212212212212212212211

Si l'on fait une distinction entre les vers onomatopéiques pour observer qu'ils n'admettent pas la même couleur sonore. Ainsi, au segment sonore /kidi kidi/ correspond (1), à /ta/ (2) et /tata/ (3) ; les vers non onomatopéiques gardant la même valeur que la bande précédente :

12312312212212212212212212212211

Sous un autre angle, la masse sonore mise en œuvre par ce lieu-texte peut se structurer selon un arbre d'articulation à deux branches principales et quatre paliers analytiques :

- Arbre de l'articulation des structures sonores de kidi kidi

La qualité sonore de "Kidi Kidi", telle qu'analysée plus haut n'exclut pas un point de vue plus quantitatif. En effet, l'analyse volumétrique du Signifiant veut que la masse du matériau sonore mise en œuvre par la textualité soit examinée dans l'optique d'en identifier les composantes majeures (Molinié, 1997 ; 16). En ce qui concerne le poème "Kidi Kidi", il figure deux grandes composantes sonores. Il y a, d'un côté, la masse sonore onomatopéique et de l'autre, la masse sonore non-onomatopéique. Ces composantes oppositionnelles peuvent s'observer d'abord au niveau de la versification, c'est-à-dire, identifier le nombre de vers que couvre l'un ou l'autre tout en sachant que le poème comporte également des versets. Au nombre de trente-deux (32), les particules onomatopéiques se manifestent selon seize (16) vers. Les vers non-onomatopéiques sont au nombre de seize (16) également. Cependant, cette volonté d'équilibre volumétrique est rompue dès l'entame de la plage sonore par l'usage d'une série de versets en lieu et place des vers. Six (6), au total, ces versets sont non-onomatopéiques.

- **Distribution des particules onomatopéiques et non onomatopéiques**

	Onomatopéique	Non onomatopéique
Vers	16	16
Verset	0	6
Total	16	22

En sus, en termes de masse sonore, le texte-cible comporte, en dehors du titre, 118 mots ou unités sonores. A examiner de près cette masse, il ressort que seulement 24 unités sont frappés du sceau de l'onomatopée. Celles-ci parce que répétitives, peuvent être réduites rien qu'à trois (3) unités sonores ([kidi] ; [ta] et [tata]). Les 94 unités sonores restantes, c'est-à-dire, exemptes de l'emprise onomatopéique, sont également réductibles vue la présence de certaines unités répétitives, à savoir, [la] 7 fois de plus et [nuit] 8 fois de plus. La soustraction faite, il restera 79 de ces dernières particules sonores. Ici, dès lors la valeur brute du matériau sonore s'oppose à sa valeur synthétisée pour dévoiler la véritable charge onomatopéique de ce lieu-textuel. L'on a la preuve, par exemple, que quelle qu'occurent fut-elle dans ce texte, l'onomatopée demeure une figure microstructurale ; c'est-à-dire, isolable comme le dit Georges Molinié (1997 ; 96) « sur des éléments formels déterminés et fixes ».

- *Distribution des unités sonores et valeur analytique*

	Valeur brute	Valeur synthétisée
Unités sonores onomatopéiques	24	3
Unités sonores non onomatopéiques	94	79
Total (unités sonores)	118	82

1.2 *Le lieu stylistique et les figures rythmiques*

Le palier analytique du Signifiant est généralement le lieu d'épanouissement des figures rythmiques, c'est-à-dire toutes les figures liées à la résonance et à la cadence combinatoire des sonorités dans l'espace stylistique et textuel.

Nous avons déjà évoqué les parallélismes séquentiels qui abondent et fondent la structure sonore du texte. Ils sont souvent différentiels (particules onomatopéique opposées à du non onomatopéique); quelques fois asymétriques (la plage onomatopéique intégrant en son sein des particules sonores étrangères) pour camper finalement une sorte de marquage et de contremarquage dans le traitement du Signifiant (Sa). Cependant, la forme la plus accomplie de ce parallélisme est l'usage du refrain dans cette textualité. La première moitié du poème, déjà, laisse entrevoir le retour cyclique et régulier du segment rythmique « la nuit est long » qui, fonctionnant comme un dénominateur commun, factorise les autres segments non répétitifs :

$$\left. \begin{array}{l} \text{-la nuit des dévoreurs d'âmes} \quad (b) \\ \text{- La nuit est longue (a) -la nuit tronqueuse de vaillance} \quad (c) \\ \text{-la nuit qui truque les vaillances} \quad (d) \end{array} \right\}$$

Ainsi, si l'on attribue une lettre de l'alphabet à chaque vers de cette chaîne parlée comme cela s'aperçoit ci-dessus, il en découlera une équation différentielle de rationalisation et de synthétisation de toutes ces données textuelles et stylistiques. En clair, soit, (a) ; (b); (c) et (d), quatre (4) vers de cette plage sonore. Si (a) correspond au refrain et (b); (c) ; (d), les autres vers ; et que $(a) \neq (b) \neq (c) \neq (d)$ alors $(a + b) (a + c) (a + c) = a (b + c + d)$.

Quant à la deuxième moitié du poème, l'usage du refrain est encore plus remarquable. En effet, la particule « Kidi Kidi » quoiqu'onomatopéique, est reprise à des intervalles plus ou moins réguliers. Le mécanisme consiste à conférer une allure enchâssée au corps sonore par le retour cyclique de segments identiques. Plus encore, le refrain peut référer à la présence d'un « agent rythmique » dont l'intervention redistribue à sa guise les courroies sonores les plus ancrées. La posture énonciatrice s'enrichissant d'un autre Emetteur, la plage sonore sera marquée définitivement par une double articulation : un premier Emetteur (E1), auteur des segments sonores et volumétriques non onomatopéiques et un second Emetteur (E2), agent rythmique, à qui l'on peut attribuer le refrain onomatopéique. Cette même chaîne parlée est riche de deux autres figures rythmiques : l'anaphore et la répétition. La première est une figure d'insistance, certes. Cependant, l'organisation rigoureuse de sa masse sonore en fait une donnée rythmique et sonore dynamique dans le mouvement général des mises en œuvre stylistiques. Se déployant au moins sur trois versets (Verset 1 à 3) d'entre les six qui structurent la première partie de cette textualité, son homogénéité sonore, surtout en début de vers, impacte fortement la plage poétique. Fonctionnant comme une pause dans le mouvement rythmique général, cette construction anaphore se subdivise, à son tour, en deux moments rythmiques. Un premier moment construit autour de la particule sonore « danse » (Versets 1 et 2) et un second relatif au mini-segment « La nuit » (Verset 3). La particularité du premier moment rythmique de cette séquence anaphorique réside dans sa base structurale en escaliers mieux en une cascade sonore :

Danse

danse à mon appel

Danse au rythme de nos voix

Cette structure anaphorique irrégulière s'oppose manifestement à la régularité du second moment :

La nuit est longue
la nuit des dévoreurs d'âmes
la nuit est longue
la nuit tronqueuse de vaillance
la nuit est longue
la nuit qui truque les vaillances

La particule sonore qui porte l'anaphore dans ce lieu textuel est « la nuit ». Elle est positionnée en début de six (6) vers successifs. Ce positionnement ainsi que cette occurrence marque le monopole et la mise en relief particulière de cette sonorité sur l'ensemble de cette séquence.

La dernière figure rythmique manifeste sur cette plage textuelle est bien la répétition. Pour marquer la différence d'avec les parallélismes, l'on parlera plutôt de la répétition d'unités sonores, c'est-à-dire la reprise de certains vocables dans le corps textuel à des intervalles souvent irréguliers. Ce phénomène réitératif a ceci de particulier dans le présent texte, qu'il est le prolongement de la structure anaphorique. Au même titre que l'anaphore, en effet, la répétition porte sur le vocable « nuit » dans le poème "Kidi Kidi". En dehors de son traitement anaphorique, cette sonorité est reprise par quatre (4) fois à travers deux versets successifs du poème (Versets 4 et 5). C'est que, la répétition, ainsi usagée, vient briser la linéarité de l'anaphore pour imprimer une autre cadence à la dynamique rythmique. Le séduit-textuel n'est plus lié au seul rendement stylistique de l'anaphore. Il est plutôt fonction de l'usage concomitant de ces deux procédés en ce qu'ils sont dans un rapport contradictoire de continuité et de discontinuité, de marquage et de contremarquage. En somme, l'analyse stylistique du Signifiant à travers « Kidi kidi » est révélateur aussi bien de la relative emprise de l'onomatopée sur cette textualité, mais et surtout du rôle déterminant de bien d'autres faits d'expression dans l'articulation des données sonores et rythmiques sur la chaîne parlée.

2. Analyse stylistique du signifié et sens lexical

Dans la bifurcation saussurienne du signe linguistique, le pôle qui réfère au concept est le Signifié (Sé). Quoiqu'immatériel, il porte la charge idéologique et symbolique du mot. Dans son ouvrage *Éléments de stylistique française*, Georges Molinié (1997, p.18), dans l'intention manifeste de cerner les tours et les contours du Signifié dans l'osmose textuelle, identifie un certain nombre de grilles techniques d'analyse liées à la construction et à la manifestation du sens lexical. Ce sont, entre autres, les différentes connotations, les champs lexicaux, les réseaux sémantiques et les diverses isotopies en présence. Il sera question surtout, en nous appuyant sur les deux premières grilles citées, d'apprécier à sa juste valeur le traitement stylistique du Signifié dans le poème de B. Zadi Zaourou pour en déduire, si possible, la teneur de l'onomatopée. Sont en cause ici, les mots notionnels, c'est-à-dire les particules non onomatopéiques de la

plage poétique-cible. Le faisant, l'on espère cerner l'environnement linguistique et sémantique d'émergence de l'onomatopée pour mieux l'appréhender.

2.1. Réseaux lexicaux et thématiques en présence dans "Kidi kidi"

«Quand on examine un texte, dit Georges Molinié (1993 ; 61), on essaie d'élaborer le champ lexical de ce texte, en classant, selon une organisation compréhensive et interprétative, toutes les lexies de ce texte dans une grille d'analyse qui structure à la fois le fonctionnement lexical du texte et la réception particulière qu'en fait le récepteur ». C'est que, le champ lexical voire le réseau lexical n'est rien d'autre que l'ensemble des lexies qui dans une textualité donnée concourent à suggérer une notion ou un concept. L'étude des réseaux lexicaux est le lieu de déterminer les différentes thématiques occurrentes dans la textualité. Dans cette perspective, il est question de relever, tout d'abord l'ensemble des lexies mises en œuvre par ce corps textuel, surtout les mots notionnels. Il s'agit en moyenne de vingt-neuf (29) terminologies qui sont: *danse* (3 fois) – *appel* – *rythme* – *voix* – *nuit* (9 fois) – *longue* – *dévoreurs* – *âmes* – *tronqueuse* – *vaillance* (2 fois) – *truque* – *brouilleurs* – *vue* – *Afrique* – *défunte* – *mourra* – *peser* – *tribu* – *vents* – *ventres* – *creux* – *sang* – *riz* – *truque* – *vis* – *prends* – *garde* – *Ré* – *révolution* – *San-Pedro* – *Riviera* – *Yacolo*.

Ainsi, sur un total de cent-huit (108) mots (si l'on tient compte des répétitions), les mots notionnels ne représentent qu'un tiers (1/3) des lexies. Se pose, alors, la problématique de la pertinence d'un tel champ ou réseau lexical.

La pertinence d'un réseau réside-t-elle dans la quantité ou au contraire dans la qualité lexicale? Mieux, le champ n'est-il pas plus une question d'étendue, d'irradiation voire de dissémination que de masse lexicale? C'est que, et d'un point de vue théorique, le champ lexical s'analyse selon deux aspects structurants: il y a d'un côté la quantité du matériau lexical et de l'autre sa qualité. Les données quantitatives sont relatives aussi bien à l'irradiation lexicale (champ vaste / champ restreint) qu'à la densité du matériau lexical (Variabilité / uniformité).

- Irradiation lexical
 - Champ vaste
 - Champ restreint

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Densité lexicale <ul style="list-style-type: none"> - Variable - Uniforme |
|--|

L'autre versant analytique, c'est-à-dire les données qualitatives se manifestent à travers les mots notionnels (Noms, verbes, adverbes...) et les figures de style (périphrases, métaphores, métonymies...)

- Les mots notionnels
 - Groupes nominaux
 - Groupes verbaux
 - Adverbes...

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Les figures de style <ul style="list-style-type: none"> - Périphrases - Métaphores - Métonymies... |
|--|

Revenant à la textualité cible, les mots notionnels recensés se partagent entre plus d'une catégorie grammaticale :

- Les nominaux ou substantifs: *appel – rythme – voix – nuit – dévoreurs – vaillance – brouilleurs – Afrique – défunte – tribu – vents – ventres – sang – riz – Ré – révolution – San-pédro – Riviéra.*

A leur tour, les nominaux sont subdivisés en noms communs (*appel – rythme – voix – nuit – dévoreurs – vaillance – brouilleurs – tribu – vents – ventres – sang – riz – révolution*) et en noms propres plus ou moins toponymiques (*Afrique – San-pédro – Riviéra – Yacolo.*)

- Les verbaux : *danse – mourra – truque – prends – peser.* Au nombre de cinq, les verbes sont soit conjugués (*danse, mourra, truque, prends*), soit à l'infinitif (*peser*). Les verbes conjugués, le sont au présent de l'indicatif (*prends, truque*), au futur de l'indicatif (*mourra*) et au présent de l'impératif (*danse*). Par ces verbes, deux modes verbaux (indicatif et impératif) ainsi que deux temps verbaux (présent et futur) se côtoient sur la chaîne parlée. Cette première option purement descriptive du matériau lexical se combine avec une autre plutôt interprétative en vue de cerner la quintessence sémantique du champ lexical, à savoir le sens lexical. Du domaine de la symbolique linguistique, ce sens, en effet, n'a que faire de la caractérisation d'ordre grammatical et fonctionnel : il opère dans le conceptuel et s'élabore autour des données notionnelles et thématiques. Partant et à examiner, le matériau lexical de près, c'est autour de la thématique de l'Afrique que s'élabore l'unique et vaste champ lexical de ce poème. Composé des lexies telles que « *danse* », « *rythme* », « *nuit* » « *dévoreurs d'âmes* », « *Afrique défunte* », « *tribu de Yacolo* », « *riz* », « *ventre creux* », « *roi* », « *sang* », « *Révolution* », ce réseau lexical explore tous les domaines de la vie africaine. Si les réjouissances – « *rythme* », « *danse* », « *nuit* » – et bien d'autres mythes et légendes – « *dévoreurs d'âmes* » – dénotent de la vitalité culturelle du continent, les nombreux fléaux – « *sang* », « *ventres creux* » – nécessitent une prise de conscience et des actions vigoureuses de réhabilitation – « *Révolution* ». Ces fléaux sont surtout la misère sociale – « *ventres creux* » – et la violence sous toutes ses formes, qui aboutit souvent à des tragédies irréparables – « *sang* », « *mourra* ». Ces sous-thèmes référentiels sont à la hauteur de la densité tonale du texte : l'élégiaque se mêle au réalisme puis au satirique pour maximiser la dynamique rythmique de la chaîne parlée. En somme et tel que l'analyse du lexique l'indique, ce sont au moins trois tableaux de l'Afrique qui sont mis en relief pour servir de contexte au discours onomatopéique: l'Afrique culturelle, l'Afrique socio-économique et l'Afrique politique. Qu'en est-il du jeu des connotations ?

2.2. Des lieux de complexité sémique : la dénotation et la connotation

Le Signifié, en tant que l'un des deux pôles du signe linguistique saussurien, figure une structure qui le polarise entre Signifié de dénotation et Signifié de connotation. D'un point de vue linguistique, le Signifié de dénotation ou la dénotation est aux antipodes du Signifié de connotation ou la connotation. Quand le premier signifié fait référence au sens dénoté d'un terme, c'est-à-dire, la définition qu'en donne les manuels de lexicographie pour

se poser comme une information neutre et objective en partage par tous les usagers ; l'autre Signifié, le sens connotatif, est plutôt une signification affective et personnelle que l'on ajoute au sens littéral du mot selon le contexte. Ainsi, le Signifié de connotation est subjectif et varie au gré des situations d'énonciation, le niveau de langue, le contexte culturel et bien d'autres influences qui donnent une valeur ajoutée et au mot et au texte-cible. Selon Pierre Guiraud (1969), l'emploi du mot dans un contexte l'associe à certaines valeurs extranotionnelles. Ces valeurs stylistiques, Charles Bally (1951 ; 16) les appelle les « valeurs affectives » ou les « effets par évocation » ; à savoir, les facteurs à la fois linguistiques et socioculturels ; le contexte psychologique et conceptuel ayant servi d'impulsion à la construction syntaxique et sémantique à décrypter. Tout cet environnement textuel et extratextuel est nécessaire à la détermination de la signification du texte-cible. Les connotations sont soit culturelles, thématiques, de caractérisation, soit appréciatives.

Ce sont les référents socioculturels qui interpellent dans le poème de Zadi Zaourou, de prime abord. Certaines terminologies telles que « *Danse* », « *Rythme* », « *voix* » ainsi que le stylème d'actualisation toponymique « *Afrique* » sans occulter leur sens de base respectif, alludent au mondain tel qu'il se vit dans un espace socioculturel donné : l'art chorégraphique et musical africain, notamment. Le verbal « danse » surtout, et tel qu'employé de façon injonctive, réfère à une situation de communication particulière où l'action accomplie par l'autre est la résultante d'une volonté incitative du sujet parlant. C'est cette modalité énonciative de mise en relief d'une des valeurs propres à l'impératif qui finalement, entame le sens paradigmatique et cognitif de ce mot. Définie d'ordinaire comme une suite de mouvements rythmiques du corps, à pas réglés et cadencés, suivant accompagnement musical (Auzou, 2005), la danse est une pratique socioculturelle de mondanité voire un art du spectacle. En tant que tel, cette lexie réfère à un métier qui veut qu'un individu (danseur) expose son art devant un public (spectateurs) en un lieu donné et à une occasion bien déterminée. Le lien qui s'établit est aussi bien fusionnel que communicationnel, spatial que temporel : c'est une communion entre diverses entités. Plus encore, les rythmiques (Rythme), les chants et autres mélodies (voix, instruments) mises en branle et qui accompagnent le danseur, le lieu et surtout les circonstances de l'événement (l'injonctif « danse », par exemple tel que répété par trois fois) ; ne sont pas que des inclinaisons énonciatives ; mais plutôt les grands traits d'une praxis qui est loin d'être simpliste. La danse en question est-elle sacrée ou profane ? Est-elle festive et populaire ou au contraire répond-elle à un besoin ritualiste ? Voilà autant de questions qui ainsi posées, révèlent la densité sémique de ces lexèmes qui ne s'imposent aucune limite dans le jeu des dénotations et des connotations.

Mieux encore, la danse s'accompagne de chants (voix) et de sonorités produites par des instruments de musique (rythme). Si les chants sont des sons linguistiquement accessibles, il n'en est pas de même pour les sons musicaux qui sont généralement non linguistiques. Or le poème « Kidi kidi » est polarisé entre particules non linguistiques (sons musicaux = Onomatopée = sons non

humain) et particules linguistiques (Sons linguistiques = mots notionnels=sons humains). Le parallèle ainsi établi, il va s'en dire que la partie onomatopéique du texte correspond aux sonorités d'un instrument de musique et l'autre partie, au chant ou aux paroles chantées. De quel instrument de musique peut-il s'agir? C'est à ce niveau précis que la charge toponymique et culturelle du lexème « Afrique » prend tout son sens. Permet-elle de limiter les champs, de restreindre l'isotopie pour n'évaluer la séquence onomatopéique de cette textualité qu'à la faveur d'une ère culturelle et d'un espace géographique précis : l'Afrique. Quel instrument musical africain est-il imité dans ce texte? Est-ce une percussion, un instrument à vent, à cordes ou au contraire un xylophone? A resserrer les lignes et à parcourir l'ensemble des lexies mises en œuvre, aucune terminologie n'indique clairement la nature d'un tel instrument. Cependant, la suggestion énonciative du matériau lexical est si frappante et la densité évocatrice des allitérations en « k » et en « d » combinée à l'assonance frénétique et litanique en « i » est telle dans la plage onomatopéique que l'on pense aux percussions endiablées des joutes festives de l'Afrique traditionnelle ; ces tambours-parleur, ces tam-tams devenus désormais de véritables mythes littéraires qui auréolent de leur musicalité les chants et bien d'autres faits de langage à visée mondaine. C'est à juste titre que Georges Molinié affirme dans son ouvrage *Sémiostylistique : l'effet de l'art* :

« Les réalisations historiques de la poésie comme chant sont ainsi interprétables en harmonie totale avec l'idée de l'accompagnement instrumental, comme on en a des exemples contemporains avec les œuvres de Senghor, c'est-à-dire sans impliquer la moindre confusion entre les substances de l'expression de deux pratiques sémiotiques irréductiblement distinctes : on a affaire en l'occurrence à un art mixte...

Molinié (1998, p.16)

La poésie n'est plus seulement un simple chant. A lire "Kidi kidi", elle est une partition musicale qui intègre en plus du vocal, le non vocal voire l'instrumental. Les autres terminologies telles que « nuit », « dévoreurs d'âme », « brouilleurs de nuit », « ventres creux », « Afrique défunte », « plus de riz », « sang » ; par leur charge dépréciative connotent le drame sociétal fait de vicissitudes et de moult tares. Aussi l'allusion à travers ces lexies est-elle faite aux famines incessantes, aux abus et autres exploitations ainsi qu'aux guerres avec leur taux de morbidité effroyable. Ces mots, de fait, sont crus et peignent une réalité déplorable que l'alchimie poétique tente de masquer : derrière ces singularités sémiques, se cache un contexte général plus abrupte, et qui ne se dévoile que par un décodage du signifié de connotation. Est-ce là la thématique de cette danse ?

Dans cette textualité, la connotation est également thématique. C'est que, certains thèmes y sont abordés de façon implicite. Ils découlent d'une construction du sens lexical axée sur l'emploi d'une kyrielle de termes connotés qui se connectent les uns aux autres dans l'optique de développer un

thématique bien précis qui ne tombe cependant pas sous les sens au premier abord. La série de versets ci-après en est une preuve probante :

La nuit est longue
la nuit des dévoreurs d'âmes
la nuit est longue
la nuit tronqueuse de vaillance
la nuit est longue
la nuit qui truque les vaillances
Notre nuit
la nuit des brouilleurs de vue
Nuits
les nuits de l'Afrique défunte...

Dans ce passage, le lexème “*nuit*” dérive, maintes fois, de son sens dénoté pour camper la thématique de l’Afrique : de ses heurs et malheurs. En effet, généralement considéré comme ce moment obscur entre le coucher et le lever du soleil, la nuit, dans cette plage textuelle, s’adjuge diverses valeurs additionnelles rien que par l’influence sémique d’autres lexies. L’attributif « *longue* » réfère certes à la durée de la nuit. Cependant, l’on est tenté par une double interprétation de cette mesure chronologique. Premièrement, la longueur de la nuit est liée à la nature malheureuse des phénomènes qui s’y produisent. Dans ce cas, la durée évoquée s’assimile à la dureté voire une nuit difficile. Sous un autre angle, la nuit, mieux les événements qui la jalonnent, sont tellement agréables que le locuteur veut que ce moment soit perpétuel. L’un impliquant l’autre dans un élan dialectique, la dimension dépréciative des lexies telles que « *dévoreurs d’âmes* », « *tronqueuse de vaillance* », « *brouilleurs de vue* » devient, de fait, relative. La poésie, on ne le dira jamais assez n’est que suggestion et brouillage du codage langagier ordinaire.

Le deuxième signifié de connotation qui participe de l’érection poétique de cette même thématique, découle de l’association sur la chaîne parlée du nominal “*Nuit*” d’avec certaines particules de caractérisation que sont les déterminatifs possessifs et pluriels à travers « *Notre nuit* », « *nuits* » et « *Les nuits de l’Afrique* ». Le premier syntagme « *Notre nuit* » est émaillé par l’expressivité de l’adjectival de possession. Ainsi formulé, il rentre d’abord dans un rapport différentiel avec le paradigme précédent, construit autour du groupe nominal « *La nuit* » ; et ensuite avec les deux autres, à savoir « *Nuits* » et « *Les nuits* » qu’opposent à leur tour le phénomène syntaxique et structurel de déterminant zéro. Autrement dit, la nuit dont il question, vue sous cet angle différentiel, est en même temps marquante, particulière et atemporelle ; c’est-à-dire unique dans sa variabilité. C’est que, sous le couvert de la thématique, devenue universelle, du temps qui s’écoule inexorablement, est mise en exergue la conception africaine, à la fois sociologique et philosophique de la nuit.

Pour faire un bref récapitulatif, l’analyse stylistique du Signifié et tel que l’on a examiné le système lexical mis en œuvre par cette textualité, aura permis le décryptage du contexte d’émission onomatopéique : le cadre est, à la fois, spatial (l’Afrique), temporel, dans la double version chronologique (la nuit) et

évènementielle (la danse telle qu'elle se fait accompagner de chants et de sonorités musicales) qui, elle, s'organise autour d'une thématique à allure de satire sociopolitique.

Conclusion

Dans une étude combinant l'analyse stylistique du Signifiant à celle du Signifié, l'on aura perçu la pertinence expressive de l'onomatopée. Les mises en œuvre de littérarité singulière étant d'une part la plage onomatopéique, non-linguistique et d'autre part, l'ensemble des particules notionnelles ambiantes à teneur linguistique. L'altérité causale aidant, l'onomatopée n'est plus seulement l'imitation d'une sonorité quelconque. Il s'agit plutôt d'un instrument d'encodage et de décodage bien au-delà de la symbolique linguistique pour poser la problématique de tout le langage dans le régime si particulier de l'art littéraire. Le discours onomatopéique tel que traité dans cette textualité, par sa densité sonore, augure une complexité sémique : le mystère du sens incorporé dans le son ; l'un appréhendé dans ses fluctuations conceptuelles et référentielles et l'autre dans sa nomenclature différentielle. L'intérêt stylistique est tout trouvé : le poème "Kidi kidi", est le lieu d'expérimentation d'un codage langagier particulier ; celui prônant la mixité artistique.

Références bibliographiques

- Bally, C. (1951). *Traité de stylistique française*, Paris, Klincksieck,
 Guiraud, P. (1969). *Essais de stylistique*, Paris, Klincksieck, 278 pages
 Jakobson, R. (1976). *Six leçons sur le son et le sens*, Paris, Les Editions de Minuit,
 Lézou (G.), Koné (A.) et Mlanhoro (J.) ; 1983 ; *Anthologie de la littérature ivoirienne* ; Abidjan, CEDA, 307 pages.
 Molinié, G (1997). *Éléments de stylistique française*, Paris, PUF
 Molinié, G (1998). *Sémiostylistique : l'effet de l'art*, Paris, PUF
 Molinié, G. (1993). *La stylistique*, Paris, PUF
 Suhamy, H. (1992). *Les figures de style*, Paris, PUF
 Younes, G. (1985). *Dictionnaire grammatical*, Allier, *Les nouvelles Editions Marabout*
 Zadi Zaourou, B. (1994). *Aventure du mot et quête universaliste dans l'œuvre d'Aimé Césaire*, *Œuvres et critiques XIX* ; 2, 33-52.
 Zadi Zaourou, B. (2002). *Fer de lance (Version intégrale)*, Abidjan, NEI / NETER

Autre :

Dictionnaire Encyclopédique Auzou, (2005), Paris, Editions Philippe Auzou, (7 volumes)

EMPIRE ADVENTURE STORIES IN BRITISH LITERATURE: JOSEPH CONRAD (1857-1924), RUDYARD KIPLING (1865-1936) AND E.M FORSTER (1879-1970)

Sioudina MANDIBAYE
Université de N'Djamena, Tchad
sioudina@yahoo.fr

Abstract: Britain in the 18th century was more deeply involved with the world beyond its shores than ever before. The motives of this expansion included a desire to enhance national prestige, to guarantee access to raw materials and markets for industrial goods. India and Africa for example offered to Europe prospects of employment, adventure, Christian endeavor, and personal gain. Therefore, by the end of 19th century the empire is no longer merely a shadowy presence, or embodied merely in the unwelcome appearance of a fugitive convict but, in the works of some writers like Joseph Conrad, Rudyard Kipling and E.M Forster who have played an inestimable role in the imagination and social fabric of the British society, a central area of concern. Joseph Conrad, Rudyard Kipling and E.M as many writers during the colonial era were somehow engaged in imperialism as a great work of art by supporting, elaborating and consolidating the practice of empire. The purpose of our article is to analyze the empire adventure stories and to reflect on how writers like Joseph Conrad, Rudyard Kipling or E.M. Forster depicted British imperialism and what effects do their works produce. In our study of empire adventure stories in British literature, we will show that there are elements of racism in the depiction of the characters of Conrad, Kipling and E.M. Forster.

Keywords: Imperialism, myth of superiority, Kipling, E.M. Forster, Conrad.

LES RECITS D'AVENTURE DE L'IMPERIALISME DANS LA LITTÉRATURE BRITANNIQUE : JOSEPH CONRAD (1857-1924), RUDYARD KIPLING (1865-1936) ET E.M FORSTER (1879-1970)

Résumé : Au XVIII^e siècle, la Grande-Bretagne était plus que jamais attirée par le monde extérieur au-delà de ses frontières. Cette expansion a pour cause le désir d'accroître le prestige national, de garantir l'accès aux matières premières et aux marchés des produits industriels. L'Inde et l'Afrique, par exemple, offraient à l'Europe des perspectives d'emploi, d'aventure, d'évangélisation et de gain personnel. Par conséquent, à la fin du XIX^e siècle, l'empire n'est plus simplement une présence d'ombre, ou incarné simplement dans l'apparence importune d'un condamné fugitif mais, dans les œuvres de certains écrivains comme Joseph Conrad, Rudyard Kipling et E.M Forster qui ont joué un rôle inestimable dans l'imaginaire et le tissu social de la société britannique, une préoccupation majeure. Joseph Conrad, Rudyard Kipling et E.M. Forster comme de nombreux écrivains à l'époque coloniale se sont en quelque sorte engagés

dans l'impérialisme en tant que grande œuvre d'art en soutenant, en élaborant et en consolidant la pratique de l'empire. Le but de notre article est d'analyser les récits d'aventures de l'empire et de réfléchir à la manière dont des écrivains comme Joseph Conrad, Rudyard Kipling ou E.M. Forster ont dépeint l'impérialisme britannique et quels effets leurs œuvres ont produits. Dans notre étude des récits d'aventures d'empire dans la littérature britannique, nous allons montrer qu'il y a des éléments de racisme dans la représentation des personnages de Conrad, Kipling et E.M. Forster.

Mots-clés : Impérialisme, mythe de supériorité, Kipling, E.M. Forster, Conrad.

Introduction

Michael W. Doyle (1986, p.45) defines Empire as “a relationship, formal or informal, in which one state controls the effective political sovereignty of another political society. It can be achieved by force, by political collaboration, by economic, social, or cultural dependence. Imperialism is simply the process or policy of establishing or maintaining an empire. For Bush Barbara imperialism is one of the most powerful forces to have shaped our world and our everyday lives (*Imperialism and Postcolonialism*, 2006). The main motive for imperialism was to obtain and control a supply of raw materials for industries. This meant that a weaker country with abundant natural resources would be colonized. According to Andrew Bennet and Nicholas Royle, imperial is first of all motivated by what they call the concept of “Externality” that is to say:

The idea that there is an environment elsewhere, outside of our immediate habitat available for exploitation – another village, town or region, another country or, best of all, another continent even another planet. The concept of externality links with questions of colonialism and postcolonialism in particular since this ‘elsewhere’ is typically a colony whose natural resources can be exploited for the economic benefit of the colonizers regardless of the effect on the indigenous population; whether human or not.

Andrew Bennet and Nicholas Royle (2016, p.164)

In fact, many countries in the world experienced imperialism when they were taken over and ruled by a more powerful country. Imperialists were often brutal in the way they treated the indigenous population. Generally, colonial states relied on array of coercive bodies, notably armies and police forces to impose control. Sometimes they chose a less aggressive approach, obtaining the co-operation of the local people like Dr. Aziz in E.M. Forster's *A Passage To India* or working with their traditional rulers. According to William Burns:

Imperialism also promoted racism, as the native inhabitants of various British colonies were presented as barbarous or comic figures, in need of British guidance. Rudyard Kipling (1865-1936), a poet and short-story

writer, was particularly well-known for his writing on the empire, which glamorized – and sometimes mocked – British soldiers and administrators as well as those colonial subjects, like the fictional water bearer Gunga Din, who supported British rule.

William Burns (2010, pp.158-159)

British Empire was an extension of Britain and one of the empire's important roles in British culture was to provide a vehicle for British identity. William Blake (1954, p.447) states: "The Foundation of Empire is Art and Science. Remove them or Degrade them and the Empire is No more. Empire follows Art and not vice versa as Englishmen suppose." Likewise, the glory of the empire was presented as something that Britons could be proud of, and to do so British sought to distinguish themselves as the dominant race, the ruling caste. In the same way, Cottret Bernard asserted : « Il n'est rien de si bien ni rien de si mal que vous ne trouviez un Anglais dans son tort. Il fait tout par principe. Il vous combat pour des principes patriotiques; il vous vole pour des principes commerciaux; il fait de vous un esclave pour des principes impériaux » (2007, pp.199-200). Many British colonial writers like Conrad, Kipling, E.M. Forster, George Orwell served in the colonial army or administration and have played an inestimable roles in the imagination and the social fabric of British society. Terry Eagleton in *Literary Theory* (2008, p.23) comments: "If you do not have the money and leisure to visit the Far East, except perhaps as a soldier in the pay of British imperialism, then you can always "experience" it at second hand by reading Conrad or Kipling. Consequently, these novels fed the imaginations of western readers who would likely never see Africa, Asia or the Pacific – and yet felt that through these stories they had a connection with them. Why Joseph Conrad's *Heart of Darkness* (1899), Rudyard Kipling's *Kim* (1901) and E.M. Forster's *A Passage To India* (1924) were immensely important in the formation of imperial attitudes, references and experiences? Does the notion of bringing civilization to primitive or barbaric peoples such as manifested in Joseph Conrad's *Heart of Darkness* (1899), Rudyard Kipling's *Kim* (1901) and E.M. Forster's *A Passage To India* (1924) a success or failure? To answer to these questions, I will focus on the problematic relationship between the coloniser and the colonised and such as presented in these novels in the contexts of colonial dominance in all its form: the territorial, economic and political conquest and exploitation

1. Conrad: bringing civilization to Africa

Conrad, whose name was Josef Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski, was the son of an exiled Polish patriot and was born at Berdyczew, in Ukraine, where he spent the first thirteen years of his life. He was educated at Cracow, and was intended for the university, but, as he was determined to go to sea, he went to Marseilles in 1874 and there joined the French Mercantile Marine. In 1886 became a British subject and later on joined the British merchant service. On this occasion Conrad served a long apprenticeship at sea before he became, not just another writer about the sea, but an author who knew his subject. The *Heart of Darkness* one of Conrad's best work, written in 1902 for instance was

based on his own experience of commanding a river steamer in 1889 in the Belgian Congo. The novel talks about a man employed in the ivory trade who sails up the Congo River and witnesses the terrible effects of colonization and imperialism.

Heart of Darkness is the story of an English seaman, Charles Marlow, who is hired by a Belgian company to captain a river steamer in the recently established Congo Free State. Almost as soon as he arrives in the Congo, Marlow begins to hear rumours about another company employee, Kurtz, who is stationed deep in the interior of the country, hundreds of miles up the Congo River. Preceded by his reputation as a brilliant emissary of progress, Kurtz has now established himself as a god among the natives in "one of the darkest places on earth."

I left in a French steamer, and she called in every blamed port they have out there, for, as far as I could see, the sole purpose of landing soldiers and custom-house officers. I watched the coast. Watching a coast as it slips by the ship is like thinking about an enigma. There it is before you – smiling, frowning, inviting, grand, mean, insipid, or savage, and always mute with an air of whispering, 'Come and find out.' This one was almost featureless, as if still in the making, with an aspect of monotonous grimness. The edge of a colossal jungle, so dark-green as to be almost black, fringed with white surf, ran straight, like a ruled line, far, far away along a blue sea whose glitter was blurred by a creeping mist. The sun was fierce, the land seemed to glisten and drip with steam.

Conrad (2010, pp.21-22)

Conrad's major visions of imperialism concern Africa in *Heart of Darkness*. Conrad sought his subjects wherever he could expect to find adventure in an unusual or exotic setting. His own experience of the sea and, in particular, of Malayan waters, was of immense value to him as a writer, and most of his best work is in one or both of these settings.

Every day the coast looked the same, as though we had not moved; but we passed various places – trading places – with names like Gran' Bassam, Little Popo; names that seemed to belong to some sordid farce acted in front of a sinister back-cloth. The idleness of a passenger, my isolation amongst all these men with whom I had no point of contact, the oily and languid sea, the uniform sombreness of the coast, seemed to keep me away from the truth of things, within the toil of a mournful and senseless delusion. The voice of the surf heard now and then was a positive pleasure, like the speech of a brother. It was something natural, that had its reason, that had a meaning. Now and then a boat from the shore gave one a momentary contact with reality.

Conrad (2010, pp.22-23)

The *Heart of Darkness* is full of references to the *mission civilisatrice*, to benevolent as well as cruel schemes to bring light to dark places and peoples of this world by acts of will and deployments of power. The novel shows

Europeans performing acts of imperial mastery and will in Africa where the black people the narrator encounters are rarely portrayed as fully human.

You could see from afar the white of their eyeballs glistening. They shouted, sang; their bodies streamed with perspiration; they had faces like grotesque masks – these chaps; but they had bone, muscle, a wild vitality, an intense energy of movement, that was as natural and true as the surf along their coast. They wanted no excuse for being there. They were a great comfort to look at.

Conrad (2010, p.23)

Almost everything that Conrad wrote originated in his own experiences, and it was his life between the ages of seventeen and thirty-six, when he was at sea, which he most often drew upon in illuminating the whole world of nature, men and action. For Martin Stephen “His novels show that his knowledge of the sea, and his service in Africa, were a lasting influence” (1986, p.224).

According to the analysis of Christopher Harvie, the novel *Heart of Darkness* mainly concerned with the impact of a primitive culture on the European mind, this novel reveals the brutal side of European commercial expansion into Africa” (1970, p.404). In the extract below for example, the narrator describes his journey along the African coast and upriver to the chief trading station of the colonial power. Though Conrad’s novel is critical of the ivory trade, his focus is on the emotional and psychological effects colonization has on the colonizers themselves.

On the basis of imperialism, there is this feeling of superiority. Conrad’s novel is both historically specific because it illuminates the barbarity of European colonialism in Africa and pervasively dreamlike since at once timeless and primordial. On the one hand, there is a clear and irrefutable historical context for the narrative: it is a novel about the European (especially Belgian and British) colonial exploitation of Africa (especially the Congo) in the late nineteenth century. On the other hand, however, and at the same time, the novel conveys a particularly strong sense of this journey to the colonial heart of darkness into another time. As Marlow recounts:

Going up that river was like travelling back to the earliest beginnings of the world [...] The boarding waters flowed through a mob of wooded islands; you lost your way on that river as you would in a desert, and butted all day long against shoals, trying to find the channel, till you thought yourself bewitched and cut off for ever from everything you had once known – somewhere – far away – in another existence perhaps.

Conrad (2010, p.48)

However, *Heart of Darkness* contains a bitter critique of imperialism in the Congo, which Conrad condemns as “rapacious and pitiless folly”. The striking idea in this novel is that there is little difference between the so-called civilized people/ nations and those who have been described and portrayed in the works of many European writers as savages.

They were dying slowly - it was very clear. It was very clear. They were not enemies, they were not criminals, they were nothing earthly now - nothing but black shadows of disease and starvation, lying confusedly in the greenish gloom.

Conrad (2010, p.29-30)

The backlash against the systematic abuse and exploitation of Congo's indigenous inhabitants did not really get underway until the first decade of the 20th century, so that the anti-imperialist theme was ahead of its time, if only by a few years. Nor does Conrad have any patience with complacent European beliefs about racial superiority. Surprisingly, Conrad's narrators do not simply accept what goes on in the name of the imperial idea: they think about it a lot, they worry about it, they are actually quite anxious about whether they can make it seem like a routine thing. Yet the whole point of what Kurtz and Marlow talk about is in fact imperial mastery, white European over black Africans, and their ivory, civilization over the primitive Dark Continent. As Kurtz and Marlow, there was an admirable and honest civil service, clergy or missionaries abroad as at home said Edward Said (*Culture and Imperialism*, 1994) who did not approve the idea of imperialism and called attention to other values because the Empire was a great field for exploitation by the capitalists, while for the younger sons of the better-fed classes it offered a great opportunity for service.

2. Kipling, an imperial agent

Rudyard Kipling was born in Bombay but soon moved to Lahore, when his father, a professor of archaeological sculpture, was appointed curator of the Government Museum there. At the age of six he was sent to England to school, and two years later he entered United Services College, Devon, the life of which he was to immortalize in *Stalky & Co.* (1899). On his return to India he was a reporter for the Lahore Civil and Military Gazette and the *Allahabad Pioneer* (1882-87), before beginning a two years 'voyage to England which took him through China, Japan and the United States, and led to the articles which were collected as *From Sea to Sea* (1900).

Kipling's achievement in revitalizing literature in the 1890 brought him many honours, including the Noble Prize for Literature in 1907. Edward Albert (1979, p.455) observes that Kipling's "insistent proclamation of the superiority of the white races, of Britain's undoubted mission to extend through her imperial policy the benefits of civilization to the rest of the world, his belief in progress and the value of the machine, found an echo in the hearts of many of his readers". Above all, as said Jonah Raskin (1971, p.26) "Kipling wanted literature to incite men to action, to participate in Empire".

Kipling not only wrote about India, but was of it because he is both a product of the colonial power, being British born, and a product of the colonized, having lived in India. His painting of Anglo-Indian and of native life is extremely good: his portraits of soldiers, natives, and of children are also vividly drawn, though the characterization is not deep. Rudyard was born there

in 1865, and during the first years of his life he spoke Hindustani and lived a life very much like Kim's, a Sahib in native clothes. In addition, Kipling's father, Lockwood, a refined scholar, teacher, and artist (the model for the kindly curator of the Lahore Museum in chapter one of *Kim*), was a teacher in British India.

Kim appeared in 1901, twelve years after Kipling had left India, the place of his birth and the country which his name will be always associated. *Kim* is at once spy story, coming-of-age tale, picaresque novel, adventure and a slice of Indian society at the end of the 19th century. Set in India at the time of the British Raj, it contrasts, through the relationship between Kim and the lama, the exotic Indian landscape and its colourful people with the colonial experience. A brief summary of the novel's plot may be rehearsed here.

O'Hara is the orphaned son of a sergeant in the Indian army; his mother is also white. He has grown up as a child of the Lahore bazaars, carrying with him an amulet and some papers attesting to his origins. He meets up with a saintly Tibetan monk who is in search of the River where he supposes he will be cleansed of his sins. Kim becomes his chela, or disciple, and the two wander as adventurous mendicants through India, using some help from the English curator of the Lahore Museum. In the meantime Kim becomes involved in a British Secret Service plan to defeat a Russian-inspired conspiracy whose aim is to stir up insurrection in one of the northern Punjabi provinces. Kim is used as a messenger between Mahahub Ali, an Afghan horse dealer who works for the British, and colonel Creighton, head of the service, a scholarly ethnographer.

Later Kim meets with the other members of Creighton's team in the Great Game, Lurgan Sahib and Hurree Babu, also an ethnographer. By the time that Kim meets Creighton, it is discovered that the boy is white (albeit Irish) and not a native, as he appears, and he is sent to school at St. Xavier's, where his education as a white boy is to be completed. The guru manages to get the money for Kim's tuition, and during the holidays the old man and his young disciple resume their peregrinations. Kim and the old man meet the Russian spies, from whom the boy somehow steals incriminating papers, but not before the "foreigners" strike the holy man. Although the plot has been found out and ended, both the chela and his mentor are disconsolate and ill. They are healed by Kim's restorative powers and a renewed contact with the earth, the old man understands that through Kim he has found the River. As the novel ends Kim returns to the Great Game, and in effect enters the British colonial service full-time.

Kipling believes in the British great imperial mission. Jonah Raskin emphasizes that Kipling's racism was apparent not only in his writings but in his day-to-day relations with Indians and Africans. "He was no part-time imperialist; it was a twenty-four-hour-a day job" (1971:4). In his novel *Kim*, he portrays the Indians as inferior or somehow equal but different. A discourse which Indians need the presence of British tutelage, since without Britain India would disappear into its own corruption and underdevelopment. Everything was done to elevate rulers above the ruled, to establish them as a separate order of beings. Each according to his place in the imperial hierarchy enjoyed a

portion of the divine authority supposed to flow down from a theocratic king as to quote E.M. Forster's one of his characters "Englishmen like posing as gods"

Kim reveals a genuine love and sympathy for India but remains a jingoistic product of its time and place because of the division between white and non-white, in India and elsewhere, was absolute, and is alluded to throughout *Kim* as well as the rest of Kipling's work; a Sahib is a Sahib, and no amount of friendship or camaraderie can change the rudiments of racial difference. The will, self-confidence, even arrogance necessary to maintain such a state of affairs can only be guessed at, but, as we shall see in the texts of *A Passage to India* and *Kim*, these attitudes are at least as significant as the number of people in the army or civil service, or the millions of pounds derived from India. As Kipling put it: "here is a country which is not a country but a longish strip of market-garden, nominally in charge of a government which is not a government but the disconnected satrapy of a half-dead empire, controlled pecksniffingly by a Power which is not a Power but an Agency" (Piers Brendon, 2010, p.179).

We must not forget that there was very little domestic resistance to these empires, although they were very frequently established and maintained under adverse and even disadvantageous conditions. Not only were immense hardships endured by the colonizers, but, there was always the tremendously risky physical disparity between a small number of Europeans at a very great distance from home and the much larger number of natives on their home territory. In India, for instance, by the 1930 « a mere 4,000 British civil servants assisted by 60,000 soldiers and 90,000 civilians (businessmen and clergy for the most part) had billeted themselves upon a country of 300 millions persons" (Tony Smith, 1981, p.52). The 60th anniversary of Queen Victoria's accession to the throne - her Diamond jubilee - was a great state occasion and opportunity for Britons to celebrate the British Empire, then at its zenith. Rudyard Kipling, a firm supporter of the empire, took the occasion in his poem "Recessional" to remind his fellow British citizens of the transitoriness of earthly glory and power and the importance of humility before God.

God of our fathers, known of old - Lord of our far-flung battle-line
Beneath whose awful Hand we hold
Dominion over palm and pine -
Lord God of Hosts, be with us yet,
Lest we forget - lest we forget!

The tumult and the shouting dies -
The Captains and the Kings depart -
Still stands Thine ancient sacrifice,
And humble and a contrite heart,
Lord God of Hosts, be with us yet,
Lest we forget - lest we forget!

Far-called, our navies melt away -
On dune and headland sinks the fire -

Lo, all our pomp of yesterday
 Is one with Nineveh and Tyre!
 Judge of the Nations, spare us yet,
 Lest we forget – lest we forget!

If, drunk with sight of power, we loose
 Wild tongues that have not Thee in awe –
 Such boastings as the Gentiles use,
 Or lesser breeds without the Law –
 Lord God of Hosts, be with us yet,
 Lest we forget – lest we forget!

For heathen heart that puts her trust
 In reeking tube and iron shard –
 All valiant dust that builds on dust,
 Sand guarding calls not Thee to guard
 For frantic boast and foolish word
 Thy Merci on Thy People, Lord!

Amen.

Rudyard Kipling, *Recessional*, 1897,
 (in Great Britain, 2010, pp.158-159, William Burns)

3. EM. Forster's *A Passage to India* and colonial dominance

In *A Passage To India*, Forster depicted British imperialism in India with the exploitation of Indians in all its form: territorial, economic and sexual conquest and exploitation. The novel begins with a description of Indian bazaars, which are then compared with Chandrapore where the English live. In contrast to the "the houses where the Indians live" which "are mean and muddy by the Ganges", Chandrapore (API,1986, p.1) is "a city of gardens. There is the river, a long hospital, and a railway station". In *A Passage to India* the natives and the Raj inhabit differently ordained spaces. Chandrapore is divided into two parts: the city itself, which "presents nothing extraordinary", is plain, dirty and stagnant, and the civil station, "a city of gardens" above the filth of the land along the river Ganges. This is most explicit in the narrative of the club, where the exclusion of Indians seem to create a private oasis for the English and so enables Adele Quested to exclaim: "I want to see the real India". She continues by stating 'I've scarcely spoken to an Indian since landing and so affirms the separation of the races. (API,1986, p.16)

The first image in *A Passage to India* is of the landscape. According to Edward Said (1994, p.78), "The actual geographical possession of land is what empire in the final analysis is all about". The race barrier, indeed, had always been present, even among admirers of the East. A handful of Britons felt that Hindu civilization was not inferior to that of Europe and had « many native friends ». but most Indians, even those « who imitated the English by manners and rivalled them in literary attainments », were kept out of white society. Often the excuse was that their habits were incompatible with those of Europeans. In particular, their notions and customs in respect to women must

for ever exclude them from that intimate association with the ruling race in their domestic and private relations.

“*A Passage to India* deals with the misunderstandings which arise in relationships, between individuals in the one case, and between races in the other. Edward Albert (1979, p.519) explains: “Basically a moralist, concerned with the importance of the individual personality, the adjustments it must make and the problems it must solve when it comes into contact with a set of values different from its own, he is the advocate of culture, tolerance, and civilization against Barbary and provincialism”.

The passage to India is a passage to the unmeasured, to the infinite. India is flat - a vast, flat land, a wasteland, where nothing seems more significant than anything else. Everything except the extraordinary Marabar Caves. They stick up, stick out, higher than the rest; especially important. Mostly, life slumbers. It is like being in the larval stage of a cocoon forever, or like waiting for sunrise, for the glorious sun to appear on a summer morning. But in India when the cocoon bursts an ugly crawling creature emerges. When the sun rises there is no glory, just unbearable heat, glare, dryness, lifelessness. The sun king is mercilessly cruel. India always promising, always hinting, always failing to fulfill the promise or reveal the secret.

If the British community could not isolate itself topographically, however, it increasingly accomplished a degree of racial segregation. The race barrier, indeed, had always been present, even among admirers of the East. A handful of Britons felt that Hindu civilization was not inferior to that of Europe and had « many native friends ». but most Indians, even those « who imitated the English by manners and rivaled them in literary attainments », were kept out of white society. Often the excuse was that their habits were incompatible with those of Europeans. In particular, their notions and customs in respect to women must for ever exclude them from that intimate association with the ruling race in their domestic and private relations. “Why can’t we be friends now?” said the other, holding him like a brother. ‘It’s what I want. It’s what you want.’ But the horses didn’t want it - they pulled apart. The earth didn’t want it - it sent up rocks which separated them. The lake, the birds, the trees, the Guest House that came into view: they didn’t want it. They said in their hundred voices: ‘No, not yet,’ and the sky said: ‘No, not there.’ (API, 1986, p.106.). Kipling says east and west are incompatible.

As shown above, every colony entails the imposition of codes of law, justice and punishment from elsewhere, from back ‘home’ or from foreign country. Forster’s *A Passage to India*, for example, turns on the question of justice and the law, culminating in the drama of the trial scene and the attempt to have Dr Aziz found guilty of attempted rape. Thus it is significant that the relationship between Britain and India has been described, fairly consistently, as a “rape”. Perhaps the metaphor is effective for delineating the psychology of imperialism, if only because this metaphor points to the assertion, with the use of force, of one nations’ will over another’s. But this definition, as it stands, is inadequate, for it only conveys the idea that a “rape is merely a violation; it is a simplistic way of labelling and explaining a rather perplexing phenomenon of

human relationships, or even, in a larger context, the relationships between nations. This definition must be broadened so that it not only includes this concept of power and involuntary submission to that power, but that it could also involve a complicated range of emotions and beliefs--the "cunning passages, contrived corridors and issues"--which may lurk behind this phenomenon.

The colonial order is where indians were denied economic and political advancement. "In *A Passage to India* he can admire the Hindu attitude with its emphasis on mental and physical freedom, at the same time spotting that the inflexible approach of the British at least has a virtue of producing decisions and a grip on power. He refuses to idealise. His heroine in *A Passage to India* recognizes the freedom in India, but her response to it brings trouble and disaster in its train. Life is rarely simple in Forster's novels". Talking about the way the Europeans behave in India, Ronny said. "We are not out here for the purpose of behaving pleasantly. We are out here to do justice and keep the peace" (API, 1986, p.15).

Forster sees Indians with imperial eyes and shows in *A Passage to India* shows how "officialism" tries to impose sense on India. There are orders of precedence, clubs with rules, restrictions, military hierarchies, and, standing above and informing it all, British power. India "is not a tea-party," says Ronny Heaslop (API, 1986, p.164). "I have never known anything but disaster result when English people and Indians attempt to be intimate socially. Intercourse, yes. Courtesy, by all means. Intimacy - never, never." No wonder that Dr. Aziz is so surprised when Mrs. Moore takes off her shoes to enter a mosque, a gesture that suggests deference and establishes friendship in a manner forbidden by the code. Forster and George Orwell denounce colonisation yet they simultaneously gain privilege from it, and this explains the contradiction in their attitudes towards colonization. In writing *A Passage to India* Forster surely faced a dilemma of his own. *A passage to India* is at a loss, partly because Forster's commitment to the novel form exposes him to difficulties in India he cannot deal with.

Forster was once memorably described as 'a guerilla. He has an urbane, intellectual and ironic style that blends interestingly with a rebellious attitude to Christianity and European inhibition. His homosexuality, only recently openly admitted to, may well have spawned some of his feelings about English inflexibility. Forster is something of a puzzle for those who seek easy answers. There is a reforming passion in his work, but also a shrewd capacity to observe and to be detached. Though Forster is sympathetic to India and Indians in the novel, his overwhelming depiction of India as a muddle matches the manner in which many Western writers of his day treated the East in their works.

Conclusion

Historians generally agree that the practice of slavery in the Americas was rooted in economics: Slaves from Africa were used because that was the least-costly source of labor for New World plantations. But, neither imperialism nor colonialism is a simple act of accumulation and acquisition. In fact, Empire

adventure stories provided a vast, exotic, canvas, far from increasingly safe and conventional Britain, on which to recast old familiar plots: quests, struggles with evil, tests of strength, and exciting encounters with the unfamiliar. And the vocabulary of classic nineteenth-century imperial culture used by Joseph Conrad, Rudyard Kipling and E.M Forster in their novels is plentiful with words and concepts like inferior” or “subject races,” “subordinate peoples,” “dependency,” “expansion,” and “authority.”

Finally, Joseph Conrad, Rudyard Kipling and E.M. Forster have contributed to the formation of a colonial actuality existing at the heart of metropolitan life and their works were little more than ideological justifications of colonial aggression. “Pen is mightier than words” as said Shakespeare, even though “The age of empire” is more or less ended with the dismantling of the great colonial structures after World War Two, it has in one way or another continued to exert considerable cultural influence in the present through the North-South relationships

Bibliography

- Albert, E. (1979). *History of English Literature*, London, Harrap
- Barbara, B. (2006). *Imperialism and Postcolonialism*, England, Pearson
- Bennet, A & Nicholas, R (2016). *An introduction to literature criticism and theory*, London, Routledge
- Burns, W. (2010). *A Brief History of Great Britain*, New York, Checkmark Books.
- Conrad, J. *Heart of Darkness*, eBook. [Online] on URL: <https://www.fulltextarchive.com/page/Heart-of-Darkness>
- Cottret, B. (2007). *Histoire de l'Angleterre*, Paris, Fayard.
- Doyle, M. W. (1986). *Empire* New York, Cornell University Press.
- Eagleton, T. (2008). *Literary Theory, An Introduction*. Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Forster, E.M. (1986). *A Passage to India*, Oxford, Macmillan Education.
- Harvie, C. & ell. (1970). *Industrialisation & Culture. 1830-1914*, London, Macmillan.
- Kipling, R. (1994). *KIM*, England, Penguin
- Piers, B. (2010). *The Decline and Fall of the British Empire. 1781-1997*, New York, Random House.
- Raskin, J. (1971). *The Mythology of Imperialism*, New York, Random House.
- Said, E. (1994). *Culture and Imperialism*, New York, Vintage Books
- Smith, T. (1981). *The Pattern of Imperialism: The United States, Great Britain, and the Late Industrialization World Since 1815*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Stephen, M. (1986). *English Literature*, London, Longman

IMPACT DE L'ENGAGEMENT PARENTAL SUR LE RENDEMENT SCOLAIRE DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE EN MILIEU PÉRIURBAIN DE KINSHASA

Siméon KONSO-KONSO KASAI

Université de Kinshasa, RD Congo

simeonkonso@gmail.com

Résumé : L'engagement parental sur le rendement scolaire demande un accompagnement accru des parents pour des bons résultats des élèves. Cette étude a pour objectif d'identifier les facteurs qui soutiennent l'engagement scolaire et de vérifier son impact sur le rendement scolaire des enfants. Elle répond à la question selon laquelle, l'engagement parental aurait-il un impact sur le rendement scolaire des élèves du primaire en milieu périurbain de Kinshasa ? D'une manière spécifique, nous nous demandons si l'effet d'accompagner toujours ou quelques fois ou pas du tout l'enfant dans ses devoirs à domicile a un impact sur son rendement scolaire. En réponse, s'appuyant sur une démarche empirique rigoureuse fondée sur la méthode d'enquête moyennant le questionnaire, la technique documentaire, l'analyse de contenu; et l'analyse de contingence à l'aide de test du Khi-deux, il ressort de la présente étude que l'accompagnement des parents a une influence sur le rendement scolaire des élèves c'est-à-dire l'effet de toujours accompagner ou d'accompagner quelques fois ou de ne pas accompagner les enfants pour leurs devoirs à domicile a une influence sur leur rendement scolaire. Autrement dit, le rendement scolaire des enfants dépend de l'accompagnement reçu de leurs parents.

Mots-clés : Engagement parental ; Rendement scolaire ; milieu péri urbain

IMPACT OF PARENTAL INVOLVEMENT ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN THE PERI-URBAN AREAS OF KINSHASA

Abstract: Parental commitment to academic performance requires increased parental support for good student results. This study aims to identify the factors that support school engagement and verify its impact on children's academic performance. It answers the question according to which, would parental involvement have an impact on the academic performance of primary school students in the peri-urban area of Kinshasa? Specifically, we ask ourselves whether the effect of accompanying children always or a few times or not at all with their homework has an impact on their academic performance. In response, relying on a rigorous empirical approach based on the survey method through questionnaire, documentary technique, content analysis; and the contingency analysis using the chi-square test, it emerges from this study that parental support has an influence on the students' academic performance, that is to say the effect of always accompanying or accompanying a few times or not accompanying children for their homework has an influence on their academic performance. In other words, children's academic performance depends on the support they receive from their parents.

Keywords: Parental engagement; school performance; peri-urban environment

Introduction

Dans le champ de la scolarité, la question de l'engagement parental est devenue crucial pour la division traditionnelle du travail entre l'école et la famille, elle a été reconsidérée et a conduit à accorder une place centrale aux formes d'engagement des parents dans la scolarité de l'enfant. Selon le Ministère de l'Éducation de l'Ontario au Canada (2014), la participation des parents est importante, les élèves ont un meilleur rendement quand leurs parents jouent un rôle actif dans leur éducation, et que les bonnes écoles deviennent encore meilleures quand les parents se mettent de la partie. Il est établi que la participation des parents est un facteur clé de l'amélioration du rendement et du bien-être des élèves. Les élèves sont en général plus motivés, obtiennent des notes plus élevées, ont un bon comportement et de bonnes habiletés sociales, et poursuivent leurs études à un niveau supérieur quand leurs parents appuient activement leur réussite scolaire. L'engagement des parents dans le cheminement scolaire des enfants est l'une des clés de la réussite de ce dernier. Cet engagement se présente sous plusieurs formes selon les chercheurs pour un seul objectif qui est la réussite scolaire de l'enfant. La première forme considère que l'engagement parental dans la scolarité implique d'une part des échanges entre parents et enfant sur son expérience scolaire et suppose, d'autre part, un accompagnement de sa scolarité au travers des formes de contrôle et de supervision de l'organisation de son temps et du travail scolaire. Pour Deslandes et Cloutier (2005, pp 61-74) l'engagement parental dans la scolarité, outre les pratiques reliées à la scolarité, suivi scolaire, soutien et aide apportée pour les devoirs et leçons repose sur le style parental de base intégrant une constellation d'attitudes pour communiquer à l'enfant, le soutien affectif constitué d'encouragements, de compliments, de chaleur et d'intérêt. Le temps et l'attention que les parents consacrent au travail scolaire sont modulés en fonction des résultats de l'enfant, de ses difficultés ou de la perception de difficultés (Cooper et al. 2000, pp. 464-487; Hoover-Dempsey et al. 2001, pp.195-209 ; Marcotte, Fortin, Cloutier, Royer & Marcotte, 2005, pp. 47-56) et en fonction de l'âge de l'enfant (Eccles & Harold, 1996, pp. 3-34; Spera, 2005, pp. 125-135). La seconde forme de l'engagement des parents dans l'espace scolaire et la communauté, c'est le degré de communication entre la famille et les professionnels scolaires. La participation des parents aux activités en lien avec la vie scolaire tels que réunions, encadrement de sorties pédagogiques, participation à des événements festifs et à des activités au sein de l'école impactent positivement les résultats des enfants (Hill & Tyson, 2009, pp. 740-763; Sui-Chu & Willms, 1996, pp. 126-141). Selon Nermeen et al (2010, pp. 988-1005), l'engagement parental dès le préscolaire, par le soutien, par la présence à l'école et les contacts rapprochés avec les professionnels, a des effets bénéfiques sur le bien-être et les compétences sociales de l'enfant. Dans la ville de Kinshasa, en RD Congo certaines familles habitent les périphéries de la ville, n'ayant pas des infrastructures sociales et scolaires de qualité. Plusieurs parents n'ont pas un emploi stable, les familles vivant dans la précarité ne se préoccupent pas de l'accompagnement scolaire de leurs enfants, en laissant toute la responsabilité à l'école, or, l'attitude de la famille, notamment celle des parents, est un facteur clé

du bon rendement scolaire des enfants. L'implication aux devoirs à domicile doit être une préoccupation de tout parent qui envoie son enfant à l'école. Cette étude pose la problématique selon laquelle, le rendement scolaire des élèves du primaire en milieu périurbain de Kinshasa dépend-t-il l'engagement parental? D'une manière spécifique, nous nous demandons si l'effet d'accompagner toujours ou quelques fois ou pas du tout l'enfant pour ses devoirs à domicile a un impact sur son rendement scolaire. Par rapport à la question posée, nous émettons l'hypothèse suivante, l'engagement des parents a un impact sur le rendement scolaire des élèves du primaire en milieu périurbain de Kinshasa.

-Objectif de l'étude

Cette étude a pour objectif, d'identifier les facteurs qui soutiennent l'engagement parental et de vérifier son impact sur le rendement scolaire des enfants. Nous voulons voir, s'il y a une différence dans les résultats des enfants qui sont toujours accompagnés par leurs parents lors des devoirs à domicile ou ceux dont les parents interviennent quelques fois ou ceux qui ne sont pas du tout accompagnés par leurs parents pour les devoirs à domicile.

1. Généralité

1.1. Différents soutien parental à domicile

Parmi les activités de participation parentale, les devoirs, est l'une au quotidien impliquant des interactions particulières entre les parents et l'enfant, cela occupent une place importante dans la vie familiale (Dionne et al, 2004, pp. 131-154.). Cette activité qualifiée par Rayou (2009, p.177) comme « travail à la maison » ou « travail hors de la classe » ou encore « travail pour l'école en dehors de l'école » est Selon Cooper cité par Goupil (2005), comme des tâches assignées par les enseignants accomplies par les élèves en dehors des heures de classe. Pour Legendre (2005), ils sont des travaux que l'élève doit exécuter en dehors de l'horaire régulier de l'école, habituellement à la maison, dans le but d'approfondir et de consolider des apprentissages récents. Ainsi, pour MacBeth (1989), le travail scolaire à domicile (les devoirs) peut constituer une dimension importante de l'implication parentale. D'après Xu (2004, pp. 1786-1903.), les devoirs à la maison sont souvent considérés comme un moyen important pour développer de bonnes habitudes de travail. En somme, l'engagement parental contribue aux meilleurs résultats scolaires ou à une amélioration de la performance scolaire (Dornbusch et Ritter, 1992, pp. 111-124). La problématique de celui-ci est indéniable. Les parents doivent porter un réel intérêt à la scolarité de l'enfant, tout en respectant son rythme de travail et en lui laissant une certaine liberté face à l'accomplissement de ses tâches. De même, les parents doivent éviter le stress lié au rendement scolaire de leurs enfants. Il faudrait privilégier les mécanismes d'apprentissage adaptés au travail de chacun. Les parents doivent également aider l'enfant à comprendre ses forces, en soulignant l'effort accompli, sans pour autant se lancer dans une idéalisation excessive. Il est intéressant de lui donner des pistes pour bien planifier son travail.

1.2 Engagement parental soutenu par le capital culturel et le statut socio-économique

Aucune personne peut se lier à accomplir quelque chose ou une promesse sur le plan de la scolarité, s'il ne dispose pas les moyens tant matériels, financiers qu'intellectuels. De même pour tout parent qui envoie son enfant à l'école doit avoir les moyens pour accompagner celui-ci dans son parcours scolaire, matériellement en offrant des fournitures scolaires, financièrement en payant les droits dus à l'éducation de l'enfant et mettre en place un environnement propice en famille pour l'apprentissage, et intellectuellement en l'aidant dans ces travaux à domicile.

1.3. Rendement scolaire

Le rendement scolaire désigne l'évaluation des connaissances acquises dans le cadre scolaire ou universitaire. Un élève ayant un bon rendement scolaire est celui qui a des notes positives aux examens (ou contrôles) qu'il fait tout au long de l'année scolaire. Autrement dit, le rendement scolaire sert à mesurer les capacités de l'élève, tout en révélant ce qu'il a appris au cours du processus formatif. La capacité de l'élève à répondre aux attentes éducatives est également mise en cause. En ce sens, le rendement scolaire est associé à l'aptitude. Le rendement scolaire se définit comme le « degré de réussite d'un sujet ou d'un ensemble de sujets en regard des objectifs spécifiques des divers programmes d'études ou encore comme la qualité et quantité du travail d'un sujet, ou un groupe de sujets, en situation pédagogique » (Legendre, 2005). Un bon rendement se manifeste par la réussite et un mauvais rendement par l'échec.

-Réussite scolaire

Selon Baby (2002), la réussite scolaire est une notion ambiguë. Elle varie selon l'objectif des acteurs impliqués dans le système scolaire, comme pour les enseignants qui se situent à l'intérieur du cheminement scolaire, ou comme pour le ministère de l'éducation ou de l'enseignement qui se situe à son terme. Pour les uns, la réussite scolaire se définit simplement à partir des « notes » obtenues par l'élève. L'auteur parle de « réussite en cours de route » ou de « réussite scolaire proprement dite ». Pour d'autres, elle se caractérise par l'atteinte d'objectifs d'apprentissage et la maîtrise des savoirs, c'est-à-dire par la fin d'un cycle d'étude. L'auteur parle alors de « réussite en fin de compte ». Pour Bouchard et St Amant (1996, pp. 21-37.), la réussite scolaire doit viser l'intégration sociale de l'apprenant. Elle est donc constituée de plusieurs éléments, comme l'acquisition de savoirs, d'attitudes et de comportements qui permettront à l'individu d'intégrer la sphère sociale. La réussite scolaire est pour nous, l'achèvement avec succès d'un parcours scolaire (une classe ou un niveau scolaire) ayant comme indicateurs les résultats et l'obtention d'une reconnaissance des acquis, tel qu'un diplôme. Pour Deslandes (2005, pp. 223-236), l'idée de réussite scolaire à l'école primaire est plus spécifiquement tournée vers la validation des acquis déterminés par les programmes officiels de l'école. Elle est le plus souvent décrite en termes de résultats et d'aspirations scolaires, de temps consacré aux devoirs et d'autonomie de l'élève.

-Échec scolaire

L'expression « échec scolaire » est une expression qui est apparue tardivement dans la littérature pédagogique. Jusqu'aux années 50, on parlait « des insuccès exceptionnels » ou « folkloriques » concernant certains élèves, qu'on nommait « les inadaptés » ou encore « les cancre ». Pour Best (1997), l'échec scolaire est perçu de manière différente selon le contexte ou le point de vue adopté. Il désigne la non-réussite de l'élève à l'école, relève les nombreuses litotes qui lui sont affublées : insuccès scolaire, déficience intellectuelle, déficit d'attention, déscolarisation, élèves en difficulté ou en grande difficulté, redoublants, refus de l'école, élève faible, peu doué, etc. Selon Becker (1985, pp. 33-58.), l'échec scolaire est aussi causé par les conditions familiales de l'élève (pauvreté, instabilité psychologique des parents...). Dans ce cas, les parents n'arriveraient plus à stimuler intellectuellement l'enfant, le plus souvent par manque de moyen matériel, mais cela peut être aussi la résultante de leurs insuffisances cognitives et culturelles.

1.4. Milieu péri urbain

Le périurbain désigne une forme urbaine caractérisée par l'éloignement et la discontinuité du bâti vis-à-vis de l'agglomération. Il correspond à la partie non-agglomérée des aires urbaines. Les formes d'habitat y sont diversifiées collectifs populaires, voire affectés à des populations délaissées lotissements pavillonnaires pour des catégories sociales de condition variée. La ville de Kinshasa, capitale de la RD Congo compte 24 communes. Parmi ces communes, la moitié a des quartiers péri urbains, dont les conditions sociales sont assimilées à la vie rurale. N'ayant pas d'électricité en permanence, des bonnes routes reliant ces quartiers du centre-ville, pas d'hôpitaux publics, pas assez d'écoles publiques en bon état pour résorber la demande en instruction de tous les enfants en âge scolaire etc.

2. Dispositif méthodologique

2.1. Population et échantillon

Pour cette recherche, la population est constituée des parents des élèves habitant le milieu péri urbain de la ville de Kinshasa, en particulier les quartiers Mbaza-Lemba; Tchad et Cogelos dans la commune de Lemba. Et notre échantillon est constitué de 260 sujets tirés dans notre population d'enquête.

2.2. Instruments utilisés

Pour réaliser cette recherche, nous avons recouru à la méthode d'enquête moyennant le questionnaire pour la récolte des données.

Selon les variables

- Genre : Féminin Masculin
 Age Ans
 Occupation professionnelle : Avoir un emploi Sans emploi
 Niveau d'étude.....
 Quartier d'habitation.....
 Nombre d'enfants à l'école primaire
 Pourcentage obtenu en fin d'année scolaire 2020-2021:
 Mauvais (- 50%) ; Bon (50 à 69 %) ; Très Bon (70 à 80 %) et Excellent (plus de 80 %)
 Un enfant.....
 Deux enfants...../
 Trois enfants.....//
 Quatre enfants..... ..///
 Cinq enfants.....////
 Six enfants...../////

2.3. Présentation des données

Tableau n°1 : Répartition des sujets selon le genre

Genre	f	%
Masculin	180	69
Féminin	80	31
Total	260	100

Partant de ce tableau, 180 sujets, soit 69 % qui constituent notre échantillon sont de genre Masculin et 80 sujets, soit 31 % sont du genre Féminin.

Tableau n°2 : Répartition des sujets selon l'âge

Age	f	%
25 – 35 ans	115	44
36 – 46 ans	80	31
47 ans et Plus	65	25
Total	260	100

Ce tableau nous montre que 115 sujets, soit 44 % ont l'âge entre 25-35 ans ; 80 sujets, soit 31 % sont entre 36-46 ans et enfin 65 sujets, soit 25 % ont plus de 46 ans.

Tableau n°3 : Répartition des sujets selon les occupations professionnelles

Occupations professionnelles	f	%
Avoir un emploi	90	35
Sans emploi	170	65
Total	260	100

Au regard de ce tableau, nous remarquons que 90 sujets, soit 35 % ont un emploi et 170 sujets, soit 65 % n'ont pas d'emploi.

Tableau n°4 : Répartition des sujets selon le niveau d'étude

Niveau d'étude	f	%
Sans diplôme	150	58
Diplôme d'état	70	27
Diplôme Universitaire	40	15
Total	260	100

Il ressort de ce tableau que 150 sujets, soit 58 % sont sans titre scolaire, 70 sujets, soit 27 % sont des diplômés d'état et 40 sujets, soit 15 % ont un diplôme universitaire.

Tableau n°5 : Répartition des sujets selon les quartiers d'habitation

Quartiers d'habitation	f	%
Mbanza- Lemba	90	34
Tchad	85	33
Cogelos	85	33
Total	260	100

Partant de ce tableau, 90 sujets, soit 34 % habitent le quartier Mbanza-Lemba, 85 sujets, soit 33 % habitent le quartier Tchad et 85 sujets, soit 33 % résident le quartier Cogelos.

Tableau n°6 : Répartition des enfants selon les parents

Nombre d'enfants	Parents		les parents x Nombres d'enfants	Total	
	f	%		f	%
Un	35	14	35x1	35	4
Deux	50	19	50x2	100	11
Trois	58	22	58x3	174	20
Quatre	43	17	43x4	172	19
Cinq	37	14	37x5	185	21
Six	37	14	37x6	222	25
Total	260	100	-	888	100

Ce tableau nous renseigne que 35 sujets, soit 14% ont un seul enfant ; 50 sujets, soit 19% ont deux enfants ; 58sujets, soit 22% ont trois enfants; 43 sujets, soit 17% ont quatre enfants; 37 sujets, soit 14% ont cinq enfants et 37 sujets, soit 14% ont six enfants.

3. Résultat

Pour le traitement et l'analyse des données, nous avons appliqué l'analyse de contenu par le calcul de pourcentage, car elle nous semble mieux indiquer pour traiter et analyser les réponses des enquêtés de notre recherche et aussi l'analyse de contingence à l'aide de test du Khi-deux pour vérifier s'il existe une différence significative entre le rendement scolaire et l'accompagnement des

parents. Nous allons analyser les réponses des enquêtés en rapport avec nos variables d'étude.

Question : Accompagnez-vous vos enfants pour leurs devoirs à domicile ?

Toujours Quelquefois Pas du tout

Tableau n°7 : Répartition des sujets selon la participation parentale

Participation des parents aux devoirs à domicile	f	%
Toujours	90	35
Quelques fois	70	27
Pas du tout	100	38
Total	260	100

Il ressort de ce tableau que 90 sujets, soit 35 % des enquêtés accompagnent toujours leurs enfants pour les devoirs à domicile ; 70 sujets, soit 27 % accompagnent quelques fois les enfants pour leurs devoirs à domicile ; Enfin, 100 sujets, soit 38 % n'accompagnent pas du tout leurs enfants pour les devoirs à domicile.

3.1. Analyse des opinions des parents en rapport avec des variables d'études

-Selon le genre

Par le calcul du pourcentage, sur 90 sujets, 80 soit, 89 % qui accompagnent toujours les enfants pour leurs devoirs à domicile sont des parents du genre masculin, contre 10 sujets, soit 11 % qui sont du genre féminin; Sur 70 sujets qui interviennent quelques fois aux devoirs à domicile de leurs enfants, 60 sujets, soit 86 % sont du genre masculin que et 10 sujets, soit 14 % qui sont genre féminin; Enfin sur 100 sujets n'aident pas les enfants pour leurs devoirs à domicile, 40 sujets, soit 40% sont du genre masculin contre 60 sujets, soit 60% du genre féminin.

-Selon l'âge

Le calcul du pourcentage renseigne que sur 90 sujets qui accompagnent toujours les enfants pour leurs devoirs à domicile, 20 sujets, soit 22 % ont l'âge qui varie entre 25 et 35 ans; 30 sujets, soit 33 % sont entre 36 et 46 ans; Enfin, 40 sujets, soit 45 % ont plus de 46 ans. Pour ceux qui interviennent quelques fois, 35 sujets, soit 50 % se situent entre 25 et 35 ans; 20 sujets, soit 29 % sont entre 36 et 46 ans et 15 sujets, soit 21 % ont plus de 46 ans; Enfin, ceux qui ne participent pas aux devoirs à domicile de leurs enfants sont : 60 sujets, soit 60 % ont entre 25 et 35 ans, 30 sujets, soit 30 % sont entre 36 et 46 ans et 10 sujets, soit 10 % ont plus de 46 ans.

-Selon les occupations professionnelles

- Sans emploi : concerne les personnes qui n'ont pas un contrat de travail, qui n'ont pas une rémunération fixe à la fin du mois, mais qui se débrouillent dans des différents métiers pour faire vivre leurs familles

- Avoir un emploi : concerne ceux qui travaillent dans une structure organisée et ayant un salaire à la fin de chaque mois.

Après le calcul du pourcentage, sur 90 sujets qui accompagnent toujours leurs enfants pour les devoirs à domicile, 55 sujets, soit 61 % n'ont pas d'emploi fixe, contre 35 sujets, soit 39 % qui ont un salaire à la fin de chaque mois ; De même, pour ceux qui interviennent quelques fois dans les travaux à domicile de leurs enfants, 45 sujets, soit 64 % n'ont pas d'emploi fixe contre 25 sujets, soit 36 % qui ont un emploi rémunéré; Enfin, pour ceux qui ne participent pas du tout, 70 sujets, soit 70 % n'ont pas d'emploi, contre 30 sujets, soit 30 % qui ont un emploi.

-Selon le niveau d'étude

Sur 90 sujets qui accompagnent toujours les enfants pour leurs devoirs à domicile, 30 sujets, soit 33 % ont un diplôme d'université ; 50 sujets, 56 % sont des diplômés d'état et 10 sujets, soit 11 % n'ont pas de titre scolaire. Pour ceux qui interviennent quelques fois dans les devoirs à domicile, 10 sujets, soit 14 % sont des universitaires; 10 sujets, soit 14 % ont un diplôme d'État et 50 sujets, soit 72 % sont sans titre scolaire. Enfin, pour ceux qui n'accompagnent pas du tout leurs enfants pour les devoirs à domicile, il n'y a pas de diplômés universitaires; 10 sujets, 10 % sont des diplômés d'État et 90 sujets, soit 90 % sont sans titre scolaire.

3.2. Effet de l'implication parentale aux devoirs à domicile sur les rendements scolaires des enfants

Tableau n°8: Rendements des enfants en rapport avec l'accompagnement des parents

Accompagnement des parents	RENDEMENTS DES ENFANTS									
	Mauvais		Bon		Très bon		Excellent		Total	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Toujours	20	7	120	44	80	30	50	19	270	100
Quelques fois	100	44	80	36	30	13	15	7	225	100
Pas du tout	220	56	150	38	23	6	0	0	393	100
Total	340	-	350	-	133	-	65	-	888	-

Ce tableau nous renseigne que, pour les parents qui accompagnent toujours leurs enfants pour les devoirs à domicile, 20 enfants, soit 7 % ont eu un rendement inférieur à 50 % c'est-à-dire ces enfants n'ont pas réussi pour l'année scolaire 2020-2021; 120 enfants, soit 44 % ont eu un bon résultat; 80 enfants, soit 30 % ont eu un très bon résultat et 50 enfants, soit 19 % ont eu un excellent résultat. Pour ceux qui accompagnent quelquefois leurs enfants pour les devoirs à domicile, 100 enfants, soit 44 % ont eu un rendement inférieur à 50 % c'est-à-

dire ces enfants n'ont pas réussi pour l'année scolaire 2020-2021; 80 enfants, 36 % ont eu un bon résultat; 30 enfants, soit 13 % ont eu un très bon résultat et 15 enfants, soit 7 % ont eu un excellent résultat. Enfin, pour les parents qui n'accompagnent pas du tout leurs enfants pour les devoirs à domicile, 220 enfants, 56 % ont eu un rendement inférieur à 50 % c'est-à-dire ces enfants n'ont pas réussi pour l'année scolaire 2020-2021; 150 sujets, soit 38 % ont eu un bon résultat; 23 sujets, soit 6 % ont eu un très bon résultat; Il n'y a pas d'enfants qui ont eu un excellent résultat pour les parents qui n'accompagnent pas leurs enfants pour les devoirs à domicile. Et par l'analyse de contingence à l'aide de test du Khi-deux, il ressort que Le Khi-deux calculé est 239,55 avec un degré de liberté de 6, pour un Khi-deux théorique de 12,592 au seuil de 0,05 la différence est significative. Nous concluons que l'accompagnement des parents a une influence sur le rendement scolaire des élèves c'est-à-dire l'effet de toujours accompagner ou d'accompagner quelques fois ou de ne pas accompagner les enfants pour leurs devoirs à domicile a une influence sur leur rendement scolaire. Autrement dit, le rendement scolaire des enfants dépend de l'accompagnement reçu de leurs parents.

4. Discussion des résultats

Cette étude avait pour objectif de vérifier l'implication des parents aux travaux à domicile des enfants sur leurs rendements scolaires. Après analyse de nos données, nous remarquons que les enfants qui sont toujours accompagnés de leurs parents dans des devoirs à domicile ont plus de succès que les enfants dont les parents interviennent quelques fois ou ceux dont les parents n'interviennent pas du tout. De même, peu d'enfants accompagnés ont eu un mauvais résultat par rapport aux autres enfants. Les enfants qui ne sont pas accompagnés dans leurs travaux à domicile constituent la majorité des élèves qui ont obtenu le mauvais résultat et il n'y a personne qui a eu une note excellente parmi ces élèves. En rapport avec le niveau d'étude des parents, la majorité des parents diplômés d'université accompagnent leurs enfants pour les devoirs à domicile, contrairement à ceux qui n'ont pas de titre scolaire, qui constituent la majorité de ceux qui n'accompagnent pas les enfants pour leurs devoirs à domicile. Ici, nous soulignons l'apport du capital culturel des parents, ceux ont un niveau scolaire élevé interviennent dans les travaux à domicile, parce qu'ils ont des connaissances scientifiques qui les aident à intervenir, comme soutient Yuang (2003, pp. 399-411) que le capital culturel et éducatif des parents influence le rendement scolaire des élèves, et pour Astone & McLanahan (1991, pp. 309-320) l'apport culturel des parents est un facteur déterminant de la réussite scolaire des enfants. De même, pour Fayol & Morais (2004), qu'il est important de favoriser l'acquisition d'un lexique minimum avant l'entrée à l'école primaire. Par contre, les parents qui n'ont pas de titre scolaire ont peur de commettre des erreurs dans des travaux à domicile des enfants en laissant ceux-ci se débrouiller seuls comme soutiennent Fuchs et Wöβmann (2004) et Schiller et al (2000, pp. 730-742) que les parents instruits sont mieux dotés en vue d'apporter un soutien aussi bien pédagogique que social pour la réussite scolaire de leurs enfants, à l'encontre des parents dont le niveau d'éducation est faible. De même, pour la

profession, la majorité des parents qui ont un emploi fixe et rémunéré accompagnent toujours leurs enfants pour les devoirs à domicile et sont capables d'acheter les livres pour la scolarité des enfants, par rapport aux parents qui n'ont pas d'emploi. Cela est souvent en rapport avec les moyens et la disponibilité des parents qui travaillent, ils disposent leurs temps par rapport à leurs occupations et par contre, ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont dans l'informel ne disposent pas assez des moyens pour acheter des livres pour les enfants et le temps pour accompagner ceux-ci pour leurs devoirs à domicile parce qu'ils sortent presque tous les jours le matin pour revenir souvent que le soir, voire même le weekend comme le confirme Favre et al, (2004) que ces parents sont peu disponibles parce qu'ils doivent mobiliser toutes leurs ressources pour subvenir aux besoins de la maisonnée, ils disposent de peu de temps pour leurs enfants. Au vue de résultats obtenus par l'analyse de contingence à l'aide de test du Khi-deux, il ressort de la présente étude que l'accompagnement des parents a une influence sur le rendement scolaire des élèves c'est-à-dire l'effet de toujours accompagner ou d'accompagner quelques fois ou de ne pas accompagner les enfants pour leurs devoirs à domicile a une influence sur leur rendement scolaire. Autrement dit, le rendement scolaire des enfants dépend de l'accompagnement reçu de leurs parents. Nous pouvons confirmer que l'engagement parental impacte le rendement scolaire des enfants du primaire en milieu péri urbain de Kinshasa en RD Congo.

Conclusion

L'étude sur le rendement scolaire implique plusieurs facteurs et se situe à plusieurs niveaux. Au niveau de l'enfant, de la famille, de la classe et de l'école. Analyser le rendement scolaire par un seul facteur sera incomplet, mais parmi les facteurs de la famille, l'engagement parental et surtout l'accompagnement aux travaux à domicile figure en bonne position pour expliquer le rendement scolaire de l'enfant. Par les devoirs à domicile, les parents peuvent évaluer le niveau de l'enfant, ses capacités, ses aptitudes, ses lacunes et autres faiblesses de l'enfant. Cette étude est pour susciter aux parents l'importance de leur accompagnement pour un bon rendement scolaire de l'enfant. Ce travail a démontré l'importance de l'engagement parental dans l'accompagnement scolaire des enfants, surtout pour ceux de l'école primaire. Les écrits nous montrent que l'aide aux devoirs à domicile est importante dans la scolarité de l'enfant. Un bon capital culturel et le niveau socio-économique élevé des parents influent positivement sur le rendement des élèves. Cette recherche menée auprès des parents de quelques quartiers de la commune de Lemba à Kinshasa prouve suffisamment que l'apport des parents est un facteur important pour un bon cheminement de la scolarité des enfants. Les enfants qui sont toujours accompagnés pour leurs devoirs à domicile par des parents ont plus de chances de faire des bons résultats que ceux qui ne le sont pas ou qui sont quelquefois accompagnés par les parents. En somme, nous souhaitons que d'autres chercheurs puissent élargir cette étude auprès des parents des autres quartiers de la ville de Kinshasa et vérifier aussi l'impact des caractéristiques individuelles des enfants sur leurs rendements scolaires.

Références bibliographiques

- Abbott, M. L. et Joireman, L. (2001). The Relationships a Achievement. Low Income and Ethnicity across Six Groups of Washington State Student. *Technical Report #1* <http://www.edrs.com/members/sp.cfm>.
- Astone, N. M., et McLanahan, S. S. (1991). Family structure, parental practices and high school completion. *American Sociological Review*, 56, (3), 309-320.
- Baby**, A. (2002). *Note pour une écologie de la réussite scolaire au Québec*. Québec, CTREQ.
- Bastin, G., et Roosen, A. (1990). *L'école malade de l'échec*. Bruxelles : Éditions Universitaires De Boeck.
- Becker G. S. (1985). Trends in Women's Work, Education, and Family Building. *Journal of Labor Economics*, 1, (3), 33-58.
- Bennacer. (2008). Les attitudes des élèves envers l'école élémentaire et leur évaluation [*Revue Européenne de Psychologie Appliquée*](#), 58, (2), 75-87.
- Best, F. (1997). *L'échec scolaire*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Bouchard, P. et Saint-Amant, J-C. (1993). La réussite scolaire des filles et l'abandon des garçons : un enjeu à portée politique pour les femmes. *Recherches féministes*, 6, (2), 21-37.
- Bourdieu, P. (1979). [*La Distinction : Critique sociale du jugement*](#). **Éditions de Minuit**.
- Bourdieu, P et Passeron J-C (1970). *La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris: Éd. De Minuit.
- Cooper et al. (2000). Homework in the home: How student, family and parenting style differences relate to the homework process. *Contemporary Educational Psychology*, 25,(4),464-487.
- Deslandes et Bertrand, (2005). Motivation of parent involvement in secondary-level schooling. *Journal of Educational Research*,98,(3),164-175.
- Deslandes et Cloutier (2005) Pratiques parentales et réussite scolaire en fonction de la structure familiale et du genre des adolescents. *Revue Française de Pédagogie*, 151, 61-74.
- DiMaggio, P. (1982). Capital culturel et réussite scolaire : l'impact de la participation à la culture du statut sur les notes des lycéens américains. *American Sociological Review*, 47, 189-201.
- Do Céu Cuna, M. (1998). Les parents et l'accompagnement scolaire: un si grand attente. *Ville-Ecole-Intégration*, 114, 1-21.
- Dornbusch, S. M. et Ritter, P. L. (1992). Home-school processes in diverse ethnic groups, social classes and family structures. Dans S. L. Christenson et J. C. Conoley (dirs), *Home-School collaboration: Enhancing children's academic and social competence* (pp. 111-124). Maryland : The National Association of School Psychologists
- Duru-Bellat; Jarousse & Mingat, 1993. [Les scolarités de la maternelle au lycée: étapes et processus dans la production des inégalités sociales](#). *Revue française de la sociologie*, 34, (1), 43- 60.
- Duru-Bellat (2003), « *Inégalités sociales à l'école et politiques éducatives* », Paris, UNESCO.
- Eccles, J. & Harold, R. (1996). Family involvement in children's and adolescent's schooling. In A. Booth, & J. Dunn (Eds.). *Family-school Links : How do they Affect Educational Outcomes* (pp. 3-34). Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.
- Fan et Chen (2001). Parental Involvement and Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis [*Educational Psychology Review*](#), 13, 1-22.
- Favre & Steffen. (1988). Tant qu'i y aura des devoirs.../images et pratiques de l'enseignement renouvelé du français. Geneve: Service de la recherche sociologique. Cahier n°25.

- Fayol, M & Morais, J. (2004). *La lecture et son apprentissage*. In L'évolution de l'enseignement de la lecture en France. Paris : Ministère de l'Éducation nationale.
- Fortin, P. (2016). *L'obtention d'un diplôme d'études secondaires rapporte un demi-million de dollars au diplômé*. Université du Québec à Montréal.
- Fumel et al. (2010). *L'évolution des acquis des élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit: premiers résultats de l'évaluation internationale*. PISA 2009
- Giasson et Saint-Laurent.(2004). Caractéristiques et perception de la littératie chez les parents ayant de faibles compétences en lecture et écriture, 35, (2), 131-154.
- Goupil. (2005). *Communications et relations entre l'école et la famille*. Montréal. Edition de la Chenelière.
- Graaf & Kraaykamp. (2000). Parental Cultural Capital and Educational Attainment in the Netherlands: A Refinement of the Cultural Capital Perspective Author(s): Nan Dirk De Graaf, Paul M. De Graaf, Gerbert Kraaykamp. *Sociology of Education*, 73, (2), 92-111.
- Hoover-Dempsey et al. (2001). Parental Involvement in Homework. *Educational Psychologist*, 36, (3), 195-209.
- Hill, N. E. & Tyson, D.F. (2009). Parental involvement in middle school : a meta-analytic assessment of the strategies that promote achievement. *Developmental Psychology*, 45, (3), 740-763.
- Humbecq, Lahaye, Balsamo et Pourtois (2006). Les relations école-famille : de la confrontation à la coéducation. [Revue des sciences de l'éducation, 32, \(3\), 649-505.](#)
- Joshua et Félix (2002), L'étude à la maison : un système didactique auxiliaire. [Revue des sciences de l'éducation, 28, \(3\), 483-505.](#)
- Lareau, A & Weininger, B. (2003). Cultural capital in educational research: A critical assessment. [Theory and Society, 32, 567-606.](#)
- Langevin (1999) *L'abandon scolaire*. Montréal : Les Éditions Logiques, Nouvelle Édition.
- Legendre (2005). *Dictionnaire actuel de l'éducation*. Montréal : Guérin
- L'Observatoire de France sur l'Enfance (2003). *Les oubliés de l'école en France*. Paris: Hachette.
- Lyche, C.S. (2010). Taking on the completion challenge: A Literature review on policies to prevent dropout and early school leaving. Organization for Economic Cooperation and Development.
- MacBeth, A. (1989). *Involving parents : Effective parent-teacher relations*. Heinemann : Oxford.
- Marcotte, D. et al.(2005). Evolution de l'engagement parental auprès des élèves en difficulté de comportement et des élèves ordinaires au début du secondaire, *Nouveaux cahiers de la recherche en Education, 8, (2), 47-56.*
- Menheere et Hooge. (2010). Parental involvement in children's education: a review study about the effect of parental involvement on children's school education with a focus on the position of illiterate parents. *Journal of the European Teacher Education Network, 6,144-157.*
- Meirieu, (2004). *Faire l'École, faire la classe* Paris : ESF.
- Nermeen et al (2010). Parent Involvement and Children's Academic and Social Development in Elementary School. *Child Development, 81, (3), 988-1005.*
- Rayou (2009), *Faire ses devoirs : enjeux cognitifs et sociaux d'une pratique ordinaire*. Rennes
- Ryan, B. A., et Adams, G.R. (1998). Family Relationships and Children 's School Achievement: Data from the National Longitudinal Survey of Children and Youth. Gouvernement du Canada: Développement des ressources humaines Canada.

- Sheldon, B. (2002). Parents' social networks and beliefs as predictors of parent involvement. *Elementary School Journal*, 102, (4), 301-316.
- Simonato (2007). *Rendre les élèves autonomes dans leurs apprentissages, en finir avec « les devoirs à la maison »*. Edition la Chronique Sociale.
- Spera, C. (2005). A Review of the Relationship Among Parenting Practices, Parenting Styles, and Adolescent School Achievement. *Educational Psychology Review*, 17, (2), 125-135.
- Sui-Chu, E. H. & Willms, J. D. (1996). Effects of parent involvement on eighth-grade achievement. *Sociological Quarterly*, 69, (2), 126-141.
- Thélot & Vallet (2000), La réduction des inégalités sociales devant l'école depuis le début du siècle. *Economie et Statistique*, 334, 3-32
- Vermandele et al. (2012). [Réussir à l'université: l'influence persistante du capital culturel de la famille. Les Cahiers de recherche du Girsef n° 87.](#)
- West et al. (1998). Parental Involvement in Education in and out of School. *British Educational Research Journal*, 24, (4), 61- 84.
- Xu, J. (2004). Family help and homework management in urban and rural secondary school. *In Teachers College*, 106, (9), 1786-1903.
- Yamauchi, A et al. 2017). Theoretical and conceptual frameworks used in research on family-school partnerships. *School Community Journal*, 27, (2), 9-34.
- Yuang, (2003). Assessing Risk of Falling. *In Older Adults public health nursing*, 20, (5), 399-411.

PRATIQUES DU MARKETING DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) DE KINSHASA/LEMBA

Serge MBOMBANGI NDJALI

Université de Kinshasa, R. D. Congo

josueozowa@gmail.com

Résumé : Le présent article sur les pratiques du marketing des petites moyennes entreprises de la ville de Kinshasa/ Lemba s'inscrit dans le cadre de la relance de l'activité économique en RDC au travers notamment de la mise en place d'une politique incitative et réussie de PME. Pour qu'elles soient compétitives et prospère, les PME congolaises doivent fonctionner suivant les méthodes et principes modernes de gestion. Le marketing demeure sans aucun doute un des éléments importants de leur système de gestion.

Mots-clés : Pratiques, marketing, PME

MARKETING PRACTICES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) IN KINSHASA/LEMBA

Abstract: This article on the marketing practices of small medium-sized enterprises in the city of Kinshasa / Lemba is part of the relaunch of economic activity in the DRC, in particular through the establishment of an incentive and successful SME. For them to be competitive and prosperous, Congolese SMEs must operate according to modern management methods and principles. Marketing remains undoubtedly one of the important elements of their management system.

Keywords : Practices, marketing, SMEs

Introduction

Loin de la caricature généralement acceptée par le grand public, le marketing représente un mouvement intellectuel riche en controverses et en écoles de pensées qui continuent à se développer. Les recherches en marketing affluent, chaque jour qui passe apporte du nouveau dans ce grand domaine d'étude. Ces recherches se rapportent aux aspects divers de l'activité marketing : les études de marché, la politique de produit, les stratégies de vente, la politique du prix, la communication commerciale. La problématique de l'activité marketing au sein des petites et moyennes entreprises (P.M.E.) a fait l'objet de plusieurs recherches. Le monde est confronté depuis quelques années à un phénomène nouveau dans son histoire, celui de la mondialisation des activités économiques. Appuyée par les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, la mondialisation de l'économie aura comme point de chute ce que d'aucuns qualifient de paradis fiscal se caractérisant par la suppression des barrières douanières l'avènement de l'Union Européenne illustre de manière éloquent la course effrénée dans

laquelle l'humanité est engagée afin de se transformer en un village planétaire. Ne peuvent s'intégrer utilement dans ce processus de mondialisation que des nations disposant d'hommes et des organisations susceptibles de s'adapter au changement en temps utile. Pour répondre favorablement au rendez-vous de la mondialisation, les États et organisations mettent en place des plans et stratégies de développements cohérents et flexibles. La bonne gouvernance devient de ce fait l'indicateur de base d'un État pouvant s'insérer utilement dans cette vague de la mondialisation. Au regard de cela, les entreprises se voient obligées d'innover sans cesse pour gérer rationnellement le changement et fait face à la concurrence ainsi qu'à l'agressivité du marché. Ainsi, chaque entreprise sait, quand elle offre un produit quelconque, qu'elle est confrontée à une concurrence non seulement nationale mais aussi internationale. Cette concurrence est âpre et se réalise au coût de la guerre de prix et les entreprises moins adaptées cèdent face à la célèbre loi de la sélection naturelle. Par conséquent, les entreprises qui veulent se maintenir doivent se préparer et adopter de nouvelles méthodes pour qu'elles soient compétitives. Le marketing est d'un apport important face à cette nouvelle réalité ; aucune entreprise soucieuse de sa performance ne peut s'en passer, car comme l'a si bien dit J.J. LAMBIN (1986) : « le marketing est un ensemble de méthodes de prévision et d'études de marché mis en œuvre afin de développer une approche prospective des besoins et de la demande ».

De tels propos sont aussi soutenus par BUKA BAMALUKILA (2004), dans l'enquête menée auprès de promoteurs de cordonneries artisanales implantées dans la commune de Bandalungwa, quand il dit que l'« insuccès de ces entités est dû au manque de la fonction marketing en tant que philosophie de gestion et système d'action ». Il est aussi vrai que l'organisation de cette fonction exige des méthodes souvent complexes et inaccessibles aux P.M.E. ces méthodes entraînent, pour la meilleure application, des coûts qu'un bon nombre des P.M.E. ne sont pas à même de supporter ; c'est alors qu'elles se passent de ces méthodes bien que nécessaires. De même l'organisation du service marketing dans une entreprise exige des moyens importants que les petites et moyennes entreprises ont du mal à apporter sans affecter gravement leur rentabilité. C'est pourquoi, certaines d'entre elles, sinon la plupart, n'organisent pas ce service pourtant nécessaire à leur survie. Comme leur survie dépend dans une certaine mesure l'introduction du marketing et de son application efficace et efficiente, les P.M.E. sont tenues d'en avoir à leur sein. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi les PME n'organisent-elles pas le service marketing ? Serait-ce par l'ignorance de son importance ou simplement par manque de moyens pour faire face aux coûts qu'il occasionne ? En effet, certains entrepreneurs ignorent l'existence et l'importance du marketing dans une entreprise, d'autres par contre connaissent son importance mais s'abstiennent de l'organiser. Cependant, le marketing constitue une des fonctions organisationnelles à l'instar des fonctions technique, commerciale, financière, comptable, administrative. Il conditionne considérablement la survie et le progrès organisationnels. Le but de cette étude est de caractériser la pratique du marketing au sein des P.M.E congolaises, notamment celles

implantées dans la commune de Lemba. En menant cette étude, nous voulons réfléchir sur la place que les PME implantées à Lemba réservent à la fonction marketing au travers des indicateurs la définissant que Mc Carthy désigne par 4P (Product, Price, Promotion et Place). En effet, il est question, dans une perspective analytique et systémique, de cerner la pratique du marketing dans les PME congolaises en déterminant le niveau d'intégration des fonctions marketing essentielles (politique de produit, politique de prix, politique promotionnelle ou communicationnelle et politique de distribution) en leur sein.

En vue de soutenir notre problématique, il sied de poser les questions ci-après : les P.M.E. Implantées dans la commune de Lemba prennent-elles en compte les désirs, besoins et attentes des clients dans la fabrication et/ou commercialisation de leurs produits ? Si oui, de quelle manière ? La pratique du marketing au sein des PME implantées dans la commune de Lemba est-elle sous-entendue par une philosophie ou stratégie particulière ? si oui, quelles en sont les caractéristiques ? Quelles sont les fonctions marketing qu'on peut recenser dans ces PME opérant à Lemba ? La pratique marketing dans ces PME est-elle calquée sur le modèle du service marketing admis dans des firmes modernes ? Si non, quelles suggestions pouvons-nous faire à l'endroit des promoteurs de ces PME ?

Dans toute entreprise, il est nécessaire de dresser un inventaire des différentes fonctions, rôles que le marketing doit exercer. Il va de soi que ces rôles varient d'une entreprise à une autre, d'un secteur à un autre ; cependant, un certain nombre de ces rôles se retrouvent dans la majorité de firmes (MARUANI, 1991). L'hypothèse sous-jacente à la présente recherche est formulée en ces termes : « la pratique marketing ne fait pas défaut au sein des PME implantées dans la commune de Lemba. Toutefois, elle n'est pas systémique et formalisée. Ces PME n'intègrent pas dans leurs cadres organiques les services de marketing avec des missions ou fonctions traditionnelles reconnues : les études de marchés, la stratégie marketing (politique de produit, de prix) ; la communication (promotion, la fonction commerciale, ...). Dans lesquels elles opèrent ».

La République Démocratique du Congo est engagée dans un vaste chantier de sa reconstruction. A cet effet, plusieurs secteurs sont ciblés dont celui de création des emplois. Mais l'on ne peut prétendre créer des emplois en quantité et qualité suffisantes que dans la mesure où ceux existants sont bien préservés. Cette recherche s'inscrit dans le cadre de la relance de l'activité économique en République Démocratique du Congo au travers notamment de la mise en place d'une politique incitative et réussie des P.M.E. Pour qu'elles soient compétitives et prospères, les P.M.E. congolais doivent fonctionner suivant les méthodes et principes modernes de gestion. Le marketing demeure sans aucun doute un des éléments importants de leur système de gestion. Au-delà du cadre théorique qui le sous-tend, la présente recherche intéresse au plus haut point les étudiants, chercheurs et entrepreneurs œuvrant en faveur non seulement de la mise en place des principes de gestion rationnelle des P.M.E. mais aussi de leur stricte observance. Comme on peut s'en convaincre, cette

étude vient à point nommé au moment où la RDC se dote des institutions démocratiques à même de la faire sortir de l'impasse dans laquelle elle est plongée depuis plusieurs décennies. Ses conclusions permettant aux promoteurs des P.M.E. non seulement de connaître les attributions du service marketing dans une entreprise, mais aussi d'en évaluer l'importance à l'instar d'autres services ou fonctions organisationnelles. En marketing existe depuis des siècles et a trouvé son origine en Europe dans l'évolution de la spécialisation du travail. A l'origine, dans les sociétés primitives, les habitants sont autosuffisants ; ils produisent leur nourriture, construisent leur logement, tissent leurs vêtements et façonnent leurs ustensiles et outils. Dore (1973) souligne « qu'il ne suffit plus de savoir vendre pour pouvoir produire, encore faut-il savoir construire son offre en fonction du marché ». Ceci suppose que :

- L'environnement pèse de plus en plus lourdement sur les destinées de l'entreprise ;
- L'accélération de l'industrialisation, la multiplication des communications et des échanges conduisent progressivement toutes les activités à se disputer la même masse de pouvoir d'achat.
- La situation de la demande solvable est perceptible dans de nombreux secteurs. La masse structurelle de l'offre dépasse parfois celle de la demande ;
- En face des situations de masse, les données socio-culturelles prennent de nouvelles dimensions. Les prises de conscience d'existence personnelle engendrent des propositions inédites. On voit ainsi apparaître en potentiel l'avènement d'un certain pouvoir consommateur.
- Finalement, les facteurs de réussite sont plus seulement issus de l'entreprise. Il n'y a plus de relations systémiques et directes entre la puissance installée dans l'entreprise et ses résultats.
- Le contexte de l'entreprise n'est plus du type économique seulement, par exemple technique, sociologique, psychosociologique.

Le cadre politique lui-même est soumis aux pressions de ces nouvelles structurations et les interventions directes de la collectivité sont de plus en plus nombreuses. Les démarches systématiques des entreprises vers l'aval remplacent progressivement celles qui étaient traditionnellement tournées vers l'amont. Le savoir-faire de valeur ajoutée est devenu plus important que la possession de l'outil de production pour entreprendre et réunir. L'objectif principal serait la participation à l'optimisation des profits de l'entreprise. De ce point de vue, on peut donc dire que l'objectif principal du marketing n'est pas particulièrement original. Et la démarche marketing suit les phases suivantes : l'analyse des opportunités, le choix des objectifs, le choix des moyens, le plan marketing, la mise en œuvre et le contrôle. En dehors de toutes acceptions formelles, la petite et moyenne entreprise africaine reste, dans une économie en perpétuelle mutation, un moteur de croissance économique important. Par structure simple, elle dispose d'une capacité particulière d'adaptation aux changements de l'environnement et présente sur un certain nombre d'avantages tels que : le facteur de promotion sociale, stimulant de progrès techniques, facteur d'équilibre régional, etc. D'une façon générale, la caractéristique des P.M.E./P.M.I. demeure difficile, cela partant même de leurs

définitions, et c'est une notion qui dépend aussi d'un pays à un autre. En effet, pour Verhaegen (1985), les caractéristiques principales d'une P.M.E./P.M.I. se résument de la manière suivante ; le recours aux ressources locales, les propriétés familiales des entreprises, l'échelle restreinte des opérations, l'utilisation des techniques à forte intensité des mains-d'œuvre et adaptation du milieu et la facilité d'opérer des qualifications en dehors du système scolaire officiel. Néanmoins, en dehors de cette caractérisation nous pouvons ajouter des critères quantitatifs tels que : le nombre des salariés, le capital, le chiffre d'affaires de l'entreprise et la part du marché. Mais la loi ne parvient pas à dire quelle est la quantité maximale ou minimale grâce à laquelle on peut automatiquement considérer une entreprise comme P.M.E./P.M.I. et en dehors de ces critères quantitatifs, s'ajoutent aussi les critères qualitatifs tels que les modes de gestion qui restent centrés sur la personnalité de l'entrepreneur c'est-à-dire, quelle que soit sa qualification ou son expérience (faible ou grande), il peut à tout moment prendre n'importe quelle décision en fonction de sa perception et de ses besoins ; et une influence très considérable de ses membres de famille aussi que le manque d'infrastructures adéquates et un manque d'outils de gestion adéquats.

Cependant, le manque, la possession ou l'ajout d'une des caractéristiques précitées, n'exclut ou n'intègre pas automatiquement l'entreprise dans la catégorie de P.M.E. /P.M.I., et donc cette notion dépend plus de l'objectif poursuivi. Outre cette situation, les P.M.E./P.M.I. congolaises sont butées comme toutes les entreprises évoluant dans cet environnement, à une crise économique très généralisée, accentuée par la guerre d'agression et un système financier désastreux qui doit obliger celles-ci à pouvoir se doter d'un outil de gestion efficace à l'instar de la comptabilité analytique, le marketing pour faire face à cet environnement malsain. Donc, pour contourner ces difficultés, les gestionnaires congolais que ça soit pour les grandes ou les et moyennes entreprises, doivent se doter de bons outils de gestion, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des P.M.E./P.M.I. congolaises, surtout les petites, qui ne se contentent que de la comptabilité générale pour celles qui sont obligées à en tenir.

L'importance des P.M.E. peut être saisie au travers de : la satisfaction des besoins essentiels de la population. En général, les activités de P.M.E. sont orientées vers la satisfaction des besoins de base tels que : l'alimentation, la restauration, l'habillement, la construction et autres services de base comme les ateliers de réparation, les moulins, etc. ; la contribution à l'emploi : malgré les conditions de création d'emploi très rudes, la capacité de création d'emploi dans ce secteur est très grande compte tenu de nombreuses difficultés éprouvées par la population pour faire face à la satisfaction de ses besoins ; la contribution à la formation professionnelle : avec un mode de production à forte intensité du travail, le secteur intervient dans la formation des personnes en quête d'emploi à travers l'apprentissage. La contribution à la distribution des revenus : le secteur des P.M.E. permet à la population de maintenir un niveau de vie qui, sans lui, se serait dégradé davantage. Le développement de nouveaux secteurs d'activité : le secteur P.M.E. permet

l'éclosion et l'expansion, surtout dans les centres urbains, des services liés à la propriété intellectuelle dont, théoriquement, l'importance est fonction du développement. Ce sont notamment les bureaux d'études et experts comptables, l'informatique (bureautique), les institutions de santé et d'enseignement privé spécialisé. La contribution à la formation du capital : le système financier informel supplée à l'insuffisance du secteur officiel dans la mobilisation de l'époque en vue du financement de l'investissement. Les P.M.E. congolaises évoluent dans un environnement qui présente beaucoup de goulots d'étranglement ne favorisant pas le bon fonctionnement et l'éclosion de ces dernières. Les goulots d'étranglement sont soit liés au micro ou soit au macro-environnement des P.M.E. Par microenvironnement, nous entendons les PME elles-mêmes, leurs patrons, leur personnel. Par-là, nous soulignons l'insuffisance ou l'ignorance de notions de base de gestion par la plupart des promoteurs ; et ceci fait qu'elles ne soient pas bien gérées. Le personnel, en grande partie, n'est qu'un simple exécutant des ordres donnés par le propriétaire, il ne participe ni à l'élaboration, ni à l'évaluation de ces décisions. Il est difficile pour un tel personnel de donner dans son travail le meilleur de lui-même. Et par microenvironnement, nous avons tous les problèmes qui résultent notamment de l'application du cadre juridique en général, des rapports avec diverses administrations publiques (centrales et administratives) et les services publics, de ce rapport avec le fisc. Il faut insérer également l'influence de divers facteurs économiques et monétaires.

A l'instar d'autres fonctions organisationnelles, la fonction marketing détermine significativement le fonctionnement d'une entreprise. Les enjeux de la globalisation de l'économie font qu'à l'heure actuelle, les entreprises de toutes les tailles (grandes, petites ou moyennes) s'adaptent constamment et s'ouvrent sans cesse aux nouveaux marchés. Les firmes qui ne sauront pas faire preuve d'esprit d'inventif et d'ouverture aux nouvelles données de l'économie mondiale seront appelées soit à stagner, soit à disparaître carrément. Le marketing comme on peut le comprendre est un des outils grâce auxquels une entreprise peut résister à la vague de la mondialisation. Comme cela n'était pas fréquent hier, mais aujourd'hui la plupart des entreprises recourent à la pratique du marketing pour faire face à la concurrence, s'adapter au changement et devenir les vrais maillons des économies nationales. La lecture nous enseigne que le marketing opère au travers de trois fonctions essentielles, à savoir « la fonction commerciale ». Au regard de l'approche ou méthode systémique, ces fonctions marketing forment un tout cohérent, une structure. Pour contribuer utilement au bon fonctionnement de l'entreprise, il faut que toutes ces fonctions s'interfèrent et opèrent de manière interdépendante. Les résultats de notre enquête auprès des promoteurs de petites et moyennes entreprises de la commune de Lemba prouvent à suffisance que ces P.M.E. ne pratiquent pas les opérations de marketing chargées de procéder aux études systémiques de marché (étude de l'offre et étude de la demande), de réunir des supports ou moyens visant à les faire connaître et à faire connaître leurs produits, mais aussi de décider sur leur politique commerciale à adopter. Cependant, cette recherche révèle une forme rudimentaire de marketing

considérée comme une action ne s'appuyant pas sur une rationalisation ou une formalisation. Ce type de marketing empirique et rudimentaire auquel recourent les petites et moyennes entreprises de la commune de Lemba paraît comme une action non planifiée, non organisée et non coordonnée. En effet, nos investigations révèlent que les petites et moyennes entreprises de la commune de Lemba accordent peu d'attention aux études planifiées, systématiques et permanente de marché. Elles ont une connaissance moins précise du marché à travers certains paramètres qui définissent la demande tels que le rythme des ventes, les déclarations et réclamations des clients. Toutefois, ces petites et moyennes entreprises considèrent le client comme le point de départ et d'arrivée de leur action. Les besoins des clients sont pris en compte dans la fabrication et/ou commercialisation des produits, alors qu'il n'existe pas une pratique marketing visant à diversifier la gamme des produits en vue de répondre à une demande plus importante et de créer de nouveaux besoins chez les clients. En rapport avec la « la fonction communication », cette étude montre qu'il n'existe pas une véritable politique de communication au sein des petites et moyennes entreprises implantées dans la commune de Lemba. Les P.M.E. ne recourent pas aux éléments des Mix promotionnel en dehors de l'usage très limité de l'outil radiophonique par quelques petites et moyennes entreprises visées pour notre recherche. Le moyen résolu et archaïque « de bouche à l'oreille » prend l'ascendance sur les outils modernes et réputés de la communication commerciale : publicité, relations publiques promotion des ventes, sponsoring, ... la « qualité » et « l'originalité » constituent la valeur que ces petites et moyennes entreprises réclament à leurs produits. Elles constituent de ce fait leur axe de communicationnel.

Quant à la « fonction commerciale », nous avons relevé au terme de notre enquête que les petites et moyennes entreprises de Lemba n'envisagent pas de politique commerciale susceptible de les ouvrir aux nouveaux marchés, elles se contentent de leur position commerciale actuelle. Leur politique commerciale rudimentaire est tributaire de plusieurs raisons ci-après :

- Très peu de facteurs ou critères déterminent la politique de prix de ces petites et moyennes entreprises. Elles devraient non seulement prendre en considération le coût de production et le niveau socio-économique des consommateurs, mais aussi tenir compte d'autres éléments dans la fixation des prix de leurs produits tels que les prix appliqués par la concurrence.
- Le cible à laquelle elles destinent leurs produits concerne tous les consommateurs confondus y compris les consommateurs ou clients de la commune de Lemba et ceux des communes périphériques.
- Les canaux de distribution sont essentiellement réduits aux actions que les petites et moyennes entreprises mènent en direction des clients ; elles recourent difficilement aux intermédiaires (dépôt relais par exemple) qui justifient également la force de vente d'une entreprise.

Notre questionnaire a été administré auprès d'un échantillon occasionnel de 124 promoteurs des PME installées dans la commune de Lemba. À la réaction des

enquêtés de la première question : « Quels sont les différents produits (biens ou services) que votre entreprise met à la disposition des clients? » nous pouvons grâce à cette question découvrir que le secteur de petites et moyennes entreprises implantées dans la commune de Lemba met à la disposition des clients plusieurs produits avec une fréquence totale de 124 réponses dont 40 soit 32% pour les articles et divers, suivi des produits pharmaceutiques avec une fréquence de 28 soit 23%, de l'habillement avec une fréquence de 24 soit 19%, les boissons sucrées et alcooliques avec une fréquence de 17 soit 14%, les vivres frais avec une fréquence de 11 soit 9%, les pièces de rechange avec une fréquence de 2 soit 2%, et en fin les matériels de construction avec une fréquence de 2 soit 1%. Concernant la réaction des enquêtes à la deuxième question : Quel est parmi ces produits (biens et / ou service) celui ou ceux qui se vendent le plus ? A travers cette question, nous avons voulu comprendre la position stratégique de chaque article. Ainsi, il y résulte que les produits les plus vendus sont les biens de commodité avec une fréquence de 40 sur 124 soit un pourcentage de 32%, il est suivi de produits pharmaceutiques avec une de 28 soit 23%, l'habillement soit 18%, les boissons sucrées et alcooliques soit 16%, les vrais frais soit 7%, les pièces de rechange 2% et en fin les matériels de construction avec une fréquence de 2 soit 2%. Pour ce qui est de la réaction des enquêtés à la troisième question : considérez-vous les désirs, besoins et attentes de vos clients (actuels et potentiels) dans fabrication et ou commercialisation de vos produits ? Nous pouvons remarquer que 94% de l'ensemble de petites et moyennes entreprises implantées dans la commune de Lemba tiennent compte des désirs, besoins et attentes de leurs clients contre 6% seulement qui n'en tiennent pas compte.

Quant à la réaction des enquêtes à la quatrième question : par quel(s) moyen(s) identifiez-vous les besoins de vos clients actuels et potentiels ? Il ressort que les petites et moyennes entreprises implantées dans la commune de Lemba réalisent les études de marché avec un taux de 3% et que la prise en compte des besoins des clients se fait à travers les réclamations avec un pourcentage de 27 et 14% suivant les rythmes des ventes et qu'enfin 17% optent pour d'autres moyens en dehors de tout ce qu'on a cité ici. Pour ce qui est de la réaction des enquêtes à la cinquième question : « procédez-vous aux études de marché avant de lancer un nouveau produit ? sur les 124 PME concernées par notre étude, il indique que 60 PME soit 48% procèdent aux études de marché avant le lancement d'un nouveau produit sur le marché alors que 64 PME soit 52% n'en font pas usage. Concernant la réaction des enquêtes à la sixième question : selon quel(s) critère(s) fixez-vous les prix de vos produits ?

Sur un total de 124 PME concernées par nos investigations, 5 soit 4% fixent les prix de leurs articles en suivant le coût de production, 7 réactions soit 6% fixent le prix selon le niveau socio-économique du client, aucune ne fixe le prix en se référant à l'apparence extérieure du client, 8 réactions soit 6% fixent le prix selon les prix appliqués par la concurrence et 104 réactions soit 84% optent pour d'autres raisons en fonction de l'emplacement, l'exposition, les écrits, la

concurrence de prix,...). Pour la réaction des enquêtes à la septième question : quelle est la cible à laquelle vous livrez vos produits ?

Sur un total de 124 PME visées, nous avons enregistré 107 soit 86% qui précisent qu'elles destinent leurs produits aux clients résidant la commune de Lemba, 5 soit 4% aux clients résidant les communes périphériques, 12 soit 10% vers d'autres cibles établies dans des communes lointaines (Kalamu, N'djili, Kimbanseke, Lingwala...). De la réaction des enquêtes à la huitième question : faites-vous la promotion de vente en faveur de vos produits ? Il ressort clairement que 55 PME soit 44% font la promotion de leurs produits alors que 69 soit 56% n'y recourent pas sur un total de 124 PME concernées par notre enquête. De la réaction des enquêtés à la neuvième question : Quel(s) moyen (s) utilisez-vous pour faire connaître votre PME et les produits qu'elle fabrique ?

Nous pouvons découvrir que le moyen de communication pour la valorisation des produits de petites et moyennes entreprises de Lemba est de « bouche à l'oreille » avec un taux de 51% ; 2% utilisent la radio et 47% utilisent d'autres moyens (en fonction de l'emplacement, l'exposition, les écrits, concurrence de prix...) signalons que ces PME n'utilisent pas la télévision, le cinéma, la presse ou le journal ainsi que l'intérêt dans leur communication marketing. Pour ce qui est de la réaction des enquêtes à la dixième question : quelle valeur réclamez-vous à vos produits (biens et/ou services) par rapport à la concurrence ? En ce qui concerne les valeurs que les petites et moyennes entreprises de la commune de Lemba réclament à leurs produits par rapport à la concurrence :

- 48 avis sur 124 se rapportent à la qualité comme valeur réclamée ;
- 3 avis sur 124 se rapportent la supériorité comme valeur réclamée ;
- 4 avis sur 124 se rapportent à l'excellence
- 18 avis sur 124 se rapportent à l'originalité comme valeur réclamée ;
- 51 avis sur 124 se rapportent à d'autres choses comme valeur réclamée.

Quant à la réaction des enquêtés à la onzième question : Quels sont les canaux de distribution de vos produits (bien et/ou services) ? Il révèle que les petites et moyennes entreprises implantées dans la commune de Lemba recourent à deux canaux de distribution, à savoir : l'entreprise elle-même (avec un taux de 85%) et les points de vente (avec un taux de 2%) ; les intermédiaires ne sont nullement concernés par contre 13% des PME recourent par d'autres moyens (Matete, Limete, Kisenso, Ngaba, ...). Pour la réaction des enquêtés à la douzième question : Adaptez-vous de façon permanente vos stratégies marketing au regard de la concurrence et des besoins de vos clients ? Il ressort que 87 PME sur 124 concernées (70%) adaptent de façon permanente leurs stratégies marketing au regard de la concurrence et/des besoins de clients tandis que 37 soit 30% n'adaptent pas de façon permanente leurs stratégies marketing au regard de la concurrence et des besoins de clients. Il révèle de notre enquête les résultats ci-après au regard de trois aspects abordés dans la présente recherche : pour les études du marché, nos investigations montrent que la fabrication et /ou la commercialisation des produits au sein des PME concernées par notre étude ne reposent pas sur les études systémiques t

permanents du marché. En fait, les besoins des clients sont exclusivement identifiés suivants non seulement leurs déclarations et réclamations, mais aussi par rapport au rythme des ventes ; pour la communication, la présente recherche révèle l'inadaptation de la politique de promotion appliquée par ces PME. Aussi, il se dégage une insuffisance des moyens de communication dont se servent ces entités (PME) en vue de se faire connaître et faire connaître leurs produits des clients actuels et potentiels. Ces moyens de communication sont parfois en marge des exigences des technologies nouvelles (TV, journal, internet, ...); pour la politique commerciale, il ressort de l'analyse de la fonction commerciale de petites et moyennes entreprises visées par la présente recherche l'absence totale d'une politique d'emplacement et de distribution des produits. En effet, il n'existe pas d'intermédiaires entre ces PME et les consommateurs.

Par ailleurs, les prix des produits vendus par ces PME n'obéissent pas à un certain nombre de paramètres tels que : la concurrence, le coût de production, le pouvoir d'achat des consommateurs, les indicateurs socio-économiques. Dans l'espoir d'attirer l'attention d'autres chercheurs, nous osons croire que les publications futures permettant d'approfondir notre réflexion en abordant de manière particulière une des trois fonctions marketing au succès de petites et moyennes entreprises.

Conclusion

Nous voici arrivé au terme de notre étude portant sur : « Pratiques Marketing dans la gestion quotidienne de Petites et Moyennes Entreprises dans la ville de Kinshasa. Enquête menée auprès des PME des communes constituant le district du Mont-Amba ». Outre l'introduction générale et la conclusion générale, notre étude comporte trois chapitres. Le premier chapitre a porté sur le cadre théorique et conceptuel, le deuxième chapitre s'est appesanti sur le cadre méthodologique, et enfin le troisième chapitre est consacré à la présentation, l'analyse et l'interprétation des résultats d'enquête. Pour vérifier nos hypothèses et atteindre nos objectifs, nous avons utilisé les méthodes systémique et analytique soutenues par les techniques d'observation, du questionnaire, d'entretien non structuré, documentaire et statistique. Nous avons tiré un échantillon aléatoire de 124 sujets dont tous les promoteurs et PME des communes issues du district du Mont-Amba. Les questions de recherche qui ont fait l'objet de cette étude ont été formulées de la manière suivante : Les PME implantées dans la ville de Kinshasa prennent-elles en compte les désirs, besoins des clients dans la fabrication et/ou commercialisation de leurs produits ? Si oui, de quelle manière ? Le recours aux pratiques marketings au sein des PME implantées dans la ville de Kinshasa est-il sous-tendu par une philosophie ou stratégie particulière ? si oui, quelles en sont les caractéristiques ? Quelles fonctions marketing qu'on peut recenser dans ces PME opérant dans la ville de Kinshasa ? Le recours aux pratiques dans ces PME est-il calqué sur le modèle du service marketing admis dans des firmes modernes ? si non, quelles suggestions pouvons-nous faire à l'endroit des promoteurs de ces PME ? En guise des réponses à ces questions, nous avons émis les hypothèses suivantes : le recours aux pratiques marketings ne fait pas défaut au sein des PME implantées dans la ville de Kinshasa. Toutefois, il n'est pas systématique et formalisé ; ces PME n'intègrent pas dans leurs cadres organiques les services de marketings avec des missions ou fonctions traditionnelles leur reconnues : les études de marchés, la

stratégie marketing (politique de produit, prix), la communication (promotion, la fonction commerciale.). Pour leur efficacité, l'activité marketing de ces PME se formalise et s'adapte à l'environnement (social, culturel, économique...) dans lequel elles opèrent. Et aussi le succès d'une PME et même sa survie, sa croissance dépendant de la façon qu'elle résoudra le problème et répondra aux questions du choix du produit à fabriquer ou à vendre, et comment produire qui implique la technologie à utiliser qu'elle aussi, a beaucoup d'influence sur le prix et donc sur la compétitivité et la performance des PME. Après traitement et analyse des données recueillies auprès de nos enquêtés, les résultats obtenus se sont présentés de la manière suivante : La majorité des enquêtés (soit 90,33%) affirment avoir mis à la disposition des clients les biens de consommation non durable ; un bon nombre des sujets soit 96,67% affirment que parmi ces produits (biens et/ou services), ceux qui se vendent les plus sont les biens de consommation non durable ; un nombre important des sujets (soit 60%) considèrent les désirs, besoins et attentes de clients dans la fabrication de et/ou commercialisation des produits ; la majorité d'enquêtes affirment identifier les besoins actuels et potentiels de clients par leurs réclamations ; la majorité de sujets affirment n'avoir pas procédé aux études de marché avant de lancer (intégrer) un nouveau produit ; la majorité de sujets affirment que le coût de production constitue le critère de fixation des prix de produits (le prix d'achat dans le cas d'espèce) ; la majorité des sujets (soit 59,33%) affirment que la cible à laquelle les produits sont livrés, ce sont les clients résidant la commune ou leur PME est implantée ; la majorité de sujets (soit 80%) affirment qu'ils font la promotion de vente en faveur de leurs produits ; la majorité de sujets (soit 67%) affirment utiliser de bouche à oreille pour faire connaître leurs PME et les produits qu'elles fabriquent ; la majorité de sujets (soit 34,33%) affirment que la valeur réclamée à leurs produits (biens et/ou services) par rapport à la concurrence est la qualité ; la majorité de sujets (soit 56,67%) affirment que l'entreprise elle-même (PME) constitue le canal de distribution. Ces résultats nous ont amené à confirmer partiellement les hypothèses de recherche émises. Avant de clore notre travail, nous tenons à formuler aux promoteurs des PME installées dans les communes du district du Mont-Amba les recommandations suivantes : renforcer les stratégies marketing d'accompagnement des clients afin de leur permettre d'optimiser d'avantage la rentabilité de leurs activités ; de mettre à la disposition des clients des produits qui s'écoulent rapidement, les invendus et diminuer le capital de départ ; de multiplier les points de vente dans les différentes communes de district du Mont-Amba afin d'augmenter la part de marché.

Pour clore, nous voudrions souligner ici que nous n'avons nullement la prétention d'avoir vidé tous les aspects des questions liées au marketing ou mieux à la problématique limitée dans le temps et dans l'espace. Cette étude qui se veut exploratrice, la porte est grandement ouverte pour l'élargir. Ainsi nous invitons tous chercheur à s'y investir davantage.

Références bibliographiques

- Buka Bamalukila, A. (2004). Le rôle du marketing dans le passage de l'artisanat à l'entreprise. Cas des cordonniers implantés dans la commune de Bandalungwa, Travail de Fin d'études, UNIKIN, Fac. Des Lettres, Département de Communication, p.23.
- Dore, P. (1973). Concepts de base du marketing. Paris : éd. Fernand Nathan, p. 19

- Lambin, J.J. (1986). Le marketing stratégique. Fondements, applications et méthodes, 2^{ème} éd., Paris : MC GRAMAIL.
- Maruani, L. (1991). Le marketing de A à Z. Paris : Top éditions, p.57.
- Verhaegen, G. (1985). « Le rôle du secteur informel dans le développement économique du Zaïre », *in cadicec-information*, n°44, p 36-37